

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 107 · 2024

Jahrbuch Archäologie Schweiz

Annuaire d'Archéologie Suisse

Annuario d'Archeologia Svizzera

Annual Review of Swiss Archaeology

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz ist die Fortsetzung des Jahrbuchs der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse fait suite à l'Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera rappresenta la continuazione dell'Annuario della Società Svizzera di Preistoria e di Archeologia.

Annual Review of Swiss Archaeology is the successor publication to Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte/ Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie.

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 107 · 2024

Lektoratskomitee: Wissenschaftliche Kommission der Archäologie Schweiz; Mitglieder s. S. 326.

Die Artikel und Mitteilungen im Jahrbuch Archäologie Schweiz unterliegen einem peer review-Verfahren. – Les articles et les communications de l'Annuaire d'Archéologie Suisse sont soumis à un processus d'évaluation par les pairs. – Gli articoli e le comunicazioni dell'Annuario d'Archeologia Svizzera sono sottoposti a un processo di peer review.

Redaktion: S. Voegtle, E. Thiermann

Redaktionstermine – Délais de rédaction – Termini redazionali:

Artikel – Articles – Articoli: 20.9.

Mitteilungen – Communications – Comunicazioni: 01.11.

Fundbericht – Chronique archéologique – Cronaca archeologica: 20.12.

Richtlinien für Autor*innen - Directives rédactionnelles pour les auteur.e.s - direttive redazionali per gli autori: www.archaeologie-schweiz.ch.

Das Jahrbuch ist ab Jahrgang 2023 ausserdem im Diamond Open Access auf zenodo.org zugänglich. Vergangene Ausgaben sind auf der Plattform e-periodica archiviert. - A partir de l'année 2023, l'annuaire sera accessible en Diamond Open Access sur zenodo.org. Les numéros précédents sont archivés sur la plateforme e-periodica. - L'Annuario sarà disponibile in Diamond Open Access su zenodo.org a partire dall'anno 2023. I numeri precedenti sono archiviati sulla piattaforma e-periodica.

© 2024 by Archäologie Schweiz, Basel

Printed in Switzerland

ISBN 978-3-906182-22-3 (broschierte Ausgabe/édition brochée)

ISBN 978-3-906182-23-0 (gebundene Ausgabe/édition reliée)

DOI 10.5281/zenodo.10997976

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen.

Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de la Conférence suisse des archéologues cantonales et des archéologues cantonaux.

Übersetzungen: Maria-Isabella Angelino, Sandy Hämmerle, Lara Tremblay und Red.

Lektorat und Satzvorbereitung: Simone Voegtle

Druckvorstufe und Grafik: Simone Hiltcher

Druck: Werner Druck & Medien AG, Basel

Herausgeber - éditeur - editore:

Archäologie Schweiz

CH-4051 Basel, Petersgraben 51, +41 (0)61 207 62 72; info@archaeologie-schweiz.ch, www.archaeologie-schweiz.ch

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz erscheint jährlich und wird den Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt. Einzelbezug bei der Gesellschaft mit Preismässigung für Mitglieder. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 110.-, Kollektivmitglieder Fr. 220.-, Studenten Fr. 60.-, lebenslängliche Mitglieder Fr. 2200.-, Paarmitgliedschaft Fr. 150.-.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse paraît chaque année. Il est distribué gratuitement aux membres de la société. Des exemplaires supplémentaires sont à disposition des membres à prix réduit, auprès de l'administration. Cotisation annuelle : membres individuels frs. 110.-, membres collectifs fr. 220.-, étudiants frs. 60.-, membres à vie frs. 2200.-, membres en ménage frs. 150.-.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera viene pubblicato una volta all'anno ed è inviato gratuitamente ai membri della Società. Singoli esemplari si possono avere all'amministrazione, con riduzione di prezzo per i soci. Contributo annuale: soci individuali fr. 110.-, soci collettivi fr. 220.-, studenti fr. 60.-, soci vitalizi fr. 2200.-, coppie fr. 150.-.

Inhalt – Table des matières – Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6	<i>Fundbericht 2023 – Chronique archéologique 2023 – Cronaca archeologica 2023</i>	205
<i>Aufsätze – Articles – Articoli</i>		Alt- und Mittelsteinzeit – Paléolithique et Mésolithique – Paleolitico e Mesolitico	207
Annina Wyss Schildknecht, Höhensiedlung - Kastell - Kirche - Gräber. Die Entwicklung des Siedlungsstandortes Schaan FL zwischen dem 3. und 8./9. Jahrhundert n. Chr.	7	Jungsteinzeit – Néolithique – Neolitico	209
Béat Arnold, Jonathan Frey et Lara Tremblay, L'épave d'Hauterive NE. Une riche cargaison d'artefacts engloutis dans le lac de Neuchâtel au dernier tiers du 16 ^e siècle	39	Bronzezeit – Age du Bronze – Età del Bronzo	217
Marc-André Haldimann, Le mobilier céramique valaisan entre le 3 ^{ème} et le 5 ^{ème} siècle de notre ère.....	87	Eisenzeit – Age du Fer – Età del Ferro	231
Laure Bassin, Philippe Della Casa, Alexandre Deseine, Bastien Jakob, Léonard Kramer, Fabio Wegmüller, Samuel van Willigen, The Meso-Neolithic transition between the Alps and the Jura Mountains: a state of the question in Switzerland and the Upper Rhine Graben	137	Römische Zeit – Epoque Romaine – Età Romana	238
Alicia Siliézar, Sandra Pichler, Gabriele Graenert, Claudia Gerling, Ernährung im frühmittelalterlichen Gurmels - Analysen stabiler Isotope an merowingerzeitlichen Individuen vom Dürrenberg FR.....	165	Mittelalter – Moyen-Age – Medioevo	261
Kurt Altorfer und Jehanne Affolter, Die magdalénienzeitliche Freilandstation Schaffhausen-Hoochebni SH	181	Neuzeit – Temps modernes – Epoca moderna.....	295
		Zeitstellung unbekannt – Epoque incertaine – Reperti non datati	313
		<i>Anzeigen und Rezensionen – Avis et révisions – Avvisi e recensioni</i>	321
		Christian Schinzel, Römische Hortfunde aus dem Kanton Solothurn. (Hugo W. Doppler).....	321
		Raffaele Carlo de Marinis (7 avril 1941-7 juin 2023)	323
		Paul Gutzwiller (4. August 1949-9. Juni 2023)	324
		<i>Geschäftsbericht 2023 – Rapport d'activité 2023 – Resoconto amministrativo 2023</i>	326
<i>Mitteilungen – Communications – Comunicazioni</i>			
Urs Leuzinger, Taulant Ajdini, Simone Benguerel, Torsten Bogatzky, Irene Ebnetter, Linda Leuenberger, Jakob Näf, Salvatore Naselli, Hansjörg Brem, Ein mittelbronzezeitliches Schwert aus Eschenz-Hörnliwald TG	201		

Abkürzungen – Abréviations – Abbreviazioni

Allgemeines – Généralités – Generalia

AAFR	Amt für Archäologie des Kantons Freiburg
ABBS	Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
ACVD	Archéologie cantonale VD
AD	Archäologischer Dienst
ADA ZG	Amt für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug
ADB	Archäologischer Dienst Bern
AKMBL	Archäologie und Kantonsmuseum des Kantons Basel-Landschaft
APA	Association Pro Aventico
AS	Archäologie der Schweiz – Archéologie Suisse – Archeologia Svizzera
GPV	Gesellschaft Pro Vindonissa
GSETM	Groupe Suisse pour l'Etude des Trouvailles Monétaires
IFS	Inventar der Fundmünzen der Schweiz
IAHA Lausanne	Institut d'archéologie et d'histoire ancienne de l'Université de Lausanne
KA	Kantonsarchäologie
LK/CN	Landeskarte der Schweiz – Carte nationale de la Suisse – Carta nazionale della Svizzera
OCC/SAP	Office de la Culture (du canton de Jura), Section d'Archéologie et de Paléontologie
OPAN	Office de patrimoine et de l'archéologie de Neuchâtel
ORA VS	Office des recherches archéologiques du Canton du Valais, Martigny
SAC	Service Archéologique Cantonal
SAEF	Service archéologique de l'état de Fribourg
SAF	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen
SCA	Service cantonal d'archéologie
SGUF	Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
SSPA	Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie – Società Svizzera di Preistoria e d'Archeologia
TA/AT	Topographischer Atlas der Schweiz – Atlas topographique de la Suisse
UBC	Ufficio cantonale dei beni culturali

Kantone – Cantons – Cantoni

AG	Aargau
AI	Appenzell I.-Rh.
AR	Appenzell A.-Rh.
BE	Bern
BL	Basel-Landschaft
BS	Basel-Stadt
FR	Fribourg
GE	Genève
GL	Glarus
GR	Graubünden
JU	Jura
LU	Luzern
NE	Neuchâtel
NW	Nidwalden
OW	Obwalden
SG	St. Gallen
SH	Schaffhausen
SO	Solothurn
SZ	Schwyz
TG	Thurgau
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Valais
ZG	Zug
ZH	Zürich
FL	Fürstentum Liechtenstein

Bibliographie – Bibliografia

AAS	Annuaire d'Archéologie Suisse – Annuario d'Archeologia Svizzera
ADSO	Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn
AKB	Archäologisches Korrespondenzblatt
AKBE	Archäologie im Kanton Bern
AF, ChA	Archéologie Fribourgeoise, Chronique Archéologique
AFS	Archäologischer Führer der Schweiz
ArchBE	Archäologie Bern/Archéologie bernoise
as.	archéologie der schweiz – archéologie suisse – archeologia svizzera
ASA	Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde – Indicateur d'Antiquités Suisses
ASAG	Archives Suisses d'Anthropologie Générale
ASSPA	Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie – Annuario della Società Svizzera di Preistoria et d'Archeologia
AVd	Archéologie vaudoise
Ber. RGK	Berichte der Römisch-Germanischen Kommission
BPA	Bulletin de l'Association Pro Aventico
CAF	Cahiers d'archéologie fribourgeoise
CAR	Cahiers d'Archéologie Romande
CIL	Corpus Inscriptionum Latinarum
FHA	Freiburger Hefte für Archäologie
GAS	Guides archéologiques de la Suisse
JbAK	Jahresbericht aus Augst und Kaiseraugst
JbAS	Jahrbuch Archäologie Schweiz
Jber. GPV	Jahresberichte der Gesellschaft Pro Vindonissa
JbHVFL	Jahrbuch des Histor. Vereins für das Fürstentum Liechtenstein
JbRGZM	Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz
JbSGU, JbSGUF	Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
MAGZ	Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft Zürich
RAS	Résumés zur Archäologie der Schweiz – Résumés d'Archéologie Suisse
RHV	Revue Historique Vaudoise
RIC	The Roman Imperial Coinage
SPM	Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum frühen Mittelalter – La Suisse du Paléolithique à l'aube du Moyen-Age – La Svizzera dal Paleolitico all'alto Medioevo
UFAS	Ur- und frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz
US	Ur-Schweiz – La Suisse Primitive
ZAK	Zeitschrift für Schweiz. Archäologie und Kunstgeschichte – Revue suisse d'art et d'archéologie – Rivista svizzera d'arte e d'archeologia

Museen – Musées – Musei

HM	Historisches Museum
MAH	Musée d'art et d'histoire
MCA	Musée cantonal d'archéologie
MRA	Musée Romain Avenches
BHM Bern	Bernisches Historisches Museum Bern
KMU Zug	Kantonales Museum für Urgeschichte(n) Zug
LLM Vaduz	Liechtensteinisches Landesmuseum Vaduz
MA Schaffhausen	Museum zu Allerheiligen Schaffhausen
KMBL Liestal	Kantonsmuseum Baselland Liestal
MB Lenzburg	Museum Burghalde Lenzburg
MCAH Lausanne	Musée cantonal d'archéologie et d'histoire Lausanne
MJ Delémont	Musée jurassien Delémont
NM Luzern	Natur-Museum Luzern
RM Augst	Römermuseum Augst
RM Chur	Rätisches Museum Chur
SLM Zürich	Schweizerisches Landesmuseum Zürich
VM Brugg	Vindonissa-Museum Brugg

FUNDBERICHT 2023 — CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE 2023 — CRONACA ARCHEOLOGICA 2023

Der archäologische Fundbericht enthält Nachrichten und Notizen über Neufunde und Grabungen in der Schweiz. Wir danken allen Autoren, die Beiträge und Bildmaterial zur Verfügung gestellt haben.

La chronique archéologique renseigne sur des fouilles et des découvertes récentes en Suisse. Nous remercions tous ceux qui ont mis à notre disposition leurs rapports et leurs illustrations.

La cronaca archeologica informa su scoperte recenti e scavi in Svizzera. A tutti gli autori giungano i nostri più sentiti ringraziamenti per averci lasciato utilizzare le loro relazioni e documentazioni fotografiche.

DOI: 10.5281/zenodo.10998038

Übersicht über die aufgeführten Fundorte nach Kantonen:

Liste par canton des sites mentionnés:

Lista degli insediamenti secondo l'ordine dei cantoni:

P/M Alt- und Mittelsteinzeit/Paléolithique et Mésolithique/
Paleolitico e Mesolitico
N Jungsteinzeit/Néolithique/Neolitico
B Bronzezeit/Âge du Bronze/Èta del Bronzo
F Eisenzeit/Âge du Fer/Èta del Ferro
R Römische Zeit/Époque romaine/Èta romana
Ma Mittelalter/Moyen Âge/Medioevo
Nz Neuzeit/Époque moderne/Tempi moderni
U Zeitstellung unbekannt/Époque incertaine/Reperti non datati

Die Berichte zu den Fundstellen sind unter der kursiv angegebenen Epoche zu finden.

Les sites sont traités sous l'époque indiquée en italique.

I siti sono trattati sotto l'epoca in italica.

AG	Aristau AG, Kapfstrasse 24 (Haus Kapf) (Ata.023.1)	Nz	Reinach BL, Hauptstrasse 43	<i>Ma</i>
	Baden AG, Blumengässchen 1 (B.023.1)	R	Ziefen BL, Mühlegasse 2 und 4	<i>Nz</i>
	Baden AG, Verenaäcker (B.023.3)	R	Basel BS, Martinskirchplatz (2023/08 & 2023/12)	<i>Ma, Nz</i>
	Brugg AG, Altenburg (Bru.022.7; Bru.023.2; Bru.023.5; Bru.023.80; Bru.023.200)	R	FR Arconciel FR, Vers les Châteaux	<i>Ma</i>
	Herznach AG, Baumgärtli (Hrz.023.1)	N, B, R	Arruffens FR, En Bouley	<i>B, R, Ma</i>
	Kaiseraugst AG, Kirchgasse 1 (KA 2023.003)	R	Bas-Vully FR, Sugjez-Gare	<i>B, F, R</i>
	Kaiseraugst AG, Sondierung Parzelle 484 (KA 2023.009)	R	Bulle FR, La Prila	<i>B, R</i>
	Kaiseraugst AG, Sondierung Parzelle 758 (KA 2023.002)	R	Courgevaux FR, Fin du Mossard	<i>B, F, R</i>
	Kaiserstuhl AG, Hauptgasse 71/72 (Kst.023.3)	<i>Ma, Nz</i>	Delley FR, Fin du Bois de Villars	<i>B</i>
	Sarmenstorf AG, Bettwilerstrasse 1, 3, 5 (Sar.023.1)	Nz	Dompierre FR, Route de Domdidier	<i>R, U</i>
	Waltenschwil AG, Innere Hässel (Wwl.023.1)	F	Düdingen FR, Zelg	<i>B, F</i>
	Wettingen AG, Kloster Westtrakt (Wet.021.2)	<i>Ma</i>	Fribourg FR, Avenue de Tivoli	<i>Nz</i>
	Windisch AG, Klosterkirche Königsfelden (V.020.6)	<i>Ma</i>	Fribourg FR, Bourg	<i>Ma, Nz</i>
	Windisch AG, Klosterzelgstrasse (V.022.4; V.023.5)	R	Fribourg FR, Église Saint-Maurice (Augustins)	<i>Ma, Nz</i>
	Wölflinswil AG, Pfarrscheune (Wfw.023.2)	Nz	Grenilles FR, Route de Grenilles	<i>R</i>
	Wölflinswil AG, Steimet (Wfw.023.1)	<i>Ma</i>	Grolley FR, Au Village	<i>R, Ma</i>
	Würenlingen AG, Römerstrasse 17 (Wrl.023.1)	B	Kerzers FR, Stockenteilen (Gümi)	<i>B, F, R</i>
	Würenlingen AG, Tegerfelderstrasse (Wrl.023.2)	F, <i>Ma</i>	Mannens-Grandsivaz FR, Impasse de la Forge (Le Botset)	<i>B, F</i>
BE	Belp BE, Belpberg, Hofmatt	F, R	Matran FR, Église	<i>Ma, Nz</i>
	Belp BE, Belpberg, Saum 34 B	Nz	Posieux FR, Abbaye d'Hauterive	<i>Ma, Nz</i>
	Bern BE, Römerstrasse Forst und Neueneegg	F, R	Rueyres-les-Prés FR, Route du Soleil (Sur le Paquier)	<i>R</i>
	BE, Römerstrasse Forst	Nz	Villaz-Saint-Pierre FR, Route de Villarimboud 8 (Le Clos)	<i>B, R, Ma, Nz</i>
	Gündlischwand BE, Schmelzi	B, R, Nz	GE Aire-la-Ville GE, Route de Verbois 40, chemin du Muchillon	<i>Ma</i>
	Heimberg BE, Schulgässli	F	Cologny GE, Plateau de Frontenex 8	<i>F, R, Nz</i>
	Kallnach BE, Challnechwald	R	Laconnex GE, Manchette	<i>F</i>
	Lenk BE, Ammertenhorn	N, B	Peissy GE, Route de Peissy 48, Parcelle 11067	<i>Nz</i>
	Lüscherz BE, Fluhstation	P/M, B	GL Filzbach GL, Vordemwald (08.02.E05)	<i>R</i>
	Mooseedorf BE, Moosbühl ZPP 6	Nz	Mollis GL, Salzwaage	<i>Ma</i>
	Oberried BE, Am Quai 43	Nz	Näfels GL, Letzi	<i>Ma</i>
	Petit-Val BE, Châtelat, Milieu du village 4	R	GR Brusio GR, San Romerio	<i>Nz</i>
	Studen BE, Hauptstrasse 5b	Nz	Chur GR, Maladers, Tummihügel	<i>B</i>
	Wynau BE, Ägerte	P/M	Domat/Ems GR, Via Baselga	<i>Ma</i>
BL	Augst BL, Sichelstrasse (2023.054)	R	Domat/Ems GR, Via Baselga 14-18, 20-26	<i>Nz</i>
	Buus BL, Burgruine Farnsburg	<i>Ma</i>	Sagogn GR, Vitg Dado	<i>Ma</i>
	Oltingen BL, Hauptstrasse 48	Nz	Seewis im Prättigau GR, Solavers	<i>Ma</i>
	Ormingen BL, Gaissacker	R	Zizers GR, Vial	<i>B</i>
			Zizers GR, Vorburg	<i>N, B</i>
			JU La Baroche JU, Charmoille-Miserez (CHA-MI_23)	<i>R</i>

	Ocourt JU, La Motte	Ma	Chavornay VD, Église réformée Saint-Maurice	Ma, Nz
	Porrentruy JU, Vieille ville (rues Pierre-Péquignat et du 23-Juin, place des Bannelats)	Ma	Crissier VD, Chemin du Château 2	Nz
	Saint-Brais JU, Le Péquie	Nz	Crissier VD, Croix-de-Péage	N, R
	Saint-Ursanne JU, Vieille ville	Ma	Grancy VD, En Ale	R
LU	Büron LU, Gibelwald (539.G)	F	La Tour-de-Peilz VD, Château et jardins	Ma
	Hohenrain LU, Ottenhusen	R	Lausanne VD, Vidy Boulodrome	R
	Meierskappel LU, Chieme Nord (2046.A)	R	Lausanne VD, Vidy Chemin des Sablons 12	R
	Sursee LU, Gammainseli (317.K)	N, B	Lausanne VD, Vidy Chemin des Sablons 16	R
	Triengen LU, Murhubel (264.M)	R	Nyon VD, Juste-Olivier 5	R
	Vitznau LU, Höhle Steigelfadbalm (804.C)	P/M	Orbe VD, Gruvatiez-En Lavigny	N, B, F
NE	Bevaix NE, Treytel	N	Oron VD, Palézieux-Village, Route d'Oron	Nz
	Colombier NE, Le Chanet	B, F	Payerne VD, Les Rammes	Nz
	Couvet NE, Grotte des Plaints	P/M	Pomy VD, Froide Fontaine	Nz
	Le Cerneux-Péquignot NE, Maix Baillod	Nz	Romainmôtier VD, Cure, Chemin	
	Lignièrès NE, Entre deux Bains	B	Derrière l'Église 13	Nz
NW	Oberdorf NW, Klein Dableten (FO 109.5)	R	Saint-Prex VD, Château, Rue de la Tour 1	Ma
	Stans NW, Dorfplatz 4/5 (Ereignis 280.4)	Ma, Nz	Sévery VD, Hautemorges, Rue de l'Église	Ma
SG	Goldach SG, Kath. Pfarrkirche St. Mauritius (Untereggerstrasse 6, Parz. 360)	Nz	Ste-Croix VD, Mont des Cerfs, Gittaz-Dessous, Gittaz-Dessus, Combe à Lambert	Nz
	Oberriet SG, Adlerstrasse 3, Burg Nz		Ste-Croix VD, Vers-chez-Jaccard, Les Addeys, STEP	F
	Oberuzwil SG, Dorfplatz/Rösslikreuzung	Nz	Vevey VD, Grande-Place, rue de Lausanne, rue des Deux-Marchés	Ma
	Rapperswil-Jona SG, Altstadt Rapperswil, Mühlegasse und Hintergasse 22	Nz	Yverdon VD, Clendy-Dessous	N
	Rapperswil-Jona SG, Busskirch, St. Martin	R	Yvonand VD, Mordagne	R
	Rapperswil-Jona SG, Feldebach Ost	N	Ernen VS, Mühlebach	B
	Rapperswil-Jona SG, Kempratzen	B	Grimisuat VS, Champlan F	
	Rapperswil-Jona SG, Kempratzen, Rebacher/Belsitorain	R	Martigny VS, <i>Insula 6 du Forum Claudii Vallensium</i>	R
	Rapperswil-Jona SG, Rapperswil, Schloss	Ma, Nz	Martigny VS, Périphérie nord du <i>Forum Claudii Vallensium</i>	R
	Rapperswil-Jona SG, Seegubel	N, B	Saillon VS, Proz-la-Grange, Maison Hugo	R
	Rapperswil-Jona SG, Technikum	B, Ma	Saint-Maurice VS, Cure	Ma
	Schänis SG, alte Kaplanei (Rathausplatz 3) und Hauptstrasse	Ma	Saint-Maurice VS, Rue Fernand Dubois	Ma
	Sennwald SG, Salez, Schloss Forstegg	Nz	Saint-Maurice VS, Saint-Laurent	Ma
	St. Gallen SG, Altstadt (chem. Torstrasse 17/ heute Schwertgasse 18, Löwengasse 3 und Neugasse 54 Multertor)	Ma	Sierre VS, Granges	Ma
	St. Gallen SG, Marktplatz (Parz. C0314)	Ma, Nz	Cham ZG, Oberwil, Äbnetwald (2462)	B, F, R
	St. Gallen SG, Tiefgarage Taubenloch (Parz. C4294)	Ma	Risch ZG, Oberrisch, Gut Aabach, Strandplatte (2309)	N
	St. Gallen SG, Unterer Graben (Parz. C0239)	Ma	Bülach ZH, Hardwald	Nz
SH	Hallau SH, Kapellenstrasse (Aatlinge)	N, B, Ma	Dachsen ZH, Unterberchen (Kat. 290)	Ma
	Schaffhausen SH, Stadthausgeviert	Ma, Nz	Dietikon ZH, Kronenplatz 11	Ma, Nz
	Schleitheim SH, Chrummenacker	R	Eglisau ZH, Obergass 47 (Kat. Nr. 378)	Ma, Nz
	Stein am Rhein SH, Blaurockstrasse	Ma	Männedorf ZH, «Hügeli» Nz	
SO	Olten SO, Klosterplatz 20	R	Marthalen ZH, Chilchbüel (Kat. 848) Ma	
SZ	Freienbach SZ, Hurden Seefeld [STASZ, SG.CIX.29.94]	N	Marthalen ZH, Chliwatt <i>Süd</i> (Kat. Nr. 1018, 1038)	B, F, R, Ma
	Muotathal SZ, Steinweidband [STASZ, SG.CIX.4.432]	P/M	Meilen ZH, Feldmeilen Vorderfeld	N
TG	Arbon TG, Bleiche, Rossweidli, Parz. 3764 [2022.001]	N, Nz	Rümlang ZH, Loo	R
	Eschenz TG, Hörnliwald, Hapsbach, Parz. 1333 [2023.101]	B	Stäfa ZH, Kehlhof	N
	Eschenz TG, Rheinweg 5 [2022.090]	R, Nz	Uetikon ZH, Schiffflände	N
	Frauenfeld TG, Rathausplatz 2, Schloss Frauenfeld [2022.069]	Ma, Nz	Winterthur ZH, Töss, Klosterstrasse 14	Ma
	Güttingen TG, Im Rain, Parz. 626 [2023.079]	B	Zollikon ZH, Isenbüel	F, Nz
	Märstetten TG, Kehlhofstrasse 2-5 [2023.036, 2023.072, 2023.073], Bahnhofstrasse 49.1 [2023.071]	Nz	Zürich ZH, Altstadt, rechts der Limmat	R, Ma
	Salenstein TG, Schloss Arenenberg, Park Ost [2016.067]	Nz	Zürich ZH, Fluntern, USZ Campus Mitte 1[2]	Nz
	Schlatt TG, Schaaren, Russemos [2022.099]	R	Zürich ZH, Katzenssee	N
TI	Balerna TI, Collegiata di San Vittore Martire	Ma	Zürich ZH, Neumarkt 22	Nz
	Bellinzona-Carasso TI, località Lusanico	B	Zürich ZH, Rämistr. 24 «Seilerey Denzler»	Nz
	Bellinzona-Carasso TI, località Saleggi	R, Ma	Mauren FL, Veterangasse (04.0102)	B
	Bellinzona-Giubiasco TI, località Palasio	F	Triesen FL, Vanetscha (09.0157)	N
	Bellinzona-Giubiasco TI, località Sotto le Vigne	F		
	Muralto TI, Grand Hotel Locarno	R, Ma		
UR	Schattdorf UR, Vordere Hofstatt (Er.nr. 170.2)	R		
VD	Avenches VD, Maison d'Enfants d'Avenches - Av. Jomini 9	R		
	Bursinel VD, Château, Route du château 1	Ma, Nz		
	Champagne VD, En Praz	F		
	Chavannes-près-Renens VD, « Campus Santé »	B, F, Ma		

 ALT- UND MITTELSTEINZEIT – PALÉOLITHIQUE ET MÉSOLITHIQUE – PALEOLITICO E MESOLITICO

Couvet NE, Grotte des Plaints

CN 1163, 2 538 300/1 199 850. Altitude 1120 m.

Date des fouilles : 6.-29.6.2023 et entre août et fin septembre 2023.

Date de la découverte : 1869.

Références bibliographiques : Chauvière, F.-X./Brenet, F./Deák, J. et al. (2022) Couvet NE, Grotte des Plaints. AAS 106, 177-178 (avec littérature antérieure) ; Chauvière, F.-X./Blant, D./Boudadi-Maligne, M. et al. (2021) Dans les pas de Jean-Pierre Jéquier (1937-1967)... ou Retour à la grotte des Plaints (Couvet, NE). Cavernes, 4-13.

Fouille programmée. Surface investie en fouille fine env. 3 m².

Habitat.

En 2023, la section Archéologie de l'Office du patrimoine et de l'archéologie du canton de Neuchâtel (OPAN) a réalisé deux sondages exploratoires (1.3 m de profondeur) à l'extérieur de la grotte des Plaints, devant l'entrée de la cavité.

Les décapages contrôlés des sédiments, avec tamisage à sec sur place, ont permis d'établir une séquence sédimentaire inédite, non documentée à l'échelle du site jusqu'à présent. L'une des coupes stratigraphiques (Str. 1) a fait l'objet de prélèvements à des fins d'analyse sédimentologique (étude de la section Archéologie de l'OPAN) et de datation par la méthode de l'IRSL (« Infrared Stimulated Luminescence » ; étude de l'Institut des sciences de la terre et de l'environnement de l'Université de Fribourg-en-Brigau, D).

Au plus proche de l'entrée de la grotte, les sédiments ont été perturbés, sur une profondeur de près d'un mètre, par l'installation, dans les années 1960, du mur et de la grille de fermeture de la cavité. C'est dans ce contexte qu'a été mis au jour un jeton en alliage cuivreux, seul vestige matériel retrouvé durant la campagne de terrain. Sur l'avers de cet élément est figuré Napoléon en buste, avec tête laurée à gauche. Le revers porte l'inscription SPIEL MARKEN, avec une couronne de chêne. Il provient d'un jeu diffusé en Allemagne entre 1871 et 1948.

À l'issue des deux sondages, l'évacuation des déblais des fouilles de Jean-Pierre Jéquier (entre 1952 et 1960) à l'intérieur de la cavité a de nouveau concerné le « Tas 1 », circonscrit en 2021 dans la salle I. Les sacs de sédiment ont été transportés jusque dans l'une des bases de travail de la section Archéologie en vue de leur tamisage à l'eau et leur tri.

Mobilier archéologique (fouilles anciennes et récentes) : industrie lithique (étude B. Jakob, M. Brenet).

Faune (fouilles anciennes et récentes) : étude J.-C. Castel, M. Boudadi-Maligne.

Prélèvements : sédimentologiques (étude J. Deák), datations IRSL (étude F. Preusser), U-Th (études J.-J. Bahain, Ch. Falguères, M. Luetscher), palynologiques (étude E. Gauthier, H. Richard).

Autres : géologie, hydrogéologie, climatologie de la grotte (D. Blant), géomorphologie (J. Deák, M. Luetscher), faune cavernicole actuelle (V. Uldry, A. Vallat pour les chiroptères, D. Blant pour l'autre faune).

Datation : géologique ; archéologique. Pléistocène supérieur ; Paléolithique moyen.

OPAN-section Archéologie, F.-X. Chauvière, F. Brenet, J. Deák, B. Jakob, J. Spielmann et OPAN-section Laténium, E. Domon Beuret.

Mooseedorf BE, Moosbühl ZPP 6

siehe Bronzezeit

Muotathal SZ, Steinweidband [STASZ, SG.CIX.4.432]

LK 1172, 2 704 685/1 202 605. Höhe 1048 m.

Datum der Prospektion: 2.-11.8.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Leuzinger, U. et al. (2023) The Steinweidband in Muotathal (Canton Schwyz/CH): a Mesolithic Hunting Camp in a Subalpine Settlement Landscape. Archäologisches Korrespondenzblatt 53.4, 433-459.

Neue Fundstelle.

Rastplatz/Jagdhalt.

Das Steinweidband erstreckt sich 300 m über dem rechten Ufer der Muota in steilem, unwegsamem Gelände (Abb. 1). Am Fuss dieser überhängenden Felswand der kreidezeitlichen Betlis-Formation befindet sich eine Höhle mit davor liegender 23 m langer und 4 m breiter Terrasse. Dort wurde im Auftrag des Staatsarchivs Schwyz eine 2.0×0.8 m grosse Sondierung in fünf Abstichen bis auf eine Tiefe von 1.45 m ausgegraben. Es kamen mehrere Holzkohlekonzentrationen und an der Basis der Stratigraphie drei Abschlüge aus Bergkristall und Ölquarzit sowie wenige Knochen von kleinen Wiederkäuern (wahrscheinlich Steinbock) zum Vorschein. Das geringe Fundmaterial sowie die abgelegene Lage des Abris deuten auf einen sporadisch von Menschen aufgesuchten Jagdposten. Auch heutzutage verlaufen entlang der Felswand Rotwildwechsel.

Archäologische Funde: Silices.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: Holzkohle, botanische und malakologische Proben.

Abb. 1. Muotathal SZ, Steinweidband. Grabung im Sommer 2023. Nach einigen Tagen Regenwetter war die schmale Terrasse nur noch an wenigen Stellen trocken. Foto STASZ, U. Leuzinger.

Datierung: Frühmesolithikum; Frühmittelalter, Mittelalter. – ^{14}C . ETH-136 877, 9822 ± 33 BP, 9321–9241 BC, cal. 2 sigma; ETH-126 684, 9328 ± 27 BP, 8641–8538 BC, cal. 2 sigma; ETH-136 874, 1560 ± 22 BP, 432–567 AD, cal. 2 sigma; ETH-110 284, 1439 ± 80 BP, 430–704 AD, cal. 2 sigma; ETH-136 876, 1184 ± 22 BP, 772–941 AD, cal. 2 sigma; ETH-136 875, 1089 ± 22 BP, 892–1017 AD, cal. 2 sigma; ETH-126 685, 904 ± 22 BP, 1093–1105 AD, cal. 2 sigma.

Staatsarchiv Schwyz, W. Imhof und U. Leuzinger.

Vitznau LU, Höhle Steigelfadbalm (804.C)

LK 1151, 2 680 300/1 207 869. Höhe 960 m.

Datum der Prospektion: 7. und 13.7.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Amrein, W. (1939) Urgeschichte des Vierwaldstättersees und der Innerschweiz, Aarau; Frischauf, Ch. et al. (2017) The cave bears (Ursidae, Mammalia) from Steigelfadbalm near Vitznau (Canton of Lucerne, Switzerland). Acta Zoologica Cracoviensia 60.2, 35–57.

Geophysikalische Prospektion. Grösse der untersuchten Fläche ca. 400 m².

Lagerplatz.

Sonstiges.

Die Steigelfadbalm ist eine Schichtfugenhöhle im Gebiet der Rigi oberhalb von Vitznau LU. Sie ist in einer steilen Nagelfluhwand situiert, dem Steigelfaddossen, und misst ca. 20×20 m. Die Höhle war vor und nach dem letzten glazialen Maximum zugänglich und diente seither immer wieder als Unterschlupf für verschiedene Gruppen von Jägern und Hirten.

Von 1913 bis 1937 führte Wilhelm Amrein, damaliger Direktor des Gletschergartens in Luzern, in mehreren kurzen Etappen Ausgrabungen in der Höhle durch. Das Fundmaterial bestand neben holozänen Tierknochen, einer neolithischen Silexklinge und einer bronzezeitlichen Pfeilspitze aus einer Vielzahl an Höhlenbärenknochen (*ursus ingressus*) und einigen als mittelpaläolithische Steingeräte interpretierten Quarzit- und Bergkristallobjekten.

Durch den Verlust der originalen Grabungspläne Amreins ist es oberflächlich unmöglich, zwischen ausgegrabenen und ungestörten Bereichen in den Höhlensedimenten zu unterscheiden. Um zu erfahren, ob in der Steigelfadbalm noch ungestörte Bereiche liegen, wurden einfache geophysikalische Untersuchungen sowie eine topografische Vermessung der Höhle durchgeführt. Ziel dieser Untersuchungen war vor allem, ungestörte Bereiche in den Höhlensedimenten aufzuspüren und gegebenenfalls alte Grabungsschnitte aufzufinden. Diese Untersuchungen sollten in einem ersten Schritt nicht-invasiv durchgeführt werden, um das

Abb. 2 Vitznau LU, Steigelfadbalmhöhle. Blick in die Höhle mit Geomagnetikmessungen. Foto Universität Zürich, F. Wegmüller.

Potenzial von ungestörten Schichten für die Archäologie, Palynologie, Sedimentologie o. ä. zu erhalten.

Im Rahmen eines Feldkurses zum Thema Geophysik der Universität Zürich wurden ein Messfeld von 8×10 m mittels Geomagnetik sowie drei geoelektrische Profile mittels einem Pseudo-ERT-Gerät gemessen (Abb. 2). Aufgrund der unebenen Topografie und der niedrigen Decke in der Höhle konnte kein paralleles Netz aus Linien erstellt werden. Die gesamte Höhle konnte als Punktwolke eingemessen werden.

Die Auswertung des Geomagnetikfeldes führte zu Hinweisen auf einen Schnitt der Altgrabung. Mithilfe der Pseudo-ERT-Linien konnten noch ungestörte Bereiche in der Höhle ausgemacht werden. Die gesammelten Daten wurden im Rahmen einer Bachelorarbeit ausgewertet. Der damit erbrachte Hinweis auf ungestörte Bereiche der Höhle ermöglicht potenzielle zukünftige Untersuchungen.

Datierung: Mittelpaläolithikum.

KA LU, A. Kienholz, Universität Zürich, Ph. Baumann, F. Wegmüller, R. Turck und M. Nieberle.

Wynau BE, Ägerte

LK 1108, 2 628 980/1 233 835. Höhe 436 m.

Datum der Grabung: 27.6.–7.7.2023.

Datum der Fundmeldung: 23.6.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Wegmüller, S. (2002) Mammutfunde im nördlichen Napfvorland. Jahrbuch des Oberaargaus 45, 70–95; Déneraud, S./Stapfer, R. (2024) Wynau, Ägerte Kieswerk. Ein Überraschungsfund aus der letzten Eiszeit. ArchBE (in Vorbereitung).

Ungeplante Notgrabung (Fundmeldung während Kiesabbau). Grösse der Grabung/Begleitung ca. 300 m².

Einzelfund.

Im Sommer 2023 kamen im Kieswerk Wynau während des Kiesabbaus Fragmente eines Mammutstosszahns zum Vorschein. Die Arbeiten im betroffenen Bereich wurden unterbrochen und die Entdeckung dem Archäologischen Dienst des Kantons Bern gemeldet. Die Zahnfragmente wurden unverzüglich geborgen. Darauf folgten eine Untersuchung der Kiesschichten an der Fundstelle und die Begleitung des weiteren Abbaus im beinahe kreisförmigen, ungefähr 20 m messenden Fundperimeter. Dabei kamen keine weiteren Funde zutage.

Die Stosszahnfragmente lagen in einem von Sand- und Kiesbändern durchzogenen Schichtpaket. Sein Aufbau lässt vermuten, dass einst ein Fluss eine vom Gletscher geformte Landschaft durchzog.

Die fünf Zahnfragmente bilden zusammen das Bruchstück eines Mammutstosszahns, das ursprünglich 50 cm lang war und einen Durchmesser von rund 14 cm aufwies. Das Elfenbein war durch die natürliche Einlagerung zwischen zwei dichteren Schichten erstaunlich gut erhalten und liess sich mittels Radiokarbonanalyse in die Zeitspanne von 24'876 bis 24'041 v. Chr. datieren. Dieser Zeitraum liegt am Beginn des Letzteiszeitlichen Maximums (LGM, 24'500–18'000 v. Chr.), als die Umgebung des Fundorts den Schichten nach zu urteilen eisfrei war und einen guten Lebensraum für Grosssäuger bot.

Bereits 1979 wurde in der Kiesgrube Wynau, rund 400 m vom aktuellen Fundort entfernt, ein Mammutstosszahnfragment entdeckt. Frühere Funde von Wollnashorn und Wildpferd aus der Kiesgrube sind ebenfalls bekannt und befinden sich im Naturhistorischen Museum Bern, wohin auch das 2023 geborgene Stück übergeben wurde.

Faunistisches Material: Fünf Fragmente eines Mammutstosszahns.

Probenentnahmen: ^{14}C ; Sediment zur pH-Wert Bestimmung.

Datierung: ^{14}C . Paläolithikum. – ^{14}C . BE-21688, $22\ 127 \pm 93$ BP, 24 876–24 041 BC, cal. 2 sigma.

ADB, S. Déneraud.

JUNGSTEINZEIT – NÉOLITHIQUE – NEOLITICO

Arbon TG, Bleiche, Rossweidli, Parz. 3764 [2022.001]

LK 1075, 2 749 729/1 263 384. Höhe 398 m.

Datum der Grabung: 15.8.–28.9.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Leuzinger, U. (2022) Eins, zwei, drei – eine prähistorische Siedlungskammer in der Bucht von Arbon (Kanton Thurgau, Schweiz). In: C. Pankau/H. Baitinger/A. Stobbe (Hrsg.) Ein Schwabe in der Welt. Festschrift für Rüdiger Krause zu seinem 65. Geburtstag, 269–279. Frankfurt.

Geplante Grabung. Grösse der Grabung 192 m². Siedlung.

Die Pfahlbausiedlungen Bleiche 1 wurde Ende des 19. Jh. bei Drainagearbeiten entdeckt. Sie konnte 1992 anlässlich einer Verschiebung des Mayrhauses aus dem 16. Jh. auf einer Fläche von 54 m² untersucht werden. Diese Untersuchungen ergaben prähistorische Siedlungen aus dem ausgehenden 38. Jh. v. Chr. mit einer komplexen Schichtfolge und um 2800 v. Chr. mit ausschliesslich einem erhaltenen Pfahlfeld.

Die im Norden angrenzenden Flächen befinden sich heute in einem Gestaltungsplanperimeter. Aufgrund von Vorprojekten kaufte der Kanton die Parzelle 3764, um sie vorgängig ohne Zeitdruck archäologisch untersuchen zu können. Mit Bohrsondierungen im Mai 2022 sowie fünf Sondierschnitten im Sommer 2023 wurde abgeklärt, ob und wie sich der jungsteinzeitliche Siedlungsperimeter in der betroffenen Fläche ausdehnt. Dabei konnte ein grossflächiges Pfahlfeld gefasst werden. 230 Bauhölzer – mehrheitlich aus Esche (*Fraxinus excelsior*) und mit nur wenigen Eichen (*quercus*) – wurden lokalisiert und beprobt. Prähistorische Kulturschichten haben sich allerdings nicht *in situ* erhalten. Es liessen sich mehrere breite Überschwemmungsrinnen mit unsortiertem Geröll und Sanden beobachten. In diesen fluviatilen Sedimenten eingelagert kam ein vielfältiges, sekundär verlagertes Fundgut zum Vorschein, das von der Jungsteinzeit bis in die Neu-

zeit reicht. Bemerkenswert ist eine vollständige Sichel aus Plattenhornstein vom Typ Altheim, die typologisch in die Pfynner Kultur datiert. In der Neuzeit muss ein Starkwasserereignis grossflächig sämtliche älteren Schichten weggeschwemmt haben.

Archäologische Funde: Keramik, Tierknochen, Silices, Steinbeile, Netzsenker.

Faunistische Funde: wenige Tierknochen.

Probenentnahmen: Holzkohle und Hölzer für ¹⁴C-Analysen und Dendrodatierung.

Datierung: archäologisch; naturwissenschaftlich. Jungneolithikum, Pfynner Kultur; Neuzeit (glasierte Keramik, Baukeramik, Glas, Schlacke).

Amt für Archäologie TG.

Bevaix NE, Treytel

CN 1164, 2 552 113/1 196 415. Altitude 427.5 m.

Date des fouilles subaquatiques : mars 2023.

Références bibliographiques : Arnold, B. (2009) À la poursuite des villages lacustres neuchâtelois : un siècle et demi de cartographie et de recherche. Office et musée cantonal d'archéologie de Neuchâtel, Archéologie neuchâteloise 45, 64–75. Hauterive. Surface fouillée 36 m².

Habitat, station littorale.

La section Archéologie de l'office du patrimoine et de l'archéologie du Canton de Neuchâtel (OPAN) a réalisé au mois de mars 2023, des investigations archéologiques sur la station néolithique de Treytel, située à l'extrémité occidentale de la baie de Bevaix sur la rive nord du lac de Neuchâtel. Dans la continuité des opérations subaquatiques entreprises entre 2019 et 2022, cette campagne s'est déroulée en partenariat étroit avec le Service archéologique de l'Etat de Fribourg (SAEF) et la Fondation Octopus :

Fig. 3. Bevaix NE, Treytel. Fouille subaquatique du village néolithique. Photo OPAN-section Archéologie, F. Langenegger.

ceci avec la conviction partagée de la nécessité de mettre en réseau et de mutualiser les compétences et les savoir-faire – techniques, technologiques et scientifiques – en matière de sauvegarde du patrimoine immergé régional.

Cette vaste station – explorée partiellement à plusieurs reprises entre 1857 et 1921 – a été fouillée par Franck Rousselot en 1867, puis par les frères Borel et surtout par J. Maeder entre 1885 et 1920. Des sondages ont encore été réalisés en 1921 par P. Vouga. Ces interventions se sont toujours concentrées dans la forêt riveraine actuelle. La partie immergée du site n'avait jamais bénéficié de recherches avant celles conduites par l'OPAN en 2023. D'après les plans de Borel en 1886, la station se développe sur une longueur de 300 m et une largeur de 100 m. Ce site lacustre a livré un abondant corpus d'objets archéologiques, dont l'examen avait permis de le rattacher à quatre phases culturelles distinctes et *a fortiori* à au moins autant de villages, successivement établis dans cette zone de la baie de Bevaix, entre la première moitié du 4^e m. et le milieu du 3^e m. avant notre ère.

Comme nombre de sites archéologiques immergés dans le lac de Neuchâtel, celui de Treytel, est exposé aux phénomènes d'érosion lacustre comme en atteste l'apparition progressive de vestiges, en dépit de la présence d'une couverture naturelle de sables et de galets. Les recherches subaquatiques se sont concentrées sur la partie immergée la plus au large, datée par la dendrochronologie dans les années 1990, de l'Auvernier cordé (2609-2479 av. J.-C.). Cette opération avait un double objectif : allier protection patrimoniale et acquisition de nouvelles connaissances scientifiques. Durant deux semaines, archéologues et plongeurs se sont concentrés sur l'ouverture et la documentation de deux fenêtres couvrant une surface totale de 36 m² (fig. 3). Ainsi, il s'agissait d'évaluer l'état de conservation de ce gisement et de définir les mesures à mettre en œuvre afin d'en assurer l'intégrité. La fouille a permis de découvrir des éléments rarement conservés sur les stations lacustres, comme des poutres horizontales qui forment les angles de structure disposée à même le sol ou des restes de planchers en bois. Le mobilier archéologique était abondant et la découverte au sommet de la couche archéologique d'une hache entière (manche en bois et lame en pierre polie), témoigne également de la bonne préservation de ce site néolithique. Une fois la documentation scientifique terminée, le site ainsi que les vestiges conservés *in situ* ont été à nouveau recouverts d'une couche protectrice de galets, afin de garantir leur conservation à long terme. De nouvelles dates dendrochronologiques ont été effectuées lors de cette opération qui s'échelonnent entre 2597 et 2549 av. J.-C. pour la datation des structures les plus au large du site de Treytel.

Fig. 4. Crissier VD, Croix-de-Péage. Foyer à pierres chauffées, Néolithique moyen. Photo Archeodunum SA.

Prélèvements : bois couchés pour analyses dendrochronologique et mobilier céramique, lithique et osseux.

OPAN-section Archéologie, F. Langenegger ; SAEE, L. Kramer ; *Fondation Octopus*, J. Pfflyffer.

Crissier VD, Croix-de-Péage

CN 1243, 2 533 280/1 157 170. Altitude moyenne 486 m.

Dates des fouilles : 27.3.; 31.5.-6.6.2023.

Bibliographie : Bolliger, S./Nițu, C. (2020) Crissier VD, Les Têtes. AAS 103, 84-86.

Sondages et fouille (construction nouvelle).

Surface investiguée env. 330 m².

Habitat.

Les sondages et la fouille archéologiques réalisés à Crissier-Croix-de-Péage se trouvent dans un secteur connu pour abriter une petite nécropole du Haut Moyen Âge, avec des indices d'occupation pré- ou protohistorique (RA 129/305). L'intervention menée dans un terrain en pente en bordure de la Sorge, sur une surface d'environ 330 m², a mis en évidence deux états d'occupation datés du Néolithique moyen et de la fin de l'âge du Fer/début de l'époque romaine.

La première occupation (état 1) apparaît au nord de l'aire de fouille avec deux fosses ou trous de poteau et un foyer à pierres chauffées, datés par radiocarbone de la première moitié du 4^e m. av. J.-C. (fig. 4). Le nombre et la répartition limités des vestiges permettent simplement d'évoquer la présence d'une construction sur poteaux environnée d'un foyer, suivant une configuration attestée localement sur le site de Crissier-Les Têtes. À plus large échelle, cette découverte de la Croix-de-Péage s'inscrit dans une série d'habitats néolithiques de l'arrière-pays lémanique identifiés ces dernières années à Tolochenaz-La Caroline, Eysins-Les Vaux ou encore Morges-Églantine.

La seconde occupation (état 2) intervient après une phase de colluvionnement et comprend au moins huit structures réparties sur une surface minimale de 130 m², matérialisant un habitat dont l'extension se poursuit hors de l'aire de fouille. La typologie des vestiges évoque un ou plusieurs bâtiments sur poteaux, délimités au nord par un fossé de faible profondeur. La présence d'un foyer sur sole de galets et de rejets charbonneux dans le fossé adjacent pourrait caractériser une occupation principalement domestique, ce que tend à confirmer le mobilier associé (céramique, amphore, faune, métal).

Le faciès céramique daté de La Tène D2b/augustéen, probablement entre 40 et 20 av. J.-C., indique un approvisionnement mixte mêlant productions régionales et importées (céramique commune, amphore et sigillée italiennes) qui trouve des correspondances dans les niveaux contemporains de Lausanne-Vidy. Dans l'ensemble, les vestiges pourraient appartenir à un habitat enclos comparable à celui de Crissier-Les Têtes, associant plusieurs fossés, bâtiments sur poteaux et foyers domestiques datés de la même période. Au niveau régional, ils permettent d'étoffer le corpus d'établissements romains précoces attestés notamment à Lonay-Route de Denges ou Saint-Prex-En Marcy.

Mobilier archéologique : céramique, éléments de construction, métal, faune.

Prélèvements : charbon, lithique.

Datation : céramique, ¹⁴C. Néolithique ; Époque romaine.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, R. Guichon.

Freienbach SZ, Hurden Seefeld [STASZ, SG.CIX.29.94]

LK 1132, 2 703 300/1 229 900. Höhe 404 m.

Datum der Schutzmassnahme: 13.6.-20.6.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Michel, Ch. (2023) Freienbach SZ, Hurden Seefeld. JbAS 106, 2023, 183.

Schutzmassnahme. Grösse der geschützten Fläche 435 m². Siedlung.

In den Jahren 2019-2022 wurden Oberflächenaufnahmen, Sondierungen und Probenentnahmen auf einer Fläche von insgesamt 322 m² durchgeführt mit dem Ziel, die stark gefährdeten Kulturschichten der UNESCO-Welterbestätte zu schützen. 2023 nun wurde eine Fläche von 435 m² mit Geotextil abgedeckt und mit einer 20 cm dicken Lage Kies überschüttet.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Pfyn, Horgen, Schnurkeramik.

Staatsarchiv Schwyz; Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Hallau SH, Kapellenstrasse (Aatlinge)

siehe Bronzezeit

Herznach AG, Baumgärtli (Hrz.023.1)

LK 1069, 2 646 495/1 257 885. Höhe 428 m.

Datum der Grabung: 3.4.-12.10.2023.

Bekannte Fundstelle.

Geplante Notgrabung (Neubauprojekt).

Grösse der Grabung ca. 2600 m², weitere ca. 5000 m² nicht untersucht.

Siedlungen des Neolithikums und der Bronzezeit. Strasse der römischen Zeit und des frühen Mittelalters. Eisenzeitliche Streufunde.

Im Oberdorf von Herznach mündet das Moosenbächli ins Tal des Staffeleggbachs. Auf dem Schwemmfächer, der sich hier gebildet hat, sondierte die Kantonsarchäologie Aargau schon 2019 und entdeckte dabei einen alten Oberboden mit prähistorischer Keramik. Daher wurde der Aushub für fünf Mehrfamilienhäuser archäologisch begleitet. Geophysikalische Messungen nach dem

Abb. 5. Herznach AG, Baumgärtli. Gesamtplan mit den im Text erwähnten Befunden. Plan KAAG.

Humusabtrag lieferten erste Hinweise, wo sich die prähistorische Nutzung des Areals konzentrierte.

Im westlichen Teil des Geländes fand sich in ca. 1 m Tiefe eine Holzkohlestreuung. Ein brandgeröteter Bereich zeigte eine Feuerstelle von rund 1.3 m Durchmesser an (Abb. 5, Nr. 1). In ihr verstreut lagen etwa ein Dutzend Silexabsplisse, Präparationsabschläge und ein Klingenfragment. Die Struktur war wahrscheinlich ein neolithischer Silexschlagplatz an einer Feuerstelle. Weitere brandgerötete Stellen und Holzkohle-Konzentrationen (Nr. 2) könnten mit Rodungsaktivitäten in Verbindung stehen.

Im Nordwesten des Bauperimeters fand sich auf einem Kiesrücken zwischen zwei alten Bachläufen eine ca. 3.7×2.8 m grosse und bis zu 35 cm tiefe Mulde (Nr. 3). Ihre Verfüllung bestand an der Oberfläche aus mehrheitlich verbrannten Steinen. Sie enthielt Knochen und Silices, ein Steinbeilfragment sowie endneolithische oder frühbronzezeitliche Keramik.

Im Osten des Baufelds wurde eine mehrere Meter breite und ursprünglich gut 1 m tiefe Geländerinne (Nr. 4) in mehreren Profilen dokumentiert und stellenweise ausgegraben. Ihre Böschungen waren oft steil, teilweise sogar unterschritten. Das zeigt, dass hier zeitweise Wasser mit hoher Geschwindigkeit geflossen war. Humose Verfüllungen dieser Rinne enthielten gut erhaltenes Fundmaterial, insbesondere Keramik aus dem jüngeren Abschnitt der Glockenbecherkultur, gut vergleichbar mit den Funden aus Alle JU. Diese Verfüllungen wurden offenbar vom Menschen als gezielt entsorgter Abfall aus einer nahegelegenen Siedlung der Glockenbecherzeit hier eingebracht.

Deutlich jünger war eine ca. 3–4 m breite, mit groben Steinen befestigte Strasse mit begleitenden Gräbchen (Nr. 5). Sie verlief über der vollständig verfüllten ehemaligen Bachrinne. Zwei römische Münzen datieren den Bau der Strasse ins 1./2. Jh. n. Chr. Sie wurde einmal vollständig erneuert. Ob diese Erneuerung noch in der römischen Epoche oder erst im Frühmittelalter erfolgte, liess sich nicht mehr feststellen. Scherben sandiger Drehscheibenware zeigen jedenfalls, dass die Strasse bis mindestens ins 7./8. Jh. n. Chr. genutzt wurde. In diese Epoche datiert wohl auch ein Ost-West verlaufendes Gräbchen (Nr. 6), dessen Böschungen mit Staketenreihen befestigt waren.

Im südöstlichen Teil des Baufelds wurden weitere Geländerinnen entdeckt. Eine von ihnen (Nr. 7) könnte die Fortsetzung der glockenbecherzeitlichen Rinne (4) darstellen. Ein 5 m breites Bündel flacher Rinnen (Nr. 8) enthielt u. a. das Bruchstück einer bronzenen Schlangenfibel. Diese Rinnen wurden also frühestens in der späten Hallstattzeit (HaD) verfüllt.

Einige Pfostengruben (Nr. 9) und ein Komplex aus amorphen Gruben (Nr. 10) datieren vermutlich in die Spätbronzezeit. Besonders interessant sind vier annähernd zylindrische Gruben (Nr. 11), die wohl ebenfalls in die Spätbronzezeit datieren. In allen fanden sich Reste verkohlter Eicheln. Die Eicheln waren bereits geschält. Das deutet darauf hin, dass sie als Vorrat für den Winter geröstet werden sollten.

Archäologische Funde: Keramik, Silices, Felsgesteingeräte, Tierknochen und Geweihstücke, gebrannter Lehm, verkohlte Hölzer und botanische Makroreste.

Faunistisches Material: Tierknochen, unbestimmt.

Probenentnahmen: Sedimentproben, Mikromorphologische Proben, ¹⁴C-Proben, Proben für OSL (Lumineszenz-Datierungen).

Datierung: archäologisch. Endneolithikum (Glockenbecher); Spätbronzezeit; Frühe Eisenzeit (HaD); Römische Kaiserzeit (1./2. Jh. n. Chr.); Frühmittelalter (7./8. Jh. n. Chr.).

KAAG, B. Höpfer und Ch. Maise.

Lüscherz BE, Fluhsstation

siehe Bronzezeit

Meilen ZH, Feldmeilen Vorderfeld

LK 1112, 2 689 500/1 236 640. Höhe 403 m.

Datum der Detailinventarisierung: 12.6.–21.8.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Michel, Ch. (2023) Meilen ZH, Feldmeilen Vorderfeld. JbAS 106, 184.

Geplante Oberflächenaufnahme. Grösse der erfassten Fläche 143 m².

Siedlung.

Während der zehnwöchigen Untersuchung wurden angrenzend an eine Schilfschutzanlage 143 m² Seegrundoberfläche dokumentiert. Lediglich durch eine lockere Schicht aus Steinen, Kies, Sand und Muschelschalen geschützt, fand sich eine kompakte Kulturschicht. In den ergänzenden Kernbohrungen wurden zwei bis vier durch Seekreide getrennte Kulturschichten erfasst.

Auf der frei liegenden Schicht fand sich teilweise stark erodiertes Keramikmaterial. Die typologisch ins Horgen sowie in die Früh- und Spätbronzezeit datierbaren Funde wurden geborgen. Zwecks Datierung der tiefer liegenden Schichten wurden aus den Sondierbohrungen ¹⁴C-Proben entnommen.

Um festzustellen, wie die natürliche Abdeckung aus Sand und Steinen durch die Schifffahrt und Westwindstürme beeinflusst wird, wurden im Zentrum der Fundstelle verschieden grosse Steine mit Metallstiften und Plaketten versehen. Einige wurden auf die Deckschicht gelegt, andere darin eingebracht. In einem regelmässigen Monitoring soll ihre Verlagerung untersucht werden.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Pfyn, Horgen, Schnurkeramik; Frühbronzezeit, Spätbronzezeit.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Orbe VD, Gruvatiez-En Lavegny

voir Âge du Bronze

Rapperswil-Jona SG, Feldbach Ost

LK 1112, 2 702 955/1 232 875. Höhe 404 m.

Datum der Kontrolle: 17.10.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 99, 2016, 178f.

Kontrolle.

Siedlung.

Im Zentrum der der UNESCO-Weltkulturerbe-Fundstelle existiert seit 2004 ein Ankerverbot. Um die Wirksamkeit und Einhaltung des Verbots zu prüfen, wurde die Fundstelle abgeschwommen und auf Hinweise nach Schäden abgesucht. Es konnten jedoch keinerlei Beeinträchtigungen festgestellt werden.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Horgen; Frühbronzezeit.

Im Auftrag der KA SG: Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Rapperswil-Jona SG, Seegubel

LK 1112, 2 703 620/1 232 715. Höhe 404 m.

Datum der Detailinventarisierung: 8.–26.5.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Kelterborn, P. (1992) Eine Beilwerkstatt im Seegubel, Jona SG. JbSGUF 75, 133–138.

Geplante Oberflächenaufnahme. Grösse der erfassten Fläche 17 m².

Siedlung.

Durch die Untersuchung von zehn kleinen, 1–2 m² messenden Flächen konnten insbesondere neue Informationen über die Abdeckung des Seegrundes und deren mögliche Schutzwir-

kung sowie die Pfahldichte im Siedlungsareal gewonnen werden.

Das Zentrum der Fundstelle ist leicht schlechter geschützt als die umliegenden Bereiche, jedoch mit einer deckenden Lage Steine, Kies und/oder Sand überdeckt. Im Zentrum der Fundstelle sind bis zu 15 Pfähle pro m² vorhanden. Die Dichte des Pfahlfeldes nimmt gegen Westen sprunghaft ab, gegen Osten bleibt sie über 50–60 m unvermindert hoch, bevor sie auch hier abnimmt. Der westliche Siedlungsbereich ist am stärksten durch bodennahe Strömungen gefährdet, wie das berechnete Gefährdungsraster aufzeigt. In Kernbohrungen konnte im Siedlungszentrum eine Kulturschicht gefasst werden, welche sich direkt unter der Stein- und Kiesabdeckung am Seegrund befindet. In den übrigen Bereichen ist keine Kulturschicht mehr vorhanden, Richtung Ufer und Westen ist in den Bohrungen oder bereits am Seegrund Seeton fassbar. Neben Erosion durch Strömungen ist in Seegubel mit einem weiteren Faktor zu rechnen: es sind Kamberkrebse beobachtet worden, die ihre Höhlen in die Kulturschicht graben und damit archäologische Substanz zerstören.

2023 wurden die Hölzer der Aktion 2021 analysiert. Dabei gelang es, die bislang mit Einzelhölzern vorliegenden Daten des 28. und 38. Jh. v. Chr. zu bestätigen und weitere Hölzer zu datieren. Ein Einzelholz lieferte zudem ein unsicheres Datum um 2775 v. Chr., was zu der schnurkeramischen Siedlungsphase gehören könnte und erste Hinweise auf die Siedlungsdauer gibt. Die Eschen zeigen wie die Weisstannen ein hohes Potential und ähnliches wird auch von den Erlen des Fundortes erwartet.

Archäologische Funde: 15 Fundkomplexe, Keramik, Silices, Vogelpfeil, Geweihsprosse, vier ¹⁴C-Proben.

Probenentnahmen: 144 Holzproben, unbearbeitet.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Pfyn; Horgen; Schnurkeramik; Spätbronzezeit.

Im Auftrag der KA SG: Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie & Dendroarchäologie, Ch. Michel und N. Bleicher.

Risch ZG, Oberrisch, Gut Aabach, Strandplatte (2309)

LK 1131, 2 677 844/1 219 501. Höhe 413 m.

Datum der Prospektion/Pfahlfeldaufnahme: 4.9.2018, 24.10.2019, 24.1.–18.2.2022, 16.1.–10.2.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Scherer, E. (1922) Die urgeschichtlichen und frühgeschichtlichen Altertümer des Kantons Zug. Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 24/2, 69; Tugium 35, 2019, 42.

Geplante Prospektion mit anschliessender Pfahlfeldaufnahme (tiefer Seespiegel legte Strandplatte frei, bei Prospektion entdeckte prähistorische Pfähle waren schon stark erodiert). Grösse der bearbeiteten Fläche ca. 3200 m².

Aussenbereich einer Siedlung (?) mit Infrastruktur, Fischereistrukturen.

Der im Sommer 2018 ungewöhnlich tief gefallene Seespiegel des Zugersees ermöglichte eine Prospektion auf der Strandplatte vor dem Gut Aabach in Oberrisch durch Mitarbeitende des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie Zug. Die dabei entdeckten und geborgenen Pfähle – teilweise waren nur noch die Spitzen vorhanden – machten deutlich, dass es sich bei der Wiederentdeckung um ein schon stark erodiertes Pfahlfeld handelt. Da alle drei analysierten ¹⁴C-Proben spätneolithische Daten lieferten, wurden für die nächsten Jahre eine Tauchprospektion und zwei Tauchkampagnen zur Abklärung der Ausdehnung sowie zur Einmessung und Beprobung des Pfahlfelds angesetzt, die durch Mitarbeitende des Amtes für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie ausgeführt wurden.

Das aus insgesamt 439 dokumentierten Pfählen bestehende Pfahlfeld erstreckt sich auf rund 190 m der Strandplatte, die bis

zu maximal 30 m breit ist. In einer Zone von rund 85 m stehen die Pfähle etwas dichter, die Pfahldichte ist insgesamt gering. Dabei stehen zwischen weichen, mutmasslich prähistorischen Pfählen auch sehr gut erhaltene, vermutlich neuzeitliche Pfähle und Staken, die im Kontext von Fischfanganlagen zu sehen sind. Das Pfahlfeld dürfte sich in der Halde zur Seemitte noch fortsetzen, diese ist ebenfalls von Erosion betroffen und ist in Zukunft noch zu untersuchen.

Die Holzartenbestimmung und die Abklärung des Dendropotentials haben ergeben, dass die Holzartenverteilung ungewöhnlich divers ist und zahlreiche verschiedene Arten in nennenswerten Mengen vorhanden sind. Arten des feuchten Uferwaldes (Erle, Esche, Ulme, Weide und Pappel sowie Eiche) dominieren mit zusammen mehr als zwei Dritteln der Gesamtzahl. Zahlreiche Hölzer weisen unter 20 Jahrringe auf, einzelne Weisstannen, Eichen und ein Teil der Ulmenpfähle – Ulmen können gelegentlich mithilfe der Eichenchronologien datiert werden – haben diesbezüglich ein gewisses Potential. Klare intentionelle Pfahlanordnungen, die frühere Gebäude erschliessen lassen, sind nicht erkennbar. Die dendroarchäologische Bearbeitung steht noch aus.

Im Zuge der Tauchprospektion 2019 durchgeführte Kernbohrungen haben keine im Seegrund liegende Kulturschicht ergeben, dazu passt auch das lediglich vereinzelt an der Oberfläche liegende, teils neolithische Fundmaterial. Von der heute an Land gelegenen Fundstelle Risch, Oberrisch, Gut Aabach sind vor allem pfnzeitliche Funde und Befunde bekannt. Es sind aber neben einigen frühbronzezeitlichen auch horgenzeitliche Funde vorhanden, deren Verteilungsschwerpunkt bisher etwas weiter nördlich als die aktuell untersuchten Befunde auf der Strandplatte zu liegen schien. Die ersten Funde von 1920, die zur Definition einer PfahlbauFundstelle in Oberrisch führten (damals als «Risch Station IV» benannt), lagen aber durchaus im Bereich des jetzt untersuchten Pfahlfelds. Ob die horgenzeitlichen Funde und Befunde unterschiedliche Phasen anzeigen oder ob ein zeitlicher Zusammenhang besteht – mit Siedlungsaussenbereich bzw. Siedlungsinfrastruktur wie Bootsstegen oder Fischereianlagen – wird in Zukunft zu klären sein.

Archäologische Funde: Steinartefakte, Keramik.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Pfähle für Holzartenbestimmung/Dendrochronologie/¹⁴C.

Datierung: Jungsteinzeit. – ¹⁴C. ETH-91918, 4514 ± 22 BP,

3355–3102 BC, cal 2 sigma; ETH-91919, 4533 ± 22 BP,

3365–3103 BC, cal 2 sigma; ETH-91920, 4513 ± 22 BP,

3354–3102 BC, cal 2 sigma.

ADA ZG, R. Huber, Ph. Gleich, G. Schaeren, K. Weber; Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, N. Bleicher, S. Geiser, S. Kurmann.

Stäfa ZH, Kehlhof

LK 1112, 2 698 650/1 232 325. Höhe 404 m.

Inventarisierung: 13.–17.3.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Scherer, T. (2010) Stäfa, Kehlhof. Archäologie im Kanton Zürich – Kurzberichte zu den Projekten 2009, 263.

Geplante Oberflächenaufnahme. Grösse der erfassten Fläche 4 m².

Siedlung.

In vier aufgrund von Strömungsberechnungen unterschiedlich gefährdeten Bereichen der Fundstelle wurden 1 m² grosse Felder angelegt, um Hinweise auf oberflächlich erhaltene Kulturschichten sowie Erkenntnisse über die Pfahldichte und die Beschaffenheit schützend aufliegender Deckschichten zu erhalten.

In keiner Untersuchungsfläche konnten oberflächlich erhaltene Kulturschichten festgestellt werden. Der Seegrund war mit einer 2–20 cm dicken Lage aus Steinen und Kies bedeckt. Die Dicke

nahm Richtung Ufer zu. Pfähle waren mit einer Ausnahme nur im zentralen Bereich der Fundstelle nachzuweisen.

Um tiefer liegende Schichten zu detektieren, wurden ergänzend zu den kleinen Sondierflächen zehn Kernbohrungen ausgeführt. Im Osten der Strandplatte konnten solche nicht abgeteufelt werden, da bereits in geringer Tiefe Fels ansteht. Im Zentrum der Fundstelle wurden auf einer kleinen Fläche zwei und punktuell in einer Bohrung drei Kulturschichten festgestellt.

Bei den Funden aus den sondierten Flächen handelt es sich ausschliesslich um nicht genauer datierbare Keramik. Aus den Bohrungen wurden Proben für ¹⁴C-Datierungen entnommen.

Datierung: archäologisch. Horgen.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Sursee LU, Gammainseli (317.K)

siehe Bronzezeit

Triesen FL, Vanetscha (09.0157)

LK 1135, 2 758 628/1 219 253. Höhe 491 m.

Datum der Grabung: 30.1.–17.2.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 101, 2018, 175; Kaufmann, S. (2021) Triesen Vanetscha 8, 10a, 10b Parz. 1786, 1787 (09.0128).

AiL 2020, 43; Hubmann, P. (2022) Triesen, Dominik-Banzer-Strasse 11, Parz. 1800 (09.0145). AiL 2021, 34; Hubmann, P. (2022) Triesen, Dominik-Banzer-Strasse 5, Parz. 1799 (09.0146).

AiL 2021, 35; Vogt, V./Mayr, U. (2020) Aus Rostklumpen werden Schätze. Unpubl. Manuskript Amt für Kultur, Archäologie; Kaufmann, S. (2023) Gässle (09.0153). AiL 2022, 32.

Geplante Notgrabung. Grösse der Grabung 40 m².

Siedlung.

In den vergangenen zehn Jahren mehrten sich die Hinweise auf eine prähistorische Besiedlung des Gebiets Badstoba/Vanetscha in Triesen. Schon mehrfach wurden bei Aushubbegleitungen isolierte Feuerstellen und Gruben dokumentiert sowie urgeschichtliche Keramikfragmente, Holzkohle und Hüttenlehmreste geborgen. Die Aushubarbeiten für den Neubau eines Einfamilienhauses auf einem noch unbebauten Grundstück erreichten im Westen der Baugrube erneut eine mit Holzkohle und Keramikfragmenten durchsetzte Kulturschicht. Die infolgedessen eingeleitete Notgrabung lieferte erstmals eindeutige Siedlungsbefunde. Zusammen mit der rund 450 m weiter hangaufwärts dokumentierten Fundstelle in der Fingastrasse (vgl. JbAS 2018) verdichten sie das Bild der neolithischen Besiedlung an den Hängen von Triesen.

Auf einer 3×3 m grossen Fläche in 2.2 m Tiefe wurden eine Grube, eine Feuerstelle, ein Pfostenloch sowie eine quer zum Hang gesetzte Steinlage freigelegt und dokumentiert. Die Befunde lagen allesamt so isoliert, als dass eine chronologische Reihenfolge abzuleiten gewesen wäre. Die Feuerstelle im Südosten der Fläche bestand aus einer kompakten, gut sortierten Steinsetzung mit leichten Spuren von Hitzeeinwirkung, die von einer nur wenige Zentimeter starken Lehmschicht bedeckt war. Letztere war rot verziegelt und beinhaltete vereinzelt Keramikfragmente und Tierknochenbruchstücke, einige davon kalziniert. Die Brandstätte wurde auf einer Fläche von 40×50 cm dokumentiert, gegen Osten und Süden lief sie ins Profil. Von der Pfostenstellung mit gerundeter Sohle weiter nördlich wurden zwei Keilsteine *in situ* vorgefunden. Die Verfüllung enthielt bis auf einzelne Holzkohlefragmente keine Funde. In der Mitte der Grabungsfläche befand sich eine in den Hang gegrabene, steilwandige Grube. Sie mass hangseitig eine Tiefe von 30 cm, talseitig war sie kaum eingetieft. An der Oberkante der schwer vom umgebenden Material zu unterscheidenden Verfüllung steckte das Stück eines verkohlten Rundholzes (Beta-667338). Die Nord-Süd verlaufende Steinlage im Westen des untersuchten Bereichs wird hangabwärts immer

mächtiger. Die Ansammlung aus schlecht sortierten Bruch- und Lesesteinen erinnert an die Hinterfüllungen bereits aus Triesen bekannter, prähistorischer Terrasserungsmauern (vgl. JbAS 2018, 200 und 2019, 176). Infolge der begrenzten Untersuchungsfläche bleibt die weitere Ausdehnung der Steinlage offen.

Die ¹⁴C-Analysen eines Holzkohlestücks aus dem Nutzungshorizont (Beta-660964) und des oben erwähnten Rundholzes datieren ins Jungneolithikum. Der Grossteil der Keramikfragmente aus dieser Kulturschicht weist allerdings eher etwas jüngere Merkmale auf.

Archäologische Funde: Keramik, Bergkristall, Hüttenlehm, Holzkohle.

Faunistisches Material: Tierknochen (unbestimmt).

Probenentnahmen: Holzkohleproben und Tierknochen für ¹⁴C.

Datierung: archäologisch. Neolithikum. – ¹⁴C. Beta-660964,

4960±30 BP, 3794–3649 BC, cal. 2 sigma; Beta-667338,

4980±30 BP, 3911–3652 BC, cal. 2 sigma.

Archäologie, Amt für Kultur FL, S. Kaufmann.

Uetikon ZH, Schiffflände

LK 1112, 2 693 680/1 234 920. Höhe 404 m.

Inventarisierung: 12.–20.4.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Oertle, T. (2013) Uetikon, Schiffflände. Archäologie im Kanton Zürich – Kurzberichte zu den Projekten 2012, 12.

Geplante Oberflächenaufnahme. Grösse der erfassten Fläche 6 m².

Siedlung.

Als Vorbereitungen für eine umfassendere Untersuchung im Folgejahr wurde eine Zustandskontrolle vorgenommen. Dabei zeigten sich im bisher bekannten Siedlungsareal und auch darüber hinaus Kulturschichtflecken am Seegrund. Kernbohrungen ergaben Hinweise auf zwei weitere Kulturschichten. In mehreren Bohrungen wurde Seeton festgestellt, was darauf hindeutet, dass grosse Teile der Fundstelle bis auf den spätglazialen Untergrund erodiert sind.

Die am Seegrund offen liegenden Kulturschichtreste inner- und ausserhalb des bisher bekannten Siedlungsareals sind durch die Erosion stark gefährdet. Die bevorstehenden Untersuchungen werden sich zunächst vor allem auf das neu entdeckte Siedlungsareal konzentrieren.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Pfyn, Horgen, Schnurkeramik; Frühbronzezeit, Spätbronzezeit.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Yverdon VD, Clendy-Dessous

CN 1203, 2 540 027/1 181 134. Altitude 429.9 m.

Dates de l'intervention : 24.4.–20.10.2023.

Site nouveau.

Références bibliographiques : Winiger, A. (2019) Les Stations lacustres de Clendy à Yverdon-les-Bains (Vaud, Suisse) : contexte environnemental, datations, stratigraphie et structures architecturales. CAR 174. Lausanne ; Hurni, J.-P./Yerli, B. (2023) Expertise dendrochronologique et rapport d'analyse radiocarbone par AMS Réf. LRD23/R8315R. Laboratoire romand de dendrochronologie, 5 juin 2023. Cudrefin ; Rentzel, Ph./Lo Russo, S. (2023) Yverdon-les-Bains, Clendy-Dessous INT.13291. Étude géoarchéologique, travaux de terrain. Rapport. Universität Basel, 3 octobre 2023. Bâle.

Fouille de sauvetage (construction de plusieurs immeubles de logements). Surface 8500 m².

Habitat.

Des centaines de pilotis préhistoriques sont apparus dans le quartier de Clendy lors d'une surveillance complémentaire au

début des travaux de terrassements d'un projet immobilier, alors que les deux campagnes préalables de sondages n'avaient rien révélé. Une fouille archéologique d'urgence a dû être mise en place, en parallèle de la surveillance du terrassement du reste des surfaces jusqu'à l'apparition des vestiges.

Les vestiges découverts se concentrent principalement dans la partie nord-ouest de l'emprise des travaux (fig. 1 et 2), dans une zone immédiatement voisine des occupations palafittiques listées à l'UNESCO sous le nom Yverdon-Baie de Clendy (CH-VD-15). Des villages du Cortaillod classique, Cortaillod tardif, Cortaillod Port-Conty, du Lüscherz ancien, Lüscherz récent et de l'Auvernier-Cordé sont par exemple attestées entre l'Avenue des Sports et la voie CFF reliant Yverdon à Yvonand, au sud de laquelle ont eu lieu les présentes fouilles (Winiger 2019).

Le sommet de la séquence se compose de dépôts fluviatiles, probablement amenés par la rivière voisine, le Buron, sur 1 à 2 m d'épaisseur. Au sud et à l'est de l'emprise, on rencontre ensuite un niveau de tourbe. La partie inférieure de la séquence est constituée de sédiments littoraux (sables, argiles et surtout craies) ainsi qu'une plage de galets, qui fonctionne comme un horizon de réduction pour les vestiges archéologiques (fig. 3). Si aucune couche anthropique de type «fumier lacustre» n'est présente dans l'emprise de la fouille, du mobilier globalement bien conservé se retrouve sporadiquement dans le niveau de plage de même que dans des fosses d'implantation de pilotis et des structures (outils en silex taillé, haches en pierre polie, objets en os et bois de cerf, fragments de céramique). À l'issue de la campagne de terrain l'essentiel des vestiges se compose de plus de 1500 pieux en bois et de plus de 2100 négatifs de trous de poteau, données qui devront être précisées lors de l'élaboration.

Pieux et trous de poteau dessinent au moins huit alignements NO-SE, clairement perceptibles dès la fouille. Ils se répartissent en deux groupes : l'un, plus à l'est, est orienté davantage NNO-SSE, tandis que l'autre, en limite ouest de l'emprise, est orienté ONO-ESE. Pour ce second groupe, nous disposons à ce stade de

quatre datations radiocarbone, toutes situées entre 3955 et 3645 av. J.-C. après calibration à 2 sigma, et de deux datations dendrochronologiques fournissant des dates d'abattage en -3693/2 et -3687/6 pour deux pieux voisins.

L'élaboration des données de terrain est en cours ; il semble que ces alignements de pilotis correspondent à des chemins d'accès en lien avec plusieurs des occupations palafittiques connues dans la baie de Clendy. La densité élevée de pieux et de structures dans le coin nord-ouest de l'emprise de fouille, ainsi que la présence plus fréquente de mobilier, pourraient indiquer que la périphérie d'un/de village(s) a été atteinte. Les bois bénéficient globalement d'un bon état de conservation. Chaque pieu a été positionné et prélevé et il s'agit maintenant de les dater par dendrochronologie. Plusieurs échantillons micro-morphologiques sont également prêts pour analyse et les corpus mobilier feront l'objet d'études spécialisées. Les découvertes de 2023 ouvrent dans tous les cas de nombreuses perspectives de recherches passionnantes, qui permettront assurément de mieux connaître et de mieux comprendre la dense et complexe occupation palafittiques de la baie de Clendy.

Mobilier archéologique : outils en silex taillé, haches en pierre polie, objets en os et bois de cerf, fragments de céramique.

Prélèvements : bois, sédiments.

Datation : dendrochronologique ; ¹⁴C ; archéologique. Néolithique.

AC VD, Archeodunum SA, Cossonay, M. Canetti.

Zizers GR, Vorburg

LK 1176, 2 761 710/1 200 237. Höhe 546 m.

Datum der Grabung: 23.11.-1.12. 2022 und 10.7.-27.7. 2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Seifert, M. (2003) Zizers Friedau (Parzelle 325). Jahresber. Arch. Dienst u. Denkmalpfl. Graubünden 2002, 154-155; Seifert, M. (2012) Zizers GR-Friedau - mit

Abb. 6. Zizers GR, Vorburg. Die neolithische Schicht 3 wurde regelmässig in 1 x 1 m grosse Quadranten unterteilt und zum Schlämmen schachbrettartig abgetragen. Foto AD GR, Ch. Baur.

Abb. 7. Zizers GR, Vorburg. Gegossene Flügelpfeilspitze aus Buntmetall aus der bronzezeitlichen Hangterrassierung. Foto AD GR, G. Perissinotto.

telneolithische Siedlung mit Hinkelsteinkeramik im Bündner Alpenrheintal (Schweiz). In: A. Boschetti-Maradi/A. de Capitani/S. Hochuli et al. (Hrsg.) Form, Zeit und Raum. Grundlagen für eine Geschichte aus dem Boden. Festschrift für Werner E. Stöckli zu seinem 65. Geburtstag. Antiqua 50, 79–94. Basel. Geplante Notgrabung (Überbauung Mehrfamilienhäuser). Grösse der Grabung ca. 150 m². Siedlung

In Zizers soll rund 60 m südlich der hochmittelalterlichen Burg ruine Friedau, im Bereich der Flur Vorburg, ein Bauprojekt mit mehreren Mehrfamilienhäusern realisiert werden. In unmittelbarer Nähe der zur Bebauung vorgesehenen Parzelle wurden in den Jahren 2000–2003 rund 2.5–3 m unter der modernen Oberfläche neolithische Siedlungsbefunde erreicht, die keramisches und lithisches Fundmaterial der Hinkelstein-Gruppe (ca. 4800 v. Chr.) bargen, weshalb der Archäologische Dienst Graubünden im Vorfeld der Überbauung geophysikalische Messungen und Sondagegrabungen durchführte.

Die von den Voruntersuchungen betroffene Fläche liegt am Westrand einer von Osten nach Westen abfallenden Rheinterrasse. Insgesamt wurden vier Sondageschnitte angelegt, anhand derer die Ausdehnung des neolithischen Horizontes und allfällig vorhandene Siedlungsstrukturen erfasst werden sollten.

In den Schnitten 1 und 3 wurde die neolithische Schicht in einer Tiefe zwischen 2 und 2.4 m unter dem heutigen Niveau flächig freigelegt. Es wurden keine eigentlichen Siedlungsspuren gefasst, nur ein vereinzelt Stück handaufgebaute Keramik verweist auf eine anthropogene Nutzung des Horizontes. Im Profil von Schnitt 2 zeigte sich, dass auf der Parzelle mit mehreren, durch Kies- und Sandschichten voneinander getrennten neolithischen Horizonten zu rechnen ist. In der stratigrafisch ältesten Schicht, die laut ¹⁴C-Analyse zwischen 5201 und 4849 v. Chr. datiert, liess sich ein vereinzelt Staketenloch nachweisen. Die jüngeren Horizonte datieren hingegen bereits 4041–3804 v. Chr.

Vom älteren neolithischen Horizont wurden systematisch umfangreiche Sedimentproben gezogen (Abb. 6). Erste Schlammversuche des Materials zeigen, dass sich darin ein relativ hoher Anteil organischen Materials – vor allem Samen und Pflanzenreste – erhalten hat.

Schnitt 4 zielte auf die Untersuchung einer linearen Steinkonzentration ab, die sich in den Zeit-/Tiefenscheiben der Georadar-Messungen bereits 0.5–0.6 m unter der rezenten Oberfläche abzeichnete. Sie besteht aus klein- und mittelformatigen, dicht gelegten bzw. geschütteten Bruch- und Rollsteinen, bei denen es sich um die Reste einer trocken gesetzten Terrassierungsmauer handeln dürfte. Zwischen den Steinen sowie in der darüber liegenden Lehmschicht fand sich vereinzelt handaufgebaute prähistorische Keramik. Den besten Hinweis auf die Datierung der Struktur lieferte allerdings eine zwischen den Steinen gefundene Pfeilspitze aus Buntmetall (Abb. 7). Die 4.1 cm lange, 2.2 cm breite und 0.35 cm starke Pfeilspitze ist 4.1 g schwer und wurde im einschaligen Guss hergestellt. Sie besitzt zwei lange, nachträglich überarbeitete und geschärfte Flügel, die beinahe bis an das untere Ende der 1.7 cm langen, 0.45 cm breiten und 0.3 cm starken Schaftzunge gezogen sind. Derartige Jagdpfeilspitzen treten ab der späten Bronzezeit vermehrt auf und sind bis zum Ende der Urnenfelderzeit in der Schweiz mehrfach belegt.

Der spätbronzezeitliche Terrassierungsbefund lässt sich mit ähnlichen Strukturen im Bereich des Areals Ackermann in Chur-Welschdörfli vergleichen. Dort fanden sich ebenfalls 20–30 m lange, hangparallel verlaufende «Steinwälle». Früh- bis mittelbronzezeitliche Kleinfunde deuten dort eine mehrphasige Entstehung der als Hangterrassierungen gedeuteten Strukturen zu verschiedenen Epochen der Bronzezeit an.

Archäologische Funde: Holz/Holzkohle, Keramikfragmente, Buntmetall.

Probenentnahmen: ¹⁴C-Proben, Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. Neolithikum; Bronzezeit. – ¹⁴C. Beta – 650914, 6070 ± 30 BP, 5201–4849 BC, cal. 2sigma. Beta – 650913, 5140 ± 30 BP, 4041–3804 cal BC, cal. 2sigma.

AD GR, Ch. Baur.

Zürich ZH, Katzensee

LK 1091, 2 679 560/1 253 925. Höhe 439 m.

Sondierung: 5.4.2023.

Eventuell neue Fundstelle.

Für die Neugestaltung des Seebades soll das Material des künstlichen Strandes abgetragen und ersetzt werden. Beim Bau 1965 war das Ried abgetragen und mit stabilisierendem Sand und Kies aufgeschüttet worden. Bisher sind aus dem Gebiet mittelsteinzeitliche Siedlungsplätze und bronzezeitliche Einzelfunde belegt.

Zur Vorabklärung der Baumassnahmen wurden hart an der Wasserlinie und im untiefen Wasser elf Kernbohrungen abgeteuft. Der gestörte Bereich war in den Bohrungen klar erkennbar. Direkt unter der Aufschüttung zeichnete sich der spätglaziale Untergrund in Form von Seelehmen ab. Ausserhalb der gestalteten Fläche sind die natürlichen Ablagerungen intakt. Auf den spätglazialen Ablagerungen liegt Seekreide. Östlich des Badestrandes wurden in 1 m Tiefe eine organische Schicht und ein Pfahl angebohrt, beides mögliche Hinweise auf eine Pfahlbaufundstelle. Weitere Abklärungen (¹⁴C-Datierung, Makrorestenanalyse) sind vorgesehen.

Datierung: offen.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

 BRONZEZEIT - ÂGE DU BRONZE - ETÀ DEL BRONZO

Arruffens FR, En Bouley

CN 1204, 2 559 700/1 170 574. Altitude 717 m.

Date des fouilles : 30.1.-6.4.2023.

Références bibliographiques : CAR 50, 1990, pl. 77 ; AF, ChA 1989-1992, 1993, 120-121.

Fouille de sauvetage programmée (construction d'une école). Surface de la fouille env. 510 m².

Habitat.

En amont de la construction d'une école, une campagne de sondages a été organisée en 2022. La mise au jour de vestiges proto-historiques a alors entraîné la planification d'une fouille de trois mois au début de l'année 2023. Connue principalement pour son bourg médiéval, la commune de Romont abrite également les traces d'occupations antérieures. La découverte en 1880 d'une sépulture d'enfant datée du second âge du Fer (LTB1) dans une ancienne gravière, située sous le parking actuel de Bicubic, a poussé le Service archéologique de l'État de Fribourg à sonder la parcelle concernée par le projet de construction. Cette dernière forme une terrasse relativement plane, idéale pour l'installation de populations anciennes, grâce à son orientation vers le sud et sa proximité avec une source d'eau (la Glâne).

L'intervention a mis en évidence les indices d'un habitat de l'âge du Bronze récent, sous la forme de structures en creux (fosses, fossés, trous de poteau), d'un foyer et de nombreux tessons de céramique. La répartition du mobilier céramique et de nombreuses pierres éclatées au feu délimite la zone d'occupation principale du site. Huit fosses ont été observées. Elles contenaient généralement très peu de points de charbon de bois, et parfois de grands galets. Parmi elles, la fosse circulaire STR 1, de 130 cm de diamètre, se caractérise par deux remplissages distincts. Dans le comblement supérieur, se trouvent notamment plusieurs galets et boulets mesurant jusqu'à 50×30 cm, de rares charbons de bois ainsi qu'un tesson de céramique. Ce dernier confirme la datation protohistorique de la structure, dont une partie du remplissage a été prélevé pour tamisage. Un foyer à pierres de chauffe (STR 26) a également été documenté. De forme ovale (93×80 cm), il est composé de blocs et dalles jointifs rubéfiés ou éclatés au feu, généralement installés en position horizontale. Peu profond, il présente un fond plat et des parois non rubéfiées. Huit trous de poteau ont également été identifiés. Six autres d'entre eux forment tout ou partie d'un bâtiment plus ou moins rectangulaire, d'une surface de 12.5 m², orienté nord-est/sud-ouest. Il se situe environ 6 m au sud-est du foyer susmentionné. Le trou de poteau STR 24, qui en fait partie, est particulièrement intéressant, car ses parois sont tapissées de pierres et de dalles posées de chant. De plus, il est flanqué d'un grand bloc de 40×50×40 cm présentant des traces de rubéfaction. La fonction de ce dernier reste incertaine ; peut-être a-t-il servi de support pour une infrastructure ? Plusieurs autres grands blocs, isolés ou alignés, pourraient avoir eu le même emploi. Pour ce site, seuls les vestiges inscrits dans une couche archéologique piégée dans une légère dépression dans une moraine sous-jacente et parallèle à la pente ont été conservés. Le reste de l'occupation a vraisemblablement été détruit par l'érosion.

La céramique recueillie se caractérise par une fragmentation importante et une mauvaise conservation. Environ 90 % des tessons présentent des traces de rubéfaction secondaires. Selon un premier examen, la céramique pourrait être datée de l'âge du Bronze récent. Outre des éléments tels que les décorations couvrantes, qui s'inscrivent encore clairement dans la tradition du Bronze moyen, on trouve déjà des éléments typiques de la phase BzD comme des cannelures étroites, des lèvres biseautées vers l'intérieur et une jatte cannelée à bord vertical.

Mobilier archéologique : céramique, pesons, mobilier en fer, catelles, tuiles, scories de verre, verre, percuteur.

Faune : os indéterminé, dent de ruminant.

Prélèvements : charbon de bois, sédiment.

Datation : Âge du Bronze; Époque romaine ; Moyen Âge. - ¹⁴C.

Ua-80341, 3123±31 BP, 1492-1292 BC, cal. 2 sigma ;

Ua-80342, 3226±31 BP, 1725-1510 BC, cal. 2 sigma ;

Ua-80343, 2461±31 BP, 756-416 BC, cal. 2 sigma.

SAEF, W. Margot et B. Baer.

Bas-Vully FR, Sugiez-Gare

CN 1165, 2 575 737/1 201 462. Altitude 432 m.

Date des fouilles : février - avril 2023.

Fouille de sauvetage non programmée (rénovation et construction de nouveaux aménagements de la gare). Surface de la fouille env. 900 m².

Infrastructure, trouvaille isolée.

Le Service archéologique de l'État de Fribourg a procédé à une fouille d'urgence dans le cadre de la rénovation de la gare de Sugiez. La présence d'infrastructures ferroviaires n'ayant pas permis la planification de sondages préalables, le SAEF a donc effectué une surveillance des excavations et des fouilles ponctuelles pour documenter certains vestiges. Pour ce projet, d'importants impacts sur le sous-sol étaient prévus pour la construction de passages souterrains et d'un réservoir de rétention d'eau. Ces travaux se sont déroulés à proximité de deux points de découverte de pilotis : sous l'ancienne gare (en 1902) et dans une tranchée plus à l'est (en 2018). Dans l'une des excavations de 2023, une pirogue monoxyle est mise au jour dans les sédiments d'un antique lit de la Broye, à plus de 3 m de profondeur. L'humidité du lieu d'enfouissement a permis une bonne conservation de l'objet et a limité le dessèchement du bois. Les palplanches implantées sur le pourtour de l'excavation ont malheureusement sectionné l'embarcation en deux morceaux, dont seul un segment de 2.5 m a été prélevé. À l'instar de nombreux autres exemplaires, elle a été façonnée dans un tronc en chêne. Taillée dans un arbre de diamètre important, elle mesure environ 0.9 m de largeur pour une épaisseur supérieure à 0.2 m. À l'intérieur, deux renforts transversaux bien marqués consolident les bouchains. Quant au fond de la pirogue, il comporte une mortaise quadrangulaire chevillée. Concernant les traces de travail, elles se situent majoritairement au niveau du bouchain bâbord. Il s'agit d'enlèvements assez larges, peu profonds et très érodés. Une datation dendrochronologique a permis de rattacher cette pirogue à l'âge du Bronze final (vers 1035 av. J.-C.). Autour de cet esquif, environ 200 pilotis ont été mis au jour. Façonnés en chêne ou en différents bois blancs, ils se répartissent pour la plupart sur un axe nord-sud qui pourrait correspondre à l'orientation de l'ancienne Broye. Les éléments en chêne sont les pièces dont les diamètres et les longueurs mesurés sont les plus importants. Le plus grand d'entre eux était encore conservé sur une hauteur de plus de 4.5 m pour un diamètre de 0.3 m. Parmi le rare mobilier protohistorique récolté entre les pieux, signalons la présence d'un chêne travaillé. Il s'agit de l'extrémité proximale d'un bois refendu portant une profonde entaille perpendiculaire aux fibres courant sur les deux tiers du pourtour de l'objet. Obtenue par sciage, ce façonnage dégage le sommet du pieu à la façon d'un taquet d'amarrage. Deux datations radiocarbones réalisées sur des bois indiquent une fréquentation du lieu au cours de la période hall-stattienne et à la Tène moyenne (pièce travaillée). Dans un horizon plus haut dans la séquence stratigraphique, quelques fragments de *tegulae* et de petits blocs de calcaires jaunes, découverts en position secondaire, appartiennent à l'époque romaine. Ce

n'est pas dû au hasard si l'ensemble des vestiges mis au jour lors de cette intervention se rapportent à des activités liées à la navigation. En effet, ces objets proviennent d'une zone proche de l'exutoire actuel du lac de Morat dans la Broye. Cette rivière, dont le tracé s'est régulièrement déplacé, a de tout temps constitué une voie de transit privilégiée pour relier les lacs de Neuchâtel et de Morat tout en permettant de traverser plus facilement les marais du Seeland.

Mobilier archéologique : pilotis, pirogue, *tegulae*.

Prélèvements : charbon de bois, bois.

Datation : dendrochronologique, ¹⁴C. Âge du Bronze ; Âge du Fer ; Époque romaine.

SAEF, L. Kramer.

Bellinzona-Carasso TI, località Lusanico

CN 1313, 2 721 859/1 118 302. Altitudine 228 m msm.

Data dello scavo: 27.3.-3.11.2023.

Sito noto inserito a PR come Perimetro d'interesse archeologico.

Bibliografia: Cardani Vergani, R. (2016) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2015. Bollettino AAT 28, 26-31; Cardani Vergani, R. (2024) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2023. Bollettino AAT 36, 16-23; Casonati, A. (2019) L'abitato di Bellinzona-Carasso tra età del Bronzo recente e finale. Università degli Studi di Milano, tesi di master; Casonati, A. (2021) L'abitato di Bellinzona-Carasso tra età del Bronzo recente e finale. Bollettino AAT 33, 32-35; AnnAS 99, 2016, 175; AnnAS 103, 2020, 90 seg.; AnnAS 106, 2023, 192.

Scavo di salvataggio programmato (edificazione di un complesso edilizio multifunzionale). Superficie di scavo 1000 m².

Inseadimento e luogo di sepoltura.

Da oltre mezzo secolo, a Bellinzona-Carasso, località Lusanico si segnalano puntuali scoperte di resti d'insediamento preistorico e di età altomedievale, oltre a sporadiche sepolture medievali. L'area destinata all'edificazione di un articolato complesso edilizio rappresenta l'ultima superficie di ampie dimensioni di questo importante sito archeologico.

A una fase di sondaggi esplorativi svolta dal Servizio archeologia nei primi mesi dell'anno è seguita un'intensa campagna di scavo archeologico tra la primavera e l'autunno del 2023.

L'inquadramento della zona dal profilo geomorfologico è stato possibile grazie alla consulenza dell'Istituto scienze della Terra della SUPSI (C. Scapozza, D. Czersky). I rinvenimenti si distribuiscono in un'area di interfaccia tra il conoide di Lusanico e la piana alluvionale del fiume Ticino con i rispettivi tipi caratteristici di deposito.

Fin dall'apertura dei primi settori di scavo sono risultate evidenti le tracce di un'attività antropica non solo persistenti ma anche sorprendentemente ben conservate. In sintesi, sono accertate due fasi d'occupazione relative all'età del Bronzo. La prima è impostata sul substrato naturale di colate detritiche provenienti dal conoide di Lusanico. Sono stati intercettati piani acciottolati e resti di capanne con pavimenti di battuto e limo risalenti all'età del Bronzo recente. Le pareti degli edifici dovevano essere allestite in materiali deperibili e impostate su pali, in combinazione con muri a secco realizzati con notevole accuratezza. I fondi di capanna hanno restituito labili tracce di uno o più forni con possibile costruzione a cupola di argilla. La distruzione degli edifici sembra essere imputabile a un gravoso incendio. A uno o più episodi alluvionali segue l'installazione di un secondo insediamento, fatto risalire in via preliminare all'età del Bronzo finale. Le tracce antropiche sono costituite da fondi di capanna, resti di focolari e una decina di fosse di combustione. I primi sono rappresentati da fosse circolari di dimensioni limitate mentre i secondi sono strutture tendenzialmente rettangolari e più ampie, da ascrivere alla tipologia dei forni cosiddetti polinesiani e destinati alla cottura in fossa degli alimenti. I resti di questa fase di occupazione sono coperti da strati di accumulo dal versante. In

genere tuttavia, questi livelli sono ampiamente intaccati da movimenti di terreno di età recente e la stratigrafia più superficiale del sito ne risulta sconvolta. Non è dunque possibile per ora un'attribuzione cronologica precisa per una serie di strutture archeologiche quali in particolare spezzoni di muraglioni di cinta o di terrazzamento e un alto numero di buche di palo. La frequentazione del sito in età tardoromana-altomedievale è attestata unicamente da reperti sporadici emersi dalle sabbie depositate dal fiume. Si annovera inoltre la scoperta di quattro inumazioni di epoca medievale.

Per quanto riguarda i materiali archeologici, predomina la categoria della ceramica con alcune migliaia di reperti. Sono stati raccolti inoltre alcuni frammenti di macine e pietre lavorate mentre i reperti di bronzo sono quasi assenti. Per questo motivo si ritiene che le rovine dei villaggi siano state setacciate dagli antichi abitatori alla ricerca di oggetti ancora utilizzabili o per il recupero delle materie prime.

L'indagine del lotto è stata sospesa a inizio novembre 2023 e riprenderà nel corso del 2024 con l'esplorazione di ultime superficie residue.

Reperti: Ceramica, lega bronzea, elementi litici.

Prelevi: Campioni di sedimento, frammenti lignei, carboncini per datazione ¹⁴C.

Datazione: archeologica. Età del Bronzo recente e finale; Medioevo; Tempi moderni.

Scavo: UBC Servizio archeologia, L. Mosetti e M. Pellegrini; direzione scientifica R. Janke.

UBC TI, R. Cardani Vergani e R. Janke.

Belp BE, Belpberg, Saum 34

LK 1187, 2 606 334/1 191 505. Höhe 808 m.

Datum der Grabung: 12.-19.6.2023.

Datum der Fundmeldung: 30.5.2023.

Neue Fundstelle.

Ungeplante Notgrabung (Abbruch und Wiederaufbau eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes). Grösse der Grabung ca. 25 m². Siedlung.

Bei der archäologischen Überwachung eines Humusabtrags beim Hof Saum 34 auf dem Belpberg wurde in einem Bereich prähistorische Keramik freigelegt. Daraufhin untersuchte ein kleines Team des ADB vom 12. bis 19.6.2023 die Befunde.

Die ausgegrabene Fläche war ca. 5 × 5 m gross. Das Gelände war durch frühere Bauaktivitäten um den Bauernhof bereits stark gestört. Unter dem modernen Humus zeigten sich an der Oberkan-

Abb. 8. Belp BE, Belpberg, Saum 34. In der linken Bildhälfte sind die bronzezeitlichen Gruben zu sehen, rechts die modernen. Blick nach Norden. Foto ADB, S. Déneraud.

te eines gelbbraunen, tonigen Silts mit eingelagertem Gestein (verwitterte Moräne) prähistorische Funde und Befunde (Abb. 8). Bei den Befunden handelt sich um eine längliche, grob rechteckige Grube (208 x 80 cm; 19 cm tief erhalten) und eine kleine, runde (Pfofen-?)Grube (Durchmesser 30 cm, 6 cm tief erhalten), die sich 30 cm nordwestlich der grossen Grube befand. Beide Strukturen waren mit ähnlichem Material verfüllt worden: In einer Matrix aus schwarzbraunem, sandigem Silt lagen reichlich gebrannte Erdstücke, Keramikfragmente, Steine (einige davon verbrannt), verkohlte Holzreste und einige verbrannte Knochen. Die geborgene Keramik kann typologisch in die Spätbronzezeit datiert werden.

Die grosse bronzezeitliche Grube wurde von einer halbkreisförmigen Störung (gestürzter Wurzelstock?) und einer weiteren kleinen Grube geschnitten, in der in einer genagelten Holzkiste eine Katze beigesezt worden war. In der Nähe befand sich auch eine (moderne?) Grube, die mit Kieselsteinen verfüllt war. Die untersuchten spätbronzezeitlichen Strukturen sind einer bisher unbekanntten Siedlung zuzuordnen. Sie könnte sich nach Norden über das Areal des Bauernhofs hinaus ausdehnen.

Archäologische Funde: Gefässkeramik, Hitzesteine.

Anthropologisches Material: (?) Kalzinierte Knochen.

Faunistisches Material: Schwein, Hauskatze.

Probenentnahmen: Holzkohle für ¹⁴C.

Datierung: archäologisch. Spätbronzezeit (Gefässkeramik).

ADB, S. Dénervaud.

Bulle FR, La Prila

voir Époque romaine

Cham ZG, Oberwil, Äbnetwald (2462)

siehe römische Zeit

Chavannes-près-Renens VD, « Campus Santé »

CN 1243, 2 534 592/153 154. Altitude moyenne 392 m.

Date des fouilles : 9.1.-6.10.2023.

Date de la découverte : mars 2021 (diagnostic).

Site inconnu avant les sondages de diagnostic.

Références bibliographiques : AAS 105, 2022, 293–294.

Fouille de sauvetage programmée (construction du « Campus Santé » : bâtiments universitaires, logements pour étudiants). Surface de la fouille env. 18'885 m².

Habitat, nécropole, artisanat.

Dans la continuité des fouilles d'En Dorigny et de la route cantonale RC 76 en 2021 (AAS 105, 2022, 293–294), l'intervention archéologique du « Campus Santé » dans l'ouest lausannois a mis au jour une densité importante de vestiges de la protohistoire et du Haut Moyen Âge, comme le laissait présager la campagne de sondages réalisée sur la parcelle au printemps 2021.

Dans la partie orientale du site, une nécropole datée de l'âge du Bronze final a livré 23 sépultures à crémation, auxquelles s'ajoutent deux fosses identifiées comme rejets de bûcher. Il s'agit majoritairement de grands vases ossuaires déposés dans des fosses, contenant ou accompagnés de plus petits vases et d'objets métalliques. Trois de ces fosses possèdent en outre un aménagement en coffrage de pierres (fig. 9). Pour d'autres, des indices permettent de restituer des aménagements de bois.

Trois tombes à inhumation ont été découvertes dans le même secteur. Suivant une orientation semblable, elles s'inscrivent sans doute toutes dans un même espace funéraire, plus ancien que le précédent. C'est en tout cas ce que suggère une épingle en bronze mise au jour dans l'une d'entre elles et datée de l'âge du Bronze ancien.

Fig. 9. Chavannes-près-Renens VD, « Campus Santé ». Vue en coupe d'un dépôt funéraire de l'âge du Bronze final. Un vase ossuaire (fond de pot) a été placé dans un petit coffrage de pierres (molasses). Photo Archeodunum SA.

D'autres vestiges de la protohistoire se trouvent à l'autre extrémité de la fouille et sont apparus sous un paléosol. Un foyer à pierres chauffées, des trous de poteau et de rares tessons de céramique appartiennent à un habitat dont la contemporanéité avec les espaces funéraires de l'âge du Bronze doit être confirmée par l'analyse ¹⁴C de charbons récoltés dans le comblement des structures.

Une petite aire funéraire de La Tène finale est attestée par neuf fosses à dépôt de crémation, dont quatre contenaient un petit vase ossuaire. Cette découverte fait écho à celle des quelques vestiges d'habitat de cette période mis au jour en 2021 sur le site voisin d'En Dorigny.

L'habitat du Haut Moyen Âge concentre la plus forte densité de vestiges. S'étendant sur plus de 5000 m², il connaît sans aucun doute plusieurs phases d'occupation successives, comme en témoignent les nombreux recouvrements entre les structures en creux. Les multiples trous de poteau, les fonds de cabane (entre 40 et 50), les foyers, les sols de cailloutis et les bases de murs en pierre sèche esquissent une organisation spatiale que seule l'élaboration des données de la fouille permettra de retracer.

Quant à la chronologie, le premier survol du mobilier archéologique suggère une datation comprise entre les périodes mérovingienne et carolingienne. Les études approfondies de la céramique, des vases en pierre ollaire, des objets métalliques et de la tabletterie, associées à des analyses par radiocarbone, affineront cette hypothèse. Elles seront complétées par celle des ossements animaux, retrouvés par endroit en quantité importante.

Enfin, la suite de la nécropole médiévale déjà partiellement fouillée lors des travaux de la RC 76 en 2021 a pu être mise au jour. 32 sépultures à inhumation se rajoutent aux 22 premières. Malgré l'absence de mobilier déposé avec les défunts, et en attendant des analyses par radiocarbone, l'architecture et l'orientation générale des tombes, avec la tête à l'ouest, nous autorisent à la considérer comme contemporaine de l'habitat. La particularité de cet espace funéraire est la large représentation d'individus immatures, pour la plupart des enfants en très bas âge (43 pour 11 adultes).

Matériel archéologique : céramique, métal, verre, pierre ollaire, terre cuite, tabletterie, lithique, monnaie.

Matériel anthropologique : ossements brûlés et non brûlés.

Faune : ossements.

Prélèvements : charbon, sédiments (carpologie, micromorphologie).

Datation : archéologique. Âge du Bronze ; Âge du Fer, La Tène finale ; Haut Moyen Âge.
Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, C. Hervé et B. Oulevey.

Chur GR, Maladers, Tummihügel

LK 1196, 2 761 193/1 189 567. Höhe 890 m.

Datum der Grabung: 26.-28.6.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: *Archäologischer Dienst Graubünden (Hrsg., 1992)*, Archäologie in Graubünden. Funde und Befunde. Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Archäologischen Dienstes Graubünden, 56-60. Chur; *Gredig, A. (1979)* Die ur- und frühgeschichtliche Siedlung am Tummihügel bei Maladers. as 2,2, 69-74; *Hoppe-Malanik, R. (1979)* Maladers, Kr. Schanfigg, GR. Thomashügel. JbSGUF 62, 118-121.

Geplante Grabung.

Siedlung.

Der westlich von Maladers, am Eingang ins Schanfigg gelegene Tummihügel ist oder besser war ein glazialer Moränenhügel, auf dem seit Mitte der 1970er-Jahre Kies abgebaut wird. Erste prähistorische Schichten wurden 1976 auf dem einst markanten Geländesporn entdeckt. Der fortschreitende Kiesabbau bedrohte die Fundstelle, weshalb umfangreiche archäologische Untersuchungen initiiert wurden. Bei diesen zwischen 1976 und 1981 in mehreren Etappen durchgeführten Notgrabungen liess sich eine Besiedlung in prähistorischer Zeit, aber ebenso eine römisch-frühmittelalterliche Siedlungstätigkeit nachweisen. Bemerkenswert ist, dass sich die baulichen Überreste vorwiegend an den Hügelflanken fanden und nicht auf dem Plateau selbst. Dies gilt insbesondere für die Befunde aus prähistorischer Zeit, welche vor allem am bis zu 45° steilen Nordhang angetroffen wurden. Die ältesten Funde und Befunde stammen aus der ausgehenden Frühbronzezeit bzw. beginnenden Mittelbronzezeit. Diese Datierung liess sich nun durch neue ¹⁴C-Daten bestätigen: Aufgrund der nach wie vor andauernden Abbautätigkeit ergab sich am Nordwestrand ein Profilaufschluss, der neben mehrschichtigen Hangschotterpaketen eine brandgeschwärzte Kulturschicht mit keramischem Fundgut sowie eine darin eintiefende Grube zeigte. Die gefundene Keramik liess sich aufgrund typologischer Merkmale ans Ende der Frühbronzezeit bzw. an den Beginn der Mittelbronzezeit datieren. Ein aus der Grube stammender Tierknochen lieferte eine Datierung in diese Zeit (1664-1504 cal. BC). Eine weitere, stratigrafisch ältere Kulturschicht kann durch einen Tierknochen (1627-1502 cal. BC) wohl ebenfalls in die frühe bzw. mittlere Bronzezeit datiert werden. Der Knochen stammt aus einer Rollierung, welche die Schicht im Nordosten begrenzt.

Archäologische Funde: Keramikfragmente.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: ¹⁴C-Proben.

Datierung: archäologisch; ¹⁴C. Bronzezeit. - ¹⁴C. BE-21659.1.1, 3301±30 BP, 1627-1502 BC, cal. 2 sigma; BE-21660.1.1, 3305±29 BP, 1664-1504 BC, cal. 2 sigma.

AD GR, P. Hubmann.

Colombier NE, Le Chanet

CN 1164, 2 555 380/1 203 600. Altitude 640 m.

Date des fouilles : 17.7.-15.9.2023.

Date de la découverte : 2008.

Références bibliographiques : *Plumettaz, N. (2020)* Colombier et Rochefort/Le Chanet : vision locale. Rapport interne (non publié) ; *Spielmann, J./Jakob, B./Deák, J. (2022)* Colombier NE, Le Chanet. AAS 105, 250-251 ; *Spielmann, J./Jakob, B. Locatelli, D./Deák, J./Gallay, A. (2023)* Colombier NE, Le Chanet. AAS 106, 206-207.

Fig. 10. Colombier NE, Le Chanet. Vue zénithale de la sépulture datant du BzC dégagée dans le quart est du monument. Le Bracelet au poignet gauche est encore en place. Extrémités distales des membres inférieurs intégralement détruites par les pilleurs. Photo OPAN-section Archéologie, J. Spielmann.

Fouille de sauvetage programmée (pillage et dégradation du site). Surface de la fouille 241 m² (ouvertures machine), 131 m² (fouille manuelle).

Tombe (tumulus).

Troisième campagne d'un chantier-école sur le tumulus du Chanet, l'intervention de 2023 a permis de compléter l'exploration des quarts nord et sud du monument, afin d'atteindre le substrat calcaire et de documenter les premières étapes de construction du cairn. Une nouvelle zone de 3 m×4 m, dans l'angle sud du quart est, a en outre été ouverte, permettant la fouille de la suite de la sépulture centrale, alors partiellement investiguée en 2022. La tombe, pillée entre 2016 et 2018, ainsi que le fond de l'inhumation du premier Âge du Fer à l'origine de la découverte du site, ont également été documentées. Des sondages pédologiques ont été poursuivis aux abords du site, complétant les connaissances de l'environnement contemporain de l'édification et de l'utilisation du monument.

L'architecture du tumulus est désormais intégralement connue. À la base de la séquence stratigraphique, le substrat calcaire a été excavé, du moins dans le quart sud du monument, afin d'aplanir la zone et/ou d'y extraire des matériaux de construction. Immédiatement au-dessus, se développe une couche de sédiment argilo-limoneux, épaisse de quelque 15 cm, contenant de nombreux tessons de céramique et paillettes de charbons de bois. Cette couche, interprétée comme un remblai anthropique, fait office de soubassement horizontal pour l'installation de la couronne de blocs ceinturant le monument ainsi que de la sépulture centrale et les premières assises empierrées.

Désormais complète, la fouille de l'espace sépulcral central confirme l'aménagement d'une structure quadrangulaire formée de blocs d'origine alpine, accueillant deux contenants en bois pour les individus inhumés. En plus des deux individus fouillés en 2022, les restes très fragmentés d'un immature (classe d'âge 5-9 ans) ont pu être dégagés. Déposé sur le dos, ce défunt est paré de près de 240 perles cylindriques en ambre (diamètre moyen : 5.6 mm).

La sépulture, pillée entre 2016 et 2018 appartenant à un adulte inhumé sur le dos, comporte également dans un creusement structuré par des blocs calcaires des aménagements en bois dont la nature doit encore être précisée (fig. 10). Le mobilier funéraire, exclusivement en alliage cuivreux, est composé de 2 bracelets massifs, de 2 tubes spiralés, d'une perle discoïde et d'une « bague » en fil de bronze. Typologiquement, cet ensemble situe

l'ensevelissement durant le Bronze C1 et trouve des parallèles sur le site de Weiningen ZH-Hardwald par exemple (SPM 3, 59). Cette attribution chronoculturelle est cohérente avec les observations stratigraphiques.

Enfin, des compléments de fouille de la sépulture du premier Âge du Fer, ont livré, sous le fond de cette dernière, des ossements humains crâniens et postcrâniens rassemblés en un amas subrectangulaire de 35×25 cm. Il s'agit vraisemblablement de la réduction d'une sépulture antérieure, peut-être synchronique à celles du Bronze moyen et perturbée par l'installation de l'inhumation du Hallstatt. Grâce notamment aux datations ¹⁴C et à l'étude archéanthropologique à venir, le calage chronologique des phases de construction et d'inhumations, ainsi que les caractéristiques biologiques des individus devraient pouvoir être précisés.

Mobilier archéologique : ambre (240 perles), alliage cuivreux (9 pièces : 2 bracelets, 2 perles en spirales, 1 perle discoïde, 1 bague en fil de bronze, 2 fragments de tôle et 1 anneau), céramique (216 tessons), silex (4 éclats), fer (6 pièces, clous romains ou modernes), verre (3 pièces), mouture (1 fragment de meule), terre cuite (11 fragments de tuiles).

Matériel anthropologique : restes de 2 individus (1 adulte, 1 immature), réduction d'une partie des restes crâniens et postcrâniens d'un troisième individu.

Faune : 37 fragments avant examen des séries.

Prélèvements : 70 charbons de bois, 99 échantillons sédimentologiques.

Datation : Bronze moyen, BzC-D (céramique, épingle, bracelets) ; Premier Âge du Fer, HaD1-D2 (chaudron).

OPAN, J. Spielmann, B. Jakob, D. Locatelli, P. Jobin, F. Bovay et J. Deák (*sciences de la Terre*) ; *Archeodunum Investigations Archéologiques SA*, A. Gallay et C. Vaucher (*archéanthropologie*).

Courgevaulx FR, Fin du Mossard

voir Époque romaine

Delley FR, Fin du Bois de Villars

CN 1164, 2 564 912/1 195 135. Altitude 504.5 m.

Date des fouilles : 6.7.-19.7.2023.

Site nouveau.

Références bibliographiques : CAF 5, 2003, 72-101 ; CAF 24, 2022, 34-81 ; AF 11, 1997, 51-241 ; as. 20, 3, 1997, 112-125 ; AAS 101, 2018, 178.

Suivi de travaux linéaires, fouille de sauvetage programmée (conduites eau potable). Surface de la fouille env. 4 m².

Établissement.

La surveillance de l'excavation réalisée pour le renforcement de la conduite intercommunale entre la station d'épuration des eaux de Delley et le réservoir de Villars-le-Grand VD a révélé la présence d'un foyer en fosse multiphasé repéré dans un profil. La zone de découverte est une terrasse en pente douce orientée au sud, en marge d'anciens marécages. En raison du risque de détérioration des vestiges archéologiques mis au jour, menacés par le poids des machines et par la construction d'un futur hangar agricole, il a été décidé de fouiller et de documenter intégralement cet aménagement. Conservé sur environ 90 cm d'épaisseur, celui-ci comprend au moins cinq phases d'utilisation distinctes associées à une quantité importante de mobilier archéologique. Chacune d'elles correspond à un recouvrement dans la structure initiale. À son niveau d'apparition, le foyer présentait une forme ovale orientée nord-ouest/sud-est, d'une largeur de 1.2 m pour une longueur préservée de 1.5 m. Nous estimons qu'au moins un tiers de la structure a été détruit lors du creusement de la conduite. Les parois de celle-ci étaient visibles grâce à l'intense rubéfaction du sédiment encaissant ainsi qu'indirectement par

Fig. 11. Delley FR, Fin du Bois de Villars. Foyer en cours de fouille. Photo SAEF, A. Angéloz.

les effets de paroi induits par la position du mobilier archéologique (fig. 11).

La céramique prélevée se caractérise par un état de conservation exceptionnel. Cela ne concerne pas seulement la surface des tessons, mais aussi la taille des fragments de récipients préservés, bien supérieure à la moyenne. Certaines pièces, presque entières, ont également été mises au jour. Une grande partie des fragments présentent des traces de marquage secondaire produites par la chaleur ; les pièces fortement brûlées sont en revanche absentes. Les caractéristiques de forme et de décor, telles que des petits pots globulaires cannelés, les cannelures à l'intérieur du bord et les bords ondulés, plaident en faveur d'une datation de cet ensemble à la première phase du niveau HaB3 (900-850 av. J.-C.). Le travail de dégagement de la céramique qui a été en partie prélevée en bloc se poursuit en laboratoire. La totalité du sédiment du remplissage a été prélevée pour un tamisage ultérieur.

Cette découverte s'inscrit dans un contexte relativement riche en vestiges de l'âge du Bronze connus le long des rives des lacs et dans l'arrière-pays broyard. Cependant, les habitats datés de la phase ancienne du Bronze final (HaB3) sont très peu étudiés dans cette région, particulièrement en ce qui concerne les sites dits « terrestres ». Un important corpus de céramiques, attribué à cette même période, mais en position secondaire, avait été mis au jour sur le site du Néolithique final de Delley-Portalban II. L'habitat associé à ce mobilier est situé à proximité immédiate, en contexte lacustre. En revanche, le site de Saint-Aubin-Sous la Rochetta, localisé un peu plus de 2 km au sud, avait livré une occupation datée également de la première phase du HaB3. Nous pouvons aussi citer les habitats ouverts ou de hauteur plus lointains de Galmiz-Riedli, Frasses-Praz au Doux et Bas-Vully-Plan Châtel (Mont Vully). La structure foynère de Delley-Fin du Bois de Villars est donc une découverte importante pour mieux appréhender la synergie entre les habitats palafittiques et les occupations terrestres.

Mobilier archéologique : céramique.

Faune : esquilles calcinées.

Prélèvements : sédiments, carottes sédimentaires, charbon de bois.

Datation : archéologique ; ¹⁴C, en cours d'analyse. Âge du Bronze final, HaB3.

SAEF, A. Angéloz, R. Pilloud et B. Baer.

Düdingen FR, Zelg

CN 1185, 2 579 277/1 188 655. Altitude 580.5 m.

Date des fouilles : 2.-9.5.2023.

Références bibliographiques : AF, ChA 1989–1992, 1993, 43.

Campagne de sondages (exploitation d'une gravière). Surface de la fouille env. 867 m².

Habitat.

La découverte de plusieurs tessons de céramique de l'âge du Bronze et de sept éclats de silex préhistoriques, lors de prospections au nord des marais de Düdingen en 1988, a motivé l'organisation d'une campagne de sondages mécaniques à l'emplacement d'une future gravière. Une trentaine de longues tranchées ont ainsi été réalisées, mettant en lumière la présence de nombreux vestiges protohistoriques disséminés sur l'ensemble de la surface sondée dont deux foyers (STR 1 et 6) et une fosse (STR 9). Situé à bonne distance des autres découvertes, le foyer à pierres de chauffe STR 1 est composé de blocs jointifs rubéfiés ou éclatés au feu. Sa partie visible, qui mesure 167×27×20 cm, semble avoir une forme quadrangulaire. Plusieurs tessons attribués à l'âge du Bronze y sont liés, notamment un fond de récipient portant des traces de modelage au doigt. La structure foyère STR 6 est de forme ovale et mesure 120×50 cm. De nombreuses pierres éclatées au feu, non jointives, sont regroupées en son centre, sa bordure étant caractérisée par de nombreux points de charbon de bois. L'ensemble était probablement recouvert d'une chappe d'argile rubéfiée, comme en témoignent plusieurs nodules de terre cuite retrouvés entre et sur les cailloux. Signalons également la présence de nombreux tessons de céramique protohistorique recensés aux alentours de ce foyer, dans la moitié ouest de la parcelle sondée. Enfin, une fosse ovale de 65×42 cm (STR 9) a probablement servi de dépotoir. Elle contenait de nombreux cailloux, a priori non jointifs, dont certains sont rubéfiés ou éclatés au feu. Les fragments d'un gobelet à pâte fine, daté de la seconde moitié du Bronze ancien (BzAb), y ont été mis au jour. À l'exception des restes de ce récipient, aucun charbon de bois ni nodule de terre cuite n'y a été observé. Tous ces éléments suggèrent que les sédiments de cette parcelle renferment une ou plusieurs zones d'habitat appartenant à l'âge du Bronze.

Dans la même zone que la structure STR 6, une bande de bronze ornée de triangles hachurés, soulignés d'une double ligne incisée, a encore été mise au jour en dehors de tout contexte. Il s'agit d'un fragment d'une pendeloque à disque central ajouré et anneaux plats mobiles, un objet que l'on retrouve généralement dans des tombes féminines du HaD1. Cette trouvaille constitue seulement la troisième pendeloque de ce type découverte dans le canton. Plusieurs tumuli hallstattiens sont localisés sur le territoire de la commune de Düdingen, notamment aux lieux-dits Chiemi, Birch et Balliswil, tous situés dans un rayon de 2 km. La découverte de cet objet à cet endroit pourrait donc indiquer la présence d'un tertre funéraire totalement arasé par les travaux agricoles modernes.

Au vu de la forte concentration de vestiges mise en évidence par cette campagne de sondages, le Service archéologique de l'État de Fribourg va planifier une fouille d'envergure sur une surface d'environ 3000 m² et une campagne de sondages complémentaires. Cette parcelle se trouve dans une zone riche en découvertes archéologiques avérées et potentielles. En effet, il s'agit de terrains plats situés à proximité immédiate de niches écologiques intéressantes en termes de ressources (marais et canyon encaissé) et localisés sur un axe de passage naturel marqué par la Sarine. Ces conditions favorables expliquent peut-être la présence de vestiges appartenant à différentes époques.

Mobilier archéologique : céramique, mobilier en fer, fragment de disque ajouré en bronze (Ha).

Prélèvements : charbon de bois.

Datation : archéologique. Âge du Bronze ancien (BzAb); Hallstatt (HaD1).

SAEF, W. Margot, M. Ruffieux et B. Baer.

Ernen VS, Mühlebach

LK 1270, 2 655 012/1 139 902. Höhe 1200 m.

Datum der Fundmeldung: 12.4.2023.

Datum der Grabung: 18.4.–4.5.2023.

Neue Fundstelle.

Ungeplante Notgrabung (Neubau Einfamilienhaus). Grösse der Grabung ca. 70 m².

Siedlung.

Bei archäologischen Voruntersuchungen im Rahmen eines Bauprojekts am Rande der Ortschaft Mühlebach waren Kulturschichten und Fundmaterial zum Vorschein gekommen. Während der daraufhin durchgeführten Notgrabung konnten Überreste einer mehrphasigen Besiedlung freigelegt werden, die sich vor allem auf den südlichen Bereich der zu untersuchenden Zone beschränkte.

Es handelt sich dabei um mehrere sich überlagernde Terrassen und Gebäude, die möglicherweise Teil einer Siedlung waren, welche sich über den Westhang der heutigen Ortschaft ausbreitete. Das Fundmaterial ermöglicht eine Datierung der Phasen von der Frühbronzezeit bis in die frühe Eisenzeit.

Archäologische Funde: Keramik, Metall.

Faunistisches Material: unbearbeitete Tierknochen.

Probenentnahmen: Holzkohleproben für ¹⁴C-Datierungen, Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. Bronzezeit; Eisenzeit.

InSitu Archéologie SA, Sion, M. Anderegg.

Eschenz TG, Hörnliwald, Hapsbach, Parz. 1333 [2023.101]

LK 1053, 2 708 644/1 275 072. Höhe 613 m.

Datum der Grabung: 9.–10.10.2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Leuzinger, U. et al. (2024) Ein mittelbronzezeitliches Schwert von Eschenz TG Hörnliwald. JbAS 107, 2024, 201–204.

Grabung. Grösse der Grabung 1 m².

Einzelfund.

Die beiden freiwilligen Mitarbeiter Salvatore Naselli und Taulant Ajdini finden mit dem Metalldetektor ein in zwei Teile zerbrochenes, insgesamt 64.8 cm langes und 428 g schweres Bronzeschwert vom Typ «Weizen». Eine Nachuntersuchung liefert die vier Griffnieten, aber keinerlei weitere Funde oder Hinweise auf ein Grab.

Archäologische Funde: Schwert mit Nieten.

Datierung: archäologisch. Frühe Mittelbronzezeit, BzB/BzC1.

Amt für Archäologie TG.

Güttingen TG, Im Rain, Parz. 626 [2023.079]

LK 1054, 2 738 457/1 275 272. Höhe 419.7 m.

Datum der Grabung: 8.–9.8.2023.

Neue Fundstelle.

Grabung. Grösse der Grabung 3 m².

Hortfund.

Am 8. August 2023 entdeckte der freiwillige Mitarbeiter Franz Zahn bei einer amtlich bewilligten Prospektion mit dem Metalldetektor in 15 cm Tiefe mehrere Stachelscheiben aus Bronze. Der Finder stoppte die Freilegung sofort und machte umgehend eine telefonische Fundmeldung an das Amt für Archäologie. Dank dieses umsichtigen Vorgehens konnte der gesamte Hort am folgenden Tag freigelegt und dokumentiert werden. Ausgehend von den bereits erfassten Objekten wurde eine Fläche von etwa 2 m² bis auf den Fundhorizont abgetieft. Dabei konnten keine Hinweise auf eine Grablegung, wie menschliche Knochen oder Steinlegungen eines Grabbaus, ausgemacht werden. Da sich beim Bergen der obersten Scheiben dicht gepackt weitere Funde zeigten, barg man das Ensemble *en bloc* und legte es im Restaurierungs-

Abb. 12. Güttingen TG, Im Rain. Hortfund mit Stachelscheibencollier. Foto Amt für Archäologie TG.

labor frei. Da dabei viele kleine Funde wie Bernsteinperlen zum Vorschein kamen, wurde der Aushub des Blocks geschlämmt. Das Fundensemble umfasst über 140 Objekte (Abb. 12). Es gliedert sich in 14 Stachelscheiben, 11 Spiralen aus Bronze, 8 Spiralen aus Golddraht, zwei Spiralfingerringe, zwei Spirälrollchen, ein Drahringlein, eine Pfeilspitze, eine Pflöckniete, eine Ahlenspitze, etwa 90 Bernsteinperlen, einen durchbohrten Bärenneckzahn, einen Biberzahn, einen Ammoniten, einen versteinerten Haifischzahn, ein Bergkristallprisma und sechs Eisenoxid-Konkretionen. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Deponierung.

Archäologische Funde: Stachelscheibencollier, Bernsteinkette, Amulette (?).

Probenentnahmen: Holzkohle für ¹⁴C-Datierung.

Datierung: archäologisch. Mittelbronzezeit, BzC1. – ¹⁴C. BE-22258.1.1, 3298 ± 22 BP, 1615–1511 BC, cal. 2 sigma; BE-22259.1.1, 3246 ± 22 BP, 1598–1443 BC, cal. 2 sigma.

Amt für Archäologie TG.

Hallau SH, Kapellenstrasse (Aatlinge)

LK 1031, 2 677 098/1 283 539. Höhe 426 m.

Datum der Grabung: Mai–Juni 2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Joos, E. et al. (2018) Die Orts- und Flurnamen des Kantons Schaffhausen. Eingeschlossen die deutsche Enklave Büsingen, 111. Frauenfeld.

Ungeplante Notgrabung (Neubau zweier Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage), Grösse der Grabung ca. 750 m².

Siedlung, Gräberfeld.

Westlich der Klettgauer Ortschaft Hallau liegt die Flur Aatlinge. Sie verweist gemäss Ortsnamensforschung auf eine wüst gefallene Siedlung oder einen abgegangenen Meierhof. Wo genau diese gelegen haben sollten, ist jedoch unklar. Das unweit dieser Flur gelegene «Duurbrünneli», d.h. eine Quelfassung am Fusse des heutigen Rebhanges, dürfte durch alle Zeiten hindurch ein Anziehungspunkt für Niederlassungen gewesen sein. Als das Baugebiet in unmittelbarem Umfeld von Brunnen und Flur einging, waren diese Hinweise Anlass genug, die umfangreichen Erdarbeiten archäologisch zu begleiten. Wie sich zeigte, verteilten sich rund 100 Einzelbefunde über das nordöstliche Drittel der Baufläche. Auf einem direkt unter dem Humus befindlichen Niveau traten mehrere Pfostenstellungen und Steinkonzentrationen zutage. Im Planum lassen sich zwei Gebäudegrundrisse rekonstruieren. Das zugehörige keramische Fundmaterial weist diese ins

Frühmittelalter. Am Südostrand der Baugrube deckte die Bagger-schaukel zudem vier Konzentrationen kalzinierter Knochen auf, von denen eine stark verbrannte Buntmetallfragmente enthält. Jüngst eingetroffene ¹⁴C-Datierungen ordnen sie ins 5. Jh. n. Chr. ein. Rund 15 cm tiefer setzten weitere Pfostenstellungen innerhalb einer Schicht an, die reich an bronzezeitlichem Fundmaterial war. Erst beim Waschen des Fundmaterials zeigte sich, dass in der bronzezeitlichen Fundschicht auch einige frühneolithische Keramikscherben lagen.

Nach Südwesten hin konnte die Ausdehnung der Fundstelle gefasst werden. Sie endet dort, wo der geologische Untergrund von festem Kalkschotter zu seekreideartigem Material wechselt. Hingegen ist mit einer Fortsetzung der Befunde nach Nordosten, in Richtung Duurbrünneli zu rechnen. Somit wurde aus dem bisherigen Funderwartungsgebiet eine neue Fundstelle mit zwei oder drei Belegungsphasen in der Bronzezeit und dem Frühmittelalter und eventuell dem Frühneolithikum. Dabei ist es verlockend, die frühmittelalterlichen Befunde mit der Wüstung Aatlinge in Verbindung zu bringen.

Archäologische Funde: Keramik, Baukeramik, Eisen, Schlacke, Münze, Buntmetallobjekte, Glas.

Faunistisches Material: kalzinierte Knochen; Tierknochen, Beinartefakte.

Probenentnahmen: Sediment, Holzkohle.

Datierung: archäologisch, naturwissenschaftlich (¹⁴C).

KA SH, K. Schächli und S. Kraus.

Heimberg BE, Schulgässli

LK 1187, 2 612 516/1 182 856. Höhe 557 m.

Datum der Grabung: 1.9.–15.12.2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Clément, C. (1964) Reste einer römischen Ziegelei in Heimberg. Jahrbuch Historisches Museum Schloss Thun, 20–23; Michel, F. (1968) Tierspuren auf römischen Ziegeln. Zweite Mitteilung. Jahrbuch Historisches Museum Schloss Thun, 19–47.

Geplante Notgrabung (Neubau eines Industriegebäudes). Grösse der Grabung ca. 1000 m².

Abb. 13. Heimberg BE, Schulgässli. Drohnenübersicht der Fläche 1. Im Zelt ist eine Drainage sichtbar, in der Bildmitte die Schicht mit Hitzesteinen und eine mit Hitzesteinen verfüllte Grube. Blick nach Südwesten. Foto ADB, D. Breu.

Siedlung.

Beim Bau der Schokoladenfabrik Amman 1964 wurden Reste einer römischen Ziegelei nur spärlich dokumentiert. Der geplante Neubau eines Industriegebäudes auf der Nachbarparzelle löste im Sommer 2023 eine Sondierungskampagne aus. Dabei wurden einige Leistenziegelfragmente im Oberboden geborgen. Mehrere Pfostengruben, Gruben unbekannter Funktion und Drainagen machten eher einen prähistorischen und neuzeitlichen Eindruck. In einigen Sondierungen liess sich ein Nutzungshorizont mit einem hohen Anteil an Hitzesteinen erkennen (Abb. 13).

In der anschliessenden Grabung wurden auf knapp 1000 m² verschiedenste Befunde dokumentiert. Der bereits in den Sondierungen gefasste Nutzungshorizont, in dem Hitzesteine rund 90 % der Steine ausmachen, und eine darunterliegende Kulturschicht konnten grossflächig gefasst werden. In diesen zwei Schichten fand sich viel bronzezeitliche Keramik. Verschiedene Pfostenstellungen und Gruben, die vermutlich der Lehmentnahme dienten, tiefen ab diesem Niveau ein. Die bronzezeitlichen Befunde wurden von stratigrafisch jüngeren Pfostengruben, Entnahmegruben und Drainagen aus der Neuzeit geschnitten bzw. überlagert.

Im Bereich der Grabungsfläche liegt ein mächtiges Schichtpaket aus Hanglehm (bis 35 m), das durch die bekannten Heimberger Töpfer der Neuzeit ausgebeutet wurde und, wie sich nun zeigt, auch in der Bronzezeit bekannt war. Nur die Spuren einer römischen Ziegelei, welche die Intervention ursprünglich ausgelöst hatten, fehlen mit Ausnahme einiger Leistenziegelfragmente weiterhin.

Archäologische Funde: Gefäss- und Baukeramik, Silex, Steinwerkzeuge, Buntmetall.

Probenentnahmen: Holzkohle für ¹⁴C, Sediment.

Datierung: archäologisch. Bronzezeit; Römerzeit; Neuzeit.

ADB, S. Aebersold.

Herznach AG, Baumgärtli (Hrz.023.1)

siehe Jungsteinzeit

Kerzers FR, Stockenteilen (Gümi)

CN 1165, 2 580 498/1 202 090. Altitude 438 m.

Date des fouilles : 23.8.-31.12.2023.

Références bibliographiques : CAF 15, 2013, 150 ; AAS 96, 2013, 202.

Suivi de travaux linéaires (aménagement de routes d'accès et mise en place de diverses canalisations). Surface de la fouille env. 14'300 m².

Habitat, voie de communication, indéterminé.

Le suivi de travaux d'équipement (eau, gaz, chauffage à distance, etc.) et d'aménagement de routes d'accès a permis de localiser un site protohistorique et un niveau archéologique en lien avec un établissement d'époque romaine situé au sommet de la colline de Gümi, dans la zone industrielle de la commune de Kerzers. Cet établissement antique est signalé dès 1828 par des vestiges dans les champs proches du lieu de l'intervention.

En 2012, une voie romaine est découverte lors d'un suivi pour l'installation d'un gazoduc. Un suivi linéaire en 2020 met en évidence un horizon composé de fragments de tuiles antiques et quelques tessons de céramique romaine et protohistorique. L'intervention de 2023 a révélé que cet horizon se poursuit aussi sur le versant sud-est de la colline, où un tronçon de la route découverte en 2012 a été recoupé. De plus, trois poteaux à fond plat, dont le bois est conservé sur une longueur d'env. 50 cm, sont apparus au niveau de l'horizon antique. Une analyse dendrochronologique permettra de préciser s'ils sont contemporains ou postérieurs à cette époque.

En 2022, lors du suivi d'un chantier, un radier de troncs fendus, interprété comme un aménagement permettant le franchissement d'un niveau de tourbe et daté entre La Tène finale et le début de l'époque romaine, est mis au jour. En 2023, de nombreux trous de poteau ainsi que trois structures de combustion espacées de plusieurs mètres ont été documentés.

La première, de forme quadrangulaire et mesurant 180 cm de long pour 65 cm de large, est caractérisée par une forte concentration de charbon de bois. Sa surface est ponctuée de nombreux galets fragmentés par le feu et rubéfiés. Documentée uniquement en coupe, la deuxième anomalie est une structure en creux, à parois évasées et avec un fond en cuvette. Elle mesure 65 cm de large pour 30 cm de profondeur. Sa longueur reste inconnue. Plusieurs remplissages y sont visibles. Les parties supérieures de la structure sont marquées par la présence de nombreux petits galets fragmentés par le feu, tandis que les parties inférieures sont caractérisées par une première zone charbonneuse et une seconde rubéfiée. Visible en plan, la dernière est composée d'une concentration de galets et de petites dalles rubéfiés, et d'une poche charbonneuse. Ces structures sont vraisemblablement des foyers à pierres de chauffe. Par ailleurs, en plus de toutes les structures évoquées ici, l'horizon de céramique protohistorique, connu dès 2020, a été repéré durant cette intervention et s'étend sur toute la longueur de la colline. Ce niveau contient de nombreux tessons de céramique à pâte grise et claire avec un dégraisant grossier. Ce type de pâte, mis en relation avec les quelques bords et décors retrouvés, affine la datation de cet horizon à la période de l'âge du Bronze moyen/récent (BzB - BzD2).

La grande diversité des découvertes réalisées lors de ce suivi linéaire démontre une très grande densité de sites archéologiques s'échelonnant de la Protohistoire à l'époque romaine sur la colline de Gümi et ses alentours. Vraisemblablement, la situation topographique du lieu a favorisé la concentration d'occupations à cet endroit.

Mobilier archéologique : céramique, fer à mulet, *tegulae*, poteaux en bois, outils lithiques.

Faune : bovin.

Prélèvements : charbon de bois (¹⁴C), sédiment.

Datation : archéologique. Âge du Bronze moyen/récent ; Époque romaine. - ¹⁴C. Ua-77815: 2084 ± 30 BP, 148-37 BC, cal. 1 sigma, 192 BC-5 AD, cal. 2 sigma.

SAEF, J. Furrer, W. Margot, R. Pilloud, O. Pisset et H. Vigneau.

Lignièrès NE, Entre deux Bains

CN 1145, 2 570 755/1 216 360. Altitude 860 m.

Date de la découverte : 16.4.2023.

Site nouveau.

Références bibliographiques : David-Elbiali, M. (2000) La Suisse occidentale au IIe millénaire av. J.-C. : chronologie, culture, intégration européenne. Cahiers d'archéologie romande, vol. 80. Lausanne.

Prospections.

Dépôt.

En avril 2023, un prospecteur amateur a signalé à la section Archéologie de l'OPAN la découverte de cinq objets en bronze, une hache à rebords et quatre faucilles à bouton, au nord du village de Lignièrès. Un sondage (1.5 × 1 m) effectué par l'équipe de la section a permis de mettre au jour une faucille supplémentaire, portant à six le nombre d'objets présents dans ce dépôt. Le site se trouve à une altitude d'environ 860 m, sur le versant sud d'un petit vallon morainique, le long d'un axe de passage naturel reliant le littoral neuchâtelais au Plateau de Diesse. Les investigations ont permis de mettre en évidence une petite fosse, creusée dans un sol limoneux-sableux, qui accueillait les objets. De forme irrégulière (environ 50 cm de diamètre), cette fosse présentait une profondeur observée de 20 cm. Le niveau de circulation de l'âge du Bronze, aujourd'hui érodé, devait toutefois se situer plus

Fig. 14. Lignières NE, Entre deux Bains. Dépôt de cinq faucilles et d'une hache, attribués à l'âge du Bronze moyen. Photo OPAN-section Archéologie, L. Wettstein.

haut. Le remplissage de cette fosse, composé de limons sableux beiges-bruns grisâtres, contenait de rares traces d'oxydations orangées. La présence de ces traces d'oxydo-réduction, au sein d'un milieu drainant et d'un sol naturel ne présentant pas de traces d'hydromorphie, suggère l'existence d'un potentiel contenant organique de nature indéterminée (sac ? coffre ? panier ?). Le dépôt se compose de cinq faucilles à bouton et d'une hache à rebords à étranglement médian (fig. 14). Cette dernière, entière et symétrique, présente un tranchant évasé marqué par des stigmates d'utilisation. Le talon est arrondi et possède une encoche irrégulière, réalisée grossièrement après le moulage. Cette hache entre dans la catégorie des haches à rebords en forme de cloche, plus précisément dans le type «Grenchen», défini à partir du dépôt éponyme de Grenchen-Hinzihöfli SO daté du Bronze moyen (B2-C ; David-Elbiali 2000, 125-126). Les cinq faucilles sont toutes de type «à bouton» (excroissance sur l'extrémité proximale) et présentent des caractéristiques identiques. Le bouton des cinq pièces est assez proéminent ; leur face supérieure est ornée d'une seule nervure et leur face inférieure est lisse. Toutes les faucilles possèdent un tranchant très fragmenté, avec des enlèvements anciens, attestant de leur utilisation. Typologiquement, ces pièces font partie des petites faucilles à bouton, qui se retrouvent dès le début du Bronze moyen jusqu'au Bronze C (David-Elbiali 2000, 258-260).

Cette découverte constitue la seconde occurrence archéologique datant de l'âge du Bronze sur la commune de Lignières, après une hache en bronze à ailerons (Bronze final) mise au jour en 1913. Le dépôt de Lignières-Entre deux Bains participe donc à attester de la fréquentation de ces espaces de «moyenne montagne» dès l'âge du Bronze moyen. Si le sens derrière ce dépôt nous échappe, il permet toutefois d'entrevoir un territoire sur lequel les populations de l'âge du Bronze ont pratiqué certaines activités (circulation, estivage, acquisition de matières premières), dont la nature ne pourra être précisée qu'avec de nouvelles découvertes complémentaires sur le Plateau de Diesse.

Mobilier archéologique : cinq lames de faucilles à bouton en bronze, une hache en bronze à rebords.

Datation : archéologique. Âge du Bronze (B2-C).

OPAN-section Archéologie, D. Locatelli, P. Jobin et J. Deák ; *Inventeurs*, V. Bashlylov, B. Etienne et J.-F. Etienne.

Lüscherz BE, Fluhstation

LK 1145, 2 579 540/1 211 520. Höhe 428 m.

Datum der Prospektion/Monitoring: Einzelne Tage Ende Mai bis Mitte September 2023.

Bibliografie zur Fundstelle (Auswahl): Reich, J. (2024) Lüscherz, Fluhstation. Altbekanntes neu entdeckt. ArchBE (in Vorbereitung); Suter, P. J. (2017) Um 2700 v. Chr. – Wandel und Kontinuität in den Uferseesiedlungen am Bielersee. Band 1, 68-71. 88. Bern; Winiger, J. (1989) Bestandesaufnahme der Bielerseestationen als Grundlage demographischer Theoriebildung, 128-131. Bern; Ischer, T. (1937) Pfahlbau Fluhstation (XIV), Lüscherz (Bern). JbSGU 29, 34-35; Ischer, T. (1930) Lüscherz (Bez. Erlach, Bern). JbSGU 22, 27-29. Taucharchäologische Prospektion und Monitoring. Prospektierte Fläche ca. 5000 m².

Siedlung.

Im Rahmen des regulären Monitorings der Seeufersiedlungsfundstellen führte die Tauchequipe des ADB 2023 eine Zustandskontrolle der Fundstelle Lüscherz, Fluhstation durch. Dank einer 1986 seeseitig der 1937/1938 ausgegrabenen Fläche durchgeführten Tauchsondage ist eine Siedlung um 2850 v. Chr. dendrochronologisch belegt. In diesem peripheren Siedlungsbereich und weiter in Richtung See – wo der Siedlungskern zu erwarten ist – zeigte die Kontrolle der über eine Distanz von 90 m angebrachten Erosionsmarker keine gravierenden Veränderungen der Seegrundhöhen an.

Das Monitoring war Anlass, zusätzlich einen u. a. von Theophil Ischer wiederholt beschriebenen Bereich mit Pfählen und Pfahlreihen östlich des durch die Ausgrabung von 1937/1938 bekannten Areals zum ersten Mal systematisch taucharchäologisch zu prospektieren. Dort stiess die Tauchequipe auf drei parallel verlaufende Pfahlreihen in Abständen von ca. 6.5 m respektive 5.5 m (Abb. 15). Bei den dokumentierten Pfählen handelt es sich ausschliesslich um Nichteichen im ansetzenden Spitzenbereich. Die Dimension der erfassten Pfähle und ihre regelmässige Anordnung gleichen Palisaden, die bekanntermassen Seeufersiedlungen oder Teile davon umfassen konnten. Um in Richtung Land zu erwartende, dazugehörige Strukturen zu suchen, wurden in einem 1 m breiten und rund 50 m langen Suchstreifen die rezenten Oberflächensedimente bis auf die konsolidierten Seesedimente abgetragen. Bis auf den Rest einer Eichenpfahlspitze direkt am Ufer fanden sich keine weiteren Befunde oder Funde. In diesem Bereich muss also von einer weit fortgeschrittenen Erosion ausgegangen werden.

Die dendrochronologische Untersuchung ergab keine absolute Datierung, konnte aber zeitgleiche Fälldaten der äusseren beiden Pfahlreihen aufzeigen. Vier Radiokarbonmessungen datieren die drei Pfahlreihen einer bis anhin nicht erfassten Siedlung in die frühe Bronzezeit.

Probenentnahmen: Dendrochronologie; ¹⁴C.

Abb. 15. Lüscherz BE, Fluhstation. Erodierte Pfahlköpfe der äusseren Pfahlreihe in Fundlage. Foto ADB, D. Steffen.

Datierung: dendrochronologisch (Sondage 1986); ¹⁴C. Spätneolithikum; Frühbronzezeit. – Wiggles-matching-Ergebnis der äusseren und mittleren Pfahlreihe: 1871–1711 BC, cal. 2 sigma.
ADB, J. Reich.

Mannens-Grandsivaz FR, Impasse de la Forge (Le Botset)
voir Äge du Fer

Marthalen ZH, Chliwatt Süd
siehe Mittelalter

Mauren FL, Veterangasse (04.0102)

LK 1115, 2 758 995/1 231 705. Höhe 463 m.

Datum der Grabung: 17.2.–23.2.2023.

Datum der Fundmeldung: 17.2.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Heinzle, B. (2023) Mauren, Veterangasse (04.0102). AiL 2022, 20.

Ungeplante Notgrabung (Bau MFH). Grösse der untersuchten Fläche 480 m²

Siedlung.

Der geplante Bau eines Mehrparteiengebäudes im Jahr 2022 in einem bereits bekannten mittel- bis spätbronzezeitlichen Siedlungsgebiet führte zu einem vorgezogenen Aushub unter archäologischer Aufsicht. Dabei konnten einzelne prähistorische Keramikfragmente geborgen, jedoch bis auf isolierte und diffuse holzkohlehaltige Bereiche keine Strukturen oder Kulturschichten beobachtet werden. Baustatische Massnahmen erzwangen im Frühjahr 2023 in zwei Bereichen (5 × 5 m und 4 × 4 m) einen tieferen Aushub der Baugrube.

Dabei kamen zwei längliche Brandgruben oder -gräben zum Vorschein. Sie orientierten sich in einer Flucht von NW nach SO und waren ca. 0.7 m breit und mindestens 1.2 m lang. Die Wandungen zeigten partiell Hitzेरötungen. Die Verfüllungen bestanden aus einer dichten Holzkohleschicht direkt auf der Sohle und einer darüber befindlichen Steinlage. Auch die Steine wiesen hitzebedingte Veränderungen in Form von Rötungen und Splitterungen auf. Es ist somit von einer Befuerung *in situ* auszugehen. In den Verfüllungen fanden sich keine Fundobjekte. Lediglich im gestörten Umfeld der Gruben konnte das stark verwitterte Kleinstfragment eines wohl prähistorischen Keramikobjektes geborgen werden. Das ursprüngliche Nutzungsniveau sowie der obere Bereich der Brand- oder Gargruben scheinen komplett erodiert und hangabwärts verfrachtet worden zu sein. Ein analysiertes Holzkohlefragment aus einer der Brandgruben datiert deren Nutzung in die Spätbronzezeit. Der Befund zählt somit zur jüngeren der beiden bisher bekannten bronzezeitlichen Nutzungsphasen am Südosthang des Eschnerberges.

Archäologische Funde: Keramikfragment.

Probenentnahmen: Holzkohle.

Datierung: Spätbronzezeit. – ¹⁴C. Beta-Analytic-660961, 2870 ± 30 BP, 1188–929 BC, cal. 2 sigma.

Archäologie, Amt für Kultur FL, B. Heinzle.

Mooseedorf BE, Moosbühl ZPP 6

LK 1147, 2 603 765/1 207 030. Höhe 527 m.

Datum der Grabung: 27.2.–24.6.2023.

Geplante Sondierung (15 Sondierungen à 5 × 5 m). Grösse der Grabung ca. 125 m².

Siedlung.

Neben der europaweit bedeutenden späteiszeitlichen Fundstelle Mooseedorf, Moosbühl 1 aus dem Magdalénien befindet sich

eine bisher unbebaute, landwirtschaftlich genutzte Fläche. Durch verschiedene Sondierungskampagnen in den Jahren 2017 bis 2020 konnte einerseits die anhand von Lesefunden vermutete Fundstelle Moosbühl 2 aus dem Jüngeren Magdalénien auf einer Geländekuppe verortet und eingegrenzt werden (Cornelissen 2020), andererseits zeichneten sich westlich und südlich davon Zonen mit weniger Archäologie ab. Dieser Teil wurde deshalb als Massnahme zur Siedlungsverdichtung im Rahmen der Ortsplanungsrevision in Bauland umgezont (21'000 m²). Bereits bei den umfassenden Sondierungen 2017 wurde dort eine Brandgrube mit prähistorischer Keramik angeschnitten (Nielsen 2018). Mit Blick auf die geplante Überbauung der umgezonten Fläche untersuchte der ADB im Sommer 2023 mittels 15 Sondiergrabungen die Ausdehnung und Erhaltung der prähistorischen Befunde und Funde, um eine künftige Rettungsgrabung planen zu können. An markanten Stellen im Gelände wurden 13 Flächen von 5 × 5 m Grösse – mehrheitlich mittels Handabträgen und teilweise mit tieferen Bagger-sondierungen auf 2 × 5 m – bis auf den natürlichen Moränenschotter untersucht. Zusätzlich wurden zwei 5 × 2 m grosse Bagger-schnitte angelegt. Im westlichen Bereich zeigte sich in der Flächengrabung (S113) unter dem Ackerhorizont ein Kolluvium mit vereinzelt prähistorischen Scherben. Darunter wurde ein mögliches prähistorisches Gehniveau gefasst, in das neben der seit 2017 bekannten eine zweite Brandgrube eingetieft war. In einem Baggerschnitt daneben (S116) liessen sich in einer sandig-kiesigen Schicht Gruben und vereinzelt prähistorische Keramik, Silex und Hitzesteine erkennen. Auch sie weisen auf prähistorische Nutzung. Weiter südöstlich (S117) wurde eine Reihe von dunklen Verfärbungen in Senken dokumentiert, bei denen es sich aufgrund von Keilsteinen zumindest teilweise um Pfostengruben handeln könnte. Bemerkenswert sind drei mit Grobkies verfüllte, rechteckige Gruben, die in den Grabungsflächen S118 und S120 angeschnitten wurden. Eine der Gruben, mit einer Breite von 1.15 m, wurde geschnitten, und beim Sieben des Grubeninhalts fanden sich vereinzelt kleine Knochenfragmente. Ob es sich bei dabei um Siedlungsabfall, Kadavergruben oder menschliche Reste handelt, ist im Rahmen einer künftigen Rettungsgrabung weiter zu untersuchen. Auf einer weiteren Geländekuppe (S114), die aufgrund der Topografie für einen eiszeitlichen Lagerplatz vielversprechend wirkte, zeigte sich unter dem Ackerhorizont direkt die Moräne, weshalb dort keine archäologischen Reste mehr zu erwarten sind. Im östlichen Teil der untersuchten Zone wurden in verschiedenen Sondierungen über der Moräne möglicherweise wenig gestörte Bodenschichten dokumentiert. Mancherorts lieferten sie Fragmente prähistorischer Keramik, andernorts wiesen sie Reste von Torf auf. In diesen Bereichen könnten sich allfällige Befunde erhalten haben. Dank der ausgedehnten Sondiergrabungen kann jedoch die Vermutung bestätigt werden, dass in der grossen, eingezonten Fläche nur in überschaubaren Bereichen prähistorische Funde zu erwarten sind, die unterschiedlich gut erhalten blieben und im Vorfeld der Überbauung mit einer Rettungsgrabung dokumentiert werden müssen. Weitere späteiszeitliche Lagerplätze sind hingegen nicht zu erwarten.

Archäologische Funde: Keramik, Felsgestein, Silex, Knochenfragmente (unbestimmt).

Probenentnahmen: ¹⁴C, Sedimentproben.

Datierung: archäologisch; typologisch. Prähistorisch, vermutlich Bronzezeit.

ADB, R. Stapfer.

Orbe VD, Gruvatiez-En Lavegny

CN 1202, 2 531 100/1 174 630. Altitude 442 m.

Date des fouilles : 11.7.2022–15.6.2023.

Références bibliographiques : AAS 102, 2019, 222 ; AAS 104, 2021, 157–158 ; AAS 105, 2022, 253–254 ; Andrey, A./Thorimbert, S./Gaillard, A. et al. (2021), Orbe-Gruvatiez : découvertes inédites au pied de la colline. AVd. Chroniques 2020, 76–91.

Fouille préventive (projet Gruvatiez). Surface de la fouille 21750 m².

Tombes, habitats.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la création d'un éco-quartier (5.6 ha) au sud de la ville d'Orbe, aux Granges Saint-Martin, à la suite des deux campagnes précédentes réalisées en 2018 et en 2021. Les fouilles menées en 2018 sur la première étape du projet (3 ha au nord) avaient alors livré un habitat et un cimetière d'époque médiévale, ainsi que quelques vestiges du Néolithique moyen, du Campaniforme, du premier âge du Fer et de l'époque romaine (AAS 102, 2019, 222). L'intervention réalisée en 2021 au sud et à l'est de la parcelle (4270 m²) avait quant à elle permis la découverte d'une sépulture à crémation de l'âge du Bronze final et d'une sépulture à inhumation de la période de La Tène (AAS 105, 2022, 253-254). Prévue sur la dernière étape de construction (2 ha), la fouille de 2022-2023 a dès lors mis au jour plusieurs espaces funéraires et habitats datés entre le Néolithique et le second âge du Fer.

Le vestige le plus ancien du site est une grande structure quadrangulaire (5.2×2.6 m) datée par 14C du Néolithique (ICA 14C-7142, 4540±30 BP, 3370-3260 BC (33.9%), 3250-3100 BC (61.55%), cal. 2 sigma). Un fossé est creusé sur les quatre côtés, aménagé avec des pierres et des blocs sur au moins 1 m de hauteur. Une grande quantité d'os brûlés d'origine humaine (nombre d'individus à déterminer) y a été déposée, souvent sous forme d'amas. Quelques grands trous de poteau évoquent un aménagement en bois, peut-être en élévation. Dans l'attente de l'élaboration, il est déjà possible d'affirmer que cette structure est le résultat de plusieurs événements successifs et non d'un seul. Son interprétation reste encore ouverte, entre bûcher et tombe collective.

L'extension de la nécropole à crémation du Bronze final (vers 1050 av. J.-C.) documentée en 2020 sur la parcelle adjacente à l'est (AAS 104, 2021, 157-158) est désormais confirmée en direction de l'ouest, avec la découverte de dix tombes supplémentaires. D'autres gestes funéraires ont pu être observés, comme le dépôt de récipients en céramique sur deux niveaux (fig. 16) ou celui d'objets en bronze (rasoir, épingle, bracelet, anneau, etc.) volontairement épargnés des flammes du bûcher. Les os crémés du défunt sont placés dans un vase ossuaire ou en amas à côté des vases d'accompagnement ; dans deux cas, les ossements calcinés sont dispersés dans la fosse. L'étude complète permettra de

préciser la durée d'occupation de cet espace funéraire, avec peut-être des secteurs distincts selon les phases d'utilisation. À l'extrémité sud-ouest de la zone fouillée, une sépulture à inhumation a également été datée du Bronze final (ICA 14C-6745, 2750±30 BP, 990-810 BC, cal. 2 sigma).

Au premier âge du Fer (période de Hallstatt), des structures à vocation plutôt agricole sont attestées sur le site (6 datations ¹⁴C, 810-390 BC cal. 2 sigma). Regroupées en différentes batteries, 16 fosses-silos, destinées à la conservation des grains ou autres denrées alimentaires, côtoient plusieurs bâtiments sur poteaux de petites dimensions (3 m de côté) interprétés comme des greniers. L'analyse de l'ensemble des vestiges (en cours), associée à de nouvelles datations ¹⁴C, semble montrer qu'une partie de l'habitat a également été utilisée durant le second âge du Fer.

17 tombes à inhumation - dont celle fouillée en 2021 - s'installent vers la fin de La Tène ancienne (LTB1-LTB2, fin du 4^e s. av. J.-C. ; datation à préciser lors de l'étude). Les défunts ont été inhumés en position dorsale, tête au sud, et portent des objets de parure en bronze ou en fer (fibules, bracelets, torque, bague). La présence d'aménagements en bois type coffrages, dont au moins quatre monoxyles (troncs d'arbres évidés), est confirmée par les observations archéothanatologiques et taphonomiques. Ce nouveau groupe funéraire laténien pourra être mis en perspective avec ceux récemment fouillés sur les sites d'Orny-Sous-Mormont (à 7 km au sud) et de Denges-Les Deléssules (AAS 106, 2023, 195-196).

Enfin, deux grands enclos circulaires (8.5 et 21 m de diamètre), probablement en fonction dès l'âge du Bronze, ont été repérés au nord-est de la zone de fouille, immédiatement au nord des tombes à crémation. La présence de plusieurs sépultures à inhumation à l'extérieur de ces enclos fossoyés permet de leur attribuer une vocation funéraire.

Mobilier archéologique : céramique, métal, verre, silex, faune.

Matériel anthropologique : ossements brûlés et non brûlés.

Prélèvements : charbons de bois pour ¹⁴C, sédiments pour micro-morphologie.

Datation : archéologique ; ¹⁴C. Néolithique ; Âge du Bronze ; Âge du Fer.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, A. Andrey.

Fig. 16. Orbe VD, Gruvatiez-En Lavegny. Sépulture à crémation du Bronze final. Le vase ossuaire (en bas) est surmonté d'un autre récipient décoré ; une troisième céramique a également été retrouvée dans la fosse. Photo Archeodunum SA, A. Andrey.

Rapperswil-Jona SG, Kempraten

LK 1112, 2 704 120/1 232 632. Höhe 404 m.

Datum der Detailinventarisierung: 2.-8.5.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 104, 2021, 159.

Geplante Oberflächenaufnahme. Grösse der erfassten Fläche 15 m².

Siedlung.

Um den Zustand und Gefährdungsgrad der Fundstelle besser zu fassen und den Aufwand für zukünftige Aktionen abzuschätzen, wurden über die Fundstelle verteilt 15 Flächen von je 1 m² untersucht. Für die Oberflächenaufnahme wurden der Seegrund von Schlack befreit, Pfähle eingemessen, Funde geborgen und die Flächen fotografiert. Kulturschicht konnte nirgends festgestellt werden.

Der Seegrund ist Richtung Ufer mit einer kompakten Stein-Kies-Schicht bedeckt, darunter befindet sich Seeton an der Oberfläche. Seewärts ist die Schutzschicht weniger dicht und besteht aus Steinen und Muschelsand. In den untersuchten Feldern waren lediglich insgesamt vier Pfähle vorhanden.

Es wurden jeweils neben den Feldern Kernbohrungen mit einem 2.5- und 1.5-Meter-Kernbohrer durchgeführt; Kulturschichten konnten auch dabei nicht gefasst werden.

2023 wurden die 84 Hölzer der 2021 durchgeführten Detailinventarisierung mit Pfahlfeldaufnahme beprobt. Die untersuchte Fläche grenzt direkt an jene der Aktion von 2020 an. Die bereits beobachtete Konzentration von ringsum bearbeiteten Erlen setzt

sich am Südrand der Fläche fort. Die Palisade aber, die in einem nach Nordosten verlaufenden Strang dokumentiert wurde, besteht aus rund belassenen, dünnen Erlenstämmen. Das dendrochronologische Potential aller Erlen ist aufgrund der wenigen Jahrringe gering.

Archäologische Funde: 6 Fundkomplexe, Keramik, schlecht erhalten, nichts Aussagekräftiges.

Probenentnahmen: 5 Holzproben, unbearbeitet.

Datierung: archäologisch. Spätbronzezeit.

Im Auftrag der KA SG: Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie & Dendroarchäologie, Ch. Michel und N. Bleicher.

Rapperswil-Jona SG, Seegubel

siehe Jungsteinzeit

Rapperswil-Jona SG, Technikum

LK 1112, 2 704 300/1 230 880. Höhe 404 m.

Datum der Detailinventarisierung: 29.8.-13.9. und 29.11.-14.12.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 99, 2016, 179.

Geplante Oberflächenaufnahme. Grösse der erfassten Fläche 134 m².

Siedlung.

Im Rahmen des Monitorings der UNESCO-Weltkulturerbe-Fundstelle wurde die Kiesschüttung überprüft, welche 2011 als Schutzmassnahme eingebracht worden war. Es zeigt sich, dass im Süden die Schüttung erodiert respektive verlagert wird, während im Norden Material akkumuliert. In Richtung West-Ost ist an beiden Schüttungsrändern Erosion von etwa 20 cm feststellbar; in der Mitte der Schüttung scheint die Situation hingegen stabil zu sein.

Zudem wurde versucht, die Steganlage zu finden, welche die frühbronzezeitliche Inselfiedlung einst mit dem Land verbunden hatte. Dazu wurde nördlich und westlich der Fundstelle je ein Streifen Seegrund soweit freigelegt, dass Pfahlstellungen sichtbar

waren. Tatsächlich sind westlich der Untiefe zwei Pfahlcluster vorhanden. Diese müssen jedoch noch grossräumiger untersucht werden, bevor eine Interpretation möglich ist. Es könnte sich auch um Palisaden handeln.

Archäologische Funde: 18 Fundkomplexe, generell sehr wenig Funde, Keramik und Knochenabfall, schlecht erhalten. Langsax (spätes 7./8. Jh. n. Chr.).

Probenentnahmen: 75 Holzproben, unbearbeitet.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch; ¹⁴C. Frühbronzezeit.

Im Auftrag der KA SG: Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Sursee LU, Gammainseli (317.K)

LK 1129, 2 652 155/1 224 333. Höhe 504 m.

Datum der Grabung: 23.10.-20.11.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Nielsen, E. (2014) A Late Bronze Age Tin Ingot from Sursee-Gammainseli (Kt. Luzern). Archäologisches Korrespondenzblatt 44,2, 177-193; Nielsen, E. (2005) Sempachersee. Unterwasserprospektion. Historische Gesellschaft Luzern. Jahrbuch 23, 202-205.

Geplante Oberflächenaufnahme.

Grösse der untersuchten Fläche ca.10'000 m².

Siedlung.

Im nördlichen Bereich des Sempachersees, unweit der Halbinsel Zellmoos und des Seeausflusses, liegt das Gammainseli als einzige Insel im Sempachersee (Abb. 17). Die Insel tauchte erst nach der künstlich erfolgten Seeabsenkung zu Beginn des 19. Jh. auf. Bereits 1891 kamen an dieser Stelle prähistorische Funde aus der späten Bronzezeit und dem Neolithikum zum Vorschein. Die Fundstelle wurde bisher nie systematisch untersucht. Die Kenntnisse der Fundstellen stützen sich auf die Resultate weniger Tauchgänge. Seit 2011 gehört das Gammainseli zusammen mit der Halbinsel Zellmoos zu den 111 Fundstellen, die als UNESCO-Welterbe «Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen» eingeschrieben sind. Letztmals wurde die Fundstelle 2003 kontrolliert. Im Hinblick der Klärung des langfristigen Schutzes der Fundstelle hatte die Zustandskontrolle 2023 zum Ziel, die Erhaltung und

Abb. 17. Sursee LU, Gammainseli (317.K). Sempachersee: Blick nach Süden auf das Gammainseli und Alpenpanorama. Foto KA LU.

Ausdehnung des Pfahlfeldes, den Zustand der Erosionskante sowie die 2003 festgestellten Rutschungen zu dokumentierten. Mit Bohrungen sollte eine allfällige Schichterhaltung geklärt werden. Neben dem Gammainseli umfasste der 2023 untersuchte Bereich ebenfalls das sogenannte Toteninseli, eine Untiefe, die zwischen dem Gammainseli und der Halbinsel liegt und auf Luftbildern deutlich zu erkennen ist.

Die Ergebnisse aus der Untersuchung von 2023 zeigen, dass die im 20. Jh. errichtete Ufermauer rund um das Gammainseli bereits stark unterspült ist. Am Abhang (Haldenbereich) liegt Fundmaterial auf dem Seegrund und freigelegte Kulturschichtresten konnten beobachtet werden. Die Bohrungen erbrachten den Nachweis von bis zu drei Kulturschichten im Untergrund.

Im Bereich des Toteninselis fand sich Kulturschichtresten auf der Oberfläche und freiliegendes Fundmaterial (mehrheitlich spätbronzezeitliche Keramik, aber auch einige charakteristische Scherben aus dem Cortailod).

Das Pfahlfeld des Gammainseli (mind. 2300 m²) und des Toteninselis (mind. 950 m²) sind aufgrund der Untersuchungen als zusammenhängend zu betrachten. Die Pfähle ragen mehrheitlich weit aus dem Untergrund; die Erosion ist bereits fortgeschritten. Aufgrund der Schrägstellung vieler Pfähle am Gammainseli ist zu überlegen, ob die Auflast der Ufermauer und die Aufschüttung auf dem Gammainseli die Setzungs- und Ausweichprozesse der Seekreide verursachte, die zur dieser Schiefstellung führte. Bei den Pfählen handelt es sich zum grössten Teil um Rundhölzer, nebst Koniferen kommen auch andere Holzarten wie Eiche vor. Nebst total 79 Pfählen wurde am Gammainseli ein aus der Kulturschicht ragender Pfahlschuh beprobt.

Weitere Detailuntersuchungen zu den Bohrkernproben und beprobten Pfählen sind geplant.

Archäologische Funde: Keramik, Buntmetall, Silices, Knochenartefakte, Gestein.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holzproben, ¹⁴C.

Datierung: archäologisch. Cortailod; späte Bronzezeit.

KA LU, A. Kienholz, UWAD Zürich, S. Geiser.

Villaz-Saint-Pierre FR, Route de Villarimboud 8 (Le Clos)
voir Époque romaine

Würenlingen AG, Römerstrasse 17 (WrI.023.1)

LK 1070, 2 661 507/1 265 435. Höhe 362 m.

Datum der Grabung: 6. und 13.3.2023.

Neue Fundstelle.

Ungeplante Notbergung.

Grösse der Grabung ca. 2 m².

Spätbronzezeitliches Urnengrab.

Im Profil einer fertig ausgehobenen Baugrube entdeckte Daniel Huber einen alten Oberboden und ein vom Bagger randlich angeschnittenes, grosses Keramikgefäss (Abb. 18). Dieses wurde umgehend freigelegt und geborgen. Das Gefäss erwies sich als spätbronzezeitliche Zylinderhalsurne. Sie war von der Oberfläche eines schwach fundführenden, rund 0,3 m mächtigen Kolluviums aus eingegraben worden. Dieses Kolluvium überdeckte einen alten Oberboden, der sich vor der Spätbronzezeit gebildet haben muss. In diesen alten Oberboden war ein Pfostenloch eingetieft, das von einer älteren Besiedlung des Geländes zeugt.

Die Keramik war durch den Erddruck und die Erschütterungen durch Baumaschinen stark zerscherbt. Daher wurde das gesamte Grab als Block geborgen und im Labor freigelegt.

Dabei kamen im Innern der Urne nicht weniger als neun kleine Beigabengefässe zutage: (1) ein kleines, mit Kerben verziertes Zylinderhalsgefäss, (2) eine Kalottenschale mit Omphalosboden und mehrfach durchlochert sowie ritzverzierter Wandung, (3) ei-

Abb. 18. Würenlingen AG, Römerstrasse 17. Urne während der Freilegung im Labor. Foto KAAG.

ne konische Tasse mit randständigem Bandhenkel, (4) ein Schrägrandbecher mit umlaufender Vierfachrille unter dem Rand, (5) eine konische Schale mit zickzack-verziertem Schrägrand und aussen umlaufender Fünffachrille, darin ein ca. 1,2 cm langes und 0,3 cm dickes, rundstabiges Bronzefragment, (6) eine unverzierte konische Schale mit Schrägrand, (7) eine konische Tasse mit randständigem Henkel, (8) eine Schale mit umlaufenden Rillen, geritzten Zickzacklinien sowie zuletzt (9) eine Tasse mit Schrägrand und randständigem Bandhenkel.

Die Gefässe waren auf dem Leichenbrand deponiert, der auf dem Boden der grossen Zylinderhalsurne lag. Das Ensemble datiert in die jüngere Urnenfelderzeit (HaB1). Spätbronzezeitliche Gräber sind im Aargau recht selten. Daher bedeutet selbst ein einzelnes Grab eine willkommene Ergänzung des Fundbestands.

Archäologische Funde: Keramik, Bronze, Leichenbrand.

Probenentnahmen: Sedimentproben, separiert nach Gefässen.

Datierung: archäologisch. Spätbronzezeit (HaB1), undatierte ältere Siedlungsbefunde.

KAAG, B. Höpfer, Th. Kablau und Ch. Maise.

Zizers GR, Vial

LK 1176, 2 762 007/1 200 638. Höhe 565 m.

Datum der Grabung: 13.4.-24.4.2023.

Neue Fundstelle.

Baubegleitung (Fernwärmeerschliessung). Grösse der untersuchten Fläche ca. 130 m².

Siedlung.

Für die Verlegung von Fernwärmeleitungen in Zizers wurde ein Graben durch ein unbebautes Grundstück nordöstlich der Kirche St. Peter und Paul gezogen. Der Sakralbau reicht in seinen Anfängen bis ins Frühmittelalter zurück, weshalb das Bauprojekt archäologisch begleitet wurde. In einem Abschnitt direkt östlich der Kantonsstrasse wurden unter einer etwa 0,6 m mächtigen, mit Bauschutt durchmischten Schicht neuzeitliche Gebäudereste dokumentiert. Aus historischen Luftbildern geht hervor, dass die beiden Häuser mindestens bis 1973 Bestand hatten. Neben den neuzeitlichen Befunden konnten im Norden der Parzelle sowohl im Profil als auch an der Leitungsgrabensohle eine urgeschichtliche Kulturschicht, eine Grube und eine darunterliegende Steinplanung aus kantigen Lesesteinen gefasst werden. Die Befunde lagen in 1,6 m Tiefe unter mehreren natürlichen Ablagerungen. Die auf etwa 2,5 m Länge dokumentierte Kulturschicht

enthielt verbrannte Hüttenlehmstücke und urgeschichtliche Keramik. Aus der Verfüllung der darunterliegenden Grube wurden ebenfalls Hüttenlehmfragmente, welche teilweise Rutenabdrücke aufwiesen, sowie mehrere spätbronzezeitliche Keramikfragmente geborgen.

Archäologische Funde: Holzkohle, verbrannter Hüttenlehm, Keramik.

Faunistisches Material: Tierknochen, Tierzahn.

Probenentnahmen: ¹⁴C-Proben.

Datierung: archäologisch. Spätbronzezeit.

AD GR, Th. Praprotnik.

Zizers GR, Vorburg

siehe Jungsteinzeit

EISENZEIT - ÂGE DU FER - ETÀ DEL FERRO

Bas-Vully FR, Sugiez-Gare
voir Âge du Bronze

Bellinzona-Giubiasco TI, località Palasio

CN 1313, 2 721 810/1 114 730. Altitudine 237 msm.

Data dello scavo: 26.4.2022-30.1.2023.

Sito noto, inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico.

Bibliografia: AnnAS 106, 2023, 205-206; Cardani Vergani, R. (2014) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2013. Bollettino AAT 26, 29-30; Cardani Vergani, R. (2023) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2022. Bollettino AAT 35, 22-33; Cardani Vergani, R. (2024) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2023. Bollettino AAT 36, 16-23.

Scavo di salvataggio programmato (edificazione di una casa). Superficie complessiva dello scavo 50 mq.

Luogo di sepoltura.

Il sedime oggetto della ricerca archeologica è da riferire a una parcella di terreno, che ospitava un vigneto; essa confina con il mappale, in cui nel 2013 sono state rinvenute una trentina di sepolture attribuibili alla seconda età del Ferro, i cui corredi sono in parte esposti al Castello di Montebello. Per tutte le caratterizzazioni geomorfologiche e di stratigrafia si rimanda dunque a quanto già analizzato nel 2013.

L'indagine archeologica si è svolta in momenti diversi, fra il mese di aprile 2022 e la fine di gennaio 2023. In una prima fase si sono scavate quattro sepolture; allargando in seguito di circa 3 m il limite est di scavo sono state localizzate altre sei sepolture, di cui cinque indagate archeologicamente. Una sepoltura non è stata indagata, in quanto sarebbe stato necessario aprire ulteriormente il profilo est; si è deciso dunque di lasciarla interrata in quanto protetta dai futuri interventi edilizi. L'indagine di terreno ha quindi permesso di indagare ulteriori nove sepolture, da aggiungere a quelle già note della necropoli del Palasio. Come osservato nel 2013, l'area funeraria si estende sull'asse NE-SO, nell'area ai piedi della collina sovrastante. Nella disposizione orizzontale delle sepolture vi è un limite chiaro verso ovest, dopo il quale le sepolture non sono più presenti.

Analogamente a quanto ritrovato nel 2013 le strutture sono coperte da vari livelli di lastre litiche, la struttura interna è co-

stituita da un recinto di pietre (fig. 19). I corredi sono caratterizzati da oggetti personali dell'abbigliamento, in particolare fibule in ferro e bronzo, orecchini con grano d'ambra, collane e fibbie da cinture, ai piedi si trovava il vasellame ceramico. Per le loro dimensioni ridotte sono sicuramente presenti delle sepolture di bambini, mentre una tomba - dalla larghezza maggiore rispetto alle altre - conserva una doppia sepoltura dove i corredi si trovavano affiancati. L'ultima tomba indagata presenta sul fondo, vicino alle due testate, delle lastre litiche, che suggeriscono l'appoggio di una struttura lignea sulla quale era adagiato il corpo o sul quale appoggiavano direttamente testa e piedi del defunto.

Reperti: ceramica, bronzo e ferro.

Datazione: archeologica. Seconda età del Ferro.

Scavo: UBC, L. Mosetti e M. Pellegrini.

UBC TI, R. Cardani Vergani e L. Mosetti.

Bellinzona-Giubiasco TI, località Sotto le Vigne

CN 1313, 2 721 450/1 115 100. Altitudine 229 msm.

Data dello scavo: 14.2.2022-27.4.2023.

Sito noto, inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico.

Bibliografia: AnnAS 106, 2023, 206; Cardani Vergani, R. (2023) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2022. Bollettino AAT 35, 22-33; Cardani Vergani, R. (2024) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2023. Bollettino AAT 36, 16-23; Tori, L. et al. (2004) La necropoli di Giubiasco (TI). Vol. 1, Collectio archaeologica 2, Schweizerisches Landesmuseum. Zürich.

Scavo di salvataggio programmato (edificazione stabile plurifamiliare). Superficie complessiva dello scavo 550 mq.

Luogo di sepoltura.

Tra il 2022 e il 2023 il Servizio Archeologia è stato impegnato in un'importante indagine archeologica nell'area della grande necropoli di Giubiasco, in zona Ferriere Cattaneo, già conosciuta e indagata a partire dall'inizio del XX sec. e oggetto di una pubblicazione esaustiva in tre volumi, curata dal Museo nazionale svizzero e dall'Università di Zurigo. Grazie a questi ultimi ritrovamenti è stato possibile indagare una delle parti più antiche della grande necropoli, risalente alla prima età del Ferro (VII-V sec. a. C.), solitamente meno conosciuta nei ritrovamenti ticinesi. Lo

Fig. 19. Bellinzona-Giubiasco TI, località Palasio. La tomba 5 con i corredi della doppia sepoltura. Foto UBC.

Fig. 20. Bellinzona-Giubiasco TI, località Sotto le Vigne. La tomba a cremazione 48 con il corredo. Foto UBC.

scavo ha permesso di documentare una cinquantina di sepolture, per le quali è attestato sia il rito della cremazione, sia quello dell'inumazione. Nelle tombe a cremazione è sempre presente un recipiente che conteneva i resti delle ossa provenienti dal rogo funebre, insieme a questo, all'interno della sepoltura, erano poi depositi altri oggetti come corredo funerario (fig. 20). Nelle inumazioni, invece, la disposizione degli oggetti, che erano indossati al momento della deposizione, ci fornisce indicazioni sull'orientamento del defunto e sulla presenza o meno di sudari funerari. Gli oggetti rinvenuti sono caratteristici della *faces* cronologica del cosiddetto Golasecca, noto nella Svizzera italiana in particolare dai ritrovamenti coevi di Minusio Ceresol, Mesocco Coop, oltre che a quelli di Giubiasco.

La ricerca ha permesso di individuare e documentare scientificamente, anche le strutture che sovrastavano le sepolture. Si tratta di tumuli, ossia vere e proprie colline artificiali costituite da un recinto di blocchi di pietre, che poteva raggiungere i 6–8 m di diametro, coperte poi da un riempimento di pietre e terra a formare un monticello. In origine al centro del tumulo si trovavano le sepolture privilegiate, ma con il tempo lo spazio occupato dai tumuli veniva usato anche per inserire ulteriori sepolture, forse appartenenti ad uno stesso clan familiare. Le analisi di laboratorio, oltre al restauro degli oggetti e allo studio del contesto e delle strutture, permetteranno di approfondire le conoscenze dei rituali funerari per questa epoca, che rispetto ad altre è meno conosciuta in Ticino.

Reperti: ceramica, bronzo e ferro.

Prelievi: campioni di sedimenti e carbone per datazione ¹⁴C.

Datazione: archeologica. Prima età del Ferro.

Scavo: UBC, L. Mosetti e M. Pellegrini.

UBC TI, R. Cardani Vergani e L. Mosetti.

Belp BE, Belpberg, Hofmatt

siehe Römische Zeit

Bern BE, Römerstrasse Forst und Neuenegg BE, Römerstrasse Forst

siehe Römische Zeit

Büron LU, Gibelwald (539.G)

LK 1129, 2 651 111 368/1 229 478. Höhe 695.91 m.

Datum der Grabung: 7.-23.11.2022, 21.8.-21.9.2023.

Alte Fundstelle.

Geplante Notgrabung.

Grösse der Grabung 25 m².

Grab.

Im Rahmen eines Kontrollganges der auf einem Moränenwall gelegenen hallstattzeitlichen Hügelgräbergruppe im Gibelwald oberhalb der Gemeinde Büron entdeckte im Frühjahr 2022 ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Kantonsarchäologie Luzern ein Raubloch. Dieses befand sich am grössten Tumulus der Gräbergruppe und enthielt prähistorische Keramik sowie ein vorerst undefiniertes Bronzeobjekt. Auf Grund der Lokalisation des Raublochs im oberen Bereich des Hügels, lag die Vermutung nahe, dass es sich dabei um die Überreste einer Nachbestattung handeln könnte. Die unmittelbare Gefährdung durch illegale Sondengänger sowie die Erosion des Tumulus machten im erwähnten Bereich eine Notgrabung notwendig, die 2022–2023 in zwei Etappen durchgeführt wurde.

Dabei konnten 30–40 cm unter der Tumulusoberfläche die gut erhaltenen Überreste einer in die Hügelschüttung eingetieften, hallstattzeitlichen Nachbestattung dokumentiert und geborgen werden. Beim bestatteten Individuum handelte es sich um einen

Abb. 21. Büron LU, Gibelwald. Von links nach rechts: Bündel aus drei Lanzenspitzen, Eisendolch in bronzedrahtumwickelter Scheide, Schädel der Nachbestattung. Foto Kantonsarchäologie Luzern. Foto KA LU.

im Alter zwischen 17 und 30 Jahren verstorbenen Mann, der in gestreckter Rückenlage Richtung Südost nach Nordwest beige-

setzt wurde. Als Grabbeigaben erhielt der Verstorbene ein Kegelhalsgefäss mit über den Gefässrand gehängter, bronzener Schöpfschale, eine konische Schale sowie ein Keramikgefäss unklarer Form, in dessen Innern ein bronzenes Schöpfschälchen lag. Zwischen diesen im Fussbereich platzierten Gefässen fanden sich bis zum jetzigen Zeitpunkt unbestimmte Tierknochen, die allenfalls auf Speisebeigaben schliessen lassen. Weiter wurden dem Bestatteten drei zu einem Bündel geschnürte Lanzen in den rechten Arm gelegt, wovon die Lanzenspitzen sowie mineralisierte Teile der Schäfte und der Schnürung erhalten geblieben sind. Auf Kopfhöhe, zwischen Lanzenspitze und Schädel und somit nicht am vorgesehenen Trageort, war zudem ein eiserner Dolch in einer mit Bronzedraht umwickelten Scheide niedergelegt worden. (Abb. 21) Die auf einem Zierblech im oberen Bereich der Dolchscheide angebrachten kreis- sowie strahlenförmigen Punzverzierungen waren auf den ersten Blick nicht sichtbar, da der Dolch mit der Schauseite nach unten im Grab lag. Die fragilen Waffenbeigaben wurden noch vor der Freilegung des Skelettes in einem Block geborgen und im Restaurierungslabor der Kantonsarchäologie Luzern freigelegt.

Bronzene Schöpfschalen mit Griff oder auch Dolche mit bronzedrahtumwickelter Scheide sind in der Schweiz, mit Ausnahme der beiden Dolchscheidenfragmente aus Pratteln BL und Port BE, bisher nicht bekannt. Vergleichsbeispiele finden sich vielmehr in hallstattzeitlichen Grabkontexten Süddeutschlands oder Österreichs, z.B. Magdalenenberg in Baden-Württemberg oder in Hallstatt.

Weiterführende anthropologische und bioarchäologische Untersuchungen der menschlichen Überreste sowie Materialanalysen der organischen Reste an Dolchscheide und Lanzenspitzen sind in Planung.

Archäologische Funde: Keramik, Bronzegefässe, Lanzenspitzen (Eisen), Dolch (Eisen), Dolchscheide (Bronze).

Anthropologisches Material: Einzelskelett.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Sedimentproben, Materialproben an Dolch und Lanzenspitzen.

Datierung: archäologisch. Eisenzeit, HaD1.

KA LU, S. Kurmann.

Cham ZG, Oberwil, Äbnetwald (2462)

siehe römische Zeit

Champagne VD, En Praz

CN 1183, 2 540 820/1 186 600. Altitude 445 m.

Dates des fouilles : 31.5., 1.6., 12.-14.7., 4.-5.9., 10.10.2023.*Référence bibliographique* : Menna, F. (2021) Champagne, En la Praz, parcelle 823. Int. 12599, Rapport de diagnostic archéologique et de suivi de terrassement 15 octobre au 8 décembre 2020. Archeodunum SA, Gollion.Fouille de sauvetage programmée (construction nouvelle). Surface de la parcelle 2835 m². Surface des sondages 218 m².

Habitat.

Cette opération de diagnostic archéologique et de suivi de terrassement dans la parcelle 818 s'inscrit dans le cadre d'un projet immobilier sis dans la région archéologique 109/311 (zone d'occupation protohistorique notamment).

La présence romaine est très ténue dans le secteur investigué puisqu'elle se résume à un fragment de tuile roulé découvert dans une couche de colluvion. Celle-ci scelle un paléosol qui comporte du mobilier épars daté du Bronze final/Hallstatt. La densité du mobilier découvert dans les sondages augmente progressivement vers le nord-ouest. La probabilité est forte que les structures associées soient mieux conservées dans cette direction, à l'instar des cinq fosses à pierres chauffées mises au jour en 2015 (communication de Ch. Falquet).

Ces éléments peuvent être associés à deux foyers à plats découverts en sondage et lors du suivi de terrassement. Ils sont datés par radiocarbone du Hallstatt pour l'un et entre le HaC et LTA pour l'autre.

Après les sondages, le secteur a ensuite été terrassé sans autorisation à de multiples reprises sur les 7/8 de la surface. Nous pouvons estimer qu'avec la découverte des deux foyers, une quinzaine de structures réparties dans les 87.7% de la surface non investiguée ont été détruites lors des travaux d'excavation.

Pour les mêmes motifs, d'éventuelles structures néolithiques associées à du mobilier en silex découvert en sondage dans des alluvions de l'Arnon ont également pu être oblitérées sans aucune documentation. Ces artefacts mêlés à de nombreuses pierres éclatées au feu ne sont pas sans rappeler la découverte du foyer de la fin du Néolithique moyen II et du début du Néolithique final dans la parcelle 823 (Menna 2021).

Enfin, cette dernière intervention dans ce secteur de Champagne confirme le potentiel du sous-sol de la région archéologique 109/311 en affinant sa chronologie avec l'apport de mobilier romain, protohistorique, néolithique et deux foyers datés du Premier âge du Fer.

Mobilier archéologique : céramique, TCA, faune, métal, silex, galets aménagés.*Datations* : Âge du Fer. - ¹⁴C. ICA 14C-8127, 2480 ± 30 BP, 780-470 BC cal. 2 sigma; ICA 14C-8128, 2420 ± 30 BP, 570-400 BC (75.6%), cal. 2. sigma.*Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, F. Menna.**Chavannes-près-Renens VD, « Campus Santé »*

voir Moyen Âge

Cologny GE, Plateau de Frontenex 8

voir Époque romaine

Colombier NE, Le Chanet

voir Âge du Fer

Courgevaux FR, Fin du Mossard

voir Époque romaine

Düdingen FR, Zelg

voir Âge du Bronze

Grimisuat VS, Champlan

CN 1306, 2 595 292/1 121 976. Altitude 722 m.

Date des fouilles : 11.5.-17.5.2023.

Site déjà connu.

Fouille de sauvetage non programmée (construction d'un immeuble). Surface de la fouille env. 180 m².

Agricole.

La construction d'une villa à Champlan, commune de Grimisuat, réalisée à une centaine de mètres à l'est d'un site découvert en 2020, a rendu nécessaire le suivi des travaux. Une grande partie de la surface était déjà excavée avant toute surveillance archéologique. La présence de plusieurs structures observées dans les coupes de terrain et au fond de l'excavation a cependant motivé une courte intervention pour documenter ces vestiges.

Les restes archéologiques indiquent une éventuelle activité agricole dans la zone, en relation avec un habitat dont la limite ouest avait déjà été découverte lors des fouilles de 2020. Par analogie avec la séquence sédimentaire déjà observée à l'ouest, ces structures peuvent être datées de l'âge du Fer.

Prélèvements : charbon de bois, sédiments.*Datation* : âge du Fer ?*InSitu Archéologie SA, Sion, M. Anderegg.**Kallnach BE, Challnechwald*

LK 1145, 2 583 942/1 206 017. Höhe 519 m.

Datum der Grabung: 9.1.-22.12.2023.*Bibliografie zur Fundstelle*: Drack, W. (1960) Ältere Eisenzeit der Schweiz. III. Teil, Kanton Bern. Basel; Winkler, A. (2020)

Découverte d'une boucle d'oreille en or du premier âge du Fer à Kallnach (Challnechwald, BE). as. 43, 3, 44-45; Winkler, A. (2020) Kallnach, Challnechwald. Eine Grabhügelnekropole aus der älteren Eisenzeit - Erkenntnisse aus dem ersten Grabungsjahr. ArchBE, 49-51; Winkler, A. (2023) Kallnach, Challnechwald. Stand der Untersuchungen und erste Resultate zu den Grabhügeln A, B und E. ArchBE, 84-88.

Geplante Notgrabung (Kiesgrube). Gesamte Grösse der geplanten Grabungsetappe 2021-2023 4750 m².

Gräber.

Anlass für die Untersuchungen des ADB ist der Abbau des Plateaus für die Kiesgewinnung. Die Ausgrabungsarbeiten wurden 2023 im Rahmen der zweiten Etappe des Projektes fortgesetzt. Der Kiesabbau tangiert eine hallstattzeitliche Nekropole, bestehend aus drei im 19. Jh. teilweise erforschten Grabhügeln und drei durch Prospektionen identifizierten kleineren Grabhügeln. Es werden auch die Flächen zwischen den Hügeln untersucht. Im Jahr 2023 konnten die letzten Arbeiten am zweiten Grabhügel (Grabhügel B der Altgrabungen) endgültig abgeschlossen werden. Zudem wurden zwei kleine, stark abgeflachte Grabhügel (F und G) sowie deren Umfeld untersucht (Abb. 22).

Die Grabhügel F und G waren stark erodiert und wurden deshalb im 19. Jh. nicht erkannt. Die Schüttungen und die baulichen Ele-

Abb. 22. Kallnach BE, Challnachwald. Übersichtsplan des Grabungsareals. Plan ADB, D. Marchand.

mente waren sehr schlecht erhalten. Die zentralen Bestattungen dieser Grabhügel scheinen antik beraubt zu sein. Nichtsdestotrotz konnte anhand des Fragments eines Scheibenanhängers («pendeloque à disques ajourés») der Grabhügel G der Phase HaD1 zugeordnet werden. In dessen Zentrum könnte demzufolge eine Frau bestattet worden sein. In den Schüttungen dieses Hügel wies eine kleine Steinpackung auf ein mögliches Kindergrab hin.

Auf der östlichen Seite des Grabhügels F war ein Steinkranz zur Hälfte erhalten. Er weist auf einen Durchmesser des Hügel von 7 bis 8 m hin. Aus der gestörten zentralen Bestattung konnten das Fragment eines Bronzeobjektes und ein kleiner Goldring (Ohring oder Haarschmuck) geborgen werden.

In den Flächen zwischen den Grabhügeln wurden insgesamt vier aus Steinrollierungen bestehende Wege untersucht. Die Datierung dieser Strukturen ist noch ausstehend. Das geborgene Fundmaterial könnte jedoch auf eine Nutzung in der frühen Neuzeit weisen.

Archäologische Funde: Keramik, Trachtbestandteile aus Bronze und aus Gold, Eisen.

Anthropologisches Material: keines.

Probenentnahmen: Holzkohlen, Mikromorphologie, Textil, Sediment.

Datierung: archäologisch; ^{14}C . Hallstattzeit; HaC bis HaD. ADB, A. Winkler.

Kerzers FR, Stockenteilen (Gümi)

voir Âge du Bronze

Laconnex GE, Manchette

CN 1300, 2 501 487/1 114 849. Altitude 436 m.

Date des fouilles : 14.11.-1.12.2022.

Date de la découverte : 2022.

Site nouveau.

Diagnostiques archéologiques (exploitation de gravière), surface de la fouille 457.2 m².

Structure de combustion.

La volonté d'étendre une gravière sur de nouveaux terrains de la commune de Laconnex, dans le sud-ouest de Genève, a engagé la réalisation d'une campagne de diagnostic archéologique par le Service d'archéologie de Genève (SAGe) entre les mois de novembre et décembre 2022. Malgré un contexte de fort arasement des couches anthropiques et du quasi-affleurement du substrat naturel, un sondage s'est avéré positif en vestige, parmi les 23 réalisés. D'abord caractérisée par la présence de quelques tessons de céramiques fragmentés ainsi que d'un sédiment fortement marqué en rubéfaction et concentrations charbonneuses, l'emprise d'un foyer à pierres chauffées a été délimitée par un nettoyage fin de la zone.

Ce foyer est de forme quadrangulaire de 1.7 m de longueur pour 1.5 m de largeur. Son plan est quasi régulier avec des angles arrondis. Son creusement dessine un profil en cuvette aux bordures parfaitement droites, tandis que le fond, plat, atteint la profondeur maximale conservée de 0.18 m. Le corpus lithique de la structure comprend des blocs empilés de manière pyramidale autour d'un foyer central et calibrés entre 15-20 cm, témoignant de leur sélection préalable. Le comblement du foyer est marqué par des traces de rubéfaction au sommet et des zones charbonneuses au fond.

Le foyer a livré un petit lot de tessons de céramique en bon état de conservation et répartis autour du centre de la structure. Dans l'attente d'une détermination chronologique de ce mobilier, un premier élément de datation du foyer nous est fourni par l'analyse radiocarbone qui place son utilisation dans la première moitié du premier âge du Fer (HaC - HaD2), soit entre le milieu du 8^e et le milieu du 6^e s. av. J.-C. (ETH-133416, 2502 ± 22 BP, 774-544 cal BC [95.4%]).

Aucun autre vestige archéologique ne permet de statuer sur le caractère domestique ou artisanal de la structure. Cette dernière reste isolée, hors de tout contexte anthropique contemporain proche.

Cette découverte constitue un intérêt certain pour l'archéologie protohistorique genevoise et vient combler une certaine lacune en la matière puisque la période du premier âge du Fer demeure très mal représentée dans le canton.

Mobilier archéologique : céramique.

Prélèvements : sédiments, charbons de bois.

Datation : Âge du Fer.

SAGe, Th. Constantin.

Mannens-Grandsivaz FR, Impasse de la Forge (Le Botset)

CN 1184, 2 563 630/1 182 220. Altitude 607 m.

Date des fouilles : 30.1.2023.

Références bibliographiques : CAF 19, 2017, 230.

Suivi de chantier (construction d'une halle industrielle). Surface de la fouille env. 1000 m².

Habitat.

Les travaux liés à la construction d'une halle industrielle ont mis en évidence, dans le profil nord-ouest de l'excavation, deux structures de combustion qui apparaissaient à 0.7 m de profondeur.

La première correspondait à une fosse évasée aux limites nettes dont la partie visible en coupe mesurait 1 m de largeur au niveau de l'ouverture pour 0.3 m de profondeur. Elle présentait des parois obliques et un fond plat de 0.65 m de largeur. L'agrandissement local de l'excavation a permis de fouiller la partie conservée de cette structure quadrangulaire, qui était orientée nord-ouest/sud-est et mesurait finalement 1 m de longueur pour 0.9 m de largeur. À son niveau d'apparition, elle était délimitée au sud-ouest par un alignement de petits galets jointifs, entiers et fragmentés au feu.

Son remplissage correspondait à un limon grisâtre à points de charbon de bois épars renfermant de nombreux fragments de

terre cuite, localement jointifs et dont la couleur variait de l'orangé au brun noirâtre, et quelques rares petits galets fragmentés au feu. Les décapages de vidange de la structure ont mis en évidence l'homogénéité du remplissage de cette fosse. À noter qu'aucune trace de rubéfaction n'était visible ni contre ses parois ni sur son fond.

Tous ces éléments brûlés (fragments de terre cuite et galets) étaient en position secondaire dans le comblement de la fosse et semblaient provenir d'une structure de combustion de type four située vraisemblablement à proximité. On notera aussi la présence d'un tessou de céramique protohistorique daté de la transition Bronze final-Hallstatt. Cette datation est cohérente avec l'analyse radiocarbone d'un échantillon de charbon de bois (Ua-77806, 2443 ± 30 BP, 750-408 BC, cal. 2 sigma), qui permet de placer la fosse au premier âge du Fer.

La seconde structure, située 18 m au sud-ouest de la première, correspondait à une fosse dont la partie visible en coupe mesurait 1.2 m de largeur pour 0.3 m de profondeur. Malgré des limites nettes, cette structure semblait relativement lessivée. Elle présentait un fond plat de 0.7 m de largeur et des parois obliques. Son remplissage homogène correspondait à un limon beige grisâtre à points de charbon de bois fréquents, qui renfermait des galets fragmentés au feu et un tessou de céramique protohistorique. Observée uniquement en coupe, la structure s'apparentait à un foyer en cuvette. Une datation réalisée sur un prélèvement de charbon de bois a permis de la situer à la période de Hallstatt, donc contemporaine de la première (Ua-77807, 2474 ± 30 BP, 768-423 BC, cal. 2 sigma).

Ces deux structures datées du premier âge du Fer étaient situées 300 m au sud d'un grand foyer culinaire de type «four polynésien» découvert lors de la construction d'une stabulation libre en 2016 au lieu-dit Le Frané. Cette structure de combustion, orientée sud-ouest/nord-est, mesurait 2.6 × 1.15 × 0.3 m. Elle était essentiellement comblée de galets fragmentés au feu et renfermait quelques tessous de céramique protohistorique. En l'absence d'une datation ¹⁴C et de mobilier typonchronologiquement caractéristique, une datation à l'époque de la transition du Bronze au sens large du terme a été proposée, dans l'attente d'une datation radiocarbone qui permettrait de préciser si toutes ces structures étaient contemporaines ou non.

Signalons enfin, 120 m au sud-est des deux structures documentées en 2023, au lieu-dit Le Botset, la présence d'un empierrement de fonction et de datation indéterminées mis au jour en 2016. Aucun lien direct n'a toutefois pu être établi entre ces différents éléments.

Mobilier : céramique.

Prélèvements : charbon de bois.

Datations : archéologique ; radiocarbone. Âge du Fer ; Âge du Bronze.

SAEF, H. Vigneau.

Marthalen ZH, Chliwatt Süd

siehe Mittelalter

Orbe VD, Gruwatiez-En Lavegny

voir Âge du Bronze

Ste-Croix VD, Vers-chez-Jaccard, Les Adreys, STEP

CN 1182, 2 530 115/1 185 540. Altitude 980 m.

Date des fouilles : 7.3.-17.5.2023.

Référence bibliographique : Montandon, M. (2023) Commune de Sainte-Croix (VD). Vers-chez-Jaccard-STEP. Creuse d'une tranchée-suivi. INT13247. Rapport de prospection archéologique, 6

mars - 10 mai 2023, Vestigatio, L'Auberson. Rapport déposé à l'Archéologie cantonale vaudoise.

Fouille de sauvetage programmée (pose de conduites électriques). 960 m de longueur. Lieux de passages. Trouvailles isolées.

Un suivi de terrassement d'une tranchée a été effectué à Ste-Croix entre le hameau de Vers-chez-Jaccard et la station d'épuration (STEP).

À Vers-chez-Jaccard, une coulisse non datée d'un bâtiment dont le linteau porte une gravure mentionnant la date de 1587 a été découverte.

Plus à l'est, deux tronçons de l'excavation recoupent des anomalies topographiques, dont les travaux de prospections ont souligné le potentiel archéologique.

Le premier est situé vers l'intersection avec le DP 1193 où quatre replats indiquent des lieux de passage. Si aucun d'entre eux n'a été mis en évidence dans la tranchée, leur présence à proximité immédiate est confirmée par la découverte de clous de chaussures antiques de différentes périodes dans un remblai. Les travaux de prospection dans les environs de la tranchée confortent la présence d'axes de circulation encore en place avec la découverte de nombreux autres clous de chaussures antiques (Montandon 2023, 30-43).

Le second tronçon positif est situé à l'extrémité sud-est du pâturage de la parcelle 2421. Les profils ont livré cinq potins, trouvés également en prospection, sur une surface très limitée. Ces découvertes sont localisées sur un léger replat où affleurent quelques blocs erratiques qui dominent une autre «terrasse». Le potentiel archéologique de ces anomalies topographiques est renforcé par de nombreuses autres monnaies antiques découvertes en prospection dans ce secteur (Montandon 2023, 44-63).

La sortie en amont des gorges de Covatane a pour la première fois fait l'objet d'un suivi de terrassement de grande ampleur, avec le concours indispensable de travaux de détection qui ont été déterminants pour palier la quasi-absence de structures archéologiques.

Mobilier archéologique : monnaies, clous de chaussure.

Datation : archéologique. Âge du Fer ; Époque romaine.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, F. Menna.

Waltenschwil AG, Innere Hässel (Wwl.023.1)

LK 1090, 2 665 753/1 242 842. Höhe 452 m.

Datum der Grabung: 12.6.-5.7.2023 (an 9 Tagen).

Bekannte Fundstelle.

Sondierungen.

Grösse der Grabung ca. 1.5 m².

Eisenzeitlicher Opferplatz.

Der «Innere Hässel» ist eine spätglaziale Moränenkuppe im mittleren Bünztal. Von hier ist seit 1987 prähistorische Keramik bekannt, die damals von gelangweilten Schülern auf einem Schulausflug aufgesammelt und später bei der Kantonsarchäologie abgeliefert worden war. Die Fundstelle liegt auf dem höchsten Punkt einer langgezogenen und steilen Erhebung, gut 20 m über dem südwestlich anschliessenden ehemaligen Moor. Oberhalb der steil nach Osten abfallenden Böschung liegt an prominenter Stelle ein ca. 2 m grosser Findling. Um diesen Stein herum liegt auf einer Fläche von ca. 8 × 15 m prähistorische Keramik an der Oberfläche.

Anfang 2023 meldete Benjamin Burkart aus Waltenschwil frische Fahrspuren von Forstmaschinen am Rand der Fundstreuung. Um den Befund näher einordnen zu können, nahm die Kantonsarchäologie eine kleinflächige Sondagegrabung vor. Etwa im Zentrum der oberflächlich erkennbaren Fundstreuung wurden drei kleine Flächen von 0.5 × 0.5 bis 0.5 × 2 m Grösse untersucht.

In allen drei Feldern zeigte sich eine 10-30 cm mächtige Packung aus dicht geschichteten Keramikscherben, fast ohne Erde zwi-

schen den Scherben. Darüber hatte sich ein wenige Zentimeter dicker Waldboden gebildet. Innerhalb der Scherbenpackung werden die Fragmente nach unten hin tendenziell grösser. Während die Scherben an der Oberfläche meist nur 2–5 cm gross sind, liegen unten häufig handtellergrösse Stücke. Die Keramik wurde offenbar bereits in zerbrochenen Zustand an den Platz gebracht und die Scherben sorgfältig deponiert. In situ zerbrochene Gefässe mit Anpassungen wurden in den kleinen Grabungsflächen nirgends entdeckt.

Eine erste Durchsicht zeigt, dass die Funde des Keramikpakets in die ältere Eisenzeit (HaC/D1) datieren. Andere Fundmaterialien, etwa Knochen, wurden bei der Freilegung nur ganz vereinzelt beobachtet.

Unterhalb der flächigen Scherbenpackung wurden verschiedene Befunde angetroffen. Stellenweise liegt sie auf einem schwach ausgeprägten Humushorizont. Vermutlich handelt es sich dabei um den alten Oberboden. An einer Stelle war in diesen alten Oberboden eine Grube eingetieft, die mit Humus und kleinteiliger Keramik verfüllt war.

Besonders interessant ist ein durch Hitzeeinwirkung stark verbackenes, 20 cm starkes Scherbenpaket. Hier muss auf einer bestehenden Scherbenpackung ein starkes Feuer gebrannt haben, bevor auch dieser Bereich wieder mit einer Schicht Scherben überdeckt wurde.

Eine nähere Beschreibung von Form, Grösse und Verhältnis dieser Strukturen zueinander ist auf Grundlage der kleinen Sondagen nicht möglich. Es deutet sich aber eine komplexe und mehrstufige Entstehung des Gesamtbefunds an.

Die Fundstelle stellt ein seltenes Beispiel eines früheisenzeitlichen (Brand-)Opferplatzes auf einer Anhöhe im Alpenvorland dar. Eine Unterschutzstellung ist geplant.

Archäologische Funde: Keramik.

Probenentnahmen: Sedimentproben für Archäobotanik.

Datierung: archäologisch. Frühe Eisenzeit (HaC/D1).

KAAG, B. Höpfer und Ch. Maisse.

Würenlingen AG, Tegerfelderstrasse (WrI.023.2)

siehe Mittelalter

Zollikon ZH, Isenbüel

LK 1091, 2 686 786/1 243 520. Höhe 547 m.

Datum der Grabung: 15.5.–24.7.2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Archäologie im Kanton Zürich – Kurzberichte zu den Projekten 2022, 83 <https://doi.org/10.20384/zop-2975>; Glarner, H. (1988) Zollikon – ein Kriegsschauplatz im Zweiten Koalitionskrieg (1799), Zolliker Jahrheft, 4–16.

Geplante Notgrabung (Fundmeldung). Grösse der Grabung 42 m². Grab.

Auf der Suche nach franzosenzeitlichen Stellungen prospektierten im März 2022 ehrenamtliche Mitarbeiter der Kantonsarchäologie eine Geländeerhöhung im Waldstück Isenbüel. Neben neuzeitlichen Kleinfunden aus Metall (u.a. Scheibenknöpfe, Hufeisen) fanden sie rund 50 Musketenkugeln. Möglicherweise stammen diese von der militärischen Konfrontation österreichischer und französischer Truppen zur Zeit des Zweiten Koalitionskriegs von 1799 (1. Schlacht von Zürich 2.–5.6.1799).

Im Süden der rund 25 m langen Anhöhe entdeckten die Mitarbeiter in einer Tiefe von ca. 15 cm und einem Abstand von 1.2 m zueinander zwei ganz erhaltene, bronzene Beinringe der Stufe Ha D2/3. Aufgrund der Fundsituation stellte sich die Frage nach einer hallstattzeitlichen Nachbestattung. Zur Sicherung des Fundkontexts veranlasste die Kantonsarchäologie im Bereich der

Abb. 23. Zollikon ZH, Isenbüel. Bronzekette aus Feld 2, Grab 1. Foto M. Bachmann KA ZH.

Funde und im angrenzenden Umfeld eine 6×7 m grosse Flächengrabung.

Es zeigte sich, dass der Hügel auf einer spätglazialen Geländeerhöhung aufgeschüttet wurde. Die ¹⁴C-Daten von zwei Holzkohleproben aus der Hügelschüttung weisen in die Spätbronzezeit (916–811 BC, cal. 2 sigma) und die ältere Eisenzeit (748–567 BC, cal. 2 sigma). Nahe der südlichen Hügelkante befand sich unmittelbar unter dem Waldhumus eine Ost-West ausgerichtete, lose Steinkonzentration, die im Westen die im Vorjahr geborgenen Beinringe teilweise überdeckt hatte. Im Süden grenzte eine dichte, fundleere Steinpackung an. Im Norden enthielt die Konzentration eine vollständig erhaltene Bronzekette (Abb. 23). 16 cm westlich der Kette lag unter den Steinen ein fragmentierter Hohlblechcharmring, ebenfalls aus Bronze. Aus den Schlammproben der Erdverfüllung liessen sich eine Eisenperle sowie vereinzelt Knochenflitter gewinnen. Ein Knochenfragment lag auf der Bronzekette. Hinweise auf Holzkohle enthielt der Befund nicht. Vereinzelt kleinformatige Keramikfragmente lagen im unmittelbaren Umfeld der Steinkonzentration.

Die Kette besteht aus zehn mehrteiligen Ringsegmenten, wobei die Einzelteile aus einer unterschiedlichen Zahl von Ringen gebildet werden (dreimal ein-, einmal drei-, dreimal vier-, fünfmal fünf- und einmal sechstteilig). Die einzelnen Ringe haben Durchmesser zwischen 1.7 und 2 cm. An einem Ringsegment findet sich ein Gussfehler. Bei vereinzelt Segmenten ist einer der beiden äusseren Ringe von den übrigen geringfügig abgesetzt. Jeweils ein einzelner Buntmetallring verbindet zwei Ringsegmente, in einem Fall sind es deren zwei. Die vollständig geschlossene Kette hat einen Umfang von ca. 90 cm. Vergleichsfunde aus Südwestdeutschland werden als Gürtelketten angesprochen. Ketten aus HaD3-zeitlichen Gräbern vom Dürrnberg (A) gehören als Kettengehänge zu einem Gürtelblech.

Die Steinstreunungen und Bodenverhältnisse in Zollikon liessen keine Grabgrube erkennen. Aufgrund der Lage der Funde wird ein rund 2.2×1.9 m grosses Grab postuliert.

Rund 1 m nördlich der Bestattung war eine langovale Grube (mind. 3×1.4 m, Tiefe 1.4 m) in den Sand der Moräne eingetieft. Die ¹⁴C-Analysen von zwei Holzkohleproben aus den Steinzwischenräumen der Grubenverfüllung datieren ins Spätmittelalter

(1410-1453 AD, cal. 2 sigma; 1329-1446 AD, cal. 2 sigma). Die geoarchäologische Untersuchung hat gezeigt, dass die Grube nur für eine kurze Zeit offenstand. Die Funktion dieses Befunds ist unklar.

Archäologische Funde: Buntmetall, Eisen, Blei, Keramik.

Anthropologisches Material: Knochen.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holzkohle, Schlämmproben.

Datierung: archäologisch. Hallstattzeit HAD3; Neuzeit, 18.-21.

Jh. - ¹⁴C: BE-21805.1.1, 2721 ± 28 BP, 916-811 BC, cal. 2 sigma;

BE-21806.1.1, 479 ± 27 BP, 1410-1453 AD, cal. 2 sigma; BE-

21807.1.1, 2425 ± 28 BP, 748-567 BC, cal. 2 sigma; BE-21808.1.1,

514 ± 27 BP, 1329-1446 AD, cal. 2 sigma.

KA ZH, S. Aschwanden.

Arruffens FR, En Bouley
voir Âge du Bronze

Augst BL, Sichelenstrasse 13 (2023.054)

LK 1068, 2 621 338/1 264 487. Höhe 283 m.

Datum der Grabung: 11.4.–31.12.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAK 43, 2022, 64–68; JbAK 45, 2024 (im Druck).

Geplante Notgrabung (Neubau von Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage).

Grösse der Grabung ca. 800 m².

Siedlung.

2023 wurde an der Peripherie der Oberstadt von *Augusta Raurica* begonnen, die von einer Grossüberbauung betroffene Fläche (total ca. 800 m²) zu untersuchen. Der Ausgrabungsbereich liegt im «Wildental», situiert zwischen den Plateaus der Oberstadt sowie des sog. Sichelen 1-Tempels. Dieser Bereich der antiken Stadt ist bislang weitestgehend unbekannt; Sondierungen im Jahr 2021 belegen jedoch, dass mit archäologischen Schichten in bis zu 3.5 m Tiefe gerechnet werden darf. Seit Grabungsbeginn im April dieses Jahres konnte ein mehrfach umgebautes, in der letzten Bauphase polygonales Gebäude gefasst werden. Herausragend ist der monumentale Eingangsbereich mit Sandsteinschwelle (mit Personen- und Wageneingang) und davorliegendem Sandsteinplattenboden in der Portikus (Abb. 24). Östlich neben dem Gebäude verlief eine mehrphasige Strasse inkl. Strassengraben. Das Rauschenbächlein, das einst durch das «Wildental» floss, wurde in römischer Zeit zumindest zeitweise kanalisiert; eine handwerkliche oder anderweitige Nutzung des Kanals konnte bislang nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Weiter konnten mehrere freistehende Mauern mit vorerst nicht endgültig gekläarter Funktion gefasst werden. So können sie zum einen als Parzellengrenze interpretiert werden, zum anderen hatten sie möglicherweise Terrassierungs- bzw. Hangstützfunktionen inne. Am nördlichen Rand der Grabungsfläche, am Südhang des Oberstadtplateaus, konnten zudem die Mauern eines Terrassenhauses

Abb. 24. Augst BL, Sichelenstrasse 13. Sandsteinplattenboden in der Portikus des polygonalen Gebäudes mit Schwellsituation im Süden und Pfeilerkapitell in Fundlage im Norden. Foto J. Fankhauser.

dokumentiert werden. Im Gegensatz zur restlichen Bebauung im «Wildental» fügen sich diese Befunde ins Insularaster der Oberstadt ein. Die Ausgrabungstätigkeiten werden 2024 fortgesetzt.

Archäologische Funde: Architekturelemente (Stein), Baukeramik, Buntmetall, Glas, Eisen, Keramik, Münzen; im Sammlungszentrum *Augusta Raurica*.

Faunistisches Material: unbestimmt; im Sammlungszentrum *Augusta Raurica*.

Anthropologisches Material: unbestimmt; im Sammlungszentrum *Augusta Raurica*.

Probenentnahmen: Holzkohleproben für ¹⁴C-Datierungen, Sedi-
mentproben, Mörtelproben, Pollenproben; im Sammlungszentrum *Augusta Raurica*.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, 1.–3. Jh. n. Chr.

Augusta Raurica, A. Signer und J. Fankhauser.

Avenches VD, Maison d'Enfants d'Avenches - Av. Jomini 9

CN 1185, 2 569 906/1 192 450. Altitude env. 456–457 m.

Dates des fouilles : 30.3.–8.5.2023.

Références bibliographiques : Amoroso, H. (2022) 2022.01 –
Maison d'Enfants d'Avenches - Av. Jomini 9. BPA 62, 429–435.

Fouilles préventives. Surface explorée 90 m².

Voirie, palissades, fossés, habitat.

L'aménagement d'un terrain de sport pour le centre d'accueil de la Maison d'Enfants d'Avenches a donné lieu à une intervention préventive. Elle a été menée à la suite d'une opération de 2022 motivée par la construction d'une extension du foyer. À mi-pente sur le flanc nord-est de la colline, elle a permis d'étendre quelque peu l'exploration d'un secteur de la ville romaine situé au point de contact entre les temples de la colline et les quartiers d'habitat, en l'occurrence l'*insula* 13. Les vestiges mis au jour se situent entre la première moitié du 1^{er} s. ap. J.-C. et la seconde moitié du 2^e s. ap. J.-C.

Les installations les plus anciennes sont un fossé – large de 1.2 m, profond de 0.15 m et observé sur 7 m de longueur – et, en bordure de celui-ci, un alignement de trous de piquet marquant le tracé d'une palissade. Ces éléments ne sont pas datés et restent isolés mais leur orientation correspond déjà à celle des constructions qui vont leur succéder.

Celles-ci apparaissent vers le milieu du 1^{er} s. ap. J.-C. et appartiennent à une deuxième phase. Elles comprennent un segment de rue ainsi que deux maçonneries perpendiculaires récupérées qui permettent pour la première fois de fixer la limite occidentale de l'*insula* 13, quartier aux dimensions hors normes (sa longueur d'est en ouest atteint ainsi 150 m contre environ 100 m pour toutes les autres *insulae* d'*Aventicum*). Large de 6.5 m et constitué d'un simple niveau induré de galets, la chaussée est associée à un fossé drainant établi le long du mur de clôture occidentale de l'*insula*. Elle présente des traces de réfection que l'on peut situer vers le début du 2^e s. ap. J.-C. Elle est par la suite recouverte d'une couche constituée d'un abondant mobilier archéologique (céramique, faune, verre, métal, tuiles etc.) mêlé à des galets, le tout continuant de faire office de niveau de circulation. L'origine de ce dépôt devrait pouvoir être précisée par l'étude prévue de la céramique et de la faune qui en proviennent : déchets de consommation provenant de l'habitat voisin de l'*insula* 13 ou matériaux rapportés en vrac et mis en remblais.

Dans le courant du 2^e s. de notre ère, la troisième phase de développement voit l'abandon de la chaussée au profit d'une extension des constructions de l'*insula* 13. Matérialisée par deux murs perpendiculaires, la fonction de cette extension reste à définir : nouvelle limite de l'*insula*, mise en place d'un portique construit contre le mur de façade ou construction d'un nouveau bâtiment.

Abb. 25. Baden AG, Verenaäcker. Übersichtsplan mit den 10 Sondierschnitten von 2023 und den Befunden der Altgrabungen. Plan KAAG.

Une série de quatre fossés se recoupant partiellement est établie dans la pente légèrement en amont des maçonneries. Palissades et/ou structures drainantes, ces aménagements ne sont pas précisément datés.

Parmi les témoins des dernières occupations, on relève plusieurs trous de poteaux, fosses et autres concentrations de matériaux de démolition romaine dont la datation, antique ou moderne, reste floue.

Mobilier archéologique : céramique, métal, verre, pierre ollaire, faune, tableterie, blocs architecturaux. Déposé au MRA.

Datation : archéologique. Époque romaine.

Site et Musée romains d'Avenches, M. Lhemon.

Baden AG, Blumengässchen 1 (B.023.1)

LK 1070, 2 665 929/1 259 215. Höhe 357 m.

Datum der Grabung: 7.2.-25.5.2023 (mit Unterbrüchen).

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 105, 2022, 288.

Ausgrabung.

Grösse der Grabung 40 m².

Siedlung.

Im Rahmen der Gesamtanierung des historischen Gasthofes «Hörnli» im Badener Bäderquartier (vgl. JbAS 105, 2022, 105) wurde 2023 das Untergeschoss um rund 40 m² vergrössert. Die teilweise mittels Saugbagger freigelegte Kubatur wurde in NW-SO-Richtung von zwei römischen Mauerzügen durchquert. Sie verlaufen in dieser Orientierung folglich quer zum leicht nach Nordosten abfallenden Hang. Aufgrund der Bauweise und der stratigraphischen Verhältnisse ist davon auszugehen, dass es

sich dabei um Hangstützmauern handeln. Mehrere Pfostenegative weisen auf ältere Konstruktionen in Leichtbauweise hin. Hervorzuheben sind zwei Mörtelmischplätze, welche teilweise über die Häupter der abgebrochenen Mauern reichen. Offenkundig wurden hier, rund 20 m südwestlich des «Kurplatzes» Bauplätze hergerichtet, in deren Kontext Baumaterialien für Steinbauten bereitgestellt wurden. Wie bereits die Ausgrabungen im Bereich der «Dépendence Ochsen» (JbAS 93, 2010, 239-240) wie auch innerhalb der Hörnligasse vermuten liessen, setzte hier im leicht gegen Süden ansteigenden Hangbereich eine Wohn- und Gewerbebebauung an, die sich in der frühen und mittleren Kaiserzeit beidseits der Verbindungsstrasse zwischen Thermalbezirk und Oberstadt (*vicus* Haselfeld) gruppierte.

Archäologische Funde: Gefäss- und Baukeramik, Buntmetall, Eisen, Glas.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Datierung: archäologisch. Frühe und mittlere Kaiserzeit.

KAAG, M. Flück und M. Maciejczak.

Baden AG, Verenaäcker (B.023.3)

LK 1070, 2 665 448/1 259 235. Höhe 381 m.

Datum der Grabung: 14.3.-24.3.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Koller, H./Doswald, C. (1996) *Aquae Helveticae - Baden: die Grabungen Baden Du Parc 1987/88 und ABB 1988*. Veröff. GPV 13. Brugg; Schucany, C. (1996) *Aquae Helveticae: zum Romanisierungsprozess am Beispiel des römischen Baden*. Antiqua 27. Basel.

Sondierung (anstehende Überbauung einer Fläche von rund 14'000 m²).

Grösse der Grabung 100 m².

Siedlung. Römischer *vicus*.

Das aktuell als Parkplatz genutzte Gebiet der Verenaäcker wurde im März 2023 in 10 Sondierschnitten auf seine archäologische Relevanz untersucht (Abb. 25). Diese Aufschlüsse bestätigten das von den Grabungen der 1970er- und 1980er-Jahren bekannte Bild, das auf eine stark auf strassennahe Bereiche beschränkte römische Streifenhausarchitektur mit Hinterhofarealen hinweist. Zwei Sondierschnitte mit rund 40–50 m Entfernung von der heutigen Römerstrasse bzw. der antiken West-Ost-Strasse zeigen Aussenniveaus, z. T. mit Steinpflasterungen, die mit Hinterhofarealen hin Verbindung stehen dürften. Gegen Norden verdichtet sich das Befundbild des anthropogenen Einflusses zusehends: im Sondierschnitt S10 ist in rund 25 m Abstand zur Strasse ein mutmasslicher Bauplatz von Steinbauten zu belegen, in Sondier Schnitt 6 schliesslich sind gut erhaltene Laufniveaus und konstruierte Böden (Innenniveaus) in einer antiken Stratigraphie von rund 1.7 m Mächtigkeit dokumentiert worden. Aufgrund der Lage des Schnittes S6 in unmittelbarer Strassennähe zeichnen sich hier möglicherweise befestigte Böden innerhalb der südseitig zur Strasse gelegenen Portikus ab.

In Sondierschnitt 10 ist ein wichtiger stratigraphischer Aufschluss dokumentiert worden, der die Abfolge einer 0.2–0.3 m mächtigen Brandschuttschicht von Fachwerkgebäuden mit der anschliessenden Überdeckung durch einen mutmasslichen Bauplatz zu Steingebäuden zeigt. Unter Vorbehalt könnte es sich dabei um die in Baden mehrfach nachgewiesene «Versteinerung» der privaten Wohnbebauung im ausgehenden 1. Jh. n. Chr. handeln (vgl. Schucany 1996).

Das Fundmaterial belegt eine Besiedlung ab dem mittleren 1. Jh. n. Chr. bis in die mittlere Kaiserzeit. Spätantike Funde sind nicht zu verzeichnen. In den Keramikensembles, insbesondere aus den Hinterhofarealen, ist der hohe Anteil an Amphorenscherben auffällig.

Mittelalterliches Fundmaterial fehlt offenkundig, eine regelmässige Begehung scheint erst in der Neuzeit bzw. dem Übergang zur Moderne wieder einzusetzen.

Archäologische Funde: Gefäss- und Baukeramik, Buntmetall, Eisen, Metallschlacken, Glas.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Datierung: archäologisch. Frühe und mittlere Kaiserzeit.

KAAG, M. Flück und S. Jörg.

Bas-Vully FR, Sugiez-Gare

voir Âge du Bronze

Bellinzona-Carasso TI, località Saleggi

CN 1313, 2 721 413/1 117 723. Altitudine 232 m msm.

Data dello scavo: 27.9.2023–31.1.2024.

Sito noto inserito a PR come Perimetro d'interesse archeologico. *Bibliografia:* Cardani Vergani, R. (2019) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2018. Bollettino

AAT 31, 28–29; Cardani Vergani, R. (2024) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2023.

Bollettino AAT 36, 16–23.

Scavo di salvataggio programmato (edificazione di una casa unifamiliare). Superficie di scavo 500 m².

Luogo di sepoltura.

Il sedime oggetto di questa indagine di terreno si situa nella zona di interesse archeologico denominata Carasso Saleggi, località nota fin dalla fine degli anni '60 del secolo scorso per la presenza di una necropoli tardoromana. L'area funeraria è stata individuata e portata alla luce durante due diverse campagne di scavo: la

Fig. 26. Bellinzona-Carasso TI, località Saleggi. Corredo funerario della tomba 23. Foto InSitu SA.

prima eseguita nel 1969 dall'Ufficio cantonale dei monumenti storici, la seconda nel 2018/2019 dall'Ufficio dei beni culturali. Nel complesso, sono state rinvenute e documentate due inumazioni nel 1969 e oltre 60 tombe a inumazione e una ad incinerazione nel 2018/2019. I corredi di queste sepolture hanno una rilevanza storica importante, perché sono portatori di informazioni interessanti relative al periodo tardoromano in Canton Ticino. Un esempio rilevante è, ad esempio, il ritrovamento di un anello digitale in bronzo inciso, raffigurante sul castone il monogramma cristiano. Il reperto rappresenta infatti una delle testimonianze più antiche della Cristianizzazione nel nostro territorio.

Nel corso del 2023 – in funzione della nuova edificazione – l'Ufficio dei beni culturali ha eseguito, a sud dell'area funeraria conosciuta, dei sondaggi preliminari, risultati positivi. Lo scavo è stato poi affidato alla ditta InSitu SA. La ricerca archeologica, in corso al momento della stesura di questo contributo, permette di confermare l'estensione a meridione della necropoli. Finora sono state messe in luce oltre 80 sepolture ad inumazione e otto a incinerazione.

Le inumazioni presentano due distinte orientazioni: nord-est/sud-ovest e est-ovest. Allo stadio attuale della ricerca si possono trarre alcune osservazioni preliminari in merito alla struttura delle tombe. Sono attestate quattro tipologie: la prima detta «a muretto» caratterizzata lungo i bordi dalla presenza di pietre di medie dimensioni disposte su più livelli, riempimento tra la cassa lignea e le pareti della fossa; la seconda realizzata con lastre posate a coltello una accanto all'altra a designare una cassa litica; la terza, formata sempre da lastre litiche in posizione verticale, ma poste ad una distanza regolare una dall'altra; la quarta costituita da veri e propri muri a secco, estremamente ben organizzati, con lastre e blocchi in posizione orizzontale. Da una prima analisi dei risultati emersi dagli scavi precedenti, la prima tipologia sembra essere quella più antica, databile intorno al III sec. d. C., mentre da osservazioni di terreno la quarta sembra essere la più recente. Tale affermazione è sostenuta anche dall'assenza, nella maggior parte dei casi, di corredo. La copertura in tutte le tipologie, quando presente, è sempre realizzata in lastre litiche.

Per quanto concerne le incinerazioni, sono state riscontrate due tipologie di strutture: cremazioni in fossa con la presenza di urne cinerarie e a cassetta litica.

Si osserva, soprattutto nella metà nord del sedime indagato, il riutilizzo e la sovrapposizione di tombe, indice di una continuità

del sito come luogo di sepoltura per un lungo periodo. I reperti ritrovati all'interno delle sepolture sono principalmente oggetti in ferro, perlopiù utensili ricollegabili alla vita quotidiana dei defunti, poche le attestazioni di manufatti in terracotta e un solo recipiente in pietra ollare (fig. 26).

Reperiti: Ceramica, lega bronzea, ferro, terracotta, pasta vitrea e pietra ollare.

Prelievi: Campioni di sedimento, carboncini per datazione ^{14}C .

Datazione: archeologica. Età romana; Medioevo.

Scavo: InSitu SA Sion e UBC Servizio archeologia.

UBC TI, R. Cardani Vergani, M. A. Zanetti e G. Giozza (InSitu SA).

Belp BE, Belpberg, Hofmatt

LK 1187, 2 606 600/1 191 300. Höhe 780 m.

Datum der Ausgrabung: 26.4.-8.6.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Lanzicher, A. F./Puthod, F./Zaugg, P. (2024) Belp, Belpberg, Hofmatt. Ein in Etappen gebogener keltisch-römischer Münzschatz. ArchBE (in Vorbereitung); Zaugg, P. (2023) Belp, Belpberg, Hofmatt. Kurzbericht Untersuchung 2023. Archäologischer Dienst des Kantons Bern, Gemeindearchiv, FP-Nr. 395.002.2023.01; Nick, M. (2015) Die keltischen Münzen der Schweiz. Katalog und Auswertung. Inventar der Fundmünzen der Schweiz 12. Bern; Spillmann, R. (2012) Der Einsatz des Metalldetektors als archäologisches Instrument. Helvetia archaeologica 169, 2-28; Stöckli, W. E. (2010) Der Auszug der Helvetier von 58 v. Chr. Die Aussage der Münzen und Fibeln. In: Ebnöther, C. und Schatzmann, R. (Hrsg.) Oleum non perdidit. Festschrift für Stefanie Martin-Kilcher zu ihrem 65. Geburtstag. Antiqua 47. Basel, 105-117; von Kaenel, H.-M. (1980), Der Schatzfund von republikanischen Denaren und gallischen Quinaren vom Belpberg (Kanton Bern) 1854. Schweizerische Numismatische Rundschau 59, 15-41.

Geplante Ausgrabung. Grösse der Grabungsfläche 400 m².

Depot.

1854 entdeckte ein Knecht in der Flur Hofmatt auf dem Belpberg 19 keltische und römische Quinare und Denare – ein Münzhort, der bis heute zu den wichtigsten derartigen Funden im Schweizer Mittelland zählt. Seit dieser Zufallsentdeckung haben fünf Prospektionen 1999–2020 durch Rupert Spillmann und Jürg Eduard Winkler, zwei ehrenamtliche Mitarbeitende des ADB, den Ort des Altfundes bestätigt und das Ensemble auf 104 Silbermünzen anwachsen lassen. Im Frühjahr 2023 hat der ADB den Münzhort schliesslich gezielt ausgegraben und 117 weitere keltische und römische Silbermünzen geborgen.

Ziel der Ausgrabung 2023 war die Bergung des Hortes und die Dokumentation dazugehöriger Strukturen vor einer geplanten Bewirtschaftungsänderung sowie die Sicherung vor künftigen Raubgrabungen. Dazu wurde am Fundort eine Grabungsfläche von 20×20 m angelegt, der Boden in 25 Quadranten unterteilt und mit dem Bagger schrittweise bis auf den anstehenden Untergrund abgetragen (Abb. 27). Zwei neuzeitliche Sickergruben und eine Drainage sind die einzigen dokumentierten Befunde. Das mit der Unterstützung der beiden Ehrenamtlichen geborgene Fundmaterial umfasst neben den Münzen einige rezente Keramik- und Metallobjekte sowie ein fast vollständiges, vermutlich mittelalterliches Bronzefigürchen.

Die Ausgrabung 2023 zeigt, dass die Fundstelle trotz mehrerer (Metalldetektor-)Prospektionen bei Weitem nicht ausgeschöpft gewesen ist. Reste eines einstmaligen Behälters für die Münzen oder im Boden erhaltene, dazugehörige bauliche Strukturen konnten hingegen nicht dokumentiert werden. Ebenso fehlen zeitgleiche Funde, welche weitere Hinweise zur Interpretation des Fundes geben könnten. Der Hort besteht aktuell aus 221 Silbermünzen: 160 keltische Quinare sowie 59 Denare und 2 Quinare aus der Zeit der Römischen Republik. Soweit in ungereinigtem Zustand beurteilbar, passen die neuen Funde in das be-

Abb. 27. Belp BE, Belpberg, Hofmatt. Der systematische Einsatz des Metalldetektors führte zu vielen (Münz-)Funden, welche auf 5 cm genau eingemessen werden konnten. Blick nach Nordosten. Foto ADB, D. Breu.

kannte Spektrum des Hortes, und es gibt weiterhin keine Münzen, die nach 42 v. Chr. ausgegeben worden sind. Die keltischen Prägungen sind ortsfremd und wurden fast ausschliesslich im östlichen Mittelgallien ausgegeben – ein Hinweis darauf, dass das Ensemble weitab vom Belpberg angespart worden ist.

Archäologische Funde: Gefässkeramik, Eisen, Buntmetall, Silber, Münzen.

Datierung: archäologisch; numismatisch. Römische Zeit (Übergangszeit), 1. Jh. v. Chr.; Mittelalter; Neuzeit; Moderne.

ADB, A. F. Lanzicher und P. Zaugg.

Bern BE, Römerstrasse Forst und Neuenegg BE, Römerstrasse Forst

LK 1166, 2 589 553/1 197 066, 2 590 839/1 197 386 und 2 588 389/1 196 731. Höhen 625 m, 604 m und 609 m.

Datum der Ausgrabung: 2.-12.10.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Lanzicher, A. F. (2023) Bern, Römerstrasse Forst und Neuenegg, Römerstrasse Forst. Sondierungsbericht. ADB, Gemeindearchiv, FP-Nr. 038.609.2023.01 und 266.015.2023.01; *Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz* (2001) Dokumentation Kanton Bern. BE 26.1; Sommer, P. (1970) Beiträge zur älteren Siedlungsgeschichte des Forstgebietes bei Bern. Ergebnisse urgeschichtlicher, provinzialarchäologischer und sprachlicher Untersuchungen zur Siedlungsgeographie. Bern; von Bonstetten, G. K./Quiquerez, A./Uhlmann, J. (1876) Carte archéologique du Canton de Berne. Époque romaine et anté-romaine, 15. Genf/Basel/Lyon.

Geplante Sondierungen. Gesamtgrösse der drei Sondierungen 28 m². Strasse.

Seit längerem wird im Westen von Bern im Grosse Forst zwischen Matzenried BE und Süri/Laupen BE eine Römerstrasse vermutet. Sie zeigt sich im Gelände/Lidar als geradlinige Anomalie, welche – in mehrere Abschnitte geteilt – den Forst auf einer Gesamtlänge von rund 3 km von Ost nach West durchzieht. Bei dieser Anomalie durchgeführte Sondierungen zeigten 1966 und 1994/1997 effektiv Kiesschichten einer aufgegebenen Strasse – mangels Funden liess sich diese aber nicht datieren. Kaiserzeitliche Prospektionsfunde und die Altmeldung gemauerter römischer Gebäude (beim «Unghürhubel») in der Umgebung komplettieren das Bild.

Im Oktober 2023 hat der Archäologische Dienst des Kantons Bern die mutmassliche Römerstrasse gezielt sondiert. Dazu wur-

Abb. 28. Bern BE, Römerstrasse Forst, Sondierung 2. Das Ostprofil am linken Bildrand zeigt die mehrteilig aufgebaute, 6 m breite kaiserzeitliche Strasse. Höhe des Profils rund 1 m. Blick nach Südosten. Foto ADB, C. Häusler.

de die geradlinige Anomalie an drei Stellen mit dem Bagger rechtwinklig geschnitten (Länge Sondierungen: 10 m, 10 m und 7.5 m; Breite Sondierungen/Baggerschaufel: 1 m). Ziel waren vollständige Querschnitte durch den vermuteten Strassenkörper, die Dokumentation seines Aufbaus und seiner Erhaltung sowie die Bergung datierender Funde.

In den Sondierungen 1–3 bestand die Basis der Stratigrafie aus einem mehrere Dezimeter dicken und (abgesehen von Holzkohlen) sterilen Siltpaket. ¹⁴C-Datierungen weisen seine Ablagerung ans Ende der Eisen- oder den Beginn der Kaiserzeit – und liefern einen *tpq* für die direkt darauf gebaute Strasse.

Am besten erhalten war die Strasse in Sondierung 2 (Abb. 28). Der Strassenkörper war dort 0.5 m dick, im Querschnitt leicht bombiert und 6 m breit (dies entspricht 20 römische Fuss, eine für kaiserzeitliche Überlandstrassen übliche Breite). Das Kiespaket liess sich trennen in eine grobkiesige Kofferung und zwei darauf liegende Feinkieschichten. Letztere sind als Strassenfahrbahn und eine spätere Instandstellung zu deuten. Karrenspuren liessen sich nicht dokumentieren. Nördlich (respektive hangseitig) war die Strasse flankiert von einem Strassengraben; südlich schloss eine einlagige Rollierung von mindestens 3 m Breite an (Terrainstabilisierung?). In Sondierung 3 war der Strassenkörper analog aufgebaut, aber nur 0.4 m dick und 5.1 m (17 römische Fuss) breit. In Sondierung 1 war der Strassenkörper 0.3 m dick und mindestens 4 m (allenfalls sogar 5.3 m) breit; eine Trennung des Kiespaketes in Kofferung und Fahrbahn war hingegen kaum möglich. Offensichtlich war die Strasse hier – aufgrund der anderen Mikrotopografie – stärker der Erosion ausgesetzt und schlechter erhalten. Die Strassenschichten der Sondierungen 1–3 lieferten einige Metallfunde, darunter ein Dutzend eiserne Schuhnägel mit den typischen Merkmalen kaiserzeitlicher Stücke. Dazu kommt ein kaiserzeitliches Keramikgefäss aus der Strassengrabenverfüllung. Die Funde datieren die drei Strassenaufschlüsse in die römische Kaiserzeit. Eine ¹⁴C-Datierung aus der Strassengrabenverfüllung sichert die chronologische Einordnung ab.

Die Sondierungen von 2023 bestätigen die Präsenz einer kaiserzeitlichen Strasse im Berner Forst, die sich bezüglich Aufbau, Dimensionen und Ausstattung gut mit römischen Überlandstrassen aus dem Schweizer Mittelland vergleichen lässt. Die Strasse ist als direkte Verbindung zwischen Bern BE, Engehalbinsel/*Brenodurum* und Avenches VD/*Aventicum* zu deuten. Eine Publikation der verschiedenen Ergebnisse ist geplant für ArchBE 2025.

Archäologische Funde: Gefässkeramik, Eisen, Buntmetall.
Probenentnahmen: Sediment, ¹⁴C.

Datierung: archäologisch; ¹⁴C. Eisenzeit; Römische Zeit. – ¹⁴C. BE-22 365, 2091 ± 88 BP, 366 BC–116 AD, cal. 2 sigma; BE-22 367, 2197 ± 91 BP, 411 BC–13 AD, cal. 2 sigma.
ADB, A. F. Lanzicher.

Brugg AG, Altenburg (Bru.022.7; Bru.023.2; Bru.023.5; Bru.023.80; Bru.023.200)

LK 1070, 2 656 967/1 259 314 (Mittelpunktkoordinaten mutmassliches Osttor). Höhe 334.1 m (OK Steinplatten mutmassliche Torgasse).

Datum der Grabung: November 2022 bis November 2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Milosavljevic, D. (2003) Das spätrömische Kleinkastell Altenburg bei Brugg. Jber. GPV, 29–44.

Begleitung Werkleitungsbau, geophysikalische Prospektion, Begleitung Neubau Schutzdach.

Spätrömisches Kastell, hochmittelalterliche Befestigung.

2022/23 wurde im Bereich der spätrömisch-mittelalterlichen Befestigung von Brugg-Altenburg eine Werkleitungssanierung durchgeführt. Der Platz liegt auf einer Kalksteinrippe unmittelbar südlich über der Aare, etwa 1.8 km nordwestlich des Legionslagers Vindonissa. Die Baupläne sahen zunächst umfangreiche Erdeingriffe für die Erneuerung der bestehenden Kanalisation und für ein neues Regenrückhaltebecken vor. Wegen der Bedeutung der «Alten Burg» als mutmasslicher Standort des in der *Notitia Galliarum* genannten *castrum Vindonissense* und Wohnsitz der frühen Habsburger wurde das Areal in der aktualisierten Bau- und Nutzungsordnung als archäologische Schutzzone ausgewiesen. Deshalb konnte die Kantonsarchäologie das Bauprojekt dahingehend ändern, dass auf tiefreichende bzw. in ungestörte Zonen eingreifende Erdbewegungen, insbesondere auf die neue Kanalisation, verzichtet wurde. Die zu erneuernden Leitungen für Wasser, Gas und Strom wurden, wo immer möglich, gebündelt in bereits bestehende Trassen und unter grösstmöglicher Schonung der archäologischen Substanz verlegt. Die Erdeingriffe beschränkten sich so v. a. auf den nordöstlichen Bereich der befestigten Anlage, wo seit jeher eine Zufahrt vermutet wird. Zudem kamen in drei bislang nicht überbauten Parzellen innerhalb und ausserhalb der Umwehrung geophysikalische Prospektionen zur Anwendung.

Die letzten aktenkundigen archäologischen Untersuchungen im Bereich des spätrömischen Kastells fanden zwischen dem Ersten

Abb. 29. Brugg AG, Altenburg. Blick von Süden auf einen noch bis zu 4 m hoch erhaltenen Abschnitt der spätrömischen Kastellmauer im Nordosten der Altenburg. Zustand im Herbst 2023 vor Errichtung eines provisorischen Schutzdachs. Foto KAAG.

und Zweiten Weltkrieg statt und wurden zumeist nur spärlich dokumentiert. Bei der aktuellen Baubegleitung ging es deshalb hauptsächlich um die Frage, ob und inwiefern sich neu erfasste Befunde mit den seinerzeit festgestellten Strukturen in Einklang bringen liessen. Tatsächlich kam intakte Bausubstanz der spätrömischen Umwehrung schon wenige Zentimeter unter dem heutigen Kopfsteinpflaster zum Vorschein. Im mutmasslichen Eingangsbereich wurde ein massives Gussmauerwerk mit horizontal verlegten Steinplatten angeschnitten. Diesen Befund hatte man bereits 1920 angetroffen; wenige Jahre später wurde die spätrömische Mauersubstanz stellenweise mit Sprengpulver beseitigt. Vom nördlichen Torturm wurde ein Fundamentklotz aus *opus caementitium* angeschnitten, dessen Sohle aber nicht erreicht. In seiner Funktion vorerst ungeklärt bleibt ein weiteres Gussmauerfundament unmittelbar vor der postulierten Torpassage, das stellenweise auf Spolien aufsass. Im Innern der Befestigung tangierten die neuen Werkleitungsgräben wie erwartet zumeist nur alt gestörte Bereiche. Sichere Hinweise auf mutmassliche Innenbauten konnten hier deshalb nicht gewonnen werden. Auch die geophysikalische Prospektion einer nicht überbauten Parzelle im nordwestlichen Innenraum erbrachte diesbezüglich keine Anhaltspunkte. Dagegen zeigten sich im geoelektrischen Messbild einer als Wiese genutzten Parzelle südöstlich vor der Umwehrung zwei breite Spitzgräben, welche bereits 1934 von Rudolf Laur-Belart sondiert worden waren. Die angeböschten Wände der Annäherungshindernisse konnten im Frühjahr 2023 auch in den Profilen der Werkleitungsgräben beobachtet werden. Leider waren die dabei erfassten Grabenverfüllungen vollkommen fundfrei.

Vor und nach den Erdarbeiten erfolgte im Nordosten der Altenburg die Bauaufnahme eines hier noch bis zu 4 m hoch erhaltenen und knapp 11 m langen Mauerabschnitts der Umwehrung (Abb. 29). Die neuzeitlich überformte Ruine besteht im Kern aus massivem Gussmauerwerk mit einer auch von anderen spätantiken Befestigungen bekannten Holzbalkenarmierung. Nach der Bauaufnahme wurde die eindrückliche, bislang ungedeckte Ruine im Herbst 2023 mit einem provisorischen Schutzdach überspannt.

Archäologische Funde: Wenig römische Keramik (u.a. Argonnesigillata), wenige Dachziegel.

Probenentnahmen: Kalkmörtelstücke.

Datierung: archäologisch. Späte römische Kaiserzeit.

KAAG, J. Trumm.

Bulle FR, La Prila

CN 1225, 2 569 720/1 164 304. Altitude 760 m.

Date des fouilles : 30.5.-15.6.2023.

Références bibliographiques : CAF 7, 2005, 188-190 et 211 ; Rossier, É. (2007) Bulle et la Tour-de-Trême : deux nouveaux sites gallo-romains dans le district de la Gruyère (FR). Mémoire de licence, Université de Lausanne ; CAF 11, 2009, 215.

Sondages (construction industrielle). Surface de la fouille env. 60'000 m² (1574 m² dégagés par les sondages).

Habitat?, infrastructure, indéterminé.

Le projet de construction d'un grand complexe industriel, sur une parcelle de près de 84'000 m² sise dans le secteur de La Prila à Bulle, a conduit le Service archéologique de l'État de Fribourg à réaliser des sondages diagnostics afin d'évaluer le potentiel archéologique du sous-sol. Cette campagne a notamment été organisée en raison de la découverte en 2004, en limite est de la parcelle concernée, d'un site daté de l'âge du Bronze et d'un tronçon d'une voie romaine auquel était associée une petite nécropole. En 2017, dans cette parcelle, un premier diagnostic archéologique avait permis de dégager une nouvelle portion de l'axe de communication antique repéré auparavant.

En 2023, le SAEF a effectué 92 tranchées supplémentaires dans l'emprise du bien-fonds. Elles ont permis de mettre en évidence

des vestiges couvrant une fourchette chronologique allant de la Protohistoire à l'époque moderne.

Les découvertes attribuées à la première période se matérialisaient principalement sous la forme de structures de combustion, dont la plus remarquable était un foyer à pierres de chauffe en fosse. Ce dernier, d'une longueur de 180 cm pour une largeur de 160 cm, s'inscrivait dans la moraine et apparaissait directement sous la terre végétale. La base du creusement était marquée par une rubéfaction du sédiment encaissant surmonté d'un liseré de charbon de bois à la base de la fosse. Ce premier niveau était lui-même recouvert par plusieurs assises de galets presque exclusivement thermofractés. Ce foyer, qui a été intégralement fouillé, a livré quelques tessons de céramique. Ces fragments étaient d'ailleurs concentrés uniquement dans la partie ouest du creusement, à proximité de la paroi. Une analyse radiocarbone, réalisée sur un charbon de bois prélevé à la base du comblement, date cet aménagement de la période du Bronze final. Les autres vestiges appartenant à la Protohistoire correspondaient à de plus petits foyers, également à pierres de chauffe, datés par radiocarbone du Bronze moyen.

Quant à la route romaine, son tracé a pu être observé dans sept sondages. La chaussée, d'une largeur comprise entre 2.6 m et 5.35 m, était constituée d'un tapis de galets et boulets disposés de chant ou à plat de manière assez dense. Les limites de ce radier étaient circonscrites par un alignement d'éléments lithiques de grandes dimensions et installés à plat directement sur le substrat morainique. Dans la portion nord-est, la voie était également bordée par un aménagement composé de plusieurs rangées de gros boulets soigneusement agencés. Ces derniers auraient peut-être servi à drainer les eaux de pluie ruisselant le long du versant de la butte au pied de laquelle la route était construite. Aucun fossé bordier n'a été repéré sur l'ensemble du tracé documenté. Un autre empierrement formé de deux alignements de boulets de rivière au centre desquels étaient disposés de petits galets a été dégagé sur une vingtaine de mètres au nord de la voie antique. La fonction de cet aménagement n'a pas pu être déterminée. De plus, malgré sa proximité avec la route romaine, l'absence de mobilier ne permet pas de proposer une contemporanéité entre ces deux structures. En outre, notons que l'orientation de cet aménagement divergeait légèrement de l'axe de la chaussée antique. Signalons aussi la présence de petits résidus ou rejets de foyers datés par radiocarbone de la période romaine et situés à proximité de la voie.

Mobilier archéologique : céramique, verre, roche siliceuse, métal (bronze, fer).

Prélèvements : charbon de bois (¹⁴C), sédiment pour tamisage.

Datation : archéologique. Époque romaine; Âge du Bronze. - ¹⁴C. Ua-79926, 2792±31 BP, 1013-835 BC, cal. 2 sigma ; Ua-79929, 3118±31 BP, 1489-1288 BC, cal. 2 sigma ; Ua-79927, 3171±31 BP, 1503-1327 BC, cal. 2 sigma ; Ua-79928, 1878±30 BP, 83-236 AD, cal. 2 sigma.

SAEF, R. Pilloud et O. Passet.

Cham ZG, Oberwil, Äbnetwald (2462)

LK 1131, 2 677 070/1 229 820, Höhe um 460 m.

Datum der Prospektion: 8.2. und 25.5.2023.

Datum der Grabung: Februar - November 2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Hochuli, St./Schaeren, G. (2022) Das spätbronzezeitliche Goldblechband von Cham-Oberwil ZG «Aebnetwald». JbAS 105, 209-218; JbAS 106, 2023, 194 (mit älterer Lit.); Tugium 39, 2023, 49-51 (mit älterer Lit.).

Geophysikalische Prospektion. Grösse der prospektierten Fläche ca. 3600 m².

Geplante Notgrabung (Kiesabbau). Grösse der Grabung ca. 6000 m².

Siedlung. Römischer Gutshof? Grab.

2023 wurde auf den Parzellen Cham 802, 803 und 804 eine ca. 6000 m² grosse Fläche ausgegraben. In einem rund 500 m² gros-

sen Bereich war nach der Waldrodung eine auffällige Geländeerhebung erkennbar. Die geophysikalische Prospektion dieser Zone liess bereits vermuten, dass sich darunter ein komplexes Mauersystem verbirgt. Die anschliessenden Ausgrabungen förderten ein Nord-Süd bzw. West-Ost ausgerichtetes Zweischalenmauerwerk zutage, das sich unterschiedlich grossen Räumen zuordnen lässt. Die bisher freigelegten Befunde bilden die Südwestecke eines mehrere hundert Quadratmeter grossen Gebäudekomplexes, der vermutlich einen Innenhof besass. Anhand der zahlreichen Funde – darunter vor allem Keramikscherben – datiert der sichtbare Teil des Baus in die zweite Hälfte des 1. bzw. erste Hälfte des 2. Jh. n. Chr.

Trotz der geringen Überdeckung durch den Waldboden ist das aufgehende, mit Kalkmörtel verfestigte Mauerwerk teilweise noch *in situ* erhalten. Eine Mauer enthielt zwei als Spolien verwendete Mühlsteinfragmente. Gleich an mehreren Stellen fanden sich Reste von Steinpflasterungen, die als Böden oder Bodensubstruktionen anzusprechen sind. Entlang einer Nord-Süd ausgerichteten Mauer kamen mehrere Wandverputzfragmente aus feinkörnigem Kalkmörtel zum Vorschein, die zum Teil noch Spuren von Bemalung (Rot und Schwarz) tragen. Erste freigelegte Abschnitte von schmalen, steingefassten Gräben deuten auf Drainagen hin.

Im vermuteten Innenhof enthielten einzelne Gruben römische Funde (u.a. Fragmente von Reibschalen, Ziegeln und Eisennägeln sowie einen praktisch vollständigen Mühlstein). Andere Gruben wiederum wiesen deutliche Spuren von Hitzeentwicklung (Holzkohle, Hitzesteine) auf.

Wie die Resultate der geophysikalischen Prospektion nahelegen, dehnt sich der Gebäudekomplex in nördlicher und östlicher Richtung deutlich über die bereits freigelegten Bereiche hinaus aus. Lediglich im Westen und im Süden wurden die Grenzen des Monumentalbaus bereits erfasst.

Südlich und südöstlich des römischen Gebäudes kamen in zwei Gruppen insgesamt über 20 Brandgruben zum Vorschein, die über eine relativ kleine Fläche von 150 bzw. 50 m² streuen. Die uniformen, mit Holzkohle und Hitzesteinen verfüllten Strukturen weisen jeweils eine Grösse von ca. 1×0.7 m auf und waren tendenziell Nord-Süd ausgerichtet. Die ¹⁴C-Datierung zweier Brandgruben ergab ein römisches Alter (1. bzw. 2. Jh. n. Chr.), womit ein Zusammenhang mit dem Gebäudekomplex wahrscheinlich ist. Letzteres gilt auch für eine östlich des römischen Monumentalbaus entdeckte Geländemulde, die mit einem Kieskoffer ausgekleidet war und u. a. zahlreiche römische Keramikscherben und Tierknochen enthielt.

An Einzelfunden aus dem Umfeld des Gebäudekomplexes sind ein keltischer Silberstater, eine römische Emailscheibenfibel und das Fragment eines Goldobjekts erwähnenswert.

In die Spätbronzezeit datieren drei bronzene Nadelköpfe sowie die Fragmente eines Armreifs und eines Messers aus Bronze. Kalzinierte Knochen aus dem Umfeld dieser Objekte sprechen dafür, dass es sich um die Reste einer spätbronzezeitlichen Bestattung handelt. Die Ausgrabungen werden 2024 fortgesetzt.

Archäologische Funde: Keramik, Stein, Metall, Münzen, Glas.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Mikromorphologie, botanische Makroreste, ¹⁴C, Mörtel.

Datierung: archäologisch; numismatisch. Bronzezeit; Eisenzeit; Römische Zeit.

ADA ZG, D. Jecker, K. Rüedi, G. Schaeren und St. Doswald.

Cologny GE, Plateau de Frontenex 8

CN 1301, 2 502 500/1 118 111. Altitude 418 m.

Date des fouilles : 21.2.–12.5.2023.

Date de la découverte : 2023.

Références bibliographiques : Blondel, L. (1923) Chronique des découvertes archéologiques dans le canton de Genève en 1922. Genava 1, 80–82.

Sondages et fouille préventive (construction de deux villas et d'un parking souterrain). Surface des sondages env. 310 m², et de la fouille env. 213 m².

Voie antique. Fosses.

Le plateau de Frontenex à Cologny bénéficie d'une vue et d'une position privilégiées sur une terrasse dominant la rive gauche du lac Léman. La parcelle sur laquelle le service archéologique est intervenu est un terrain privé d'un peu plus de 3600 m², qui appartenait anciennement au grand domaine de la famille Saladin-van Berchem, dont les bâtiments sont actuellement recensés au patrimoine historique. Le terrain est connu et classé sur la carte archéologique de Genève, suite à la découverte au début du siècle par l'archéologue cantonal Louis Blondel d'un tronçon de voie antique.

En prévision de la construction de deux villas et d'un parking souterrain, une série de sondages a été menée au printemps, suivie d'une campagne de fouille dans la partie sud-ouest du terrain, dans un secteur révélé positif. Trois périodes d'utilisation du sol ont pu être définies dans la séquence stratigraphique.

Une occupation à l'âge du Fer (la Tène D) est attestée par la présence de plus de 300 fragments de céramiques, des fragments de métal et une monnaie, concentrés dans un secteur de fouille sur une faible surface. Toutefois, l'absence de traces de structures et d'un niveau de sol en place suggère qu'on se trouve face à un niveau remanié, sis ou à proximité d'un habitat.

La période antique est marquée par l'aménagement d'une voie de circulation (fig. 30), directement installée sur la moraine fluvio-glaciaire, ainsi que sur le niveau protohistorique qu'elle a en grande partie entamé. L'impressionnant radier de fondation de cette route, atteignant plus d'un mètre d'épaisseur, est constitué de litages compactés de sables fins et de petits graviers puisés dans la moraine. Le niveau de circulation, parfaitement conservé dans sa partie centrale, est formé d'un radier de petits galets triés de 3 à 6 cm de diamètre (du type «*via glareata*»), liés par un mortier très induré. La largeur restituée de cette voie est d'environ 7 m et nous avons pu suivre son tracé sur près de 60 m le long de la parcelle. La présence de deux axes de circulation est attestée par des ornières creusées sur la surface du radier, et très bien conservées. Toutefois, la largeur d'essieu mesurant 1.15 m est sensiblement inférieure au module d'écartement des véhicules romains standards (communément mesuré à 1.45 m). L'étude en cours nous permettra sans doute prochainement d'apporter plus de précisions sur ces traces. L'axe de circulation, orienté est-ouest, correspond à celui que Louis Blondel avait présumé pour relier Genève aux régions du Chablais et du Valais, en suivant une courbe parallèle à la rive gauche du lac. Cette voie a sans doute été empruntée jusqu'au Moyen Âge, puis son axe est rectifié en amont, pour correspondre à la route actuelle. De ce fait ce segment a ainsi pu être préservé sur cette parcelle, et les siècles suivants ont apporté une faible couche de limons et

Fig. 30. Cologny GE, Plateau de Frontenex 8. Vue de la voie antique et des traces d'ornières les plus marquées. Vue ouest. Photo SAGE, I. André.

de terre végétale qui recouvraient la structure sur à peine 30 cm d'épaisseur.

La période moderne (17^e-18^e s.) a livré peu de vestiges matériels hormis des fragments de poteries, de verre, et quelques éléments métalliques. Ces vestiges sont à mettre en relation avec le domaine bourgeois, racheté et transformé entre le début du 17^e s. et le 18^e s. La maison de maître est joutée de bâtiments d'exploitation, et une partie de la propriété est allouée à la culture de la vigne, de vergers, ainsi que de jardins d'agrément et potagers. Deux fosses ont été mises au jour lors des sondages dans la partie ouest du site. Elles contenaient chacune un squelette entier de vache, et dans l'une d'elle, en plus, un squelette de fœtus ou de jeune veau. L'insertion stratigraphique et le mobilier recueilli (céramiques jaspées et faïence), nous permettent de dater ces fosses au 18^e s. L'analyse archéozoologique est en cours, et nous permettra de mieux comprendre le mode d'enfouissement, d'observer d'éventuelles traces de pathologies, ou de déterminer l'utilisation de ces animaux. L'observation des premiers ossements permet déjà de confirmer un âge avancé pour les deux vaches, et d'entrevoir des pratiques de récupération de matières premières : écornage et récupération du cuir par exemple.

Mobilier archéologique : céramiques, monnaies, objets métalliques, verre.

Faune : squelettes entiers de bovidés.

Prélèvements : charbon.

Datations : Âge du Fer ; Époque romaine ; Époque moderne.

SAGe, Isabelle André.

Courgevaux FR, Fin du Mossard

CN 1225, 2 574 498/1 195 935. Altitude 446 m.

Date des fouilles : 4.-19.4.2023.

Références bibliographiques : CAF 4, 2002, 60.

Fouille de sauvetage programmée (construction d'une halle industrielle). Surface de la fouille env. 450 m².

Infrastructure, indéterminé.

La construction d'une halle industrielle au nord-ouest de Courgevaux FR a incité le Service archéologique de l'État de Fribourg à procéder à une fouille préliminaire dans l'emprise du futur bâtiment. Cette intervention a été motivée par la découverte, durant une campagne de sondages menée en 2001 dans cette zone, d'un tronçon de voie romaine et d'un horizon archéologique d'une trentaine de centimètres d'épaisseur remontant à la Protohistoire, potentiellement associé à plusieurs structures et recelant une fusaïole, quelques fragments de céramique grossière et des galets parfois éclatés au feu.

La route antique repérée en 2001 a été partiellement documentée sur une portion d'environ 3 m de long et 5.5 m de large. Très arasée, elle prenait la forme d'un empierrement de galets lâche, aux limites floues et sans traces de recharges. Conformément aux observations faites précédemment, elle suit une orientation sud-ouest/nord-est et constitue sans doute un axe de communication secondaire qui permettait de relier la région d'Avenches au nord du Plateau suisse.

Trois structures datées provisoirement de l'époque protohistorique ont également été dégagées lors de cette campagne, dont deux avaient déjà été mises en évidence dans les sondages de 2001. Il s'agit de deux petites fosses ou fonds de trous de poteau circulaires, d'aspect relativement similaire, mesurant respectivement 40 et 25 cm de diamètre. Le troisième aménagement consiste en une fosse aux contours très diffus, qui présente une forme circulaire d'un diamètre d'environ 70 cm, un profil aux parois évasées et un fond en cuvette. Peu profond, il a livré quelques fragments de torchis et de rares charbons de bois qui permettront peut-être de préciser sa datation, grâce à de futures analyses radiocarbone. Enfin, une série d'anomalies sédimentaires résultant sans doute de la décomposition de végétaux dans les sédiments stériles a été repérée sur le site.

Mobilier archéologique : céramique, métal (fer, bronze, plomb).

Prélèvements : charbon de bois.

Datation : archéologique. Âge du Bronze ; Âge du Fer ; Époque romaine.

SAEF, J. Monnier, O. Passet et L. Rubeli.

Crissier VD, Croix-de-Péage

voir Néolithique

Dompièrre FR, Route de Domdidier

CN 1184, 2 566 060/1 189 163. Altitude 453 m.

Date des fouilles : 22.-3.4.2023.

Référence bibliographique : AAS 106, 2023, 222.

Fouille de sauvetage programmée (aménagements extérieurs de l'école). Surface de la fouille env. 280 m².

Funéraire.

À la suite des recherches de 2021-2022, qui avaient livré trois tombes à inhumation de l'Antiquité tardive, une surface de fouille a été ouverte en 2023 dans un secteur destiné à être fortement remblayé. Au vu de l'état de conservation des ossements rapportés ne détruit les éventuels vestiges subsistants.

Dans le secteur ouvert en 2023, quatre nouvelles sépultures à inhumation en décubitus dorsal sont apparues, auxquelles s'ajoutent les possibles traces d'une cinquième, dont seule subsistait la fosse d'implantation. Trois d'entre elles recelaient du mobilier : un gobelet en verre et un ustensile en fer pour la première, une cruche à revêtement argileux tardif pour la deuxième et deux bracelets en bronze à l'avant-bras gauche du squelette pour la troisième (fig. 31). Les premières données anthropologiques, incomplètes du fait du mauvais état de conservation des ossements, montrent que les trois tombes dans lesquelles du mobilier funéraire a été déposé sont des sépultures d'adultes ; la quatrième est celle d'un enfant de 10 à 14 ans. À ces inhumations

Fig. 31. Dompièrre FR, Route de Domdidier. Deux tombes à inhumation romaines tardives dotées de mobilier funéraire : une cruche en céramique (en haut) et deux bracelets en bronze (en bas). Photo SAEF, secteur gallo-romain.

romaines tardives, toutes orientées sud-est/nord-ouest, s'ajoute un squelette d'adulte qui présente des caractéristiques très différentes. Bien mieux conservé que les autres, il reposait en décubitus ventral avec la tête au nord-ouest et n'était accompagné d'aucun mobilier. Il pourrait s'agir d'une tombe plus récente, au vu de son état de conservation, mais rien ne permet de l'affirmer à ce stade des recherches. Les limites de ce cimetière ont pu être définies au sud-ouest seulement; l'étendue initiale de l'aire funéraire, traversée par de nombreuses conduites modernes, ne peut être déterminée.

Les inhumations tardives recoupaient un « horizon » recelant du mobilier (céramique, verre, métal, ossements) parfois calciné. Quatre fosses charbonneuses contenant de la céramique et des os brûlés évoquant des tombes à incinération ont été prélevées pour une fouille en laboratoire. Si la présence de crémations devait se vérifier, cela signifierait que le site funéraire de Dompierre a été utilisé aussi bien au Haut-Empire que durant l'Antiquité tardive. Une continuité d'occupation ne peut toutefois pas (encore) être mise en évidence. Le mobilier mis au jour permet de situer provisoirement les structures du Haut-Empire au 3^e s. ap. J.-C. et confirme la datation tardive des inhumations (4^e - début 5^e s. ap. J.-C.).

Mobilier archéologique : céramique, verre, métal (bronze, fer, plomb).

Matériel anthropologique : ossements.

Faune : os.

Prélèvements : charbon de bois, ossements (¹⁴C).

Datation : archéologique. Époque romaine, 3^e et 4^e-5^e s. ap. J.-C. SAEF, J. Monnier, O. Pesset et L. Rubeli.

Eschenz TG, Rheinweg 5 [2022.090]

LK 1032, 2 707 275/1 279 020. Höhe 400 m.

Datum der Grabung: 1.-4.11.2022, 6.12.2022-13.1.2023, 22.2.2023.
Bibliographie zur Fundstelle: Benguerel, S. et al. (2014) *Tasgetium III. Römische Baubefunde, Archäologie im Thurgau 19. Frauenfeld* (mit älterer Literatur).

Grabung. Grösse der Grabung 19 m².

Siedlung.

Im Rahmen des Umbaus eines historischen Gebäudes ist ein Abtiefen des Erdgeschosses um etwa 1 m geplant. Ein Raum wurde vorgängig bis auf die vorgesehene Tiefe archäologisch untersucht. 0.5-0.7 m unter dem bestehenden Bodenniveau konnte in stark organischem Sediment eine Holzkonstruktion mit einem kantig zugerichteten Eichenbalken gefasst werden. Darunter und eng daneben fanden sich Rundhölzer, die vermutlich zur Schifung des Balkens dienten. Auf - vereinzelt unter - dem Balken lagen etwa in Ost-West-Richtung mehrere, einseitig abgeblattete Hälblinge mit der runden Seite nach oben. Balken und Rundhölzer ergaben Fälldaten zwischen Herbst 20 n. Chr. und Frühjahr 21 n. Chr., die Halbhölzer wurden ein Jahr später im Herbst 21 n. Chr./Frühjahr 22 n. Chr. gefällt. Wahrscheinlich handelt es sich um eine verkippte Wand. Mehrere Pfähle im Westen dieser Konstruktion (nach 13 n. Chr., 25/26 n. Chr.) sowie ein weiterer, davon 0.8 m Nord-Süd verlaufender Balken (19±10 n. Chr.) lassen eine Parzellengrenze vermuten. Dieser Bau fügt sich in die bekannte Siedlungsstruktur ein. Nahe der Konstruktion legte man einen möglichen Gehhorizont frei, der durch jüngere Eingriffe stark gestört war. Darunter folgten organische Schichten mit römischen Funden, die ältere bauliche Massnahmen bezeugen.

Im Bereich der Parzellengrenze wurde ein Flechtkorb aus Haselzweigen im Block geborgen. Ausserdem fanden sich zwei Pfahlspitzen mit Durchmesser von 0.2-0.3 m und Dendrodaten von 64/65 n. Chr. sowie nach 60 n. Chr. Zugehörige Schichthorizonte liessen sich nicht identifizieren. Die obersten Hölzer fanden sich direkt unter dem Kiesbelag des Erdgeschosses. So waren die Befunde durch zahlreiche, meist neuzeitliche Gruben und Grä-

ben gestört. In einer Grube fand sich allerdings ein nach 175 n. Chr. datiertes Holz. Die jüngeren römischen Befunde waren wohl beim Bau des Gebäudes und späteren Bodeneingriffen abgetragen worden. Das bestehende Gebäude wurde gemäss bauarchäologischer Untersuchung um 1685 errichtet. Die Binnengliederung aus dem ausgehenden 17. Jh. hat sich grösstenteils erhalten, die Fassaden und der Dachstock erneuerte man um die Mitte des 20. Jh.

Der als Installationsfläche vorgesehene Aussenbereich wurde vorgängig mit drei Schnitten sondiert. Unter einem Mischhorizont mit wenigen römischen Funden und mehrheitlich neuzeitlichem Material fand sich im westlichsten Schnitt eine quadratische Holzkiste in einer mit Ton abgedichteten Grube. Eines der mittels Nut verbundenen Bretter der Kiste ergab ein Fälldatum von 1826/27 n. Chr. Der Boden um die Konstruktion war mit einer Bollensteinstückung befestigt. In den anderen Schnitten wurden neuzeitliche Schuttschichten freigelegt, die z. T. über 1 m unter die heutige Oberkante reichten. Auf historischen Karten aus dem 18./19. Jh. ist ein Gebäude mit angrenzenden Gärten eingetragen, das gegen Ende des 19. Jh. abgebrochen worden war und sich auf jüngeren Plänen nicht mehr findet. Bei der Holzkiste dürfte es sich um ein Wasserbecken o. ä. eines Gartens gehandelt haben.

Archäologische Funde: römische und neuzeitliche Gefässkeramik, Baukeramik, Metallobjekte.

Faunistisches Material: Tierknochen, entomologische Reste.

Probenentnahmen: Sedimentproben, Holzproben, Bohrkern zur Dendrodatierung.

Datierung: (bau)archäologisch; naturwissenschaftlich; dendrochronologisch. Römische Zeit, 1.-3. Jh. v. Chr., nach 13 n. Chr., 20/21 n. Chr., 21/22 n. Chr., 25/26 n. Chr., 29±10 n. Chr., nach 60 n. Chr., 64/65 n. Chr., nach 82 n. Chr., nach 124 n. Chr., 175 n. Chr.; Neuzeit, nach 1675 n. Chr., nach 1678 n. Chr., nach 1679 n. Chr., nach 1680 n. Chr., nach 1681 n. Chr., 1682/83 n. Chr., 1684/85 n. Chr., 1826/27 n. Chr.

Amt für Archäologie TG.

Filzbach GL, Vordemwald (08.02.E05)

LK 1134, 2 727 445/1 220 307. Höhe 744 m.

Datum der Grabung: 13.4.-16.4. und 30.9.-6.10.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Legler-Staub, F./Laur-Belart, R./Grüniger, I. (1960) Ein frühromischer Wachtposten bei Filzbach auf dem Kerenzerberg. *Jb Hist. Ver. Glarus* 59, 5-32; Laur-Belart, R./Legler-Staub, F./Grüniger, I. (1960), Ein frühromischer Wachtposten auf dem Kerenzerberg bei Filzbach (GL). *US* 24,1, 3-24; Roth-Rubi, K./Schaltenbrand Obrecht, V./Schindler, M. P. et al. (2004) Neue Sicht auf die «Walenseetürme». Vollständige Fundvorlage und historische Interpretation. *JbSGUF* 87, 33-70; Diaz Tabernero, J./Ackermann, R. C./Nick, M. (2008) Münzen und Münzfunde aus dem Land Glarus. *Jb Hist. Ver. Glarus*, 88, 9-109; Martin-Kilcher, S. (2021) La présence romaine dans les Alpes au I^{er} siècle av. J.-C. In: G. L. Gregori/R. Dell'Éra (Hrsg.) *I Romani nelle Alpi. Storia, epigrafia e archeologia di una presenza. Studi umanistici* 51, 157-185. Roma; Schwarz, P.-A. (2022) Jahresbericht der Vindonissa-Professur 2021. *Jber. GPV* 2021, 97-106 bes. 104-105 Abb. 2; 10; Schwarz, P.-A. (2022) Filzbach-Vordemwald (GL) revisited. *CBR Newsletter* 25, 16; Hertig, N. (2023) Fundbericht Filzbach-Vordemwald. *JbAS* 106, 223-224 (mit Verweis auf ältere Literatur); Schwarz, P.-A. (2023a) Jahresbericht der Vindonissa-Professur 2022. *Jber. GPV* 2022 (2023), 89-100 bes. 90-92 Abb. 2; Schwarz, P.-A. (2023b) Filzbach-Vordemwald (GL), *CBR Newsletter* 26, 13-15.

Fortsetzung der Sondierungen und (bau-)archäologischen Untersuchungen im Vorfeld eines Bauvorhabens.

Grösse der Grabung ca. 30 m².

Wachturm/Befestigung.

Abb. 32. Filzbach GL, Vordemwald (08.02.E05). Blick auf den teilweise erhaltenen frühromischen Mörtelgussboden im Keller des «Haus Menzi» (Liegenschaft Kerenzerbergstrasse 102). Im Hintergrund die neuzeitlichen Kellermauern; die flächendeckend erhaltene Substruktion (Bruchsteinkoffer) des frühromischen Mörtelgussbodens (Bildmitte) wird von einer neuzeitlichen/modernen Ausgleichsschicht überdeckt (im Vordergrund). Foto Vindonissa-Professur, T. Westphal.

Wie bereits angezeigt (Hertig 2023) soll das auf dem frühromischen Turm stehende «Haus Menzi» (Liegenschaft Kerenzerbergstrasse 102) in absehbarer Zeit einem «Ersatzneubau» weichen. Um einen optimalen Schutz des «Objekts von nationaler Bedeutung» (KGS-Nr. 2689) sicherzustellen, wurden in Zusammenarbeit mit der Kantonsarchäologie Glarus, dem Archäologischen Dienst Graubünden und ProSpect GmbH weitere Vorabklärungen durchgeführt.

Hauptgegenstand dieser Untersuchungen waren weitere Flächen im Inneren des Turms sowie im Keller der Liegenschaft. Ausserdem wurden einzelne alte Sondierschnitte ausgehoben, um den Verlauf der südlichen Turmmauer zu verifizieren. Begleitend wurden in der Umgebung weitere Metalldetektorprospektionen durchgeführt. Zudem wurden die Deckenbalken des Kellers dendrochronologisch beprobt. Die Analysen dieser Proben ergaben, dass das «Haus Menzi» im Jahr 1785 errichtet wurde.

Die unterschiedlich orientierten Grundrisse legen nahe, dass die Wahl des Standorts vor allem auf die Verfügbarkeit von Baumaterial (antiker Bauschutt) zurückzuführen ist. Der z.T. noch *in situ* erhaltene Mörtelgussboden, mit dem das Erdgeschoss des frühromischen Turms ausgestattet war (Abb. 32), wurde offensichtlich zufällig entdeckt und als Kellerboden weiterverwendet. Ein Sondierschnitt im Inneren der Liegenschaft hat bestätigt, dass die archäologische Substanz im nicht unterkellerten Teil weitgehend intakt ist. Die Zusammensetzung der Sedimente – es handelt sich v.a. um verbrannten Lehm und um Mörtelsand – weist darauf hin, dass ein Teil des aufgehenden Turms aus verputztem Fachwerk bestand. Überraschend kam ausserdem eine etwa W-O verlaufende Binnenmauer zum Vorschein, die das Erdgeschoss des Turms in zwei unterschiedlich grosse Räume teilte.

Die Nachforschungen im Bereich der südlichen Turmmauer bestätigen, dass die Turmfundamente auf der Oberkante des anstehenden, partiell abgearbeiteten Felsens stehen. Es zeigt sich auch, dass die Rücksprünge («Abtreppungen») auf der Innen- und Aussenseite der Turmmauern nicht Teil der Fundamentzone bilden. Stattdessen gehören sie zum aufgehenden Mauerwerk. Die OK des ersten (untersten) Rücksprungs liegt jeweils zwischen ca. 743.5 und 743.6 m ü. M. Damit liegt er im Bereich des südwestlichen Turmecke ca. 0.3 m über dem anstehenden Felsen, im Bereich der nördlichen Turmmauer hingegen rund 2.5 m. Zum Vergleich: der Mörtelboden im Turminnen (vgl. Abb. 32) liegt auf 743.7 m. ü. M.

Bei den Metalldetektorprospektionen am steil zum Walensee abfallenden Abhang kamen unter anderem römische Schuhnägel (*calceamentum clavi*) sowie zwei römische Münzen zum Vorschein. Bei den Münzen handelt es sich um einen Denar des M. Volteius (*tpq* 78 v. Chr.) und einen halbierten As (*tpq* ca. 36 v. Chr.). Die beiden römischen Münzfunde sind insofern relevant, weil die zuvor ältesten (ebenfalls römischen) Münzen des Kantons Glarus als verschollen gelten (Diaz Tabarnero/Ackermann/Nick 2008, 67). Die nun insgesamt 30 römischen Schuhnägel wurden in ungereinigtem Zustand erfasst und untersucht. Der Medianwert der Kopfdurchmesser liegt knapp unter 15 mm. Auf der Unterseite lassen sich bei den meisten Exemplaren Muster (sog. Noppenkränze) erkennen. Für statistisch relevante Aussagen ist die Anzahl aber (noch) zu klein (Hinweis Daniel Wacker).

Die Frage nach der genauen Datierung des Turms kann trotz der neuen Funde nicht genauer eingegrenzt werden. Diskutiert wird nach wie vor ein Zusammenhang mit dem Alpenfeldzug von 15. v. Chr.

Archäologische Funde: Dünnwandkeramik (Rippenbecher, wohl aus dem Rhonetal), Eisennägel, Hüttenlehmfragmente, Schuhnägel, Münzen.

Faunistisches Material: Knochen (wohl neuzeitlich).

Probenentnahmen: Mörtel und Verputz für makroskopische Untersuchungen, Dendrochronologie.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit.

Vindonissa-Professur, N. Hertig und P.-A. Schwarz.

Grancy VD, En Ale

CN 1222, 2 524 750/1 161 450. Altitude env. 595–597 m.

Dates de la prospection au géoradar : 29.–30.8.2023.

Dates des fouilles : 21.2., 13.9.–2.10.2023.

Références bibliographiques : Viollier, D. (1927) Carte archéologique du canton de Vaud, 179–180.

Prospection au géoradar. Surface explorée 80'000 m².

Fouille de sauvetage programmée (travaux agricoles). Surface de la fouille env. 116 m²

Habitat.

L'apparition de nombreuses briquettes d'*opus spicatum* en surface d'un champ fraîchement labouré a été signalée en février 2023 par F. Gomez, collaborateur bénévole de l'Archéologie cantonale qui, avec M. Gomez et J. Jaggi, effectue régulièrement des prospections au sol dans la région. Cette découverte a motivé l'organisation de sondages, précédés de relevés au géoradar (GPR 3D) réalisés par l'entreprise Geo2X SA. Ceux-ci, d'une lisibilité et d'une précision remarquables, ont révélé le plan de plusieurs bâtiments appartenant à une grande *villa* gallo-romaine, dont l'emplacement est connu depuis longtemps.

Cinq tranchées ont été réalisées afin d'évaluer l'état de conservation des vestiges. Mis à part un sondage plus profond, la fouille s'est limitée au dégagement du sommet des structures. Celles-ci apparaissent pour la plupart à moins de 20 cm de profondeur, notamment les murs et les sols de plusieurs locaux appartenant certainement à un complexe thermal (fig. 33). Dans l'une des pièces, le lit de pose en mortier de tuileau de l'*opus spicatum* détruit par les labours a été mis au jour. Un alandier en molasse et l'*area* d'un hypocauste où subsistent des négatifs de pilettes ont également été mis en évidence, ainsi que plusieurs pièces aux sols de terre battue. Les murs de façade d'un bâtiment voisin, long d'une trentaine de mètres, ont été dégagés. À l'intérieur de celui-ci, deux statuettes en bronze, un Mercure et une Minerve, ont été découvertes au détecteur de métaux dans la couche de terre végétale superficielle par les bénévoles précités. Une troisième a été mise au jour dans une couche de démolition contenant de nombreux éclats de tuiles et des plaques d'argile brûlée, située directement à la base des labours. Il fait peu de doutes que ces trois figurines, de même que plusieurs fragments d'objets en

Fig. 33. Grancy VD, En Ale. Sondage réalisé dans le secteur où les briquettes ont été repérées en surface : les vestiges affleurent à une vingtaine de cm du sol. Photo ACVD, D. Maroelli.

Fig. 34. Grancy VD, En Ale. Vue aérienne du site et des tranchées en cours de fouille. La zone investiguée est dominée par une colline où des structures romaines ont été fouillées au 19^e et au début du 20^e s. Photo ACVD, L. Francey.

bronze trouvés dans le même périmètre, appartiennent à un lair déruit lors d'un incendie, comme en témoignent les traces de feu qu'ils comportent.

Bien que la fouille soit restée superficielle, plusieurs phases de construction sont perceptibles. Un sondage plus profond a permis de repérer un niveau de sol situé à la base des fondations de l'un des murs, laissant présager la présence d'états antérieurs.

Il faut également relever la découverte dans les labours, à proximité des sondages, d'une monnaie de la fin du Second âge du Fer, qui vient s'ajouter à un exemplaire de la même période découvert il y a quelques années à la périphérie du site.

La villa d'En Ale occupe une position remarquable (fig. 34). Construite sur une terrasse bordée d'un cours d'eau, elle est dominée par une éminence au sommet de laquelle des constructions romaines ont été mises au jour au 19^e et au début du 20^e s., et d'où l'on bénéficie d'une vue étendue sur la campagne environnante, des Alpes au Jura. La littérature ancienne fait également état de la présence d'une nécropole du haut Moyen Âge sur le site.

Les restes d'élevations encore visibles au 19^e s. ont été progressivement démantelés, et les matériaux utilisés pour recharger les chemins de la région. Aujourd'hui, les destructions se poursuivent en raison des travaux agricoles, nécessitant des mesures conservatoires dont les modalités restent encore à définir.

Mobilier archéologique : céramique, verre, terre cuite architecturale, blocs architecturaux en calcaire, enduits peints, divers objets métalliques dont plusieurs fibules et trois statuettes en bronze, monnaies.

Faune : non déterminée.

Datation : archéologique. La Tène finale ; époque romaine.

ACVD, C. Wagner, D. Maroelli, avec la collaboration de L. Francey et M. Lhemon.

Grenilles FR, Route de Grenilles

CN 1205, 2 570 050/1 175 250. Altitude 678 m.

Date des fouilles : 14.12.2022-20.1.2023 et 7.-14.2.2023.

Référence bibliographique : AAS 106, 2023, 224-225.

Fouille de sauvetage programmée (ouverture complémentaire, canalisations). Surface de la fouille env. 81 m².

Habitat.

Deux petites interventions sont venues compléter, entre décembre 2022 et février 2023, la fouille menée sur la partie orien-

tale de la *pars urbana* de la villa romaine de Grenilles, préalablement à la construction de deux habitations individuelles.

La première a consisté au dégagement de la moitié occidentale d'une salle de réception excavée qui était en partie localisée hors des limites de fouille. Le caractère exceptionnel de cette pièce a conduit le Service archéologique de l'État de Fribourg à établir un accord avec le propriétaire de la parcelle voisine, afin de pouvoir investiguer la totalité de cet espace. Cette ouverture complémentaire a permis d'appréhender les limites de ce local quadrangulaire de 5×5 m. Le niveau de circulation y est composé d'un sol en mortier de tuileau présentant deux techniques de construction distinctes : un béton de tuileau simplement lissé dans la moitié nord ainsi qu'un pavement mosaïqué à tesselles grossières avec motif de damier dans la partie sud. Plusieurs empreintes d'éléments structurels et décoratifs (?) récupérés sont visibles dans ce sol. Un négatif semi-circulaire d'environ 3.5 m matérialisait peut-être un lit de banquet maçonné ou en bois aujourd'hui disparu (fig. 35). Au centre prenait place une petite fontaine identifiée grâce aux traces laissées par des dalles et deux évacuations d'eau démantelées. Un escalier formé de blocs de grès coquillier fermait la partie sud de ce local. Il permettait la communication entre cet espace et un portique dont le niveau de marche se situait 40 cm plus bas. En outre, les enduits muraux de la salle étaient protégés des remontées d'humidité par un dispositif de vide sanitaire formé de *tegulae* dont les bords étaient dirigés contre les maçonneries.

La seconde investigation a été réalisée préalablement au raccordement des nouvelles constructions au réseau de canalisations. Une tranchée de 4 m de large par 17 m de long a été creusée dans la parcelle adjacente, entre le mur de façade méridional de l'établissement romain et la route de Grenilles. Ces travaux ont permis de documenter, dans la partie ouest, une série de trous de poteau scellés par une couche de gravats gris-noir riche en matériaux de construction. Au centre et à l'est de l'excavation, une fosse, un paléochenal recelant des fragments de peinture murale et un empierrement rectiligne évoquant les fondations d'un mur ont également été mis en évidence. L'étude de la céramique retrouvée dans ces différents aménagements permettra peut-être de les associer chronologiquement à l'une des quatre grandes phases qui ont jalonné l'histoire de la villa romaine. Enfin, on relèvera la découverte d'un chapiteau d'ordre toscan dans le comblement d'une tranchée d'implantation de tuyaux électriques ayant manifestement recoupé une galerie à colonnades déjà entrevue lors des fouilles précédentes.

Fig. 35. Grenilles FR, Route de Grenilles. Vue en direction du nord de la salle de réception avec le négatif semi-circulaire d'un probable lit. Photo SAEF, secteur gallo-romain.

Mobilier archéologique : céramique, monnaies, métal (bronze, plomb, fer), placages, éléments architecturaux, peintures murales.

Faune : ossements épars.

Datation : archéologique. Époque romaine, 1^{er}-3^e/4^e s. ap. J.-C. SAEF, J. Monnier, O. Pisset et L. Rubeli.

Grolley FR, Au Village

voir Moyen Âge

Heimberg BE, Schulgässli

siehe Bronzezeit

Herznach AG, Baumgärtli (Hrz.023.1)

siehe Neolithikum

Hohenrain LU, Ottenhusen

LK 1130, 2 667 700/1 224 200. Höhe 560 m.

Datum der Grabung: Mai - August 2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Bonstetten von, G. (1858) Die Merkur-Statuette von Ottenhusen, Kt. Lucern. Der Geschichtsfreund 14, 100-107; Leibundgut, A. (1984) Der «Traian» von Ottenhusen, eine neronische Privatapotheose und ihre Beziehung zum Mercur des Zenodorus. Jahrb. DAI 99, 257-289; Deschler-Erb, E./Lehmann, E. (2007) Neues zum Merkur von Ottenhusen. Jahrbuch Historische Gesellschaft Luzern 25, 168-171; Küng, F. (2014) Römischer Gutshof, wiederentdeckt. Berichte! 5, 22.

Geplante Notgrabung (Erosion archäologischer Schichten). Grösse der Grabung 170 m².

Römischer Gutshof (*pars urbana*).

1849 stiessen Arbeiter beim Steinbrechen auf römisches Mauerwerk und den bekannten «Merkur von Ottenhusen». Während der darauffolgenden Ausgrabungen konnten mehrere Räume der *pars urbana* einer einstigen *villa rustica* freigelegt werden. Erst 2013 fanden aufgrund eines Wasserleitungsprojekts neue archäo-

logische Abklärungen statt, wobei die Fundstelle geophysikalisch untersucht und vier Sondierschnitte angelegt wurden. Regelmässige Begehungen der Fundstelle zeigten in den vergangenen zehn Jahren, dass im Bereich der ehemaligen Abbruchkante des Steinbruchs eine immer stärkere Erosion die vorhandenen archäologischen Schichten allmählich zerstört. Da der Kostenaufwand zum Schutz der Schichten durch eine neue Überdeckung zu gross gewesen wäre, entschied sich die Kantonsarchäologie für eine Notgrabung entlang der Abbruchkante. Dadurch ergab sich zum ersten Mal seit dem 19. Jh. die Möglichkeit, den Boden grossflächiger zu öffnen.

Die römischen Befunde liegen direkt unter der heutigen Humusschicht. Bereits beim Baggerabtrag zeigte sich, dass ein grosser Teil der Untersuchungsfläche einerseits dem langjährigen Pflügen, andererseits den Altgrabungen zum Opfer gefallen war. Die Mauern waren bis auf wenige Stellen allesamt geraubt, die Mauergruben wieder verfüllt worden. Daher war es fast unmöglich, Informationen zu verschiedenen Bauphasen zu gewinnen. Aufgrund verschiedener Hinweise kann im untersuchten Bereich immerhin von zwei Steinbauphasen ausgegangen werden. Wie diese zeitlich anzusiedeln sind, bleibt unbekannt, da keine zugehörigen Niveaus vorhanden waren. Die Mauern waren teilweise in den anstehenden, sehr weichen und unregelmässigen Sandstein gesetzt. Reste von Stützpfählern, die erst nachträglich an das Mauerwerk gemauert worden waren, können als Hinweis für den schwierigen Bauuntergrund gedeutet werden.

Nur auf wenigen Quadratmetern konnten noch Schichten verfolgt werden. Einerseits handelt es sich dabei um jenen Bereich, der am meisten von der Erosion betroffen war, in dem auf rund 9 m² ein Brandereignis in Form von zwei Versturzschichten nachgewiesen werden konnte: Über dem stark holzkohlehaltigen Brandschutt mit Ziegelversturz lagen Reste des Mauerversturzes. Andererseits belegen verschiedene Planien, dass der unregelmässige Bauuntergrund vor dem Bau der *pars urbana* ausgeebnet worden war. Mehrere Pfostenlöcher können entweder von Baugerüsten oder von einem Vorgängerbau aus Holz stammen. Die Fläche war zu klein, um das eine oder andere auszuschliessen.

Datierbares Fundmaterial war nur spärlich vorhanden. Zusammen mit den Funden aus den Altgrabungen ergibt sich ein Nutzungszeitraum vom 1. bis 3. Jh. n. Chr. Als spezieller Einzelfund ist eine Bleietikette zu erwähnen, die in der Verfüllung einer Mauergrube zum Vorschein kam, und den Namen *Aeternalis* trägt.

Durch die Notgrabung konnte zumindest das Erosionsproblem behoben werden. Da aber der restliche und zudem besser erhaltene Teil der *pars urbana* in der Landwirtschaftszone liegt, stellt uns dies künftig vor neue Herausforderungen: Beim Pflügen werden regelmässig Mauerzüge und Mörtelgussböden beschädigt. Damit die Fundstelle nicht noch mehr leidet, muss eine Lösung gefunden werden, mit der Landwirtschaft und Archäologie nebeneinander bestehen können.

Archäologische Funde: Geschirrk Keramik, Baukeramik, Glas, Buntmetall, Eisen, Schlacke, glasierte Kalksteine, (bemalter) Wandverputz, Terrazzofragmente.

Faunistisches Material: Tierknochen (unbestimmt).

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, 1.-3. Jh. n. Chr.

KA LU, A. Bucher.

Kaiseraugst AG, Kirchgasse 1 (KA 2023.003)

LK 1068, 2 621 467/1 265 636. Höhe 267 m.

Datum der Grabung: 18.4.-17.7., 20.-21.7.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Jber. Stiftung Pro Augusta Raurica 27, 1963, 7; JbAK 1, 1980, 40-41; 44, 2023 (im Druck); 45, 2024 (in Vorb.).

Geplante Notgrabung. Grösse der Grabung 125 m². Siedlung.

Die im Dorfkern von Kaiseraugst gelegene Liegenschaft Kirchgasse 1 mit der dazugehörigen unterkellerten Lagerhalle wurde im Frühjahr 2023 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt respektive umgebaut. Im Rahmen der dadurch ausgelösten Notgrabung mussten der Bereich der abgerissenen Lagerhalle sowie eine vollkommen unbebaute und als Garten genutzte Fläche nördlich davon ausgegraben werden. Im Anschluss daran wurden noch die Aufbrüche für die Werkleitungen begleitet. Bezogen auf die antike Topografie umfasst die betroffene Parzelle den nördlichsten Abschnitt der Castrumstrasse unmittelbar vor der mittleren Rheinbrücke sowie die östlich daran anstossende Strassenrandbebauung. In der Spätantike lag die Fläche im Nordostquadranten des *castrum Rauracense*. Während sich im Bereich der unterkellerten Lagerhalle erwartungsgemäss nur noch in den anstehenden Boden eingetiefte Befunde erhalten hatten, war die Erhaltung im als Garten genutzten Bereich ausserordentlich gut. Es hatte sich hier noch eine durchgängige, von der frühen Kaiserzeit bis in die Spätantike reichende Schichtabfolge konserviert. Zudem wurde ein Ausschnitt der Castrumstrasse sowie der östlich daran anstossenden Bebauung aufgeschlossen, was Aussagen zur Siedlungsgeschichte vom Bau der ersten Strasse in der frühen Kaiserzeit bis zur Nutzung in der Spätantike erlaubt.

Der älteste Horizont war der antike Oberboden, in den relativ viel frühromische Keramik «eingetreten» war. Diese Funde dürften im Kontext der Erschliessung des Areals und dem Strassenbau in spätaugsteischer Zeit verloren gegangen sein. Unter der ersten Strasse wurden mittig ein Abwasserkanal und unter dem Strassenrand eine Sickergrube angelegt (Abb. 36). Sowohl der Kanal als auch die Grube dürften holzverschalt gewesen sein. Parallel dazu wurde entlang der Strasse auch eine erste Bebauung errichtet. Eine Abfolge von Böden und Nutzungsschichten in der Portikus impliziert mehrere Umbauten. Die Versteinerung der Bebauung führte zu umfangreichen baulichen Veränderungen: So wurde die Strasse neu aufgeköffert und dabei der Abwasserkanal und die Sickergrube aufgegeben. Neu wurde am Strassenrand ein mit Holzplanken ausgeschlagener Abwasserkanal angelegt, von dessen Verschalung sich noch mineralisierte Hölzer erhalten hatten. Auch die Portikus wurde umgestaltet: Ein grosser auf einem Punktfundament gründender Buntsandsteinquader diente als Unterbau für eine Säule. In der Folge wurden die Portikusböden mehrfach erneuert und während einer Bauphase darin mehrere Gargruben betrieben.

Eine mächtige Schuttschicht markiert den Abbruch der mittelkaiserzeitlichen Bebauung. In der Spätantike wurde die Castrumstrasse abermals aufgeköffert und der holzverschaltete Kanal er-

Abb. 36. Kaiseraugst AG, Kirchgasse 1. Der ehemals mit Holzplanken ausgeschlagene Abwasserkanal. Inszenierung mit Holzbalken in den Negativen der Pfostenstellungen. Im Bildhintergrund die Koffer der Castrumstrasse. Norden ist rechts im Bild. Foto KAAG.

neuert. Die Portikus hingegen wurde aufgegeben und mit einem hallenartigen Gebäude überbaut, dessen Südteil bereits in der letztjährigen Grabung (2022.001) erfasst und als Kaserne angesprochen worden ist. Dabei wurden der Quader und eine mittelkaiserzeitliche Mauer in die spätrömische Mauer integriert. Der Westtrakt der zweischiffigen Kaserne war in mehrere hypokaustierte Räume unterteilt. Ein daran im Norden angebautes Fundament mit einem Mörtelgussboden und einem Gräbchen bezeugt noch jüngere Umbauten. Das Ende der spätrömischen Bebauung wird durch Abbruch- und «dark-earth»-Schichten markiert. Die Grabungsfläche wurde in der Folge als Garten genutzt. Der jüngste «Befund» war eine Haustierbestattung: Nach Auskunft der Bauherrschaft ist hier vor 1960 ein Schäferhund namens Rex beigesetzt worden.

Archäologische Funde: Bronze, Eisen, Keramik, Knochen; im Römermuseum Augst.

Faunistisches Material: unbestimmt; im Römermuseum Augst.

Probenentnahmen: Mikromorphologische und Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. Frühe bis mittlere Kaiserzeit, Spätantike; Frühmittelalter bis frühe Neuzeit.

KAAG, J. Baerlocher.

Kaiseraugst AG, Sondierung Parzelle 758 (KA 2023.002)

LK 1068, 2 621 170/1 265 424. Höhe 269 m.

Datum der Grabung: 3.4.–21.4.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAK 41, 2020, 102–110; 43, 2022, 103–114; 45, 2024 (im Druck).

Sondierungen im Vorfeld eines Bauprojekts. Grösse der Grabung 82 m².

Siedlung.

In Kaiseraugst ist in der Flur «Schürmatt» auf den Parzellen 185, 186 und 758 der Neubau von drei Mehrfamilienhäusern mit gemeinsamer Tiefgarage und Unterkellerung geplant. Vom Bauprojekt werden grosse Teile der drei genannten Grundstücke tangiert. Die beiden grossen, unbebauten Parzellen 185 und 758 sind im Hinblick auf dieses Bauvorhaben bereits mehrfach archäologisch untersucht worden. So wurde hier erstmals im Sommer 2019 mittels Geoelektrik, Magnetik und Radar geophysikalisch prospektiert. Dabei wurde auf der Parzelle 758 nordöstlich der Ärztestrasse eine Nordwest-Südost verlaufende Anomalie detektiert, die als Mauerbefund angesprochen worden ist. Daneben wurden im Bereich der Ärztestrasse auch strassenparallel verlaufende Anomalien festgestellt, die als mögliche antike Kanäle interpretiert worden sind. Im Frühjahr 2021 schliesslich wurden die geologischen Baugrundsondierungen auf beiden Parzellen archäologisch begleitet. Eine dabei im Norden der Parzelle 185 aufgedeckte, spätrömische Körperbestattung löste daraufhin eine Sondiergrabung zur Abklärung der Ausdehnung und Belegungsdichte dieses Bestattungsplatzes aus. Im Frühjahr des Berichtsjahres wurde nun auch noch auf der Parzelle 758 sondiert. Dabei wurden zwei Schnitte angelegt: Einer rechtwinklig zur sogenannten Ärztestrasse und ein weiterer parallel zur Strasse. Mit ersterem sollte die Breite und Erhaltung der Strasse, mit letzterem die daran im Nordosten anstossende Bebauung untersucht werden. Zudem sind die beiden Schnitte so platziert worden, dass damit auch die geophysikalisch detektierten Anomalien überprüft werden konnten.

Die Ärztestrasse hat hier eine Breite von 7.8 m. Sie war ohne erkennbaren Unterbau auf einem sandigen Silt aufgeköffert worden. Dieser erste Strassenkoffer bestand aus verdichtetem Grob- bis Mittelkies. Darauf hatte sich stellenweise noch ein jüngerer Kieskoffer erhalten. Mancherorts fehlte der Strassenbelag, was mit rezenten Störungen zu erklären ist. Im Südwesten wurde die Strasse durch eine Mauer begrenzt, von der sich lediglich noch das Fundament aus Muschelkalksteinen erhalten hatte. Diese Mauer liegt exakt in der Flucht eines 2018 weiter nördlich erfassten Mauerzugs. Dieser dürfte den strassenseitigen Abschluss der

Portikus eines grösseren, in der Kreuzung der Ärzte- und Navalistrasse errichteten Gebäudes gebildet haben. An die Mauer angebaut, aber bereits im Strassenbereich gelegen, kam eine rechteckige 1.6×2.2 m grosse, aus trocken gesetzten Kalksteinen gebildete, schachtartige Struktur zum Vorschein. Sie war mit Kalk- und Buntsandsteinen, Ziegel- sowie Amphorenfragmenten verfüllt. Ihre Funktion muss offen bleiben. Denkbar wäre eine Interpretation als Sickerschacht zur Strassenentwässerung.

Im Nordosten wurde die Ärztestrasse durch eine Nordwest-Südost verlaufende Mauer begrenzt. Die Mauer war zweihäufig, ihre Krone aufgewittert und durch jüngere Eingriffe gestört. Sie wurde anfänglich als einfache Portikusmauer angesprochen. Erst im weiteren Verlauf der Untersuchung stellte sich heraus, dass es eine noch 1.2 m hoch erhaltene Kellermauer war. Dieser Keller befand sich wohl einst in einem nordöstlich der Ärztestrasse gelegenen Gebäude. Im Nordwest-Südost orientierten, parallel zur Ärztestrasse angelegten Schnitt konnten spätantike und darunter kaiserzeitliche Horizonte dokumentiert werden. Darunter wurde an einer Stelle der anstehende Fels erfasst. Darauf waren deutliche Abbauspuren zu erkennen. Offenbar wurde hier vor der Überbauung der anstehende Muschelkalk abgebaut, möglicherweise um Baumaterial für die Nordwestunterstadt zu gewinnen.

Archäologische Funde: Bronze, Eisen, Keramik, Knochen; im Römermuseum Augst.

Faunistisches Material: unbestimmt; im Römermuseum Augst.

Datierung: archäologisch. Frühe bis mittlere Kaiserzeit, Spätantike. KAAG, J. Baerlocher.

Kaiseraugst AG, Sondierung Parzelle 484 (KA 2023.009)

LK 1068, 2 621 440/1 265 210. Höhe 278 m.

Datum der Grabung: 4.9.-13.10.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAK 9, 1988, 222-223; 39, 2018, 77-78; 41, 2020, 102-110.

Sondierungen im Vorfeld eines Bauprojekts. Grösse der Grabung 76 m².

Siedlung.

Die Parzelle 484 in der Flur «Buebenchilch» ist eine der letzten grossen unbebauten Parzellen im Siedlungsgebiet von Kaiseraugst. Dank dem Umstand, dass sie seit der Antike offenbar nie mehr überbaut und seitdem ausschliesslich landwirtschaftlich genutzt wurde, war hier von einer ausserordentlich guten Befunderhaltung auszugehen. Bezogen auf die antike Situation liegt das Grundstück in der Unterstadt von *Augusta Raurica* im Bereich der sogenannten Castrumstrasse, die in der Antike als Stichstrasse zum Rhein und der dortigen Brücke führte. Nachdem die Parzelle in den letzten Jahren bereits zweimal mittels Geophysik prospektiert worden ist, wurde hier im Berichtsjahr nun auch noch sondiert. Dies, um den Bestand der archäologischen Hinterlassenschaften im Hinblick auf sich möglicherweise verändernde Nutzungsszenarien zu erheben. Dabei sind zwei Schnitte angelegt worden. Darin wurde die Castrumstrasse aufgedeckt (Abb. 37). Wider Erwarten konnten unmittelbar westlich der Strasse bis auf ein schlecht erhaltenes, strassenparallel verlaufendes Mauerfundament keine weiteren Hinweise auf eine ausgeprägte Strassenrandbebauung gefunden werden. Vielmehr war hier der Randbereich offenbar weitestgehend bebauungsfrei. Dies entgegen der Situation auf der gegenüberliegenden Strassen- seite, wo eine mehrphasige Strassenrandbebauung nachgewiesen ist. Gegen Westen nahm die Befunddichte zu. So kamen rund 8 m westlich der Strasse ein Nord-Süd verlaufender Graben mit einem dazugehörigen Kiesboden sowie ein Halbkeller zum Vorschein. Eine Mehrphasigkeit der Bebauung ist in Form einer Nord-Süd verlaufenden Mauer belegt, die nachträglich über dem zu diesem Zeitpunkt bereits verfüllten Halbkeller erbaut worden ist. Diese konnte auf einer Länge von 21 m nachgewiesen werden. Der Nachweis dieser Mauer hat Auswirkungen auf den römischen Stadtplan von *Augusta Raurica*. Bisher ging man davon aus, dass

Abb. 37. Kaiseraugst AG, Sondierung Parzelle 484. Drohenübersicht der Parzelle 484 mit den beiden geöffneten Sondagen. Die mutmassliche Umfassungmauer ist in beiden Sondagen sichtbar. Rechts im Bild der Kieskoffer der Castrumstrasse. Foto KAAG.

hier eine von Westen herkommende Strasse, die sogenannte Galliastrasse, in die Castrumstrasse einmündet. Da die neuentdeckte Mauer das postulierte Strassentrassée quert, kann die Strasse hier folglich nicht verlaufen sein. Zwar konnte westlich der oben genannten Mauer ein Kiesbelag dokumentiert werden, dieser lag jedoch über der Fundamentgrube der Mauer, muss demzufolge nachträglich eingebaut worden sein und ist als Hofbelag o. ä. anzusprechen. Möglicherweise bildete dieser Mauerzug die Rückwand eines Gebäudes. Da jedoch in den geöffneten Schnitten – abgesehen von oben erwähntem Mauerfundament, welches zudem anders orientiert war – keine weiteren Gebäudestrukturen zum Vorschein gekommen sind, ist auch die Interpretation als Umfassungmauer eines Hofareals denkbar. Sämtliche Strukturen in den Schnitten waren von einer brandigen Schicht, die relativ viel Bauschutt und römische Keramik des 2. Jh. n. Chr. enthielt, überdeckt. Diese Schicht markiert die Zerstörung der Bebauung, die offensichtlich danach nicht wieder instand gestellt worden ist.

Archäologische Funde: Bronze, Eisen, Keramik, Knochen; im Römermuseum Augst.

Faunistisches Material: unbestimmt; im Römermuseum Augst.

Datierung: archäologisch. Frühe bis mittlere Kaiserzeit, Spätantike. KAAG, J. Baerlocher.

Kerzers FR, Stockenteilen (Gümi)

voir Âge du Bronze

La Baroche JU, Charmoille-Miserez (CHA-MI_23)

LK 1085, 2 581 240/1 253 025. Höhe 500 m.

Datum der Grabung: 27.2.-2.3.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Demarez, J.-D. (2001) Répertoire archéologique du canton du Jura du Ier siècle avant J.-C. au VII^e siècle après J.-C. CAJ 12, 77. Porrentruy; Quiquerez, A. (1864) Topographie d'une partie du Jura Oriental et en particulier du Jura Bernois. Monuments de l'ancien évêché de Bale, 280 f. Porrentruy; Schwarz, P.-A. (2023) Jahresbericht der Vindonissa-Professur 2022. Jber. GPV 2022, 97 f.

Forschungs- und Lehrgrabung (Abklärung Erhaltungszustand und Gefährdung), Prospektion. Grösse der Grabung ca. 6m². Prospektierte Fläche ca. 6700 m².

Siedlung.

Bereits seit dem 19. Jh. liegen Berichte vor, welche auf die Existenz eines römischen Gutshofs (*villa rustica*) in der Flur Sous le

Abb. 38. La Baroche JU, Charmoille-Miserez. Orthofoto des Sondierschnittes, Blickrichtung von Süden. Foto SAP.

Mont hindeuten. So berichtet Auguste Quiquerez 1864 von römischen Dachziegeln und *tubuli*, welche in den Feldern zwischen Charmoille und Miécourt gefunden wurden (Quiquerez 1864). In den 90er-Jahren des 20. Jh. wurden schliesslich mehrere Luftaufnahmen gemacht, in denen sich die Umrisse eines Gebäudes deutlich abzeichneten.

Ausgehend von diesen Beobachtungen gab die Section d'archéologie et paléontologie des Kantons Jura (SAP) im Herbst 2022 eine geophysikalische Prospektion in Auftrag, anhand derer die Überreste des ehemaligen Hauptgebäudes (*pars urbana*) geortet werden konnten. Gestützt auf diese Ergebnisse wurde im Frühjahr 2023 in Zusammenarbeit mit der Vindonissa-Proffessur der Universität Basel (VP) eine Sondiergrabung sowie eine Metalldetektorprospektion im Bereich des Hauptgebäudes durchgeführt.

Das Ziel war es, Informationen zur Datierung und Erhaltung zu gewinnen. Daneben sollte auch die Gefährdung der Fundstelle durch Landwirtschaft und andere taphonomische Faktoren abgeschätzt werden.

Ein Sondierschnitt innerhalb des Hauptgebäudes deckte eine Nord-Süd verlaufende Innenmauer von 60 cm Breite auf (Abb. 38). Diese war im Aufgehenden noch in drei Lagen erhalten. Es handelte sich dabei um eine zweischalige Mauer aus Kalksteinquadern mit Mörtelgusskern. Die Oberkante lag ungefähr 25 cm unter der Grasnarbe. Östlich davon fand sich ein an die Mauer anstossender Mörtelgussboden (*opus signinum incertum*). Am Übergang zwischen Mauer und Mörtelboden waren zudem Reste von Wandverputz erhalten. Westlich der Mauer fand sich ein Lehmestrichboden, aber keine Hinweise auf Wandverputz. Fragmente von *tubuli* und Ziegelplattennägel deuten auf die Existenz eines Badegebäudes oder eines anderen Raums mit Hypokaust in der näheren Umgebung hin. Der mit Holzkohle vermischte Zerstörungsschutt sowie darin gefundene Keramikfragmente lassen auf einen Brand im Laufe des 3. Jh. n. Chr. schliessen. Reste von Bleiverguss aus dem Bereich des Hauptgebäudes und eine Münze des Constantinus I. mit Prägejahr 320 n. Chr. könnten zudem auf eine spätantike Nachnutzung der Anlage im Rahmen einer sog. squatter occupation hindeuten.

Neben diversen neuzeitlichen Objekten erbrachte die Metalldetektorprospektion weitere römische Eisen- und Buntmetallfunde sowie eine frühmittelalterliche Fibel. Sonstige mittelalterliche Funde wurden nicht entdeckt.

Bemerkenswert ist der Fund eines römischen Ambosses, welcher im Rahmen der Detektorprospektion in einer Tiefe von 60 cm geborgen werden konnte. Der Amboss hat ein Gewicht von 26 kg und wurde wohl erst nach dem Brand in einer Grube im Hauptgebäude deponiert. Die Grube wurde nahe einer Mauer angelegt und mit Leistenziegelfragmenten abgedeckt. Der spätere Steinraub tangierte den Befund jedoch nicht.

Der Zustand der baulichen Überreste sowie der Metallfunde zeigt, dass die Fundstelle derzeit nur moderat durch Pflugaktivität und Düngereintrag gefährdet ist.

Archäologische Funde: Keramik, Eisen, Buntmetall, Münzen.

Probenentnahmen: Sediment für Phosphatanalysen.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit; Frühmittelalter.

SAP/OCC Jura, Vindonissa Professur Universität Basel, D. Wacker.

Lausanne VD, Vidy Boulodrome

CN 1243, 2 535 270/1 152 446. Altitude 379 m.

Date des fouilles : 30.6.-21.7.2023.

Référence bibliographique : AAS 106, 2023, 228-229.

Fouille programmée (projet « Métamorphose » de la Ville de Lausanne). Surface env. 1200 m².

Vicus (habitat, portiques, artisanat, voirie).

L'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité (IASA) de l'Université de Lausanne a mené sa dixième campagne de fouille sur les édifices localisés en périphérie occidentale du vicus de Lousonna. Cette opération soutenue par l'Archéologie cantonale s'inscrit dans le cadre du projet « Métamorphose » de la Ville de Lausanne. Comme chaque année, une soixantaine d'étudiants ont pu parfaire leurs compétences ou être initiés aux travaux de terrain.

Les investigations conduites depuis 2013 ont mis en évidence trois parcelles d'habitation (B1, B2, B3) situées le long du *decumanus* médian ainsi que leurs portiques attenants. L'ouverture du secteur nord-est en 2019 a mis au jour les vestiges d'un édifice plus tardif (B5).

Les travaux menés en 2023 ont poursuivi la fouille des bâtiments 2 et 3. L'exploration méridionale a permis d'en préciser les plans pour les états en terre et bois. Le bâtiment 2 est structuré en plusieurs locaux à vocation domestique autour de 50 ap. J.-C., dans lesquels une forge d'appoint en lien avec la construction de l'édifice a été mise en évidence.

Fig. 39. Lausanne VD, Vidy Boulodrome. Sol effondré du bâtiment 2, local 29, environ 180/190 ap. J.-C. Photo IASA.

La première période d'occupation du bâtiment 3 est organisée selon un plan en enfilade délimité par un réseau de sablières. Encore provisoires, les résultats de l'étude du mobilier céramique permettent de dater cette phase autour du changement d'ère. Comme pour le bâtiment 2, la construction de l'état suivant est caractérisée par une forge qui a livré des traces d'activités polyvalentes nécessaires à l'édification d'un bâtiment.

Les travaux menés dans la partie nord des bâtiments 2 et 3 ont mis au jour deux locaux à sols en mortier de chaux. Les niveaux de démolition associés au local du bâtiment 3 (110/120 ap. J.-C.) ont livré de nombreux fragments d'enduits polychromes dont certains présentent des décors végétaux. Le sol du bâtiment 2 (180/190 ap. J.-C.) s'est partiellement effondré dans une anomalie vraisemblablement naturelle (fig. 39).

L'intervention de 2023 a également achevé l'exploration des niveaux antérieurs à la construction du bâtiment 5. Plusieurs trous de poteau attestent l'existence d'un édifice à fonction indéterminée vers 50 ap. J.-C.

Des contraintes administratives ont repoussé à l'année prochaine l'extension de la surface de fouille au nord, sous le parking actuel, mais l'investigation pourra débuter sans contrainte en 2024. *Mobilier archéologique* : céramique, verre, métal (bronze, plomb, fer), tableterie, monnaie.

Faune : abondante, non déterminée.

Prélèvements : sédiments, enduits peints.

Datation : archéologique. Époque romaine, du début du 1^{er} s. au 4^e s. ap. J.-C.

IASA, Université de Lausanne, L. de Kalbermatten.

Lausanne VD, Vidy Chemin des Sablons 12

CN 1243, 2 535 455/1 152 465. Altitude 381.5 m.

Date des fouilles : 16.-31.1.2023.

Références bibliographiques : Bögli, H./Sitterding, M./Martin, C. (1963) Lousonna : Les fouilles entreprises jusqu'en 1963 dans le vicus de Lausanne (Vidy). Lousonna 1. RHV 71. Lausanne ; May Castella, C./Berti, S. (1991) Chemin des Sablons - Chemin des Cygnes (1989/1990) ; *Promenade archéologique* (1990) Rapport archéologique de surveillance des tranchées. Vicus gallo-romain de Lousonna. ACVD. Lausanne ; Paratte, C.-A. (1999) Rapport de surveillance archéologique : Chauffage à distance - Chemin des Sablons 9, Lausanne-Vidy. ACVD. Lausanne ; Rossi, F. (1987) Rapport d'intervention archéologique MHA : Chemin des Sablons. Archeodunum SA, Gollion.

Fig. 40. Lausanne VD, Chemin des Sablons 12. Vue générale de la fouille en direction du sud-est. Au premier plan, la maçonnerie M1. Au second plan, le foyer de forge et la zone de rejet. Photo Archeodunum SA, O. Heubi.

Fouille de sauvetage programmée (modification du sous-sol d'un bâtiment).

Surface de la fouille env. 12.5 m².

Vicus (habitat, artisanat, voirie).

Dans le cadre des travaux de modification du sous-sol prévus au chemin des Sablons 12 (parcelle 4254) à Lausanne, une opération de fouille archéologique préventive a été prescrite par l'Archéologie cantonale en raison de la situation de cette parcelle dans le vicus de Lousonna (région archéologique 132/301). Lors de la construction de la maison au début des années 1950, des segments de murs d'époque romaine ont été topographiés, sans autre indication ou précision.

La petite surface investiguée a permis de documenter trois phases principales d'occupation (fig. 40). Les vestiges les plus récents concernent les fondations de plusieurs maçonneries (M1, M3 et M4) datés par *tpq* de la période claudio-néronienne. Les murs M3 et M4 sont édifiés parallèlement au *decumanus* nord de l'agglomération. Il s'agit très probablement des fondations de murets matérialisant la limite méridionale du portique de l'édifice. Quant au mur M1, de facture plus massive, il est interprété comme les fondations d'un mur porteur (mur de façade ?) orienté nord-est/sud-ouest. Au sud des maçonneries M3 et M4, on observe la présence de niveaux de graviers compactés témoignant de la succession des niveaux de circulation du portique ou des accotements de la voirie.

Un petit atelier de forge constitué d'un foyer, d'aménagements annexes (fosses de rejet et structures en creux) et d'une aire de rejet très riche en fragments scorifiés ferreux (calottes, coulures) et en battitures a été mis au jour. Cet ensemble constitue la deuxième phase d'occupation et permet d'attester une activité métallurgique sur cette zone durant la période tibérienne. L'orientation de ces aménagements semble identique à celle de la phase postérieure. Scellés par les niveaux d'installation de l'atelier de forge, des niveaux d'occupations plus anciens ont livré du mobilier céramique précoce datant de période augustéenne finale. Ces niveaux se développent au sommet des sables roux, préservés sur une épaisseur de 0.15 à 0.2 m. Ces couches paraissent être en lien avec les vestiges de deux solins mal préservés permettant d'attester d'une orientation déjà déterminée par la grande proximité du *decumanus* nord de l'agglomération antique.

L'orientation des murs ainsi que le petit atelier de forge documentés lors de cette intervention montrent que cette parcelle, bien que située en périphérie de l'agglomération, est intégrée dans la trame urbaine de Lousonna dès les premières traces d'aménagements. La proximité directe d'une des rues principales du vicus (*decumanus* nord situé à l'angle sud-ouest de la parcelle) desservant la localité sur un axe est-ouest a déterminé la disposition des aménagements mis au jour sur cette petite zone. Malgré la modestie de la surface investiguée, les résultats obtenus sont intéressants pour la compréhension du développement de la trame urbaine de ce secteur périphérique relativement peu connu, mais également concernant la fonction artisanale de cette zone attestée durant la deuxième phase d'occupation.

Mobilier archéologique : céramique, métal (fer, alliage cuivreux, plomb, scories), monnaies, verre, enduits peints.

Faune : ossements épars.

Prélèvements : sédiments (rejets de forge).

Datation : archéologique. Époque romaine, période augustéenne finale à période claudio-néronienne.

Archeodunum Investigations archéologiques SA, Cossonay, O. Heubi.

Lausanne VD, Vidy Chemin des Sablons 16

CN 1243, 2 535 415/1 152 490. Altitude moyenne 383 m.

Date des fouilles : 11.-20.4.2023.

Site déjà connu.

Fouille de sauvetage non programmée (nouvelle construction).

Fig. 41. Lausanne VD, Vidy Chemin des Sablons 16. Vue zénithale du statumen du 1^{er} s. ap. J.-C. doté d'un passage à gué perpendiculaire. En surplomb au nord-est, un niveau de trottoir, un fossé bordier et une pile de portique. Photo Archeodunum SA.

Surface investiguée env. 40 m².

Habitat, voirie.

À l'occasion du projet de construction d'une piscine privée à l'arrière de l'une des villas du quartier des Sablons à Lausanne-Vidy, un segment du *decumanus* septentrional et ses aménagements bordiers au nord ont été mis au jour. Cette portion de route a été documentée sur plus de 1.7 m d'épaisseur permettant l'identification de plusieurs phases d'aménagement qui s'étendent entre le début du 1^{er} s. et la fin du 2^e s. ap. J.-C.

La phase 0, état le plus précoce documenté durant cette opération, est datée de la période tibérienne (15-30 ap. J.-C.) et se compose de niveaux de circulations en graviers damés présentant localement des traces d'ornières.

La phase 1, datée de 30-50 ap. J.-C., est matérialisée par un radier de fondation (*statumen*) constitué de gros blocs au sein duquel est aménagé un passage à gué perpendiculaire à l'axe principal. Un trottoir est attesté au nord de la voie, séparé de l'axe principal par un fossé bordier (fig. 41).

La phase 2 est représentée par une épaisseur de 0.8 m de recharges de niveaux de rue et de trottoir entre lesquels se développent une série de fossés de bord de route liés à l'évacuation des eaux. Cet horizon, daté de la seconde moitié du 1^{er} s. ap. J.-C., précède un réaménagement de la chaussée par l'installation du *statumen* de la phase postérieure.

La dernière phase (2^e s. ap. J.-C.) présente un nouveau *statumen* surmonté de recharges. Un nouveau fossé bordier sépare ce dernier de l'espace piéton. Ce trottoir se dote d'un portique couvert matérialisé par deux piles quadrangulaires au nord. Ces aménagements sont scellés par une couche de démolition datée de 180 ap. J.-C.

Mobilier archéologique : céramique, faune, métal, numismatique.

Datation : Époque romaine.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, G. Nicolet.

Lenk BE, Ammertenhorn

LK 1267, 2 606 620/1 140 365. Höhe 2594 m.

Datum der Grabung: 23.-26.8.2022 und 21.-24.8. 2023.

Datum der Fundmeldung: Herbst 2020.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Gubler, R./Puthod, F. (2024) Lenk, Ammertenhorn. Ein römischer Weihefund auf 2590 m ü. M. ArchBE (in Vorbereitung).

Geplante Notgrabung (Erosion und anthropogene Gefährdung). Grösse der Grabung ca. 18 m².

Sonstiges.

Im Sommer 2020 entdeckte Pierre-André Cordey auf einem abgechiedenen Hochplateau zwischen Ammertenhorn und vergletschertem Wildstrubel mehrere römische Münzen. Er übergab sie dem ADB. Eine erste Begehung wurde im Folgejahr durchgeführt, und vor Ort, auf 2590 m ü. M., fanden sich weitere Münzen direkt an der Oberfläche. Dies löste zwei je viertägige Untersuchungen der Fundstelle durch den ADB im August 2022 und 2023 aus.

Das Hochplateau wurde intensiv prospektiert und an einer fundreichen Stelle drei Grabungsschnitte angelegt. Bauliche Spuren von Pfostengruben oder Trockenmauern liessen sich nicht fassen, aber acht grosse Eisennägel könnten auf eine Holzkonstruktion weisen. Die insgesamt 140 römischen Münzen konzentrierten sich um den ausgegrabenen Bereich, ausdünnend streuten sie aber über das gesamte Hochplateau (rund 30'000 m²). Sie machen den Grossteil des Fundmaterials aus, zu dem auch ein blattförmiges Votivblech aus Bronze, sieben kleine Blechstücke und ein Fingerring aus Bronze sowie eine spätkeltische Fibel vom Typ Nauheim gehören. Die Fibel ist der einzige Hinweis, dass bereits in vorrömischer Zeit Menschen zur Fundstelle aufgestiegen sein könnten. Allerdings kann sie auch erst in der Kaiserzeit hinaufgelangt sein.

Die Zusammensetzung des Münzspektrums spricht nicht für einen Hort, sondern für eine Deponierung über einen langen Zeitraum. Die älteste Münze wurde zwischen 22 und 37 n. Chr. unter Tiberius geprägt, mehr als drei Viertel aller Fundmünzen stammen aber erst aus der späten Kaiserzeit, ab der Regierungszeit von Gallienus (260 n. Chr.). Münzen des 4. Jh. n. Chr. machen mehr als die Hälfte des Totals aus. Die jüngste Münze wurde zwischen 388 und 403 n. Chr. unter dem oströmischen Kaiser Arcadius geprägt. Das Votivblech, die Münzen und die möglicherweise absichtlich zerbrochene Fibel waren Votivgaben, die auf dem Hochplateau deponiert wurden. Vergleichbare Fundensembles werden oft als Weihegaben gedeutet, und auch das Hochplateau zwischen Ammertenhorn und dem weithin sichtbaren, das Ende des Simmentals dominierenden Wildstrubel könnte ein numinoser, heiliger Ort gewesen sein. Unter den Funden hat es auch 122 eiserne Schuhnägel. Sie dürften vom Schuhwerk der Menschen stammen, die den weiten Weg hinauf auf sich nahmen. Für den Zustieg vom Tal muss auch heute mit 4-5 Stunden gerechnet werden.

Archäologische Funde: Münzen, Eisen (u. a. Schuhnägel, Nägel), Buntmetall (u. a. Fibel, Votivblech, Fingerring, Blechfragmente), Bergkristall.

Faunistisches Material: wenig, noch nicht bestimmt.

Probenentnahmen: Mikromorphologie, Sediment.

Datierung: archäologisch; numismatisch. Römische Zeit, 1.-Anfang 5. Jh. n. Chr.

ADB, R. Gubler.

Marthalen ZH, Chliwatt Süd

siehe Mittelalter

Martigny VS, *Insula 6 du Forum Claudii Vallensium*

CN 1325, 2 571 723/1 105 067. Altitude env. 474 m.

Date de la découverte : avril 2023.

Date des fouilles : 18.10.-22.12.2023.

Référence bibliographique : Wiblé, F. (2005) Chronique des découvertes archéologiques dans le canton du Valais en 2004,

Fig. 42. Martigny VS, Insula 6. Apparition des premiers vestiges après le dégagement à la pelleuse. Vue du nord-ouest. Photo InSitu Archéologie SA.

Martigny. Vallesia 60, 465–469 ; *Maccio, A. (1993) Martigny : Insula 6, îlot SE de la fouille Aida II (1987–1989), Mémoire de Licence, Université de Lausanne.*

Fouille de sauvetage non programmée (constructions prévues sur le terrain de la piscine communale). Surface de la fouille env. 500 m².

Ville romaine.

En prévision de la construction d'un local technique sur le terrain de la piscine communale de Martigny, des prospections au géoradar ont permis d'identifier plusieurs maçonneries sur la zone concernée. La surface d'environ 500 m² dégagée par la pelle mécanique est divisée en deux par un long mur qui délimitait probablement deux parcelles ou propriétés différentes (fig. 42). Au sud de ce mur se trouve un vaste dallage reliant plusieurs bâtiments. Au nord du mur, l'espace comprend une grande cour bordée sur le côté nord-ouest par une série de locaux. Un de ces locaux avait déjà été repéré lors des fouilles de 1972. La plupart des sols sont constitués de mortier, tandis que les niveaux de circulation sont pour la plupart « chaulés ».

Deux sondages profonds ont permis d'observer la séquence stratigraphique complète jusqu'aux alluvions de la Dranse. Plusieurs niveaux de sols en terre battue, dont certains probablement en lien avec des bâtiments en terre et bois, ont ainsi pu être identifiés.

Mobilier archéologique : céramique, ossements (faune), *instrumentum* et bijoux en métal, monnaies.

Prélèvements : charbons de bois, sédiment.

Datation : archéologique. Époque romaine, 1^{er}-4^e s. ap. J.-C.

InSitu Archéologie SA, Sion, A. Sliwinski.

Martigny VS, Périphérie nord du Forum Claudii Vallensium

CN 1325, 2 571 870/1 105 490 et 2 571 758/1 105 523. Altitude env. 471 m.

Date de la découverte : avril 2023.

Date des fouilles : 18.4.-9.5.23 (ponctuellement).

Site déjà connu.

Fouille de sauvetage non programmée (installation du CAD en ville). Surface de la fouille env. 65 m de tranchées.

Ville romaine.

Lors de la pose de tuyaux du réseau de chauffage à distance au sud de la place du Midi, des vestiges de l'antique ville de Marti-

gn ont été observés en coupe. Un mur maçonné conservé sur trois lits de pierre en élévation et des sols en mortier de part et d'autre de cette maçonnerie ont également été documentés. Au fond de la tranchée, un sol en terre battue a été sommairement observé. Ce dernier est certainement lié aux phases précédant la maçonnerie.

À l'extrémité sud-ouest de cette première tranchée, vers la Rue des Alpes, une autre maçonnerie est apparue. Également en lien avec un sol en mortier de chaux, il s'agit probablement d'un solin maçonné.

Dans le cadre de ce projet, une seconde tranchée a été creusée aux abords de la façade nord de l'Église paroissiale de Martigny (du côté de la Rue des Marronniers). Un mur maçonné très mal conservé y a été trouvé. Situé à 5 m de cette église, il a la même orientation que cette dernière (nord-est/sud-ouest). Sans mobilier et avec seulement une observation sommaire en tranchée, il est difficile de l'attribuer à une période particulière.

Mobilier archéologique : céramique, ossements (faune).

Datation : archéologique. Époque romaine.

InSitu Archéologie SA, Sion, A. Sliwinski.

Meierskappel LU, Chieme Nord (2046.A)

LK 1131, 2 678 748/1 218 754. Höhe 412 m.

Datum der Fundmeldung: 25.1.2023.

Neue Fundstelle.

Tauchprospektion.

Einzelfund.

Der Chieme (auch: Chiemen), bis ins 18. Jh. Abbauort des sogenannten Zuger Sandsteins, liegt als Enklave des Kantons Luzern im Zugersee. Von dieser Halbinsel sind Einzelfunde der älteren und jüngeren Eisenzeit sowie der Neuzeit bekannt, aus dem Mittelalter ist eine Einsiedelei überliefert, deren Kapelle 1935/36 ausgegraben wurde. Michael Speck berichtete überdies 1915 von einem Pfahlbau, der östlich des Tiefentals, am Nordabhang des Chiemes, entdeckt worden sei. Dies wurde allerdings von Emanuel Scherer angezweifelt, bis heute fehlen konkrete Hinweise. Topographisch handelt es sich um einen auffälligen Ort: Eine Felsrippe der tertiären granitischen Molasse, aus der der Zuger Sandstein besteht, läuft hier in den See und bildet eine Untiefe mit einer flachen, schilfumstandenen Felsinsel. Seeseitig schliesst sich eine rund 130 m lange und knapp 20 m breite, schllickig-seekreidige Flachwasserzone an, die im Osten von einer auffällig halbkreisförmigen, vermutlich anthropogenen Steinschüttung abgeschlossen wird.

Zur Abklärung der Befundsituation fanden im Winter 2022/2023 erste Tauchprospektionen durch die ehrenamtliche Zuger Tauch-

Abb. 43. Meierskappel LU, Chieme. Römische Axt mit verzierten Schaftlapen aus der Flachwasserzone nördlich des Chieme im Zugersee. Foto KA LU.

gruppo ATP entlang des Chieme-Nordufers statt. Während die steiler abfallenden Uferpartien – bedingt auch durch den hier sehr dichten Makrophytenbewuchs – ohne Befund blieben, zeigten sich in dem beschriebenen Flachwasserbereich zahlreiche eher dünne, locker über die seekreidige Strandplatte verteilte Pfähle. Während eine Reihe von Nadelholzpfählen noch teilweise über einen halben Meter hoch erhalten ist, sind die dazwischensteckenden Weichholzpfähle fast bodeneben aberodiert. Beim Bergen erster Pfahlproben zeigte sich, dass nur noch die bearbeiteten Pfahlspitzen im Schlick stecken. Das ^{14}C -Datum eines der Weichholzpfähle weist ins Mittelalter (ETH-133 520, 380 ± 22 BP, 1450-1625 BC, cal. 1 Sigma), es handelt sich vermutlich um die Reste von Fischereianlagen.

Im Rahmen einer Metalldetektorprospektion der Strandplatte konnte an der Haldenkante schliesslich eine 16 cm lange und 386 g schwere, sehr gut erhaltene eiserne Axtklinge geborgen werden (Abb. 43). Deren Kopf steckte im Schlick, die Schneide ragte aus dem Grund. Typologisch handelt es sich bei dem schlanken Stück mit stark heruntergezogener Schneide um eine keilförmige römische Axt mit Schaftlochklappen vom Typ 3A nach Hanemann 2014 bzw. Humphreys 2021. Ein ähnliches Stück kennen wir etwa aus *Augusta Raurica*. Die Form ist in den römischen Provinzen nicht selten und scheint eng mit dem römischen Militär verbunden zu sein. Die kurzen, breiten Schaftklappen könnten für eine zeitliche Stellung in der entwickelten römischen Zeit sprechen. Das Stück aus dem Zugersee weist Verzierungen in Form von Kerben und einer Art eingepprägtem Flechtband auf den Schaftklappen auf, für die bislang noch keine Vergleiche ausfindig gemacht werden konnten. Aus dem direkten Umfeld der Axt konnten weitere, typologisch nicht näher ansprechbare Eisenartefakte geborgen werden, darunter ein bandförmiges Eisen und ein Messer. Weiteres datierendes Fundmaterial, etwa Keramik, fehlt.

Archäologische Funde: Metallfunde.

Probenentnahmen: Pfahlproben.

Datierung: archäologisch, ^{14}C . Römische Zeit; Spätmittelalter/ Frühe Neuzeit.

KA LU, A. Kienholz, ATP Zug, J. Reinhard.

Muralto TI, Grand Hotel Locarno

CN 1312, 2 705 025/1 114 335. Altitudine 215 msm.

Data dello scavo: 17.10.2023 – in corso.

Sito noto, inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico.

Bibliografia: Janke, R. (2007) Il vicus romano di Muralto: nuovo progetto di ricerca. Bollettino AAT 19, 4-9.

Scavo di salvataggio programmato (ristrutturazione e ampliamento albergo). Superficie complessiva dello scavo 850 mq.

Luogo di sepoltura e insediamento.

Dal punto di vista archeologico l'area del Grand Hotel Locarno di Muralto è nota dalla seconda metà dell'Ottocento. Durante la costruzione del celebre albergo, la figura eclettica di Emilio Balli riportò alla luce 40 tombe a inumazione da riferire – grazie ai ricchi corredi – al periodo compreso fra la fine del I sec. a. C. e la prima metà del I sec. d. C.

Nell'ambito degli attuali lavori di ristrutturazione dell'imponente edificio si stanno pertanto seguendo tutte le fasi di intervento, partendo da quella che permetterà la creazione di un nuovo posteggio sotterraneo situato tra la facciata posteriore dell'edificio e la via Sempione. Nelle prime settimane di indagini sono state riportate alla luce 11 sepolture: in parte di epoca romana e in parte da riferire al medioevo, tutte con orientamento NE-SO. Le tombe di epoca romana hanno una struttura a recinto di pietre, e contengono il corredo funerario (fig. 44), le strutture medievali, invece, sono del tipo «barchetta» con pareti realizzate a muretto molto ben costruito e chiusura con lastre litiche. Il corredo qui è assente ma sono stati recuperati resti ossei, in

Fig. 44. Muralto TI, Grand Hotel Locarno. Dettaglio del corredo della tomba 4. Foto UBC.

particolare del cranio, che indicano la disposizione del defunto con testa ad ovest. Solo in pochi casi le sepolture romane sono completamente intatte, alcune strutture sono evidentemente state riutilizzate successivamente, sconvolgendo il corredo presente, altre strutture sono state danneggiate dall'inserimento delle sepolture successive, inoltre si è potuto anche documentare la presenza di sepolture già sconvolte *ab antiquo*. All'epoca romana sono pure attribuibili tre fosse carboniose, che in modo preliminare sono interpretate come fosse rituali. Intersezioni di muri dalla diversa tipologia lasciano inoltre supporre la presenza di strutture da riferire a terrazzamenti o a misure di contenimento idrico legato alla vicinanza con il torrente Ramogna.

Reperti: ceramica, pietra ollare, ferro, bronzo, argento.

Prelevi: campioni di sedimento, carboncini per datazione ^{14}C .

Datazione: archeologica. Età romana; Medioevo.

Scavo: UBC, L. Mosetti e M. Pellegrini.

UBC TI, R. Cardani Vergani e L. Mosetti.

Nyon VD, Juste-Olivier 5

CN 1261, 2 507 535/1 137 625. Altitude moyenne 402.5 m.

Dates des fouilles : 19.3.-14.9.2023.

Références bibliographiques : Rossi, F. (1990) Nyon VD, Rue Juste Olivier ECA. AAS 73, 218 ; Bonnard, P. (1988) La ville romaine de Nyon. Répertoire des fouilles et trouvailles. Bibliographie du site. Noviodunum I. CAR 44. Lausanne.

Fouille de sauvetage programmée (construction nouvelle). Surface de la fouille env. 370 m².

Habitat, quartier artisanal, canalisations, tonneau.

La fouille est située en périphérie nord-ouest de la ville romaine de Nyon, dans un secteur exploré depuis les années 1950. La parcelle adjacente au nord-est avait fait l'objet d'une fouille préventive en 1989. Plusieurs locaux maçonnés, un puits et un système de canalisations en bois présentant plusieurs états successifs y avaient été documentés.

L'intervention de 2023 a mis au jour la continuité de ces vestiges. Le site possède une séquence stratigraphique relativement faible au nord de la parcelle, alors qu'elle se développe sur plus de 3 m de hauteur au sud. Cette différence s'explique par un phénomène de remblaiement, essentiellement lié au pendage initial du terrain en direction du sud-est, et témoigne du remaniement du site, occupé de manière pérenne durant toute l'époque romaine.

Fig. 45. Nyon VD, Juste Olivier 5. Le tonneau scellé par la canalisation de planches. Vue en direction du sud-est. Photo Archeodunum SA.

L'extension du bâtiment composé de plusieurs locaux mis au jour en 1989 a été documentée lors de cette intervention. Les deux murs chaînés qui lui appartiennent ont une élévation conservée sur environ 1 m de hauteur. Un imposant bloc architectural et un bassin semi-circulaire ont été découverts en remploi au sein de cette maçonnerie. Le local qu'ils délimitent mesure 5 m sur 8 m. Un sol en terre battue y recouvre le système d'adduction d'eau déjà en partie repéré en 1989.

Un second bâtiment érigé sur des solins a été partiellement fouillé. Trois segments de fondations en pierre sèche ont été mis en évidence et permettent de restituer une construction mesurant 6 m de largeur pour une longueur d'au moins 7 m. Les fondations nord-ouest de l'édifice n'ont pas été observées, probablement en raison de l'arasement du site dans ce secteur.

Des aménagements extérieurs bordent ces deux édifices. Des caniveaux en terre cuite, une base de pilier rectangulaire, des fosses et des trous de poteau ont ainsi été découverts.

Les canalisations souterraines se composent de deux aménagements distincts superposés. Le plus récent est un canal monoxyde façonné dans un tronc d'arbre résineux alors que le précédent est constitué de planches de chêne parallèles disposées verticalement et fixées par des pieux et des tenons en bois. Ce dispositif recouvre un tonneau bien conservé, doté d'un cerclage de bois tendre fixé par des lanières végétales (fig. 45). Deux autres tonneaux ont également été documentés à proximité.

Le site a livré un mobilier relativement abondant dont des céramiques en sigillée portant des estampilles et des graffiti, ainsi qu'un ensemble lapidaire. Celui-ci comprend des blocs d'architecture, des fûts de colonne, des vasques et des éléments de plâchage polychrome.

Entre 1955 et 1975, la parcelle concernée par ce projet était occupée par une usine spécialisée dans le traitement et le revêtement des métaux (chromage et découpe) qui ont nécessité l'usage de plusieurs produits toxiques dont du chrome hexavalent. La fouille s'est donc déroulée dans un environnement contaminé, ce qui a nécessité la mise en place de mesures de protection stricte pour les archéologues travaillant sur le site (fig. 46). Les zones les plus polluées ont fait l'objet d'une documentation restreinte et l'ensemble du mobilier a été étudié sur place par les spécialistes. Ce dernier n'a pas été conservé à l'exception de quatorze pièces sélectionnées pour leur valeur scientifique et dont la matière permettait une conservation sans risque. Des prélèvements testés en laboratoire ont été réalisés et attestent leur décontamination.

Fig. 46. Nyon VD, Juste Olivier 5. Intervention en cours, vue en direction du nord-est. Dégageant du bâtiment maçonné et documentation de la canalisation monoxyde. Photo Archeodunum SA.

Mobilier archéologique : céramique, métal, verre, monnaie, blocs architecturaux, bois. Déposé au MRN.

Faune : oui (pas encore déterminée).

Datation : archéologique. Époque romaine.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, S. Oesterlé.

Oberdorf NW, Klein Dableten (FO 109.5)

LK 1170, 2 671 870/1 200 890. Höhe 460 m.

Datum der Grabung: 24.–28.4.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Bürgi, J. (1983) Oberdorf NW. Römische Brandgräber. as 6, 4, 173.

Ungeplante Notgrabung (Bau Fernwärmeleitung). Grösse der Grabung ca. 10 m².

Grab.

Die Fundstelle liegt am Ausgang des Tals der Engelberger Aa und ist geprägt durch alluviale Ablagerungen, die das Gebiet in der Frühgeschichte siedlungstechnisch als ungeeignet erscheinen lassen. Dennoch wurden im Jahr 1983 beim Bau des Gemeindezentrums von Oberdorf sieben gallo-römische Brandgräber geborgen. Geomagnetische Untersuchungen im Jahr 2020 ergaben rund 100 m weiter nördlich Hinweise auf grubenähnliche Strukturen, die im Zusammenhang mit dieser Nekropole stehen können.

Der Bau einer Fernwärmeleitung machte eine archäologische Intervention notwendig, die durch zwei Mitarbeiter der Kantonsarchäologie Luzern durchgeführt wurde. Dabei kamen auf einem 5 m langen Abschnitt des Leitungsgrabens vier weitere Brandgräber zum Vorschein, die in die Schwemmschichten eingetieft waren, ohne dass ein klarer Nutzungshorizont sichtbar war (Abb. 47). Drei im Block geborgene Urnen mit drei beigegebenen Fibeln wurden nachträglich in den Räumlichkeiten der Kantonsarchäologie Luzern freigelegt. Aus dem Aushub stammen weiter vier Fibeln, ein Schlüssel, eine Lanzenspitze sowie zwei Messerklingen.

Die zur Nekropole zugehörige Siedlung ist unbekannt. Die weitere archäologische Begleitung der Arbeiten an der Fernwärmeleitung durch die Fachstelle Archäologie Nidwalden erbrachte in einem Umkreis von 150 m keine diesbezüglichen Hinweise.

Archäologische Funde: Keramik, Buntmetall, Eisen.

Anthropologisches Material: Leichenbrand.

Datierung: archäologisch; typologisch. 1./2. Jh. n. Chr.

Fachstelle Archäologie Nidwalden, Ch. Harb.

Abb. 47. Oberdorf NW, Klein Dableten. Im Vordergrund die leicht angeschnittene Graburne in der eng bemessenen Grabgrube zu Bestattung Pos. 6. Im Hintergrund die Urne von Bestattung Pos. 1. Foto KA LU, P. Karrer.

Abb. 48. Olten SO, Klosterplatz 20. Westprofil durch den spätantiken Befestigungsgraben. Foto KA SO, M. Bösch.

Olten SO, Klosterplatz 20

LK 1088, 2 635 120/1 244 500. Höhe 400 m.

Datum der Baubegleitung: 24.-25.8, 4./5./22./27.9, 2.11, 11.-14.12.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: ADSO 26, 2020, 19–29; 30–40.

Geplante Baubegleitung (Umbau Stadthaus). Grösse der Baubegleitung ca.160 m².

Befestigungsanlage, Siedlung.

Die untersuchte Fläche liegt unmittelbar nördlich der Oltner Altstadt, deren Ausdehnung dem Areal des spätantiken Castrums entspricht. Von Ende August bis Mitte Dezember 2023 bot der Umbau des ehemaligen Kinos «Lichtspiele» die Gelegenheit, die Situation im Vorfeld des spätromischen Castrums in mehreren Etappen baubegleitend zu untersuchen. Wichtigster Befund: Unter dem modernen Kellerboden zeigte sich an mehreren Stellen auf einer Länge von rund 16.5 m ein Ost-West verlaufender, teilweise neuzeitig gestörter Graben. Besonders gut erhalten war der Befund im Profil vor der Westmauer des heutigen Gebäudes (Abb. 48). Der etwa 4.5 m breite und 1.5 m tief erhaltene Graben verläuft in einem Abstand von etwa 13 m parallel zur spätromischen Castrumsmauer, deren Fundament unter der mittelalterlichen Stadtmauer erhalten ist. Er ist somit wohl als Spitzgraben der spätantiken Befestigungsanlage anzusprechen.

Im untersten Bereich des in den anstehenden Schotter abgeteufelten Grabens lag eine bis zu 30 cm starke, kompakte Lehmschicht mit Kies, darüber eine 40 cm mächtige Schicht mit grossteiligem römischem Bauschutt. Auf dieser hatte sich, wohl über längere Zeit, eine dunkelbraune, rund 80 cm mächtige Verfüllung angesammelt, die nur wenige Funde und kleinteiligen Bauschutt enthielt. Die Funde aus der Verfüllung des Grabens sind nicht sehr aussagekräftig, jedoch alle römisch.

Nördlich des spätantiken Grabens kam eine *vicus*zeitliche Grube zum Vorschein, deren oberer Teil gekappt war. Die noch 50 cm tiefe Grube hatte einen ovalen Grundriss von 1.2 × 1.3 m und eine flache Sohle. Die Verfüllung bestand aus grauem Lehm mit vielen Holzkohlen und enthielt verschiedene Siedlungsfunde, darunter eine fragmentarisch erhaltene steinerne Handmühle.

Archäologische Funde: Keramik, Baumaterial, Münzen, Buntmetall, Eisen, Mühlsteinfragmente.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, 1.–3. Jh.; 4. Jh. n. Chr. KA SO, Fabio Tortoli.

Ormalingen BL, Gaissacker

LK 1068, 2 632 786/1 258 121. Höhe 446 m.

Datum der Grabung: Mai – Juni 2023.

Datum der Fundmeldung: 23.5.2023.

Bibliographie zur Fundstelle: JbAS 101, 2018, 212 (mit weiterführender Literatur); Archäologie Baselland, Jahresbericht 2017, 46–55.

Geplante Notgrabung (Bau eines Mehrfamilienhauses).

Grösse der Grabung 193 m².

Siedlung.

Der bevorstehende Bau eines Mehrfamilienhauses löste eine Notgrabung im Bereich des seit 1907 bekannten Herrenhauses des römischen Gutshofs von Ormalingen aus. Der Grabungsperimeter lag unmittelbar westlich des Badehauses, welches 2017 vollständig ergraben wurde.

Am Süden der zu untersuchenden Parzelle kam ein Mauerabschnitt zum Vorschein, der sich im Zuge der weiteren Freilegung als die Nordwestecke des Hauptgebäudes herausstellte. Dieser Befund kam überraschend, denn letzteres war aufgrund der Vermessung der Altgrabungen 20 m weiter südlich vermutet worden. Dies bedeutete auch, dass das Badehaus anders als bislang angenommen nahtlos an das Hauptgebäude anschloss. Der teilweise freigelegte Innenraum war mit Ausnahme einer Nische im Westen hypokaustiert. Der Hypokaustraum war bereits 1907 zum Teil freigelegt und wieder verfüllt worden. Daher lagen nur noch wenige Pfeilerplatten *in situ*. Die Wände des Hypokausts waren mit Ziegelschrotmörtel verputzt worden, um den Kalkstein vor den hohen Temperaturen zu schützen. Über dem Fussboden waren die Wände mit Kalkputz bedeckt, auf dem sich im Sockelbereich stellenweise noch die Reste einer roten Bemalung erhalten hatten. Auch die Aussenwände des Gebäudes wiesen einen Kalkputz auf. Die Mauern waren bis zu 40 cm über dem Bodenniveau des Innenraums erhalten geblieben.

Das Präfurnium des Hypokausts befand sich auf der Nordseite des Gebäudes, nur fünf Meter von demjenigen des Badehauses entfernt. Die Lage der beiden Einfeuerungen direkt nebeneinander ist effizient: Beide Anlagen konnten vom selben Ort aus bedient werden. Der Heizkanal und die Heizöffnung waren aber bereits zur Römerzeit komplett geplündert worden. Um die Elemente der Heizöffnung zu entnehmen, wurde ein Loch in die Nordmauer des Hauptgebäudes gebrochen. Nur noch wenige Sandsteine der Heizöffnung konnten *in situ* dokumentiert werden. Der Mauerausbruch wurde nach der Plünderung unsorgfältig mit einem Kalkstein-Mörtelgemisch verschlossen. Der Gra-

ben, der durch die Plünderung des Heizkanals entstanden war, wurde innert kurzer Zeit mit einem stark holzkohle- und ziegelhaltigen Lehm verfüllt. Aus dieser Auffüllung stammen die meisten Funde der Grabung. Die Keramikformen daraus datieren bis ins 3. Jh. n. Chr.

Der bereits 2017 bei der Badehaus-Grabung festgestellte grosse Graben trat auch bei der aktuellen Untersuchung zu Tage. Er lag nördlich des Hauptgebäudes und des Badehauses und hatte diese vor Hangwasser geschützt, das zur Römerzeit hier offenbar reichlich vorhanden war. Bereits beim Bau hatte man an der Nordwestecke des Hauptgebäudes das Augenmerk auf die Stabilität des Bodens gerichtet, indem man ausgeprägte, breite Vorfundamente erstellte und den Bereich mit einem zusätzlichen, kleinen Drainagegraben entwässerte. Diese Massnahme dürfte auch das nahe Präfurnium vor Wasser geschützt haben.

Archäologische Funde: Gefässkeramik, Metall, Glas, Baukeramik, Stein.

Faunistisches Material: Tierknochen (unbearbeitet).

Probenentnahmen: ¹⁴C, Erdproben, sedimentologische Proben; unbearbeitet.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, 1.– 3. Jh. n. Chr.

Archäologie Baselland, J. von Wartburg.

Rapperswil-Jona SG, Busskirch, St. Martin

LK 1112, 2 705 675/1 230 520. Höhe 407 m.

Datum der Grabung: 24.–26.4.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Grüniger, I. (1976) Grabungsbericht. In: A. Helbling, neu bearbeitet von L. Helbling, Die Geschichte der uralten Pfarrei Busskirch am oberen Zürichsee,

208–222. Jona; JbSGUF 84, 2001, 238; Schindler, M. P. (2007) Das Frühmittelalter im Raum Rapperswil-Jona. Alte Funde – Alte und neue Ausgrabungen – Neue Erkenntnisse. Neujahrsblatt des Hist. Vereins des Kantons St. Gallen 147, 101–104; Schindler, M. P. (2023) Kantonsarchäologie St. Gallen. Jahresbericht 2022. Neujahrsblatt des Hist. Vereins des Kantons St. Gallen 163, 130–131.

Geplante Baubegleitung (Werkleitungsbauten). Grösse der Grabung ca. 14 m².

Siedlung.

Bei Ausgrabungen in der Kirche St. Martin 1975 zeigten sich unter den Vorgängerbauten des Sakralbaus Reste einer massiven römischen Bebauung. Diese blieben lange schwer einzuordnen, wurden am ehesten aber als Teile einer Gutshofanlage angesprochen. In den Jahren 2021–2023 führte das «Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Propection and Virtual Archaeology» (Leitung PD Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Neubauer) im Auftrag der KA SG im Umfeld der Kirche St. Martin geophysikalische Prospektionen auf rund 10 ha der grösstenteils land wirtschaftlich genutzten Flächen durch. Die Messbilder zeigen, dass die Gebäudereste unter der Kirche sich nach Norden und Westen erstrecken und einen Grundriss von mindestens 40×55 m bilden (Abb. 49). Dabei handelt es sich um das Hauptgebäude einer grösseren Villenanlage. Nordöstlich des Hauptgebäudes zeichnen sich Nebengebäude ab. Fünf davon bilden eine östliche Reihe, zwei weitere bilden wohl die nördliche Reihe. Möglicherweise kann ein Nebengebäude der zu erwartenden westlichen Reihe erkannt werden. Damit liegt in Busskirch der Grundrisstyp einer längsaxialen Gutshofanlage mit einer Länge von über 250 m und einer Breite von rund 200 m vor.

Abb. 49. Rapperswil-Jona SG, Busskirch, St. Martin. Gesamtplan des römischen Gutshofs sowie zugehöriger Strukturen aufgrund von Baubegleitungen, Ausgrabungen und erster Resultate der geophysikalischen Prospektion. Mauern in Rot: bei Prospektion festgestellt; Mauern in Blau und Gelb: bei Ausgrabungen und Baubegleitungen festgestellt. Stern: Zielgrube 2023. Plan KASG und LBI ArchPro.

Die katholische Kirchgemeinde musste im Frühjahr die Wasserleitung vom ehemaligen Pfarrhaus Busskirchstrasse 170 zur Sakristei der Kirche erneuern. Um die Bodeneingriffe auf ein Minimum zu reduzieren, wurde die Leitung mittels einer Start- und einer Zielgrube gebohrt. In der Startgrube nördlich des ehemaligen Pfarrhauses konnten keine römischen Schichten beobachtet werden. Diese könnten aber unter Projekttiefe liegen, denn die untersten beobachteten Schichten, welche fluviatilen und limnischen Ursprungs sind, enthielten bereits vereinzelte Baukeramikfragmente. In der Zielgrube von knapp 3×3 m Fläche wenig nördlich ausserhalb der Friedhofsmauer wurden eine Nord-Süd sowie eine Ost-West verlaufende römische Mauer angeschnitten. Diese dürften unmittelbar ausserhalb der Zielgrube eine Ecke gebildet und somit einen Innenraum umfasst haben. Aufgrund der nur geringen Distanz von gut 6 m zum prospektierten Grundriss des Hauptgebäudes und der identischen Ausrichtung der Strukturen ist es wahrscheinlich, dass die neu aufgedeckten Baureste als Teile des Hauptgebäudes anzusprechen sind. Die Funktion des angeschnittenen Raumes lässt sich allerdings derzeit nicht festlegen, wobei die zahlreichen Schlacken besonders in den Schichten östlich davon auffallen. Mit den neuen Befunden vergrössert sich das Hauptgebäude folglich nach Osten.

Über den römischen Befunden liegen Hochflutsande, welche während eines mutmasslich spätantiken oder frühmittelalterlichen Seehochstands abgelagert worden sein dürften. Eine früh-/hochmittelalterliche Arealnutzung bleibt aufgrund möglicher Einzelfunde aus dieser Zeitstellung unsicher; gesichert sind aber die ab dem 7. Jh. n. Chr. einsetzende Bestattungstätigkeit im Bereich der Kirche sowie die Existenz der Kirche spätestens ab dem 9. Jh. n. Chr.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Eisen, Buntmetall, Schlacken.

Faunistisches Material: Tierknochen, unbearbeitet.

Probenentnahmen: Mikromorphologie, Mörtelproben.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit; Früh-/Hochmittelalter?

KA SG, R. Ackermann.

Rapperswil-Jona SG, Kempraten, Rebacker/Belsitorain

LK 1112, 2 704 705/1 232 794. Höhe 425 m.

Datum der Baubegleitung: 15.8.-20.9.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Halter, E. (1945) Römische Brandgräber in Kempraten. Ur-Schweiz 9, 72-74; Ettliger, E. (1951) Die römische Keramik aus dem Vicus und dem Gräberfeld von Kempraten. unpubl. Manuskript; Matter, G. (1999) Der römische Vicus von Kempraten. JbSGUF 82, 183-211, insbes. Fundstelle 16; Ackermann, R. (2013) Der römische Vicus von Kempraten, Rapperswil-Jona. Neubetrachtung anhand der Ausgrabungen Fluhstrasse 6-10 (2005-2006). Archäologie im Kanton St. Gallen 1. St. Gallen; JbAS 102, 2019, 193; arCHaeo 4/2023, 41.

Geplante Baubegleitung (Werkleitungsbauten); Grösse der Baubegleitung ca. 115 Laufmeter.

Brandgräberfeld.

Werkleitungsarbeiten im Strassenbereich des Belsitorains und der Rütistrasse bedingten eine Begleitung durch die KA SG. In unmittelbarer Nachbarschaft lagen die 2018 ausgegrabenen römischen Brandgräber, welche zum einzigen bekannten Bestattungsort des Vicus Kempraten gehören (JbAS 102, 2019, 193). Beim diesjährigen Leitungsanschluss im 2018 teilweise untersuchten Grundstück (Parz. 2534J) wurde ein weiteres Brandgrab geborgen. Es handelte sich um ein Urnengrab. Als Urne diente ein Schultertopf. Die anschliessenden Leitungsgrabenbereiche in der Rütistrasse sowie die östlichen Bereiche des Belsitorains befinden sich in einer natürlichen Geländesenke, welche in der Neuzeit oder Moderne aufgefüllt worden war. Der Leitungsgraben griff hier nicht unter diese Auffüllschichten resp. maximal bis in

die ehemaligen Oberbodenbereiche hinein. Gegen Westen hin dagegen wurden bis zu 40 cm mächtige römische Schichten tangiert, welche zahlreiche Keramik und zumeist kalzinierte Knochen enthielten. Die Keramikfragmente weisen teilweise ebenfalls Brandspuren auf. Zudem scheint eine Auswahl zugunsten von offenen Formen vorzuliegen. Die Selektion des Keramikspektrums und die Brandspuren an Knochen und Keramik deuten darauf hin, dass die Schichten im Umfeld des Brandgräberfeldes zu verorten sind. Darunter oder im näheren Umfeld sind daher weitere Gräber zu erwarten.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Eisen, Buntmetall.

Anthropologisches Material: Leichenbrand (unbestimmt).

Faunistisches Material: wenige Grosstierknochen und Grabbeigaben (unbestimmt).

Probenentnahmen: Sedimentproben für Archäobiologie und Anthropologie.

Datierung: archäologisch. Römische Kaiserzeit.

KA SG R. Ackermann und F. Tuchschnid.

Rümlang ZH, Loo

LK 1071, 2 683 188/1 256 301. Höhe 419 m.

Datum der Sondierung: 23.1.-13.2.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 100, 2017, 242-243; JbAS 104, 2021, 190.

Archäologische Sondierung (Renaturierung). Fläche der untersuchten Schnitte 30 m².

Römisches Gebäude und Strasse.

Die Flughafen Zürich AG plant, den Glattabschnitt in der Gemeinde Rümlang zu revitalisieren und einen neuen Radweg anzulegen. Letzterer soll durch die Flur Loo führen, die seit 2019 intensiv prospektiert wird. Zuletzt wurden 2020 und 2021 geophysikalische Messungen (Geomagnetik und Bodenradar) im Bereich mutmasslicher römischer Gebäude durchgeführt. In den Messbildern zeichnen sich die Grundrisse von zwei nebeneinander liegenden Gebäuden und das Trasse einer Strasse ab. Der schärfer umrissene östliche Grundriss besteht aus mehreren, nebeneinander aufgereihten Räumen, an die im Süden ein grosser Hof anschliesst. Er weist klare Parallelen zu v. a. aus dem heutigen Frankreich bekannten Strassenstationen auf. Der Befund ist im Kanton Zürich einzigartig und soll als bedeutendes Schutzobjekt im Boden erhalten bleiben.

Zur Klärung des Schutzzumfangs wurde im Bereich der Gebäude und der Strasse eine Sondierung mit insgesamt fünf Sondierschnitten durchgeführt. Zwei Sondierschnitte wurden im Bereich des östlichen Gebäudegrundrisses angelegt. Dabei traten direkt unter dem rezenten Humus Mauerfundamente auf. Im Innenbereich des Hofes wurden mutmassliche Reste einer Kiesplanie sowie ein Ziegelversturz freigelegt. Letzterer könnte von einer im Hof umlaufenden Portikus oder einem Anbau an die Hofmauer stammen. Im Gebäudeinnern fehlte der Ziegelversturz, was vermuten lässt, dass die Dachbedeckung abgeräumt oder der Dachversturz im Rahmen einer späteren Nutzung des bereits aufgelassenen Gebäudes entfernt worden war. Eine direkt auf dem gekappten B-Horizont aufliegende, dunkle, holzkohlehaltige Schicht wäre damit ebenfalls im Kontext einer nachrömischen Nutzung zu sehen. Bedauerlicherweise gelang die ¹⁴C-Datierung einer daraus geborgenen Holzkohle nicht. Im Aussenbereich unmittelbar vor der Hofmauer kamen eine Pfostengrube sowie ein Teil einer grösseren, steilwandigen Grube zum Vorschein, deren Funktion und Datierung sich zurzeit nicht erschliesst.

Ein im Bereich des vermuteten Strassenrasses angelegter Sondierschnitt erbrachte keinen Nachweis einer Kofferung. Diese dürfte an jener Stelle komplett erodiert oder dem Pflug zum Opfer gefallen sein. Hingegen wurde im Randbereich der Strasse in einem weiteren Sondierschnitt ein mind. 2 m breiter Graben gefasst. Er war mit sandig-kiesigen, durch fliessendes Wasser eingebrachten Sedimenten verfüllt, die eine beachtliche Menge

an römischen Funden (v. a. Keramik) enthielten. Am südlichen Rand der Strasse zeigte sich in einem weiteren Sondierschnitt erneut ein Mauerfundament, das parallel zum Trassee läuft und möglicherweise zu einer Mauer gehört, die das Areal mit den Gebäuden von der Strasse abgrenzte.

Im Bereich des Gebäudes traten nur wenige, kleinfragmentierte Funde auf, die typologisch nicht ansprechbar waren. Das übrige Fundmaterial, von dem ein Grossteil aus dem oben genannten Graben stammt, deckt vorwiegend die 2. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. ab. Einige Stücke datieren noch ins 2. und 3. Jh. n. Chr. Es ist damit anzunehmen, dass der Platz ab mindestens der Mitte des 1. Jh. n. Chr. besiedelt war.

Archäologische Funde: Eisen, Buntmetall, Gefässkeramik, Baukeramik, Glas.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holzkohle, Profilkolonnen für Mikromorphologie, Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, 2. Hälfte 1.-3. Jh. n. Chr.

KA ZH, S. Brunner und A. Wicki.

Rueyres-les-Prés FR, Route du Soleil (Sur le Paquier)

CN 1184, 2 560 435/1 189 645. Altitude 466 m.

Date des fouilles : 22.-24.5.2023.

Références bibliographiques : AAS 94, 2011, 257.

Fouille de sauvetage programmée (extension de l'école). Surface de la fouille env. 270 m².

Habitat.

L'agrandissement de l'école de Rueyres-les-Prés a donné lieu à une petite intervention dans une zone sondée en 2010, qui avait livré les vestiges arasés d'une construction d'époque romaine (un mur et un trou de poteau) ainsi qu'une zone d'épandage de mobilier antique.

L'intervention de 2023 a mis en évidence un niveau de circulation probablement antique au sommet de la moraine, qui contenait des fragments de *tegula* et de la céramique assez érodée. En limite de fouille nord, le soubassement d'un mur, presque rectiligne et long d'environ 9.2 m, est apparu. Orienté approximativement nord-est/sud-ouest, il renfermait des fragments de *tegula* mêlés aux galets de la fondation. Un massif rectangulaire en galets non liés au mortier était adossé à son parement sud. Aucun retour de maçonnerie n'a été observé dans l'emprise de la fouille. Les résultats antérieurs permettent de supposer que le mur se poursuivait encore sur environ 25 m à l'ouest. La jonction de ce segment avec le tronçon de maçonnerie repéré lors des sondages de 2010 n'a pas été observée, mais il est possible que les deux murs aient formé l'angle nord-est de l'enclos qui entourait la *villa* romaine, dont la *pars urbana* pourrait se situer, à titre d'hypothèse, une soixantaine de mètres plus à l'ouest.

Mobilier archéologique : tuiles, céramique, métal (bronze, plomb).

Datation : archéologique. Époque romaine.

SAEF, J. Monnier, O. Pisset et L. Rubeli.

Saillon VS, Proz-la-Grange, maison Hugo

CN 1305, 2 581 045/1 114 109. Altitude 480 m.

Date de la découverte : 11.9.2023.

Date des fouilles : 25.9.-4.10.2023.

Site déjà connu.

Fouille de sauvetage non programmée (construction d'une villa). Surface de la fouille env. 100 m².

Villa romaine.

La construction d'une maison particulière, dans le secteur où les vestiges d'une villa romaine ont déjà été mis au jour ponctuellement, a nécessité une intervention archéologique. Plusieurs exca-

Fig. 50. Saillon VS, Proz-la-Grange, maison Hugo. Vue du chantier et des vestiges depuis l'est. Photo InSitu Archéologie SA.

vations ont été prévues sur cette parcelle, mais seules la cave de la maison et la tranchée pour la conduite d'égout avaient une profondeur suffisante pour mettre au jour les vestiges situés à 1.5 m sous le terrain actuel.

Les investigations ont permis de repérer un mur contre lequel sont adossés, du côté sud, au moins quatre locaux contigus équipés de sols en mortier ou en terre, et d'un foyer au sol (fig. 50). Ces structures témoignent de plusieurs occupations romaines. Du côté nord, aucun mur perpendiculaire n'a été retrouvé, mais plusieurs couches de démolition comprenant du mobilier céramique, une structure maçonnée de forme carrée indéterminée et des restes très ténus de sols en mortier ont été observés.

Le site est scellé par des alluvions torrentielles et enseveli sous une épaisse couche de terre à vigne (1.2-1.5 m).

Mobilier archéologique : céramique, ossements (faune), métal.

Datation : Époque romaine.

InSitu Archéologie SA, Stion, M.-P. Guex.

Schattdorf UR, Vordere Hofstatt (Er.nr. 170.2)

LK 1192, 2 692 582/1 191 383. Höhe 478 m.

Datum der Baubegleitung : 5.-24.5.2023.

Ungeplante Baubegleitung (Wohnüberbauung). Grösse der Baubegleitung ca. 3530 m².

Neue Fundstelle.

Einzelfunde.

Unweit vom Schattdorfer Dorfzentrum kamen unerwartet römische Funde zum Vorschein. Die Arbeiten auf der Grossbaustelle waren zu diesem Zeitpunkt bereits weit fortgeschritten. Die

Fachstelle Archäologie begleitete darauffolgend die Bauarbeiten unter erschwerten Bedingungen.

Bachgerölle und Kiesschichten sprechen dafür, dass in der Nordhälfte der Parzelle ein ehemaliger Bauchlauf erfasst wurde. Im Parzellensüdteil, wo u.a. Fibeln und Münzen zum Vorschein kamen, dürfte sich die Uferzone befunden haben. Die römischen Funde, die grossmehrheitlich mit einem Metalldetektor geborgen wurden, lassen sich einer kiesigen-sandigen und dem oberen Bereich der darunterliegenden lehmigen Schicht zuweisen. Entweder handelt es sich bei der kiesig-sandigen Schicht um eine künstliche, eingebrachte Schüttung einer Uferplanie oder um den langsam fliessenden Teil eines Baches. Die Funde sind entweder im Uferbereich verloren gegangen oder sie wurden aus einem flussaufwärts liegenden Areal angeschwemmt. Ferner ist eine fundleere, aber holzkohlehaltige Grube zum Vorschein gekommen. Weitere Hinweise zur Datierung werden die Ergebnisse der ¹⁴C-Proben aus der Grube und der lehmigen Schicht geben.

Die römischen Funde im Areal der Vorderen Hofstatt sind ein weiterer Hinweis auf die nicht näher zu definierende römische Besiedlung in Schattdorf. Aus Grabungen im Gebiet «Unterer Hof» aus den Jahren 1986 und 2020 stammen umgelagerte römische Siedlungsfunde. Dieses Gebiet befindet sich in einer Entfernung von ungefähr 250 m.

Die Neufunde verdeutlichen, dass in Schattdorf in einem grösseren Radius als bis anhin mit römischen Spuren zu rechnen ist – und daher dieses Areal in Zukunft ebenso archäologisch zu überwachen ist.

Archäologische Funde: Münzen, Fibeln, Buntmetall, Eisen, Keramik, Holzkohle.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit; Neuzeit.

Abteilung Denkmalpflege und Archäologie UR, I. Winet.

Schlatt TG, Schaaren, Russemos [2022.099]

LK 1032, 2 694 691/1 283 005. Höhe 410 m.

Datum der Grabung: 16.–29.1.2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Fatzer, B./Leuzinger, U. (2005, Red.) Im Schutze mächtiger Mauern. Spätromische Kastelle im Bodenseeraum. Ausstellungskatalog. Frauenfeld.

Grabung. Grösse der Grabung 53 m².

Wachturm.

Seit Jahren findet Beat Möckli im Schaarenwald auf einer begrenzten Fläche u. a. Metallobjekte aus römischer Zeit, darunter Münzen aus dem 1.–4. Jh. n. Chr. 2021 konnte auf dem (neuen) kantonalen LIDAR-Geländemodell in diesem Bereich eine sich schwach abzeichnende, quadratische Struktur erkannt werden. In Wurzelgruben von bei einem Sturm 2021 umgeworfenen Bäumen barg man oberflächennah bearbeitete Tufffragmente, römische Ziegelbruchstücke und Mörtelreste.

Im Januar 2023 sollten mit einer Sondiergrabung mögliche Befunde im Bereich der Geländestruktur und deren Erhaltung abgeklärt werden. Dazu wurden durch das erkannte Quadrat ein Ost-West-Schnitt, davon ausgehend ein Nord-Süd-Schnitt und – auf Grundlage der freigelegten Befunde – weitere kleinere Schnitte von Hand ausgehoben. Direkt unter dem Waldboden fanden sich 1.1 m breite, ausgebrochene Mauern. Erhalten hat sich nur der unterste Fundamentbereich, der sich als stark verwitterte Mörtelschicht abzeichnete. Darin fanden sich vereinzelt Tuffbrocken und zugeschlagene Gerölle, die nur noch stellenweise im Mörtelverband waren. Zwei parallele, im Sohlenbereich der Mauer verlaufende Gräben mit Mörtelplatten in regelmässigen Abständen werden als mit Punktfundamenten gesicherte ehemalige Holzunterzüge gedeutet. Die gefassten Mauerausschnitte lassen sich zu einem 7×7 m grossen Geviert rekonstruieren. In seinem Innern fand sich eine Kieselrollierung. Im Abstand von 5 m war dem Bau ein 3 m breiter Spitzgraben vorgelagert. Hinweise auf eine Palisade liessen sich nicht ausmachen.

Die Befunde deuten auf einen römischen Wachturm. Ausser zahlreichen Dachziegelfragmenten und Tuffsteinen mit gesägten Kanten konnten während der Grabungen nur wenige Funde geborgen werden. Die Konstruktionsweise, die in der direkten Umgebung gefundenen Münzen aus dem 3./4. Jh. n. Chr., ein amphorenförmiges Gürtelendbeschlag und das Fragment einer vergoldeten Zwiebelknopffibel weisen den Bau als Teil der spätantiken Rheinbefestigung aus. Die Fundstelle liegt auf der zweiten Geländestufe über dem Rhein in rund 800 m Distanz zum bekannten Wachturm von Schlatt TG-Schaarenwies. Zahlreiche Münzfunde aus dem 1./2. Jh. n. Chr. lassen sich bisher nicht mit einem Befund verbinden.

Archäologische Funde: wenig Keramik, Baukeramik, römische Münzen, Gürtelbeschlag aus Bronze, Fragment einer vergoldeten Fibel.

Faunistisches Material: einzelne Tierknochen.

Probenentnahmen: Holzkohle für ¹⁴C-Datierung, Mörtel.

Datierung: archäologisch. 1.–4. Jh. n. Chr.

Amt für Archäologie TG.

Schleitheim SH, Chrummenacker

LK 1031, 2 678 000/1 288 700. Höhe 421 m.

Datum der Grabung: 20.3.–4.5., 17.7.–22.12.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Homberger, V. (2013) Römische Kleinstadt Schleitheim-Iuliomagus. Streifenhäuser im Quartier Z'underst Wyler. Schaffhauser Archäologie 6. Schaffhausen.

Geplante Notgrabung (Bau einer Reithalle mit Nebenbauten). Grösse der Grabung 230 m².

Siedlung.

Im Gewerbegebiet von Schleitheim wird auf einer grossen, bisher un bebauten Parzelle eine Reithalle mit Wohnhaus errichtet. Die Bauparzelle liegt in der archäologischen Schutzzone des *vicus Iuliomagus*, einer römischen Kleinstadt, die zwischen dem späten 1. bis frühen 2. Jh. n. Chr. Bestand hatte. Entgegen der ursprünglichen Vermutung, dass sich die Parzelle im Randbereich des *vicus* befindet, ergaben die Vorabklärungen (Geomagnetik, Sondagen), dass dicht unter der Gasnarbe ein ganzes Quartier der römischen Stadt liegt. Da das Grundstück in den letzten Jahrzehnten nur als Weide genutzt wurde, ist die Schichterhaltung bis auf wenige neuzeitliche Bodeneingriffe (Werkleitungen) als sehr gut zu beurteilen. In Folge dieser Erkenntnis wurden die bauseits notwendigen Bodeneingriffe und damit die Grabungsfläche in Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft um die Hälfte reduziert.

In einer ersten Grabungsetappe wurde zunächst eine kleine Fläche im Norden der Bauparzelle untersucht. Ein mit Steinplatten gedeckter, römischer Abwasserkanal dominierte die östliche Grabungsfläche. Dieser schnitt dort einen älteren, ebenfalls römisch zu datierenden Entwässerungskanal. Um die beiden Kanäle befanden sich mehrere Schotterpackungen, die als Gehniveau eines Hinterhof-/Gartenbereiches zu interpretieren sind. Die westliche Grabungsfläche lieferte trotz des kleinen Ausschnitts anhand von Schotterstufen, Gräben und mehreren, als potenzielle Balkenaufgaben zu interpretierenden Steinkonzentrationen Hinweise auf eine rückwärtige, mehrphasige Streifenhausbebauung.

Die im Sommer 2023 begonnene zweite Grabungsetappe im Bereich der Erschliessungsstrasse liefert einen Querschnitt durch die römische Strasse, den Portikusbereich und ein Streifenhaus (Abb. 51). Die rund 80 cm mächtige, bereits mehrfach im *vicus* gefasste Strasse konnte nahezu in ihrer Gesamtbreite dokumentiert werden. Unmittelbar östlich an die Strasse schliesst ein perfekt erhaltener Portikusbereich an. Zahlreiche, z. T. nur sehr dünne Lauf- und Nutzungsniveaus innerhalb der Grabungsfläche zeigen eine Mehrphasigkeit an. Im Norden des zugehörigen Hauses wurden vorwiegend Schotterniveaus und im Süden fast ausschliesslich Stampflehböden angetroffen. Diese konnten auf

Abb. 51. Schleithem SH, Chrummenacker. Etappe 2, Streifenhaus, Balkenlage als Binnengliederung mit Schotterniveaus im Norden und Lehm Böden im Süden. Foto KA SH.

einer Länge von rund 15 m, getrennt durch mehrere Balkenlagen, nachgewiesen werden. Da die Niveaus aus dem nördlichen und südlichen Teil miteinander korrespondieren, ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass an dieser Stelle ein Streifenhaus mit einer längs orientierten Raumaufteilung rekonstruiert werden kann. Dass das untersuchte Areal auch vor dem Bau des Streifenhauses genutzt wurde, belegen mehrere Installationen für handwerkliche Tätigkeiten und grossflächige Kalkplanien, die ggf. mit der Urbarmachung und dem Bau der römischen Strasse in Verbindung zu bringen sind.

Die Grabungen werden 2024 fortgesetzt.

Archäologische Funde: Gefäss- und Baukeramik, Metall (Bronze/Eisen; Münzen), Glas, Schlacke.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: Holzkohle, Mikromorphologie, Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. 1.–2. Jh. n. Chr.

KA SH, S. Kraus.

Studen BE, Hauptstrasse 5b

LK 1126, 2 589 417/1 218 350. Höhe 434 m.

Datum der Grabung: 16.6.–17.7.2023.

Neue Fundstelle.

Ungeplante Notgrabung (Abbruch und Aushub für Neubau unterkellertes Mehrfamilienhaus). Grösse der Grabung ca. 80 m².

Sonstiges.

Der Aushub für einen Neubau mit Kellergeschoss im Umfeld der römischen Strasse nördlich von Studen BE/*Petinesca* wurde vom ADB archäologisch begleitet. Dabei stellte sich eher unerwartet heraus, dass die Baugrube im Bereich eines alten, verlandeten Flussbetts lag. Es dürfte sich um einen Mäander in der Schwemmebene von Aare und Zihl handeln. Flussdetritus-Schichten wurden von Torf- und Sandschichten überlagert. Am Ufer wurde ein Eichenpfahl, der von einer Uferverbauung stammen könnte, geborgen. Dendrochronologisch datiert er nach 55 n. Chr. (Splint oder Waldkante waren nicht erhalten). Aus den mittleren Verlandungsschichten im Wasserlauf wurden ein Hundeskelett und ein Bauholz geborgen. Das Eichenholzbrett wies keine Waldkanten- oder Splintreste auf und datiert nach 29 n. Chr. Das an der Hauptstrasse 5b gefasste Flussbett ergänzt den Kenntnisstand zu den Wasserläufen und möglichen Strassenverläufen im Umfeld von Studen/*Petinesca* und Aegerten in römischer Zeit.

Archäologische Funde: Eichenholzbrett(?), Eichenholzpfehl.

Faunistisches Material: Hund.

Probenentnahmen: Schilf für ¹⁴C-Analysen aus Flussdetritus.

Datierung: dendrochronologisch. Römische Zeit, nach 29 n. Chr., nach 55 n. Chr.

ADB, S. Dénervaud.

Triengen LU, Murhubel (264.M)

LK 1109, 2 648 021/1 232 026. Höhe 512 m.

Datum der Grabung: 2.10.2023–29.3.2024.

Bibliografie zur Fundstelle: Fetz, H./Meyer-Freuler, Ch. (1997) Triengen, Murhubel, Ein römischer Gutshof im Suretal. Archäologische Schriften Luzern 7. Luzern; Gerig, J. (2019) Abgebaut und aufbereitet, Triengen Murhubel, Ausgrabung. Berichte! 12, 37.

Geplante Notgrabung (Bauvorhaben).

Grösse der Grabung (Stand 20.12.2023) ca. 1300 m².

Ländliche Siedlung.

Die *villa rustica* von Triengen «Murhubel» ist bereits seit dem 19. Jh. bekannt. Erste Ausgrabungen im Bereich der *pars urbana* fanden 1914–1917 statt. Bei der Notgrabung 1991/1992 wurde neben der *pars urbana* auch die *pars rustica* untersucht. Dabei wurden ein Ziegelbrennofen und ein Teil der Umfassungsmauer dokumentiert. Hinsichtlich der kommenden Überbauung auf dem Gebiet der *pars rustica* fand 2018 eine Sondierung statt. Dabei konnte eine Materialentnahmegrube erfasst werden. Neben Rohmaterial für die Keramikherstellung wurde auch kalkhaltiger Schotter abgebaut, der zum Kalkbrennen geeignet war. Befunde innerhalb der Materialentnahmegrube und Fundmaterial aus dem frühen 1. Jh. n. Chr. machten die aktuelle Ausgrabung notwendig.

Anstelle der einen grossen Materialentnahmegrube konnten mindestens vier unterschiedliche nachgewiesen werden. Die Ausdehnung der einzelnen Gruben ist noch Gegenstand laufender Untersuchungen, aber der bislang grösste erfasste Durchmesser beträgt ca. 40 m. In der Materialentnahmegrube, die dem Ziegelbrennofen (s. o.) am nächsten steht, befindet sich eine weitere Grube, die im Zusammenhang mit einem Findling steht. Das Fundmaterial aus der Verfüllung unterlag wahrscheinlich einer Selektion, es weist unter anderem bisher drei fast vollständige Terra Sigillata-Gefässe (u. a. Schalen Service 1b/c und Service 2) auf und könnte im Zusammenhang mit der Holzbauphase der *pars urbana* stehen. Sowohl die Funktion der Grube um den Findling als auch deren Einbettung in den Kontext der *villa rustica* sind Gegenstände der weiterlaufenden Untersuchungen.

Archäologische Funde: Baukeramik, Keramik, div. Metallobjekte (u. a. Fibeln), Knochen.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, 1. Jh. n. Chr.

KA LU, M. Camenzind.

Villaz-Saint-Pierre FR, Route de Villarimboud 8 (Le Clos)

CN 1204, 2 563 180/1 174 495. Altitude 727 m.

Date des fouilles : 6.–23.1.2023.

Références bibliographiques : CAF 7, 2005, 221.

Fouille de sauvetage programmée (construction d'une maison individuelle). Surface de la fouille env. 100 m².

Habitat, infrastructure, indéterminé.

Le projet de construction d'une villa individuelle au centre de Villaz-Saint-Pierre, non loin d'un établissement antique, a incité le Service archéologique de l'État de Fribourg à réaliser des sondages en 2022. La parcelle concernée, qui formait une légère terrasse orientée au nord-est, avait déjà livré une couche de démolition hétérogène contenant du mobilier d'époque moderne mêlé à de nombreux éléments romains (céramique, tuiles, monnaies). Un niveau de sol antique surmontant un horizon renfermant de la céramique protohistorique a également été distingué durant ce diagnostic archéologique.

En 2023, une fouille préventive a permis de dégager un bâtiment maçonné d'époque romaine adossé à un long mur qui pourrait avoir fonctionné comme délimitation entre la partie habitat de la *villa* et la zone productive en contrebas. L'édifice, recouvert de tuiles, était équipé d'un sol en terre battue, sur lequel les traces d'un foyer et quelques trous de poteau épars ont été repérés. Une canalisation en matériaux de terre cuite récupérés longeait le parement interne des murs ouest et sud et devait initialement déboucher hors de l'édifice, en aval. Très évasée et recouverte de *tegulae et d'imbrices* dans sa partie amont, la structure a ensuite été réalisée à l'aide de *tubuli* entiers mis bout à bout, disposés sur leur petit côté. Il n'est pas possible de préciser la fonction de cette conduite, dont on ne connaît pas le tracé en amont de l'édifice. Elle pourrait cependant avoir servi à des activités artisanales pratiquées dans le bâtiment, qui se trouve à proximité d'une zone sondée en 2004 ayant livré des constructions en matériaux légers ainsi que des traces de métallurgie du fer (scories). Ces découvertes suggèrent que les vestiges mis au jour en 2023 appartenaient à la *pars rustica* de la *villa* romaine.

Le bâtiment romain a été démantelé à une date indéterminée après l'Antiquité et la zone a été nivelée au cours des siècles.

Mobilier archéologique : céramique, métal (fer, bronze, plomb, argent).

Faune : ossements, dents.

Datation : archéologique. Âge du Bronze ; Époque romaine, 1^{er}-4^e s. ap. J.-C. ; Époque moderne.

SAEF, J. Monnier, O. Pisset et L. Rubeli.

Windisch AG, Klosterzelgstrasse (V.022.4; V.023.5)

LK 1070, 2 658 442/1 258 964 (Mittelpunktcoordinate Nord-westmauer *campus*). Höhe 359.18 m (erhaltene OK römische Mauerbefunde).

Datum der Grabung: August 2022 bis Ende 2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Trumm, J. (2013) Rätsel um das Rechteck. Das sogenannte Forum von Vindonissa. Jahresber. Ges. Pro Vindonissa, 49–63 bes. 51 Abb. 5 (Gesamtplan).

Begleitung Werkleitungsbau.

Siedlung. Römischer Grossbau (*campus*) in den *canabae legionis*.

Die Gemeinde Windisch saniert seit 2017 die Kanalisation, Werkleitungen und Strassenbeläge im Reutenen- und Klosterzelg-Quartier des südwestlichen Gemeindebanns. Bezogen auf das römische *Vindonissa* liegt das von den Baumassnahmen betroffene Areal an der südwestlichen Peripherie des derzeit bekannten antiken Siedlungsperimeters (*canabae legionis* bzw. *vicus*). Zahlreiche kleinflächige Baubegleitungen sowie die Kontrolle von Werkleitungsbauten waren in diesem Gebiet in den letzten Jahrzehnten archäologisch weitgehend negativ. Entsprechend wurde die jetzige Sanierung der bestehenden Leitungen bzw. ihr streckenweiser Neubau sowie der Austausch der Strassenbeläge mit einer Gesamtstrecke von ca. 1200 Laufmetern von der Kantonsarchäologie lediglich mit regelmässigen Kontrollgängen der offen liegenden Grabenbereiche begleitet. Wo die neu aufgebagerten Erdaufschlüsse nicht durch ältere Werkleitungen gestört waren, zeigte sich unter den modernen Hartbelägen zumeist die im oberen Bereich gekappte geologische Schichtabfolge mit kiesigen Lehmen des Bt-Horizonts und darunterliegenden Kiesen und Sanden des C-Horizonts. Relevante archäologische Befunde aus römischer Zeit oder jüngeren Epochen ergaben sich nicht.

Im Schlussabschnitt der etappiert durchgeführten Baumassnahme, unter dem östlichen Ende der heutigen Klosterzelgstrasse, war aber damit zu rechnen, dass die Baggerarbeiten den nordwestlichen Trakt eines römischen Grossbaus tangieren, der hier zwischen 1900 und 1965 mehrfach angeschnitten worden war. Dieser Komplex, mit Aussenmassen von ca. 160×140 m einer der grössten Steinbauten der römischen Schweiz, wurde zunächst als Gladiatorenkaserne, dann als Forum gedeutet, während man

heute eher an einen *campus*, also an einen militärischen Übungsplatz, denkt.

Im Frühjahr 2023 wurde im fraglichen Bereich ein Nord-Süd verlaufender Werkleitungsbau für eine neue Wasserleitung auf etwa 65 m Länge aufgebagert. Das hierbei konstatierte Ausbleiben römischer Mauerzüge bestätigte den 2013 publizierten, in diesem Bereich bislang aber weitgehend rekonstruierten Grundrissplan des römischen Grossbaus. Sein Nordwesttrakt bestand demzufolge tatsächlich aus zwei 135 bzw. 150 m langen und 6.1 bzw. 7.2 m breiten Hallen ohne jegliche Inneneinteilung durch West-Ost verlaufende Quermauern. Eine weitere Bestätigung des rekonstruierten Grundrissplans erbrachte die Begleitung der nachfolgenden Kanalisationsarbeiten im Herbst 2023. Zur grösstmöglichen Schonung der archäologischen Substanz wurde die neue Leitungstrasse dabei in den bestehenden Werkleitungsbau aus den 1930er-Jahren verlegt. Im Zuge der Baggerarbeiten wurden die Fundamentreste vom Nordwesttrakt des römischen *campus* an vier Stellen exakt wieder dort angeschnitten, wo sie gemäss den alten Vermessungsunterlagen schon 1902 und 1962 erfasst worden waren. Weiterführende Aussagen oder datierende Funde erbrachte die Dokumentation der weitgehend modern zerstörten Befundbereiche aber nicht.

Archäologische Funde: Wenige Dachziegel, ein Exemplar mit Stempel der *legio XI CPF*.

Probenentnahmen: Kalkmörtelstücke.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, 1. Jh. n. Chr.

KAAG, J. Trumm.

Yvonand VD, Mordagne

CN 1183, 2 546 150/1 183 460. Altitude 435 m.

Date des fouilles : 14 avril–21 avril 2023.

Références bibliographiques : Dubois, Y. (2015) Mordagne vu du ciel. Chroniques aériennes d'une *villa* romaine. Avd. Chroniques 2014, 2015, 72–81.

Fouille de sauvetage programmée (pose de conduites souterraines d'arrosage). 455 m et 157 m de longueur.

Habitat (*villa*).

Le suivi archéologique de terrassement de deux tranchées creusées à Yvonand, au lieu-dit Mordagne, traverse de part en part la *pars rustica* et les abords de la *villa* romaine éponyme sur une longueur cumulée de 612 m. Les investigations ont permis de compléter les données fondées jusqu'alors uniquement sur la photo-interprétation, en précisant ou en requalifiant certaines hypothèses. Elles ont été également l'occasion d'enrichir le plan de la *villa* par des découvertes de structures inédites.

La tranchée nord comporte 15 structures (fig. 52). Elles sont constituées de trois murs, trois tranchées de récupération, trois chemins, dont un se prolonge jusque dans la tranchée sud distante d'un peu plus de 300 m, deux trous de poteau, deux chenaux, un fossé bordier et un puits, la seule structure découverte *extra muros*. Quatre murs ou tranchées de récupérations ont confirmé la présence de telles structures repérées en photographies aériennes, en précisant leurs localisations exactes. Un chemin corrigé en 1934–1935 a également été redécouvert ainsi que son fossé bordier. Une trace interprétée comme un chemin par Yves Dubois (Dubois 2014, fig. 5.1; 77; 80–81) peut désormais être requalifiée en mur.

Les structures jusqu'alors inconnues sont constituées des deux trous de poteau difficilement rattachables à la *villa*, des deux chenaux non datés qui comportent des éléments de démolition romains, d'une des tranchées de récupération et du puits. Mentionnons encore un chemin qui pourrait être le pendant occidental d'un autre déjà interprété comme tel en vue aérienne.

La tranchée sud a été creusée dans un chemin agricole qui masque les éventuelles traces de structures visibles au sol. Le suivi de terrassement a mis en évidence douze aménagements dans la partie est du site. Il s'agit de cinq murs, de trois tranchées

Fig. 52. Yvonand VD, Mordagne. Plan général des structures, tranchée nord. DAO Archeodunum SA.

de récupération, de deux sablières basses, du chemin qui a avait déjà été recoupé dans la tranchée nord et d'un massif maçonné (contrefort ?). Ce dernier se caractérise des autres structures par ses dimensions imposantes (1.2 m × min. 60 cm). Ces aménagements ferment la *pars rustica* sur son côté sud.

Globalement, la plupart de ces structures présentent un plan orthonormé qui correspond aux axes de la *villa* romaine. Seule une sablière qui présente une orientation divergente pourrait dater d'une autre période. Leur chronologie relative ne peut être établie, sauf dans le cas de deux murs qui recoupent un autre. Les assises d'élévation ont été en partie arasées sans atteindre les fondations (mis à part dans le cas des tranchées de récupérations). Elles sont bordées par une couche de démolition qui scelle sans doute des niveaux d'occupation encore préservés sous le fond de fouille. En l'état, le simple relevé de la plupart de ces structures à leur niveau d'apparition ne permet pas de pousser plus avant les interprétations.

Mobilier archéologique : céramique, faune, métal, blocs architecturaux, monnaies.

Datation : archéologique. Époque romaine.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, F. Menna.

Zürich ZH, Altstadt, rechts der Limmat

LK 1091, 2 683 569/1 247 427. Höhe 406–436 m.

Datum der Baubegleitung: 16.1.–23.11.2023.

Geplante Baubegleitung (Werkleitungssanierungen), 2500 Laufmeter Leitungsräben.

Siedlung.

Bibliografie zur Fundstelle: Abegg, Chr./Barraud Wiener, Chr./Grunder, K. et al. (2007) Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich, Die Stadt Zürich III.II, Altstadt rechts der Limmat, Profanbauten. Bern.

Die seit Anfang Jahr laufenden grossräumigen Werkleitungssanierungen Ober- und Niederdorf werden von der Stadtarchäologie bis zu ihrem Abschluss im Jahr 2027 begleitet. In Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt Zürich und den ausführenden Bauunternehmen konnten in diesem ersten Jahr über 2500 Laufmeter Leitungsverlauf eingesehen werden. Aufschlüsse zum archäologischen Bodendatensatz konnten ordnungsgemäss begleitend untersucht und dokumentiert werden. Es ist eine Vielzahl von bemerkenswerten Befunden zutage gekommen. Neben zahlreichen Einblicken in den geologischen Untergrund (Moräne) sind dies namentlich die mittelalterliche Ufermauer (Limmatquai), Reste der mittelalterlichen Stadtbefestigung und des Lindentors (Winkelwiese), römerzeitliche Strukturen und fundführende Schichten (Graue Gasse, Schoffelgasse) sowie Neuerkenntnisse zur Ausdehnung des Vicusbereiches (röm. Siedlung 1.–3. Jh. n. Chr.) durch Aufschlüsse an der Neustadtgasse/Frankengasse.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Metall.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Profilkolonnen, Schlammproben, Holzkohle (¹⁴C).

Datierung: archäologisch; historisch. Römische Zeit; Mittelalter; Neuzeit.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Stadtarchäologie, M. Zürcher.

 MITTELALTER – MOYEN ÂGE – MEDIOEVO

Aire-la-Ville GE, Route de Verbois 40, chemin du Muchillon

CN 1300, 2 491 518/1 116 692. Altitude 369 m.

Date des fouilles : 28.6.-12.8.2022

Date de la découverte : 28.6.2022.

Site nouveau.

Références bibliographiques : Privati, B. (1983) La nécropole de Sézegnin (IV^e-VIII^e siècles). Genève.

Fouille de sauvetage non programmée (exploitation d'une gravière). Surface de la fouille env. 200 m².

Tombes, fosses, trous de poteau.

En été 2022, des ossements humains ont été fortuitement mis au jour dans une gravière située sur la commune d'Aire-la-Ville. Un décapage de la zone jouxtant la découverte a révélé la présence de plusieurs structures funéraires. Orientées ouest-est et organisées en rangées, elles appartiennent à un cimetière jusqu'alors inconnu, implanté sur une terrasse glaciaire localisée dans une boucle du Rhône. Si les limites orientales et méridionales de l'aire d'inhumation semblent avoir été atteintes, les sépultures les plus occidentales témoignent de l'extension du cimetière sous la parcelle voisine. Dans le périmètre de la gravière, 25 structures funéraires ont été mises au jour. Elles ont livré au total 28 individus dont 9 déposés dans des coffrages en dalles de molasse, typologiquement datés entre le 6^e et le 8^e s. ap. J.-C. Des analyses radiocarbone effectuées sur les ossements ont permis d'établir une durée d'utilisation du cimetière de quatre siècles, du début du 5^e s. au début du 9^e s. ap. J.-C. L'exploitation de ces résultats pourrait nous amener à revoir la datation généralement avancée pour ce type de tombes en dalles, jusqu'alors souvent datées par le mobilier associé. L'exploitation du terrain par l'agriculture, puis par la gravière, a entraîné la disparition du niveau de circulation de la période d'utilisation du cimetière. Néanmoins, il est indéniable que les tombes étaient signalées aux vivants. La quasi-absence de recouvrements de sépultures l'atteste, tout comme la réutilisation de certains coffres en pierre. Outre les structures funéraires, qui incluent également des inhumations en fosses simples et en coffrages de bois, quelques trous de poteau ont été observés. Ces deux types de structures ne sont pas uniformément répartis sur le site. Les trous de poteau se concentrent autour du groupe de tombes le plus dense, au sein duquel l'évolution des modes d'inhumation est perceptible (le coffrage en molasse succédant à la fosse simple et au coffrage de bois). Ces trous de poteau semblent définir un petit édifice abritant des tombes, autour duquel sont aménagés un premier enclos funéraire, puis un second. L'étude approfondie de ce noyau et de son insertion au sein du cimetière sera sans nul doute fondamentale pour la compréhension du site.

Mobilier archéologique : boucle de ceinture en fer et perle annulaire en verre opaque noir ornée d'un filet blanc, 6^e-7^e s. ap. J.-C.

Matériel anthropologique : 28 individus.

Datation : archéologique ; ¹⁴C. Moyen Âge.

SAGE, G. Consagra et I. Plan, UNIGE, J. Desideri.

Arconciel FR, Vers les Châteaux

CN 1205, 2 574 789/1 176 628. Altitude 640 m.

Date des fouilles : janvier 2023, 11.-12.4 2023, juin 2023.

Références bibliographiques : de Diesbach, M. (1913) La Seigneurie d'Arconciel-Illens. Annales fribourgeoises 1, 49-58 ; de Vevey, B. (1978) Châteaux et maisons fortes du canton de Fribourg. Archives de la Société d'Histoire du Canton de Fribourg 24, 19-27 ; Vauthey, P.-A. (2005) Arconciel : les siècles en héri-

tage. In : A.-F. Auberson/D. Bugnon/G. Graenert et al. (réd.) A-Z, Balade archéologique en terre fribourgeoise, 28-31. Fribourg.

Analyse du bâti, prospection, suivi de chantier.

Habitat, infrastructure.

Dans le cadre de la mise en valeur du site, en particulier en vue des travaux de restauration des vestiges sous l'égide de l'association *Arconciacum*, le Service archéologique de l'État de Fribourg a procédé à une série d'interventions destinée à appuyer les différentes étapes du projet. Le bourg castral d'Arconciel/Vers les Châteaux est localisé sur un promontoire qui est lové dans les méandres de la Sarine et qui la domine à 30 m de hauteur. Le site trouve sa première mention dans un acte de 1082, dans lequel l'empereur Henri IV concède le *castrum Arconciacum cum ipsa villa* à Conon d'Oltigen. C'est probablement entre le 12^e et le 13^e s. que se développe un bourg castral relevant de la famille des Neuchâtel. Les murs en élévation conservés appartiennent aux éléments de fortifications médiévaux : une tour partiellement conservée qui domine le fossé, un piton molassique taillé surmonté d'une base maçonnée ainsi qu'une tour présentant plusieurs phases de transformation. Les vestiges des maisons du bourg sont encore visibles sous le couvert végétal si bien qu'un plan a pu en être dressé dans les années 1970. Les premiers travaux réalisés ont concerné la coupe d'arbres et le déboisement. Une acquisition 3D par drone a été effectuée en collaboration avec l'Université de Bourgogne (UMR 6298 ARTEHIS) sur les élévations conservées. Les orthophotogrammétriques obtenues vont permettre dans un second temps de travailler sur le phasage des maçonneries, mais certains résultats sont déjà tangibles. L'élévation côté sud-ouest de la tour occidentale est composée d'une section de maçonnerie en tuf où trois fentes de tir alignées permettent la défense de ce côté. Dans la maçonnerie de molasse située au-dessus, un espace d'agrément est matérialisé par la présence d'une baie géminée couverte d'un linteau à double arc ogival et double appui débordant ornée d'une colonnette à chapiteau simple. Dans une phase ultérieure de reprise de la maçonnerie de molasse, des petites ouvertures carrées à évaselement correspondent à des bouches à feu qui ne sont pas antérieures au 15^e s. Plus tard, la tour est réparée depuis l'intérieur, obturant toutes les ouvertures. Le piton molassique, taillé sur toutes ses faces, semble jouer un rôle de porte ou de goulet d'étranglement sur le site. Il n'a pas encore été étudié, mais on remarque que des constructions étaient aménagées sur le dessus et sur toute sa périphérie. La tour orientale surplombant le fossé présente plusieurs phases de niveaux de plancher, mettant en évidence des transformations successives. Une prospection par détecteur de métaux a été initiée sur les chemins d'accès et de circulation ainsi que sur certaines zones périphériques du promontoire. Par ailleurs, la reprise des données issues des sondages de 1975 (mobilier archéologique et plans) permet de donner un contexte chronologique aux vestiges, mais elle doit être poursuivie. Le mobilier et la facture de certaines pièces mis au jour lors des fouilles ainsi qu'en prospection renvoient à celui d'un site à caractère élitaire (clés de coffre, couteau, carreaux de poêle, etc.) et militaire (carreau d'arbalète, cotte de mailles, etc.) dont l'urbanisation et les zones économiques restent à caractériser, mais révèlent déjà tout le potentiel de ce site contemporain du bourg de Fribourg.

Mobilier archéologique : céramique, monnaies, métal, verre, lithique.

Datation : archéologique ; archivistique. Moyen Âge.

SAEF, M. Liboutet.

Arruffens FR, En Bouley

voir Âge du Bronze

Balerna TI, Collegiata di San Vittore Martire

CN 1373, 2 721 910/1 078 770. Altitudine 307 msm.

Data dello scavo: 24.10.-14.11.2023.

Sito noto, inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico.
 Bibliografia: Donati, P. A. (1980) Monumenti Ticinesi. Indagini archeologiche, 18-22. Bellinzona; Sennhauser, H. R. (2003) Frühe Kirchen im östlichen Alpengebiet. Von der Spätantike bis in ottonische Zeit. Vol. 1, 49-50. Monaco.

Scavo di salvataggio programmato (ristrutturazione edificio di culto). Superficie complessiva dello scavo 6 mq.

Luogo di culto e sepoltura.

Citata una prima volta nel 789, la chiesa dedicata a San Vittore Martire - la cui fondazione si ipotizza al VII secolo - è stata ricostruita in epoca romanica - periodo di cui sopravvive l'abside serrata da lesene e decorata da un'archeggiatura in cotto con peducci lapidei.

L'area esterna la chiesa è stata indagata archeologicamente una prima volta nel 1971 - quando vennero riportate alla luce le vestigia dell'abside meridionale dell'antico battistero. Grazie al nuovo intervento di restauro in corso, si è potuta ora indagare l'area di collegamento fra la chiesa di San Vittore Martire e l'oratorio delle Grazie, edificio annesso che ingloba quanto rimane dell'antico battistero. Nello spazio esiguo sottostante il campanile, si è letta la presenza di un settore dell'abside nord del battistero romanico e una sepoltura caratterizzata da un pavimento in cocciopesto e da pareti intonacate. La tomba di forma rettangolare, misura 170x60 cm per una profondità di 55-60 cm. All'interno della sepoltura sono stati rinvenuti due scheletri in connessione anatomica, deposti affiancati.

Il ritrovamento di un settore della seconda abside conferma l'ipotesi ricostruttiva di un battistero a pianta trilobata, proposta nel 2003 da H. R. Sennhauser nei suoi volumi dedicati allo studio delle antiche chiese dell'arco alpino.

Reperti: materiale osteologico, moneta in lega, ceramica, pietra ollare, vetro, ferro.

Prelevi: campioni di intonaco, malta, cocciopesto, carbone.

Scavo: UBC, L. Mosetti e M. Pellegrini.

UBC TI, R. Cardani Vergani e L. Mosetti.

Basel BS, Martinskirchplatz (2023/08 & 2023/12)

siehe Neuzeit

Bellinzona-Carasso TI, località Saleggi

vede Età romana

Bursinel VD, Château, Route du château 1

voir Époque moderne

Buus BL, Burgruine Farnsburg

LK 1068, 2 632 547/1 260 360. Höhe 740 m.

Datum der Sanierung/Bauuntersuchung: 2019-2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Merz, W. (1910) Die Burgen des Sisgaus, Bd. 2, 1-86. Aarau; Schmaedecke, M. (2005) Die Ruine Farnsburg. Archäologie und Museum Baselland, Bd. 49. Liestal; Reding, Ch. (2020) Farnsburg, Sanierungsetappe 2020: Überras-

Abb. 53. Buus BL, Farnsburg. Der markante Giebel des so genannten Amtshauses nach der Sanierung. Foto Archäologie Baselland.

schungen und Herausforderungen. ABL, Jahresbericht, 128-133; Reding, Ch. (2021) Farnsburg, Sanierungsetappe 2021 - Halbzeit! ABL, Jahresbericht, 148-153; Reding, Ch. (2022) Farnsburg, Sanierung 2022 - die Königsetappe! ABL, Jahresbericht, 138-145. Geplante Sanierung/Bauuntersuchung (Schäden an Mauerwerk sowie im Felsuntergrund, Verbesserung der Sicherheit für die Besuchenden, Aufwertung als Erlebnisort).

Untersuchte Fläche ca. 2800 m².

Sonstiges (Burgruine).

Die Farnsburg bei Ormalingen ist ein Kulturgut von nationaler Bedeutung und ein Wahrzeichen des Oberbaselbiets (Abb. 53). Von 2019 bis 2023 wurde sie durch den Kanton Basel-Landschaft umfassend saniert. Hauptziele waren die Festigung des instabilen Felsuntergrunds und der Ersatz der schadhafte Mauerpartien. Insgesamt wurden 650 t Bausteine, über 500 t Mörtel, 120 m³ Beton sowie knapp 25 t Stahl verbaut. Ein besonderes Highlight ist die neu erstellte Aussichtsplattform auf der mächtigen Schildmauer. Ebenfalls wiederhergerichtet ist der unter der Ruine eingebaute Artilleriebeobachtungsposten aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein multimediales Vermittlungskonzept zur Geschichte und Sanierung ist in Entwicklung. Die Anlage wurde am 10.9.2023 feierlich der Öffentlichkeit übergeben.

Die begleitende bauarchäologische Untersuchung ergab neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Baugeschichte der Burg. Die erneute Begutachtung von Keramikfunden, die bereits während der Sanierung 2002/2003 geborgen worden waren, hat den Nachweis der Belegung des Felsspornes bereits für das 12. Jh. erbracht. Dass es sich dabei um eine Vorgängerbürg der heutigen Anlage handelte, ist sehr wahrscheinlich. Nach der Arrondierung ihrer Herrschaft durch das Grafengeschlecht Tierstein-Farnsburg wird ein Neubau der Burg in der Zeit um 1330 angenommen. Vermutlich stammen von dieser Anlage Bausporen, die bei den jüngsten Sanierungsarbeiten aus dem Mauerwerk des so genannten Amtshauses in der Oberburg geborgen werden konnten. Das Gebäude ist unmittelbar nach dem Basler Erdbeben von 1356 neu aufgebaut worden (¹⁴C-Datierung und Dendrochronologie). Damit sind auf der Farnsburg erstmals mittels bauarchäologischer Methoden die Zerstörungen des Erdbebens nachweisbar. Die im Innern der Schildmauer des Palas neu entdeckten horizontalen Balkenroste bzw. deren Negative konnten aufgrund einiger weniger erhaltener Holzreste in den Zeitraum von 1375 bis 1413 datiert werden (¹⁴C-Datierung und Dendrochronologie). Offenbar ist dieses dominierende Bauwerk erst in diesem Zeitraum und noch unter den letzten Vertretern der Grafen von Tierstein-Farnsburg errichtet worden.

Archäologische Funde: Keramik, Metall, Holz, Architekturelemente (Spolien).

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Mörtel, Dendrochronologie, ¹⁴C.

Datierung: archäologisch; historisch; dendrochronologisch; ¹⁴C. Mittelalter; Neuzeit, 13.–18. Jh.

ABL, Ch. Reding; ProSpect GmbH, C. Diemand.

Chavannes-près-Renens VD, « Campus Santé »

voir Âge du Bronze

Chavornay VD, Église réformée Saint-Maurice

voir Époque moderne

Dachsen ZH, Unterberchen (Kat. 290)

LK 1031, 2 688 990/1 280 160. Höhe 426 m.

Datum der Fundmeldung: 18.5.2023.

Neue Fundstelle.

Prospektionsfund. Einzelfund.

Der ehrenamtliche Mitarbeiter Patrick Roulet barg bei einer Metalldetektorprospektion mehrere Metallobjekte, darunter eine Buntmetallscheibe mit Christusdarstellung. Sie zeigt frontal einen Mann mit Schnauz und Krone oder Diadem, die rechte Hand vor der Brust haltend, die linke auf den Bauch gelegt. Über dem Kopf ist ein Kreuz zu erkennen, links und rechts zwei Vögel (Tauben). Die Rückseite ist bis auf eine parallel zum Rand verlaufende Rille und eine zentrierte, kleine Vertiefung unverziert. Ansätze einer Einfassung sind nicht erkennbar. Die Funktion der Scheibe ist nicht geklärt, womöglich diente sie als Einlage auf einem grösseren Gegenstand.

Archäologische Funde: Metall.

Datierung: archäologisch (ikonografisch, stilistisch). Mittelalter; Frühmittelalter.

KA ZH, R. D'Angelone.

Domat/Ems GR, Via Baselga

LK 1195, 2 753 603/1 189 209. Höhe 580.8 m.

Datum der Grabung: 3.–5.4., 21.8.–22.9.2023.

Sondagen und geplante Notgrabung (Neubau Alterswohnungen). Grösse der Grabung ca. 190 m².

Siedlung.

Aufgrund eines grossen Überbauungsprojektes im Dorfkern von Domat/Ems führte der Archäologische Dienst Graubünden im Herbst 2023 eine fünfwöchige Notgrabung an der Via Baselga durch. Der Neubau entsteht im Bereich bekannter spätbronzezeitlicher Siedlungsreste. In direkter Nachbarschaft wurden in den letzten Jahrzehnten auch Überreste einer römischen Besiedlung sowie ein hochmittelalterliches Gräberfeld freigelegt. Gemäss historischen Luftbildern war das Areal noch bis Mitte der 1970er-Jahre dicht bebaut. Zwei im Frühling 2023 durchgeführte Sondagen zeigten dann auch, dass lediglich in der Nordostecke der Parzelle, wo sich einst eine Gartenanlage befand, mit archäologischen Befunden zu rechnen ist.

Bei der Flächengrabung konnten insgesamt 72 Gruben dokumentiert werden. Aufgrund der modernen Bautätigkeit (Parkplatz, Leitungen) und starker Störungen – etwa durch Baumwurzeln – war kein klares Ausgangsniveau beziehungsweise keine klare Stratigraphie fassbar. Lediglich bei zwei neuzeitlichen Kalkgruben und einigen Pfostenlöchern mit Steinverkeilung war die Funktion ersichtlich. Die wenigen datierbaren Gruben wiesen eine grosse zeitliche Tiefe auf: Es fanden sich unter anderem

Abb. 54. Domat/Ems GR, Via Baselga. Die quadratische Grube mit verbrannter Holzausfachung aus dem 13. Jh. Foto AD GR, M. Casaulta.

spätbronzezeitliche Keramik, aber auch vereinzelt römische Scherben, ein hochmittelalterlicher Glaskuchen, frühneuzeitliche Hohlglasscherben, Keramik aus dem 19./20. Jh. sowie chronologisch unspezifische Lavezfragmente.

Hervorzuheben ist eine mindestens 75 cm tiefe, quadratische Grube mit 1.9 m Seitenlänge. Sie war verfüllt mit unterschiedlichen Brandschuttschichten, bestehend aus Hüttenlehmfragmenten mit Holzabdrücken, Kalk- und Steinkonzentrationen sowie verkohlten Holzbohlen von Fichte oder Lärche (Abb. 54). An zwei Grubenwänden haben sich ausserdem die verbrannten Reste von querliegenden Balken sowie dazugehörenden Eckpfosten erhalten. Hierbei dürfte es sich um einen Holzeinbau mit abgehobenem Boden gehandelt haben, welcher *in situ* verbrannt ist. Mit Hilfe von «wigggle-matching» liess sich eine der Holzbohlen ins 13. Jh. datieren. Innerhalb dieser Grube fanden sich lediglich vereinzelte Tierknochen, ein Spinnwirtel und eine verbrannte Lavezscherbe. Damit lässt sich die Funktion nicht näher eingrenzen.

Abschliessend seien die Reste eines Bauplatzes aus dem 19./20. Jh. erwähnt sowie die Fundamentreste eines rezenten Waschhauses mit verputztem Becken, welches in den 1970er-Jahren abgerissen wurde.

Archäologische Funde: Glas, Keramik, verbrannter Hüttenlehm, Lavez, Eisen.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: Mörtelproben, Sedimentproben, ¹⁴C-Proben (Knochen und Holzkohle), dendrochronologische Proben.

Datierung: archäologisch; naturwissenschaftlich. Spätbronzezeit; römische Zeit; Hochmittelalter; Neuzeit. – ¹⁴C. BE-22284.1.1, 788 ± 20 BP, 1223–1273 AD, cal. 2 sigma; BE-22285.1.1, 818 ± 20 BP, 1180–1269 AD, cal. 2 sigma; BE-22286.1.1, 804 ± 20 BP, 1220–1270 AD, cal. 2 sigma.

AD GR, M. Casaulta.

Dietikon ZH, Kronenplatz 11

siehe Neuzeit

Eglisau ZH, Obergass 47 (Kat. Nr. 378)

LK 1051, 2 681 772/1 270 020. Höhe 360 m.

Datum der Bauuntersuchung: 10.3.–21.6., 18.7.–8.9.2023.

Datum der Grabung: 4.–9.9.2023.

Abb. 55. Eglisau ZH, Obergass 47. Haus «Zum Kloster», Quadermauerwerk der Stadtmauer. Foto F. Fülischer, Winterthur.

Bibliografie zur Fundstelle: Zürcher Denkmalpflege (2015) 20. Bericht 2009–2010, 345. Egg; Lamprecht, F./König, M. (1992) Eglisau. Geschichte der Brückenstadt am Rhein, 317–318. Zürich; Inventar der überkommunalen Schutzobjekte, Eglisau, Vers. Nr. 00558, Juli 2017, Archiv der kantonalen Denkmalpflege Zürich; Bundesamt für Kultur (Hrsg., 2014/2015) Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz, Kanton Zürich, Band 3. Unterland und Limmattal, 57–75. Bern. Bauuntersuchung und geplante Notgrabung (Gebäudesanierung, Einbau Liftschacht). Grösse der Grabung 2.5 m². Stadtmauer. Mittelalterlicher Kernbau. Barocker Erweiterungsbau.

Während der Sanierung des an der Obergass gelegenen Hauses «Zum Kloster» wurden mittelalterliche bis frühneuzeitliche Baubefunde dokumentiert.

Wie das Gebäude zu seinem Namen kam, ist unklar; im Laufe seiner 750-jährigen Geschichte wurde es stets als Wohnhaus genutzt. Einen ersten Hinweis auf die Bewohner liefert die Eglisauer Hofstattliste von 1488.

Parallel zur bauhistorischen Untersuchung wurden Bauhölzer wie Balken, Bohlen und Schindeln dendrochronologisch bestimmt. Diese Ergebnisse bilden mit den Bild- und Schriftquellen die Grundlage für die Rekonstruktion der Gebäudegeschichte. Da historische Verputze fast sämtliche Mauern bedecken, wurden Sondierungen zurückhaltend vorgenommen. Das Verhältnis zwischen den datierten Balkenlagen und dem Mauerwerk konnte deshalb nicht systematisch untersucht werden. Ob die Schlagda-

ten der Hölzer mit den Baudaten der einzelnen Gebäudeteile korrespondieren, ist somit unsicher.

Der älteste Befund findet sich in der Nordfassade. Dabei handelt es sich um die Stadtmauer, deren Bauweise hier erstmals untersucht werden konnte. 1254 sind «*munitio*» und «*portae*» (Befestigung und Tore) von Eglisau urkundlich bezeugt, was einen Hinweis auf die Datierung gibt. Die Stadtmauer hat eine Stärke von 1.3 m und ist bis zu ihrer Krone in ca. 8.5 m Höhe im Wesentlichen erhalten geblieben. Das aussenseitige Mauerwerk besteht aus Tuffquadern (Abb. 55). Ansonsten wurden vorwiegend Lese- steine verbaut. Hinweise auf Fundamenthöhe, Gelniveau oder einen möglichen Wehrgang fehlen. Nördlich der Stadtmauer lag der ab 1858 verfüllte Stadtgraben.

In den 1330er-Jahren entstand an die Stadtmauer angelehnt der Kernbau des «Klosters»: Der viergeschossige Massivbau, dessen oberstes Geschoss mit Eckverbänden aus Buckelquadern auf die Krone der Stadtmauer gesetzt wurde, überragte somit auch die benachbarten Gebäude. Die Deckenbalken wurden im Frühling 1332 geschlagen. Das turmähnliche Gebäude war 12 m hoch, 9.5 m breit und 8 m tief. Die Geschossfläche betrug je 51 m². Der Zugang zu den oberen Stockwerken erfolgte über eine Aussentreppe und einen im 2. Obergeschoss gelegenen Hocheingang. Dieser führte in den westlichen Raum des Geschosses, dessen stark verrusste Deckenbalken eine (zeitweilige) Nutzung als Küche vermuten lassen. Der östliche Raum diente wohl als Stube. Die Zwischenwand bestand aus einer Fachwerkkonstruktion mit Ausfachungen aus Lehmgeflecht. Das 1. und 3. Obergeschoss waren wohl ebenfalls dem Wohnen vorbehalten. Für das Erd- und das Dachgeschoss ist eine Nutzung als Lager anzunehmen.

Schon nach einem Vierteljahrhundert wurde der Kernbau mit einem massiv gemauerten, zweigeschossigen Anbau um 5 m gegen Süden erweitert. Das Holz für die Deckenbalken wurde im Herbst/Winter 1353/54 und 1354/55 geschlagen. Durch einen Torbogen gelangte man in einen 4 m hohen Raum im Erdgeschoss des Anbaus, der wohl als Remise und Lager diente. Im 2. Obergeschoss lassen verrusste Deckenbalken und ein Wechsel für den Rauchfang auf eine Umplatzierung der Küche in den Anbau schliessen. Die archäologische Untersuchung im Bereich des Anbaus zeigte, dass sämtliche mittelalterlichen Schichten im Zuge jüngerer Umbauten abgetragen wurden.

1629d wurde das Gebäude erneut nach Süden erweitert und um ein Geschoss aufgestockt. Eine Stube mit gewölbter Bohlenbalkendecke und Fenstersäule sowie architekturbegleitende Malereien und bemalte Balkendecken zeugen von einem aufwändigen Innenausbau.

Archäologische Funde: Geschirr, Ofen- und Baukeramik. Detektorfunde aus Geschossböden: Münzen, metallene Kleinfunde.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holz (Dendrodatierung), ¹⁴C.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch; historisch. Mittelalter; Frühe Neuzeit, Neuzeit.

KA ZH, B. Zollinger; KDP ZH, M. Benz und R. Böhmer.

Frauenfeld TG, Rathausplatz 2, Schloss Frauenfeld [2022.069]

LK 1053, 2 709 780/1 268 185. Höhe 416 m.

Datum der Grabung: 7.-10.11.2022, 20.-22.2.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 95, 2012, 205; Meile, F. (2008) Schloss Frauenfeld: eine mittelalterliche Burg. Mittelalter. Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins 13.2, 69–81; Knöpfli, A. (1950) Die Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau I, Der Bezirk Frauenfeld, 62–72. Basel.

Grabung. Grösse der Grabung ca. 8 m².

Sondierung, Bauforschung.

Burg/Schloss.

Die als «Schloss Frauenfeld» bezeichnete Anlage war zwischen 1230 und 1240 n. Chr. als Burg errichtet worden. Heute beherr-

bergt sie das Historische Museum Thurgau. Dieses soll saniert und in Bezug auf hindernisfreie Zugänglichkeit und Gebäudetechnik optimiert werden. Geplant sind neue Räume für die Infrastruktur in der angrenzenden Schlossremise und von dort aus eine unterirdische Verbindung zum Schloss. In verschiedenen künftigen Baufeldern wurden vorgängig Sondierschnitte angelegt.

Die Schnitte ergaben, dass die innere Grabenmauer und der Turm direkt auf dem tertiären Molassesandstein errichtet worden waren. Das Fundament der inneren Grabenmauer setzte man dem steil ansteigenden Felsen folgend schräg gegen denselben. Der nördlich angrenzende Burggraben wurde aus dem Gestein herausgearbeitet. Im Bereich zwischen der inneren Burggrabenmauer und der Burg lag das Gehniveau zur Zeit des Burgenbaus rund 1 m unterhalb des heutigen. Darunter konnten mittels ¹⁴C-Analysen in die Zeit von 998–1201 n. Chr. datierte und damit vorburgzeitliche Schichten identifiziert werden.

Der Graben umgibt den Norden und den Osten der Burganlage gegen die Stadt Frauenfeld und war wohl Richtung Süden zur Murg offen. Ca. 1840, etwa um die Zeit des Neubaus der Schlossremise und der Umgestaltung der Strassenführung, wurde der Graben aufgefüllt. Die Remise wurde bauanalytisch untersucht. Ihre Südwand steht zur Hälfte im Burggraben und schliesst ihn Richtung Süden ab. Beim unteren Bereich der Südwand handelt es sich ursprünglich um die Rückwand der 1349 erstmals erwähnten Schlossmühle. Die Remisen-Ostwand hat zwei zugemauerte Türen, die wohl im Zusammenhang mit dem angrenzenden Gebäude (Zehntscheune evtl. ab dem 15. Jh., ab 1681 Zeughaus) stehen. Ob die Türen zu einem ehemals aussenliegenden Treppenhaus führten oder ob ein bislang nicht bekanntes Gebäude an der Stelle der heutigen Remise stand, ist offen. Die Nord- und Westwand der Remise datieren wohl in ihre Bauzeit von 1837/1838.

Aus der Füllung des Grabens konnten viele Bruchstücke von weissen Tonpfeifen geborgen werden, die konzentriert an zwei Stellen direkt an der inneren Grabenmauer lagen. 16 Stücke weisen Stielmarken mit der Beschriftung «IN GOUDA» und geräderte Bänder auf. Einige Pfeifenköpfe haben eine Fersenmarke – die Zahl «46» mit einer Krone darüber –, die eine Datierung in die 2. Hälfte des 18. Jh. erlauben.

Archäologische Funde: Keramik (neuzeitlich), Tonpfeifenfragmente, Eisenfragmente.

Faunistisches Material: (wenige) Tierknochen.

Probenentnahmen: Mörtelproben, Holzkohleproben.

Datierung: archäologisch; ¹⁴C. Mittelalter; Neuzeit. – ¹⁴C. BE-21382.1.1, 974 ± 25 BP, 998–1156 AD, cal. 2 sigma; BE-21383.1.1, 922 ± 25 BP, 1036–1201 AD, cal. 2 sigma; BE-21384.1.1, 715 ± 25 BP, 1267–1379 AD, cal. 2 sigma.

Amt für Archäologie TG.

Fribourg FR, Bourg

CN 1185, 2 578 968/1 183 936. Altitude 584 m.

Date des fouilles: 13.10.2022–22.12.2023.

Références bibliographiques: AF, ChA 1980–198, 1984, 90–126; Bourgarel, G. (1998) Fribourg – Freiburg, Le Bourg de fondation sous la loupe des archéologues. AF 13. Fribourg; Pro Fribourg 204, 2019, 4–19; Strub, M. (1956) La Ville de Fribourg: les monuments religieux (I). MAH 36, canton de Fribourg II. Bâle; Strub, M. (1964) La Ville de Fribourg: introduction, plan de ville, fortifications, promenades, ponts, fontaines et édifices publics. MAH 5, canton de Fribourg I. Bâle; de Zürich, P. (1924) Les origines de Fribourg et le quartier du Bourg aux 15^e et 16^e siècles. Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande XII, seconde série. Lausanne.

Suivi de chantier, suivi de travaux linéaires, fouille, analyse du bâti (requalification et chauffage à distance). Surface de la fouille env. 570 m².

Cultuel/rituel, habitat, infrastructure, funéraire.

Fig. 56. Fribourg FR, Bourg. Rue des Chanoines, profil ouest de l'ossuaire (sondage 13). Photo SAEF, C. Fallet.

Le Service archéologique de l'État de Fribourg est intervenu en Vieille-Ville de Fribourg dans le cadre du vaste projet de requalification du Bourg qui implique la réfection des rues, mais également des travaux de pose de services, notamment la suite de l'implantation du réseau de chauffage à distance. Les fouilles, débutées au mois d'octobre 2022, suivent le rythme des travaux, qui vont progressivement concerner toutes les rues adjacentes à la cathédrale de Fribourg jusqu'à la fin de l'opération en 2025: la rue des Chanoines, la rue des Bouchers, la rue du Pont-Suspendu, la rue de la Cathédrale-Saint-Nicolas, la place Sainte-Catherine et la rue des Épouses. Les secteurs de fouille sont donc soit des tranchées profondes de 1.5 m soit des zones atteignant entre 40 et 80 cm de profondeur. Ponctuellement, des zones plus vastes sont terrassées telle qu'une fosse d'arbre à l'est de l'ancienne poste, à la jonction de la rue des Bouchers et du Pont-Suspendu. Conséquence de la nature des travaux, les structures sont parfois révélées partiellement. Il a aussi été constaté que les nombreux travaux urbains ont détruit les vestiges des siècles passés. Toutefois, la ville médiévale et moderne de Fribourg a pu être dotée de nouvelles informations que ce soit sur l'évolution de l'urbanisation, l'organisation et la gestion des lieux d'inhumations ainsi que sur son lieu de culte principal, l'église paroissiale aujourd'hui cathédrale. Plusieurs dizaines de tombes ont pu être mises au jour rue des Chanoines, rue du Pont-Suspendu et place Sainte-Catherine. Un grand nombre d'inhumations se composent de tombes multiples, en pleine terre, les individus orientés est-ouest. Les recoupements entre les tombes sont fréquents, les tombes plus récentes perturbant les inhumations antérieures qui parfois sont réduites en un amas d'ossements repoussés dans un coin de la fosse. De nombreux périnataux et immatures ont été identifiés. Dans la partie ouest de la rue des Chanoines, localisé en partie sous les fondations débordantes de la cathédrale, un bâtiment interprété comme un ossuaire a été reconnu. D'une superficie d'environ 12 m², il est bâti en blocs de molasse verte assisés de manière régulière. La disposition des nombreux ossements humains, avec une forte pente, montre qu'ils ont été déversés par une ouverture située plus haut, aujourd'hui disparue. Celui-ci a ensuite été comblé volontairement puis recouvert par les sables de molasse issus de la taille de la pierre lors du chantier de construction ou d'une phase de transformation de l'église (fig. 56). L'étude des dépôts successifs, que l'étude de la stratigraphie donne à voir, associée à la datation par radiocarbone des ossements, permettra peut-être de dater ces phases et de préciser à quel moment le cimetière a été agrandi. Au n°1 de la rue des Chanoines, un mur orienté est-ouest a été mis au jour à 1 m de profondeur sous la route moderne. Son parement sud est recouvert par un enduit. S'agit-il d'un mur de l'église disparue érigée à

la fin du 12^e s. puis détruite pour faire place à la seconde église dédiée à Saint-Nicolas, un espace associé à cette église ou un mur de clôture du cimetière ? Les fouilles entre les deux derniers contreforts nord du chœur actuel de la cathédrale ont révélé les vestiges d'une phase antérieure de l'édifice. Derrière l'ancienne poste, ce sont les vestiges d'une cave et de structures en creux associées à des niveaux d'occupation et d'incendie qui ont pu être documentés.

Mobilier archéologique : céramique, monnaies, métal, verre, cuir, matériaux de construction.

Matériel anthropologique : squelettes.

Faune : caprinés, bovidés, porcins.

Prélèvements : charbon de bois, sédiments, bois, mortiers, colonne stratigraphique.

Datation : archéologique ; numismatique. Moyen Âge ; Époque moderne.

SAEF, M. Liboutet, C. Fallet, C. Kündig et C. Niot.

Fribourg FR, Église Saint-Maurice (Augustins)

CN 1185, 2 579 229/1 183 749. Altitude 552 m.

Date des fouilles : mars 2023.

Références bibliographiques : CAF 9, 2007, 122 ; CAF 12, 2010, 108–125 ; CAF 13, 2011, 235–236 ; CAF 14, 2012, 165–166 ; CAF 15, 2013, 94–103 ; 144–145 ; CAF 16, 2014, 136–137 ; CAF 17, 2015, 151–152 ; CAF 23, 2021, 104, 121–122 ; JBAS 93, 2010, 271–272 ; JBAS 94, 2011, 271–272 ; Morel, P. (1982) L'Église Saint-Maurice de Fribourg - Sankt-Moritzkirche Freiburg. Fribourg ; Rück, S. (2007) Rapport de coordination, Église Saint-Maurice.

Suivi de chantier, analyse du bâti (restauration de l'autel Sainte-Anne). Surface de la fouille env. 18 m².

Cultuel/rituel.

Au début de l'année 2023, l'église Saint-Maurice a vu la dépose du retable de l'autel Sainte-Anne en vue de sa restauration. Ce premier projet s'inscrit dans une phase plus large de protection et de valorisation des autels de la nef. L'installation d'échafaudages a été l'occasion pour le Service archéologique de l'État de Fribourg de réaliser une documentation du mur interne jusqu'ici dissimulé.

Derrière les panneaux du retable, une superposition de couches picturales est apparue, dont l'une comporte des décors. La partie centrale était quant à elle nue, laissant apparaître les pierres de taille en molasse formant le parement interne initial du collatéral nord. On y découvre les traces d'outils tels que la laie, qui a permis de façonner les blocs, les traces de pic pour le décroûtage et la mise en place des enduits ultérieurs ou bien encore plusieurs marques de hauteur d'assise, y compris en partie inférieure au travers des peintures. Malgré son caractère limité, cette fenêtre d'observation a par ailleurs révélé, à quelques mètres au-dessus du sol de la nef, une partie de l'ancienne porte à linteau sur coussinets qui est encore visible depuis l'extérieur où son linteau est droit. Cette ouverture desservait vraisemblablement une ancienne chaire, à laquelle on accédait par une volée de marches depuis le cloître. Une porte identique était en effet identifiée par le SAEF entre 1985 et 1990 à 2 m au-dessus du sol de l'Église des Cordeliers FR et dont le *taq* fût placé en 1440 en raison des décors peints recouvrant son bouchon. Dans l'église des Augustins, la partie inférieure du mur (1326–1369) semble uniforme et l'ouverture de la porte d'origine. Le bouchage de la porte des Augustins est également scellé par un enduit peint dont le style plus tardif le place entre la fin du 16^e s. et le début du 17^e s. ; l'abandon de la porte remonte donc au plus tard à cette période. En partie inférieure toutefois, le même décor vient masquer les maçonneries ainsi que les arrachages éventuels qui auraient permis de confirmer la présence d'une installation liturgique telle qu'une chaire. Ce décor, malgré son usure, se distingue encore par sa qualité picturale excluant ainsi tout sondage. On y recon-

naît les drapés des femmes en position de prière, deux cartouches, un blason et deux vignettes de personnages séparés par une colonne. La partie inférieure représente une corniche en trompe-l'œil, avec la représentation d'éléments architecturaux tels qu'un buste et des pointes de diamant. La colonne sépare clairement deux compositions qui ne sont pas liées à l'autel actuel. L'identification des armoiries y figurant permettrait d'affiner la datation.

À partir de 4 m au-dessus du sol derrière le retable, la maçonnerie devient hétérogène et met en œuvre des blocs réemployés comportant encore plusieurs phases de décors peints sans connexion et percés par de nouveaux trous de pince. Ces importantes perturbations sont liées aux césures visibles sur le parement extérieur au même niveau. Les relevés archéologiques réalisés par le SAEF en 2013 avaient en effet mis en évidence la reprise totale des baies du collatéral nord en 1782/1783, en vue de leur déplacement. La suppression de la baie centrale, initialement située au-dessus de la porte, est à l'origine de ces changements importants dans la maçonnerie.

Le reste du mur est couvert par diverses couches de plâtre, enduit et peintures. Les fixations du retable (1746) sont également venues perforer le parement et ses décors.

Datation : archéologique ; dendrochronologique ; archivistique. SAEF, C. Niot.

Grolley FR, Au Village

CN 1225, 2 572 058/1 187 001. Altitude 628 m.

Date des fouilles : 14.-16.3., 21.8.2023.

Références bibliographiques : AAS 101, 2018, 233.

Suivi de chantier. Surface de la fouille env. 225 m².

Établissement.

La construction d'une villa individuelle à proximité de l'église de Grolley a nécessité une fouille préventive, une parcelle adjacente à l'est, explorée en 2016–2017, ayant livré des fosses et des fonds de cabane dont trois avaient ultérieurement fourni une datation radiocarbone entre le 10^e et le 12^e s. ap. J.-C.

Pas moins d'une vingtaine d'anomalies sédimentaires et structures en creux, pour l'essentiel concentrées dans la partie nord-ouest de la surface examinée, ont pu être documentées durant l'investigation de 2023. On dénombre plusieurs fosses de fonction indéterminée, un rejet de foyer matérialisé par une concentration de charbon de bois et de nodules d'argile cuite ainsi que plusieurs trous de poteau dont le plan général reste difficile à appréhender en l'état des connaissances. Parmi les vestiges les plus remarquables figure un fond de cabane rectangulaire mesurant 4.2 sur 3.2 m. Son comblement gris-noir contenait de nombreux fragments d'argile brûlée et des petits fragments de terre cuite. Le fond de cet aménagement était pourvu d'un tapis de galets calibrés et jointifs peut-être destiné à supporter un plancher. De manière générale, et à l'instar de ce qui a été observé antérieurement, ces structures ne recelaient que très peu de mobilier. L'inventaire compte de rares restes fauniques, quelques clous en fer et une obole de la Baronnie de Vaud datée de Louis I (1286–1302), retrouvée dans le comblement du fond de cabane. Une analyse ¹⁴C de quelques charbons de bois prélevés dans ces aménagements permettra peut-être de proposer la contemporanéité de ce fond de cabane avec l'habitat mis en évidence il y a six ans et ainsi d'affiner nos connaissances sur l'étendue de ce site.

Enfin, un fragment d'*imbrex* a été dégagé en position secondaire dans la partie supérieure du remplissage du fond de cabane. Cet élément, qui vient s'ajouter aux autres tuiles romaines découvertes lors de l'intervention de 2017, signale indubitablement la présence d'un établissement gallo-romain dans les environs immédiats. Celui-ci pourrait se trouver sous l'église actuelle, distante de 65 m.

Mobilier archéologique : métal (fer, bronze, plomb), monnaie.

Faune : ossements.

Prélèvements : charbons de bois (¹⁴C).

Datation : archéologique. Moyen Âge ; Époque romaine.
SAEF, J. Monnier et O. Passet.

Hallau SH, Kapellenstrasse (Aatlinge)

siehe Bronzezeit

Herznach AG, Baumgärtli (Hrz.023.1)

siehe Neolithikum

Kaiserstuhl AG, Hauptgasse 71/72 (Kst.023.3)

LK 1051, 2 673 740/1 269 110. Höhe 352–353 m.

Datum der Ausgrabung: 28.8.–15.9.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Frey, P./Wenzinger-Plüss, F. (1998) Kaiserstuhl. Archäologische und historische Beiträge zur Frühzeit der Stadt. Beiträge zur Geschichte des Bezirks Zurzach, Heft 1. Zurzach.

Sondiergrabung mit Freiwilligen (Feldkurs). Grösse der Grabung ca. 30 m².

Mittelalterliche Stadt.

Die Kleinstadt Kaiserstuhl am Rheinübergang geht auf eine Gründung des Freiherrn von Regensburg um 1255 zurück und hat bis heute ihr mittelalterliches Stadtbild bewahrt. An zentraler Lage – direkt an der Hauptgasse – ist im heutigen Stadtbild eine Baulücke frei geblieben. Im Rahmen des jährlich stattfindenden Feldkurses wurde in diesem Bauerwartungsgebiet eine Sondiergrabung mit Freiwilligen durchgeführt. Ursprünglich war die heute als Garten genutzte Freifläche mit zwei unterschiedlich ausgeprägten Liegenschaften bebaut. Die beiden unterkellerten Häuser sind nach einem Brand 1870 nicht wieder aufgebaut worden.

Vom südlichen Haus wurde das Fundament einer Nord-Süd-verlaufenden Mauer aus grossen Lesesteinen freigelegt, die in die Gründungszeit des Städtchens zurückreichen dürfte. Dazu gehört wohl eine nur knapp im Profil angeschnittene, Ost-West-verlaufende Mauer. Für eine gesicherte Datierung ins Hoch- bzw. frühe Spätmittelalter fehlen jedoch Schichten mit Funden (Abb. 57). Auf der Ostseite wurde später ein gemauerter Halbkeller oder ein Becken eingebaut, mit einer wohl in Mörtel eingelassenen Pflasterung als Boden. Die genaue Funktion dieser Anlage bleibt vorderhand noch offen, zu denken wäre an eine gewerbliche Nutzung (Färberei?) oder einen Zusammenhang mit einer Badestube. In der ins 19. Jh. zu datierenden Verfüllung des damals bereits aufgegeben Halbkellers oder Beckens fanden sich zahlreiche abgesägte Hornzapfen, was auf die Verarbeitung von Horn deutet. Mit dem Einbau eines Kanals aus Ziegelsteinen in die mittelalterliche Mauer dürfte ein letzter Umbau zu fassen sein. Weitere Reste des Kanals hatten sich nicht erhalten. Der in den Lagerbüchern überlieferte Brand von 1870 hinterliess kaum Spuren im Boden. Bei den Aufräumarbeiten wurden der Brand- und der Abbruchschutt zu einem grossen Teil entsorgt. Dabei fanden auch Terrainarbeiten statt, bei denen die mittelalterlichen Schichten entfernt wurden. Bei einer flachen, westlich der Mauer dokumentierten, grubenartigen Struktur, die mit Mörtel-/Kalkresten sowie Holzkohlekonzentrationen verfüllt war, könnte es sich um Arbeits- bzw. Mörtelmischgruben handeln, die im Zusammenhang mit der nach dem Brand erfolgten Fassadenerneuerung der südlich angrenzenden Liegenschaft stehen. Eine weitere Nutzung der Parzelle zeichnete sich mit dem Einbau einer rechteckigen Grube ab.

Vom zweiten, nördlichen Gebäude wurden keine Mauern freigelegt. Mit dem Abbruchschutt des Gebäudes wurde hier der ehe-

Abb. 57. Kaiserstuhl AG, Hauptgasse 71/72. Aufsicht auf die freigelegten Gebäudereste. Links die N-S-verlaufende mittelalterliche Mauer aus Lesesteinen, daran angebaut ein jüngerer Halbkeller oder ein Becken mit gepflastertem Boden. Als jüngste Umbaumasnahme wurde die mittelalterliche Mauer durchschlagen und ein Kanal aus Ziegelsteinen eingebaut. Foto KAAG.

malige strassenseitige Keller verfüllt, wie sich im Sondierschnitt zeigte. Eine ausserhalb des ehemaligen Gebäudes aufgedeckte, mit Bau-/Mörtelschutt verfüllte Grube könnte auch hier Zeugnis für eine nach dem Brand erfolgte Fassadenerneuerung der nördlich angrenzenden Liegenschaft sein.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Knochen, Eisen/Buntmetalle, Mörtelproben, überwiegend 19. Jh.

Datierung: (bau-)archäologisch; historisch; typologisch. Mittelalter; Neuzeit, 13.–19. Jh.

KAAG, R. Bucher, S. Jörg und P. Koch.

La Tour-de-Peilz VD, Château et jardins

CN 1264, 2 555 167/1 144 785 et 2 555 200/1 144 781. Altitude entre 375 et 379 m.

Date des fouilles : mai – juin et octobre 2023.

Référence bibliographique : Glaus, M./de Raemy, D. (2020) Château de La Tour-de-Peilz : fouille archéologique d'une tour maîtresse de l'an Mil. AVd. Chroniques 2019, 84–95 ; Glaus, M./de Raemy, D. (2020) La grande tour de la Tour-de-Peilz (X^e–XIII^e siècle). Reconstitution de ses fonctions résidentielles et défensives. In : H. Mouillebouche/N. Faucherre/D. Gautier (éds.) Le château de fond en comble, hiérarchisation verticale des espaces dans les châteaux médiévaux et modernes, Actes du septième colloque international au château de Bellecroix, 18–20 octobre 2019, 14–53. Chagny.

Analyse du bâti et sondages (travaux de rénovation du château). Surface analysée 1200 m², surfaces sondées 103 m².

Château (fortifications, maisons d'habitation).

En 2023, le château de La Tour-de-Peilz a fait l'objet de plusieurs interventions. Tout d'abord, la campagne d'entretien des murs du château s'est concentrée sur la courtine nord et l'extrémité adjacente de la courtine est. En parallèle, le mur de contrescarpe qui séparait l'ancien fossé d'un terre-plein occupé par d'anciennes maisons, aujourd'hui dévolu à une place de jeux, a dû être partiellement arasé et reconstruit du fait son mauvais état. Dans un second temps, le renouvellement de la place de jeux a fait l'objet de sondages préliminaires.

Le château actuel conserve une configuration triangulaire héritée du Moyen Âge (fig. 58) ; la forteresse s'est développée à partir du noyau primitif (entre 979 et 1017) occupant un promontoire rocheux s'avancant dans le lac, et agrandie ultérieurement en direc-

Fig. 58. La Tour-de-Peilz VD, Château. Plan d'ensemble du château d'après les investigations archéologiques et l'analyse des sources. En pointillé : les structures restituées d'après les sources. Rouge : phase I (entre 979 et 1017). Orange : phase II (premier tiers du 11^e s.). Jaune : phase III (11^e-12^e s.). Vert : phase IV (entre la fin du 12^e s. et le milieu du 13^e s.). Bleu : phase V (entre 1282 et 1305). DAO Archéotech SA.

tion des terres. Les corps de logis se concentrent sur le côté sud-ouest, tandis qu'une courtine au nord et à l'est défend le château côté terre. Au 13^e s., le château, entretemps passé aux mains des Savoie, a fait l'objet d'une importante campagne de reconstruction sous Philippe I^{er}, probablement dès 1268, bien attestée dès 1288 et se poursuivant jusqu'en 1305 sous Amédée V selon les comptes de châtellenie. Lors de ces travaux, le front nord a été entièrement remanié avec l'installation de deux tours circulaires.

L'analyse archéologique de la courtine en 2023 a permis de clairement mettre en évidence cette phase. Les maçonneries sont constituées de moellons ébauchés de grès dur, vert à rouge, parfois complétées par des moellons de tuf au sommet des tours et dans les embrasures, tandis que les encadrements des baies et des archères sont en pierres de taille de molasse. L'analyse a également démontré que le tracé de la courtine nord est antérieur aux travaux entrepris sous Philippe de Savoie (avant le troisième tiers du 13^e s.), par la présence d'un pan de mur en appareil de galets ; cependant, leur chronologie doit encore être précisée.

Les deux sondages réalisés derrière le mur de contrescarpe nord n'ont révélé que d'épais remblais au sommet de la terrasse liés probablement à l'aménagement de serres au début du 20^e s. Les sondages réalisés sur cette même terrasse à l'emplacement de la place de jeux ont été plus riches en découvertes. Un jardin enclos dans un mur correspond probablement à un ancien bourg lié au château. Dans la partie septentrionale, les sources attestent en 1320 la présence d'au moins deux maisons, l'une appartenant à des changeurs, dits « caorcins » et l'autre à Jean Corsalet. Plusieurs maçonneries passablement arasées ont été mises au jour, pour l'essentiel des bases de fondations excepté une structure montée contre terre et excavée en profondeur. Un mur principal, formant certainement une façade et parallèle au mur du jardin, est situé à environ 4.5 m de distance de ce dernier ; au sud-est, le mur s'arrête et un retour est perceptible, il devait s'agir de l'angle d'une maison. Dans cet angle, se situe également un espace exca-

vé sur plus de 2 m de profondeur (fond non atteint), d'une surface rectangulaire de 1.1 × 1.6 m. Sa fonction reste indéterminée : cave, puits, glacière, latrines ? Plus au nord, les restes d'un mur de refend divisaient la maison en au moins deux pièces. Cet édifice correspond à la maison sud-est représentée sur le cadastre de 1697 (ACV, Gb 347, a1 et 2, fol. 1) et qui est déjà démolie un siècle plus tard. Encore plus au nord, le mur de façade a été recoupé et un dallage recouvert d'un muret a été installé. Au-devant en direction du nord-ouest, les vestiges d'un massif maçonné en profondeur ont également été aperçus. Ce massif pourrait correspondre aux substructions d'une tour d'escalier de la maison encore debout dans le troisième quart du 18^e s. (ACV, Gb 347, b, fol. 1, plan cadastral de 1767-68). Les maisons attestées dès le 14^e s. ont subi diverses modifications au cours du temps ; la chronologie de leur évolution reste à affiner.

Datation : archéologique ; historique. Moyen Âge ; Époque moderne.

Archéotech SA, Épalinges, M. Glaus et D. de Raemy.

Marthalen ZH, Chilchbüel (Kat. 848)

LK 1052, 2 690 280/1 275 800. Höhe 410 m.

Datum der Fundmeldung: 28.11.2022.

Neue Fundstelle.

Prospektionsfunde. Einzelfunde.

Bei zwei Prospektionsgängen fand der ehrenamtliche Mitarbeiter Erik Heinrichson mehrere Funde aus Metall und Silex, darunter eine Scheibenfibel aus Buntmetall mit Emailinlagen (Abb. 59). Auf der Grundplatte, die am Rand eine Punktpunzierung aufweist, ist ein Kreuz dargestellt. Dieses besteht aus gegenüber der Grundplatte erhöhten Kreisvierteln, deren Flächen mit blauen Emailinlagen versehen sind. Verbunden sind sie zentral mit zwei konzentrischen Kreisen, wovon der innere mit hellem Email gefüllt ist und beim äusseren keine Emailreste fassbar sind. Zwischen den Kreisvierteln wurde die Fläche jeweils mit gegenständigen, gegossenen Halbkreisen verziert. Auf der Rückseite sind zwei kleine, längliche Ansätze eines Nadelhalters zu erkennen. Die Fibel kann den späteren Kreuzemailscheibenfibeln zugeteilt werden, wenngleich die Ausführung der Kreuzdarstellung nicht identisch ist mit der Mehrheit bekannter Exemplare. Die Kreuzemailscheibenfibeln sind bisher hauptsächlich im Gebiet von Westdeutschland, Österreich und Slowenien belegt und datieren von der 2. Hälfte des 9. bis ins 11. Jh., wobei das vorliegende Exemplar aufgrund des etwas grösseren Durchmessers eher in das 10. bis 11. Jh. datiert.

Abb. 59. Marthalen ZH, Chilchbüel. Emailscheibenfibel, Dm. 3.1 cm, Gewicht 5.25 g. Foto KA ZH, M. Bachmann.

Der Auffindungsort befindet sich auf einem Hügel mit der Flurbezeichnung «Chilchbüel», was den Standort eines Sakralbaus vermuten lässt.

Archäologische Funde: Metall, Silex.

Datierung: archäologisch. Mittelalter, Hochmittelalter.

KA ZH, R. D'Angelone.

Marthalen ZH, Chliwatt Süd (Kat. Nr. 1018, 1038)

LK 1051, 2 689 700/1 275 000. Höhe 368 m.

Datum der Grabung: 24.4.-2.11.2023. Wird im nächsten Jahr fortgesetzt.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 91, 2008, 224; JbAS 92, 2009, 327; JbAS 101, 2018, 236; JbAS 102, 2019, 172 f.; JbAS 103, 2020, 156; JbAS 104, 2021, 144 f.; JbAS 105, 2022, 242 f.; JbAS 106, 2023, 260; Zingg, L. (2018) Neu entdeckte prähistorische Siedlungsspuren im Kiesgrubengebiet bei Marthalen. Archäologie im Kanton Zürich 03, 28-71; Freitag, L./Möckli, D./Pelloni, S. et al. (2023) Fundgrube: Kiesgrube. Ein Quadratkilometer Archäologie in Marthalen. Einst und Jetzt 15, 4-17.

Geplante Notgrabung (Kiesabbau). Grösse der Grabung 10'400 m².

Siedlung. Einzelfund.

Um neue Flächen für die Kiesgewinnung freizugeben, wurde die Grabung im Kiesabbaugebiet bei Nidermartel fortgesetzt. Die diesjährigen Flächen schlossen sich westlich an die 2018/2019 und 2022 untersuchten Areale an. Dabei konnten die Fortsetzung der frühmittelalterlichen Siedlung sowie spätbronzezeitliche Siedlungsspuren freigelegt werden.

Die Ausgrabung in diesem Jahr war stark geprägt von einer postglazialen Flussrinne, die quer durch die Grabungsfläche verläuft. Die Rinne ist etwa 60 m breit und 2-3 m tief. Die Hoffnung, dass in diesen Bereichen besser erhaltene Baubefunde vorhanden sind, bewahrheitete sich leider nicht. Vermutlich war das Gelände hier zu feucht, um als Siedlungsgebiet zu dienen. Um dieser Vernässung entgegenzuwirken, wurde die Geländeoberfläche zu verschiedenen Zeiten anthropogen gefestigt. Es konnten vermutlich drei separate Gehniveaus ausgemacht werden, deren zeitliche Einordnung jedoch Schwierigkeiten bereitet. Die älteste Oberfläche befindet sich sehr tief in der Rinne und ist im Vergleich zu den anderen Niveaus weniger gut fassbar. Datierendes Fundmaterial liegt keines vor. Von dieser Oberfläche durch mehrere Schwemmschichten getrennt, folgen zwei weitere gefestigte Gehniveaus, deren Trennung jedoch nicht immer möglich war. Das untere dieser Niveaus ist etwas diffuser bzw. nicht so gut erkennbar. Funde in und unter dieser Schicht deuten auf die Spätbronzezeit hin. Nur knapp darüber besteht eine weitere Bodenbefestigung aus Kies, die sich dicht liegend über eine Fläche von mindestens 2000 m² erstreckt. Zwei römische Fibeln des 1./2. Jh. n. Chr. können als *tpq* für die Begehung angesehen werden. Bronzene Pfeilspitzen und eine Spitzpaukenfibel (HaD) deuten aber auf einen früheren Ursprung der Bodenbefestigung hin. Damit könnte auch ein Bezug zu den nahe gelegenen Gräbern aus HaB und HaD bestehen. Einen stratigraphischen Bezug zur grossflächigen frühmittelalterlichen Siedlung herzustellen, ist aktuell nicht möglich.

Im Randbereich bzw. ausserhalb dieser Flussrinne dokumentierten wir auch in diesem Jahr wieder vielfältige Siedlungsspuren. Wegen der schlechten Schichterhaltung treten die meisten Befunde auf demselben Niveau auf, was eine zeitliche Differenzierung nur bei vorliegendem Fundmaterial möglich macht. Eine Korrelation zu den Bodenbefestigungen innerhalb der Rinne ist nicht möglich. Ausgehend von den Funden können Siedlungsspuren aus mindestens zwei Epochen nachgewiesen werden. Die älteren Spuren datieren in die Spätbronzezeit. Es handelt sich vor allem um Gruben, die mit Abfällen von Feuerstellen sowie Keramik verfüllt wurden. Zusätzlich konnte eine schlecht erhaltene Brandgrube mit Hitzesteinen untersucht werden.

Die zweite vertretene Epoche ist das Frühmittelalter. Die Fortsetzung der in den letzten Jahren untersuchten Siedlung zeichnete sich durch fünf weitere Grubenhäuser sowie unzählige Pfostenstellungen aus. Eine Grube mit Schlacke belegt zudem das Schmiedehandwerk in der Nähe. Das Fundmaterial ist gut vergleichbar mit jenem der letztjährigen Kampagnen und zeigt eine Besiedlung mit Schwerpunkt im 7. Jh. an. Als besonderes Fundensemble ist aus diesem Jahr eine vollständige, tauschierte Schuhschnallengarnitur aus dem 1. Drittel des 7. Jh. zu nennen, die aus einer Grubenhausverfüllung geborgen wurde.

Die Ausgrabung wird im nächsten Jahr fortgesetzt. Die Fläche liegt dabei zu einem grossen Teil wieder innerhalb der Flussrinne, mit erwarteten Befunden in den Randbereichen.

Archäologische Funde: Eisen, Buntmetall, Keramik, Glas, Silex, Lavez, Stein, Knochen, Geweih.

Faunistisches Material: Knochen, Geweih.

Probenentnahmen: Holzkohle, Sedimentproben (botanisch), Profilkolonnen für Mikromorphologie.

Datierung: archäologisch. Spätbronzezeit; ältere Eisenzeit (Einzelfunde); Römische Zeit (Einzelfunde); Frühmittelalter (7. Jh.).

KA ZH, L. Freitag.

Matran FR, Église

voir Époque moderne

Mollis GL, Salzwaage

LK 1153, 2 724 217/1 216 720. Höhe 446 m.

Datum der Grabung: 10.-22.2.2023.

Neue Fundstelle.

Geplante Notgrabung (Brand/Abbruch/Neubau). Grösse der Grabung ca. 12 m².

Siedlung.

Beim Abbruch eines einsturzgefährdeten Wohnhauses im Molliser Oberdorf (Oberdorfstrasse 2/Anna-Göldi-Weg 1) kamen in einem davor unzugänglichen, verfüllten Innenbereich unter einem spätmittelalterlichen Ständerbohlenbau - dendrodatiert nach Herbst/Winter 1424/25 (4 Proben mit Waldkante) - verschiedene Mauerzüge zum Vorschein. Die Reste gehörten zu einem älteren, mehrphasigen Gebäude, dessen Anfänge möglicherweise bis ins 10. Jh. zurückreichen (Abb. 60).

Phase I: Das älteste Gebäude (Bau A) wies mindestens zwei Räume auf, deren südliche, nördliche und östliche Ausdehnung bisher aber nicht festgestellt werden konnte (Mauern MR1, MR4, MR5). Bei einem Brandereignis wurde Bau A beschädigt. Die Brandschicht kann durch die ¹⁴C-Analyse einer Knochenprobe vorläufig ins 10. Jh. datiert werden (ETH-134685, 1074 ± 22 BP, 949-1024 AD [71.8%], cal. 2 sigma), das Ergebnis muss aber noch durch weitere Proben/Funde abgesichert werden. Nach dem Brandereignis wurde im nördlichen Raum des Gebäudes ein neuer Mörtelboden eingebracht.

Phase II: Zu einem späteren Zeitpunkt wurden Teile des nördlichen Raums von Bau A abgebrochen und aufgegeben. Spuren eines möglichen zweiten Brandereignisses fanden sich auf der Abbruchkante von Mauer MR4.

Phase III: An der Stelle des älteren nördlichen Raums von Bau A wurde ein neuer Gebäudeteil (Bau B) errichtet, der seinerseits ebenfalls zwei Räume aufwies (Mauern MR2, MR3). Der ältere südliche Raum von Bau A war zu dieser Zeit vermutlich noch in Funktion. Nutzungsniveaus zum Bau B haben sich leider keine erhalten.

Phase IV: Später wurden die beiden Bauten A und B aufgelassen und teilweise abgebrochen. Der südliche Raum wurde mit Mauer- und Bauschutt, Bau B im Norden mit heterogenem Schutt verfüllt.

Abb. 60. Mollis GL, Salzwaage. Phasenplan Gebäude A, B und C. Plan ProSpect GmbH, A. Cuijpers.

Phase V: Nachdem die Gebäude abgegangen und mit Schutt verfüllt waren, wurde ein Sockelgeschoss für einen Ständerbohlenbau errichtet (Bau C: Mauern MR6, MR7, MR8). Dazu wurden im Norden und Süden Teile der älteren Mauern (MR3–5) abgebrochen und die neuen Sockelmauern (MR6–8) im Süden und im Norden gegen den Schutt der verfüllten Räume gemauert. Die westliche Aussenmauer des Ständerbohlenbaus befand sich etwa 50 cm westlich der älteren Gebäudereste. Der nun errichtete Ständerbohlenbau kann aufgrund der Konstruktionsweise und der dendrochronologischen Datierung ins 15. Jh. bzw. um 1425 datiert werden kann.

Phase VI: Der Ständerbohlenbau wurde in verschiedenen Etappen ab dem 16./17. Jh. nach Norden und Osten erweitert. Ein Grossteil der historischen Bausubstanz wurde bei einem Umbau im 20. Jh. (vermutlich 80er-Jahre) zerstört.

Phase VII: Am 18.10.2020 fiel das Gebäude im Molliser Oberdorf einem Brand zum Opfer. Da das Gebäude nach dem Brand einsturzgefährdet war, wurde im Februar 2023 der Abbruch der Brandruine genehmigt.

Der Befundaufschluss ist für eine abschliessende Interpretation gegenwärtig noch zu klein. Mangels geeignetem Fundmaterial lassen sich zudem derzeit noch nicht alle Strukturen zeitlich einordnen. Die ¹⁴C-Probe aus dem 10. Jh. und der Fund einer mittelalterlichen Becherkachel – wohl aus dem 13. Jh. – zeigen, dass hier bereits mit einer (hoch-)mittelalterlichen Besiedlung gerechnet werden muss. Bislang sind mittelalterliche Besiedlungsreste in Mollis noch sehr spärlich. Neben der Erwähnung der 1280 erbauten Marienkapelle, einem Vorgängerbau der Reformierten Kirche, sind lediglich noch zwei Wohnbauten aus dem 15. Jh. bekannt. Bei den mehrphasigen Gebäuderesten handelt es sich also möglicherweise um die bisher ältesten bekannten Siedlungsspuren im Molliser Dorfkern.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Knochen, Buntmetall.

Faunistisches Material: Tierknochen, unbearbeitet.

Probenentnahmen: Holzkohle, Mörtel, Knochen.

Datierung: archäologisch. Mittelalter, 10.-15. Jh.

Im Auftrag der Archäologie Kanton Glarus, ProSpect GmbH, A. Cuijpers.

Muralto TI, Grand Hotel Locarno

vede Età romana

Näfels GL, Letzi

LK 1153, 2 723 540, 1 217 983. Höhe 430 m.

Datum der Grabung: 21.-29.9.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Schneider, H. (1974) Die Letzimauer von Näfels. JbHVG 65, 243–255; Obrecht, J. (2010) Die Letzimauern von Näfels und Beglingen. *Mittelalter: Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins* 15,2, 81–86.

Geplante Baubegleitung (Fernwärme). Grösse der Grabung ca. 40 m².

Befestigungsanlage.

Beim Aushub eines Fernwärme-Leitungsgrabens in unmittelbarer Nachbarschaft zum Näfeler Schlachtdenkmal wurde auch die dort das Tal querende Letzimauer durchschnitten. Im Auftrag der Archäologie des Kantons Glarus wurden diese Baggerarbeiten von der ProSpect GmbH begleitet. Dabei konnte die Letzi-Mauer im Bereich des Grabens freigelegt und dokumentiert werden, rund 50 m westlich jener Stelle, an welcher bereits 1970 ein Sondierschnitt angelegt worden war (Schneider 1974, Abb. 1).

Da die Letzi-Mauer nördlich des Schlachtdenkmal bzw. östlich des aktuellen Grabens 1983 auf rund 16 m Länge modern wiedererrichtet wurde und westlich davon als markante Geländestufe noch immer gut sichtbar ist, ist deren Verlauf gut bekannt. Tatsächlich konnte die Letzi-Mauer auch an der erwarteten Stelle in rund 1 m Tiefe nachgewiesen werden. Aus vermörtelten Kalkbruchsteinen und gerundeten Quadern errichtet, war sie rund 1.2 m stark und stellenweis noch rund 1 m hoch erhalten. Wie bereits in früheren Untersuchungen festgestellt (1970, 2009), setzte die nördliche (ehemals feindseitige) Mauerschale ohne eigentliches Fundament direkt auf dem anstehenden Untergrund auf. Das ursprüngliche Bau-/Gehniveau, erkennbar an einem ausgeprägten Mörtelhorizont, setzte hier direkt auf Höhe des Mauerfusses auf 433.9 m ü. M. an. Südlich der Mauer lag das Bau-/Gehniveau dagegen rund 1 m höher. Entsprechend war die südliche Mauerschale hier im unteren Bereich gegen die Erde gesetzt und so rund 1 m tief fundiert – wobei im vorliegenden Aufschluss stellenweise auch im Sediment eingelagerte Felsblöcke als Fundierung genutzt wurden. Ob die demnach beim Mauerbau vorhandene und genutzte Geländestufe natürlich oder künstlich ist, lässt sich nicht sagen. Anhand des westlichen Grabenwandprofils klar erkennbar war dagegen, dass die nördliche Mauerschale zu einem späteren Zeitpunkt neu aufgemauert wurde und lediglich noch die untersten, nicht mehr durchgehend vorhandenen Steinlagen zur originalen Bausubstanz gehören (im östlichen Grabenwandprofil noch erhalten, im westlichen dagegen nicht mehr). Dasselbe wurde auch 1970 bereits postuliert (Schneider 1974, 249), so dass die heute im Gelände sichtbare Trockenmauerfront westlich und östlich des aktuellen Untersuchungsperimeters als eine jüngere Rekonstruktion angesprochen werden muss. Im flächigen Aufschluss innerhalb des aktuellen Grabens war die nördliche Mauerschale dagegen beim Bau des hier entlangführenden Weges bis auf die unterste Steinlage abgebaut worden.

Leider fanden sich keine gut datierten, stratifizierten Funde. Aus dem Mörtelhorizont am Fuss der nördlichen Mauerschale (Pos. 19; Bauhorizont?) stammen einige Fragmente wohl von Hohlziegeln, die für einen Datierungsansatz ab dem 13. bis ins 14./15. Jh. sprechen.

Archäologische Funde: Gefäßkeramik, Baukeramik, Eisennagel, Tierknochen.

Probenentnahmen: Mörtelproben.

Datierung: Mittelalter, ab 13. Jh.

Im Auftrag der Archäologie Kanton Glarus, ProSpect GmbH, V. Homberger und L. König.

Fig. 61. Ocourt JU, La Motte. Vue aérienne du site avec l'emplacement des différents sondages et en arrière-plan le long du Doubs, l'église St-Valbert, vue est. Photo OCC/SAP JU, G. Luisoni.

Fig. 62. Ocourt JU, La Motte. Relevé du bâtiment lors de la prospection géophysique. Photo GGH Solutions in Geosciences GmbH, Ch. Hübner.

Ocourt JU, La Motte

CN 1085, 2 570 775/1 244 230. Altitude 418 m.

Date des fouilles : 22.–29.3. et 30.9.2022.

Date de la découverte : 22.3.2022.

Références bibliographiques: *Quiquerez, A. (1864)* Monuments de l'ancien évêché de Bâle. Topographie d'une partie du Jura Oriental en particulier du Jura bernois. Epoque celtique et romaine, 319–320. Porrentruy ; *Prongué, B. (1995)* La prévôté de Saint-Ursanne du XIII^e au XV^e siècle. Aspects politiques et institutionnels. Thèse de doctorat, 74–75. Porrentruy.

Fouille programmée (investigation suite au relevé radar de surface).

Surface de la fouille env. 1600 m².

Cinq sondages ont été planifiés afin de préciser la présence de vestiges archéologiques le long de la rive nord du Doubs, à 200 m à l'est de la frontière et du village français de Brémoucourt et à 500 m à l'ouest de l'église St-Valbert, mentionnée dès 1139. En effet, une grande structure quadrangulaire cernée d'un fossé apparaît à cet endroit lors de survols aériens (fig. 61).

Durant l'excavation du premier sondage, un mur massif d'axe N-S et d'une largeur de 140 cm est apparu. Le remplissage interne du mur est composé de moellons, galets et pierres anguleuses, le tout lié par une grande quantité de mortier blanc-gris à nuances beige, très induré, comportant de la chaux et du sable. La partie supérieure du parement interne du mur (W) est composée de grands moellons en calcaire (50×35×20 cm) en alternance avec de plus petits modules (20×10×10 cm). Une à deux assises sont encore conservées avant un ressaut qui déborde de 8 cm. Ce niveau contient des pierres en calcaire de taille alternée (15×15×10 et 10×10×5 cm), parfois de chant. Une assise a encore été totalement dégagée sous le ressaut puis à l'apparition de celle en dessous, le sondage s'est arrêté, à l'altitude de 416.75 m. La hauteur observée et conservée du mur est de 105 cm côté nord du sondage. Concernant les autres données, l'altitude sommitale du mur est mesurée à 417.8 m côté sud, 417.75 m côté nord.

Fort de ce résultat positif, nous avons décidé d'entamer un second sondage afin d'observer l'angle SE de la structure. Ce dernier a été rapidement mis au jour, le mur poursuivant son tracé sur un axe E-W. Durant le dégagement du parement externe oriental, nous avons fouillé un niveau (apparition dès 417.25 m) vers l'angle SE dans lequel se trouvait une plus forte concentration de céramiques qu'ailleurs. Ce dernier a laissé place à une nouvelle couche située tout le long du parement externe (apparition dès 417.1 m), de couleur beige clair, très pulvérulente, quasi uniquement composé de mortier, sable, chaux, quelques fragments de conglomérat en calcaire et des nodules de charbon éparses qui ont été prélevés pour analyse ¹⁴C, nous donnant une datation entre 1318 et 1421. Enfin, cette couche comportait un très grand moellon en calcaire (65×55×40 cm). Cette pierre qui marquait l'angle externe du mur s'est effondrée tardivement et s'observe dans la coupe. De plus, une pierre située en-dessous apparaît à 416.66 m.

Les trois autres sondages, plus petits, ont été réalisés afin d'avoir une vue de la sédimentation dans le fossé et de connaître l'altitude des niveaux archéologiques sur le reste de la parcelle. Par ailleurs, une journée de prospection géophysique a été menée en automne afin de compléter nos données et mieux définir les contours du bâtiment (fig. 62).

En conclusion, le mur observé appartient potentiellement à un bâtiment fortifié de la période médiévale de type maison forte, peut-être assez proche de celle de Miécourt (premier état possible au 12^e s.), en comparant aussi bien l'appareillage massif du mur que le fait de cerner la construction par un fossé d'eau provenant d'une rivière proche. Cependant, si nous prenons également en compte l'analyse ¹⁴C et surtout les recherches de B. Prongué dans le cadre de sa thèse, citant des archives mentionnant l'héritage en 1335 puis l'acquisition entre 1336 et 1346 des

terrains situés entre l'église St-Valbert et Brémoucourt par le seigneur Guillaume de Brémoucourt, nous pouvons proposer un établissement daté du milieu du 14^e s.

Mobilier archéologique : céramiques coquillière à pâte sombre (médiévale ?) et céramiques glaçurées (médiévale-moderne), une pièce de monnaie bernoise (batz) (19^e ?), divers clous, fragments de verre de vitre, os de faune, petites billes de jeu en pierre.

Datation : archéologique. Moyen Âge tardif.

OCC/SAP JU, G. Luisoni.

Porrentruy JU, Vieille ville (rues Pierre-Péquignat et du 23-Juin, place des Bennelats)

CN 1085, 2 572 540/1 251 860. Altitude 423-429 m.

Date des fouilles : septembre 2022, février - septembre 2023.

Références bibliographiques : Quiquerez, A. (1870) Monuments de l'ancien évêché de Bâle. Ville et château de Porrentruy, 319-320. Delémont ; Berthold, M. (1989) Arts et monuments. République et Canton du Jura, 121-122. Wabern ; Luisoni, G. (2022) Porrentruy JU, Rue Joseph-Trouillat. JbAS 105, 334-335. Fouille de sauvetage programmée (réaménagement urbain, renouvellement de canalisations et implantation d'un chauffage à distance).

Surface de la fouille env. 3000 m².

Trouvaille isolée.

Habitat.

Autres.

Fig. 63. Porrentruy JU, Vieille ville. Rue Pierre-Péquignat 20, cave moyenne, avec au premier plan son escalier d'accès, vue est. Photo OCC/SAP JU, V. Légeret.

Initialement prévu au centre-ville et limité à la rue Pierre-Péquignat, le suivi archéologique s'est finalement étendu à la partie est de la rue du 23-Juin, jusqu'à la place des Bennelats et à l'Allaine, rivière qui baigne les remparts est. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la rénovation générale de la voirie et de l'ensemble des canalisations, qui a débuté en vieille ville en 2021.

La rue Pierre-Péquignat constitue l'axe principal du quartier intermédiaire reliant la ville haute, qui s'est développée autour de l'actuelle église Saint-Pierre, au bourg situé en contrebas du château. Outre quelques fosses indéterminées et aménagements viaires, il est apparu que le centre de la rue a déjà été perturbé par de nombreuses interventions. Les fouilles ont cependant mis en évidence une déclivité du terrain plus prononcée qu'aujourd'hui, avec d'importants dépôts de silts du quaternaire sur le bas de la rue. Sur le haut par contre, le pavé repose directement sur un socle rocheux largement arasé.

En revanche, les espaces en bordure de façade ont révélé plusieurs structures, principalement d'anciennes canalisations. À noter, la présence résiduelle d'une couche limoneuse contenant du mobilier céramique gallo-romain. En l'état, il est difficile de déterminer s'il s'agit d'une véritable couche d'occupation ou de simples colluvions. Ces trouvailles confirment une fois de plus la fréquentation du site à l'époque gallo-romaine.

Dans le même contexte, une cave avec accès direct sur rue au moyen d'un escalier extérieur témoigne du front de façade original qui a été reculé de près de deux mètres. L'escalier a été comblé au 15^e s., alors que la cave proprement dite a perduré jusqu'à l'élargissement de la rue au 18^e s., pour la tenue du marché hebdomadaire (fig. 63).

Plus haut à l'intersection avec la rue du 23-Juin, l'examen des fondations de l'Hôtel de ville et, vis-à-vis, du restaurant de la Croix fédérale montre que ces dernières ont été étendues pour empiéter sur ce qui était une véritable place. De même, les fondations du n° 1 de la rue du 23-Juin, côté sud, confirment le démantèlement du rempart jouxtant l'Hôtel-Dieu.

Enfin, plus à l'est en descendant la rue du 23-Juin, tronçon autrefois dénommé « Entre les Portes », les fouilles ont permis de mettre au jour une partie des fondations d'une ancienne porte protégée par la tour ronde de la Male-Peste. À l'origine ce côté de la ville était fermé par deux portes fortifiées. La première et aussi la plus ancienne, la Beuchire, est toujours visible, bien que réaménagée. La deuxième, celle de Saint-Germain construite vers 1390, probablement pour intégrer la source de la Beuchire dans l'enceinte fortifiée, a été détruite vers le milieu du 19^e s. Les fondations massives, observées en fond de tranchée, correspondent à l'ouverture même de la porte. Elles sont posées en limite d'un affleurement rocheux, juste avant une dépression marécageuse servant de défense naturelle. À une dizaine de mètres en contrebas de la porte, environ 2 m sous la rue actuelle, le premier niveau de route - probablement médiéval - muni d'un muret d'acotement précédant un prérempart, a été mis en évidence. Du côté de l'Allaine, seules les tranchées profondes ont permis d'atteindre marginalement les niveaux médiévaux.

Les travaux de réaménagement de ladite place ont également permis de remettre brièvement au jour le pont des Bennelats, avant son réenterrissement complet avec le canal du Rincoir.

Mobilier archéologique : céramique, catelle de poêle, terre cuite, verre, monnaie, mobilier métallique et scorie ferreuse, bloc d'architecture, os de faune.

Prélèvements : charbon de bois, mortier, crépis.

Datation : archéologique. Moyen Âge ; Époque moderne.

OCC/SAP, V. Légeret et G. Luisoni.

Posieux FR, Abbaye d'Hauterive

CN 1205, 2 575 515/1 179 292. Altitude 577 m.

Date des fouilles : 11.1.-1.2., 8.4.-13.5., 5.9.-11.10.2022, 6.3.-27.11.2023.

Fig. 64. Posieux FR, Abbaye d'Hauterive. Défunts inhumés dans le cœur des moines. La sépulture de droite contient le squelette d'un adulte portant une ceinture et chaussé d'éperons. Photo SAEF, R. Gapany.

Références bibliographiques : Andrey, I./Schöpfer, H./Waeber-Antiglio, C. (1999) L'abbaye cistercienne d'Hauterive. Patrimoine fribourgeois 11. Fribourg ; Guex, F./Lepori, M.-G./Barriswyl, J.-L. (2007) Le cloître de l'abbaye d'Hauterive. Patrimoine fribourgeois 17. Fribourg ; Tremp, E. (1988) Wie gründet man ein Zisterzienserkloster ? Die Anfänge der Abteien Hauterive und Haucrêt. Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte 82,115-141 ; Waeber-Antiglot, C. (1976) Hauterive, la construction d'une abbaye cistercienne au Moyen Âge. Scrinium Friburgense 5. Fribourg ; Waeber-Antiglio, C. (2009) L'abbaye cistercienne d'Hauterive. Guides de monuments suisses 469/470. Berne.

Suivi de chantier, fouille (restauration de l'église). Surface de la fouille env. 383 m².

Cultuel/rituel, établissement, funéraire.

Depuis 2021, le Service archéologique de l'État de Fribourg procède à un suivi des travaux de restauration de l'église médiévale de Sainte-Marie de l'abbaye d'Hauterive. Après des sondages tests pour le sous-sol et les élévations de l'édifice, une campagne de fouille a été entreprise pour chaque secteur touché par les transformations. Jusqu'en 2022, la réfection du clocher et des façades et le démontage du mobilier liturgique (stalles et autels latéraux) ont permis la documentation des élévations et des vestiges enfouis dans la nef et le chœur des moines (cf. chronique AAS 2022).

En 2023, l'installation du chauffage a exigé la suite de la fouille du sous-sol du chœur des moines, entre les stalles et dans le bas-côté sud. À l'extérieur, ces travaux ont été couplés à ceux du drainage périphérique de l'église réalisé le long du mur gouttereau nord, de la chapelle Saint-Nicolas, du chevet, et dissociés en deux tranchées sur le parvis. Une longue tranchée supplémentaire a été creusée entre l'église et l'étang.

À l'intérieur, dans le chœur des moines, une dizaine de sépultures et quelques réductions sont venues s'ajouter aux découvertes de 2022. La présence d'une femme, d'un enfant et d'un adulte qui portait une ceinture en cuir et en os d'une qualité exceptionnelle ainsi que des éperons, atteste que le chœur des moines n'était pas réservé à la communauté monastique (fig. 64). Entre les stalles datées du 15^e s., la présence de négatifs quadrangulaires présentant une organisation régulière soulève deux hypothèses : y a-t-il eu un déplacement des stalles actuelles, avec élargissement du passage central, ou s'agit-il des fondations de stalles plus anciennes ?

À l'extérieur, plus de 150 sépultures de femmes, d'hommes et d'enfants ont été mises au jour. Sur le pourtour de la chapelle Saint-Nicolas et dans la tranchée reliant l'étang, les tombes, dont certaines ont été coupées par les fondations de la chapelle, sont implantées dans un niveau argileux naturel. Les sépultures situées le long du mur gouttereau nord, vraisemblablement plus récentes, sont aménagées dans des niveaux d'occupation.

En stratigraphie, des témoins des premiers travaux liés à l'occupation du lieu ont été repérés : un horizon charbonneux déposé sur le niveau naturel pourrait correspondre aux travaux préparatoires du terrain précédant la première étape de construction de l'église qui est matérialisée par une épaisse couche de tuf (éclats et fragments). Les larges fondations de l'église romane édiflée sans doute entre 1150 et 1160 sont formées d'un épais socle de galets homogène noyé dans du mortier. Celles plus tardives de la chapelle Saint-Nicolas, achevée en 1322, sont très proches dans leur confection.

Au niveau du chevet, plusieurs tronçons de murs ont été recensés. Deux d'entre eux, déjà référencés lors du chantier de restauration de 1904, semblent composer le mur de façade oriental ou les contreforts du chevet roman disparu. Les autres, plus tardifs et orientés vers l'est, correspondraient à des murs de clôture du verger. Devant le portail de l'église, sous la place, un large mur, orienté est-ouest, s'appuie contre le mur de façade de même facture. Sa présence pourrait témoigner du prolongement autrefois de l'église d'au moins une travée et de l'existence d'un narthex. Un petit ossuaire plus tardif implanté entre deux murets maçonnés se trouvait au sud de ce mur.

Mobilier archéologique : céramique, verre, métal, organique.

Matériel anthropologique : squelettes.

Faune : os.

Prélèvements : charbon de bois, sédiments, osseux.

Datation : archéologique ; historique. Moyen Âge ; Époque moderne.

SAEF, C. Fallet et A.-L. Tharin-Pradervand.

Rapperswil-Jona SG, Rapperswil, Schloss

LK 1112, 2 704 275/1 231 625. Höhe 434 m.

Datum der Grabung: 21.3. - Ende 2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Keller, F. (1849) Beschreibung der Burgen Alt- und Neu-Rapperswil. MAGZ 6, 191- 218; Grüniger, I. (1889) Archäologischer Forschungsbericht. Neujahrsblatt des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen 129, 128-137; Stadler, A. (Hrsg., 1993) Geschichte des Schlosses Rapperswil. Rapperswil.

Geplante Baubegleitung (Sanierung und Umbau). Grösse der Baubegleitung ca. 2500 m².

Burg.

Die Ortsgemeinde Rapperswil unterzieht das Schloss 2023/24 einer Gesamtanierung und führt dieses einem neuen Nutzungskonzept zu. Vorgängig zum Projekt hatte P. Albertin 2015 eine baugeschichtliche Dokumentation vorgenommen. Die aktuellen Arbeiten an aufgehenden Gebäudeteilen werden durch B. Moser, Büro für Bauforschung und Kunstgeschichte GmbH, im Auftrag der kantonalen Denkmalpflege St. Gallen begleitet. Die meisten der durch die KA SG begleiteten Bodeneingriffe wurden durch Werkleitungsbauten verursacht und sind entsprechend kleinräumig. Dies erschwert das Erkennen grösserer Zusammenhänge. Zusätzlich haben Umbaumaassnahmen seit dem 19. Jh. bereits namhafte Flächen gestört und Befunde fragmentiert.

Der Palas und Gügelerturm (Hochwacht) an der südlichen Wehrmauer stehen direkt auf der hier am höchsten anstehenden Nagelfluh-Felsrippe. Die Bodenabsenkungen im östlichen Palasbereich haben keine archäologischen Befunde zutage gebracht; hier ist bereits bei früheren Umbauten das ursprüngliche Niveau stark überprägt worden. Eine bislang unbekannte Mauer bildete – an die nordwestliche Palasecke anstossend – eine Verlängerung der Palasnordwand. Ihre Funktion und Datierung sind derzeit noch unklar. Vor dem Eingang in den Palas konnten Reste der Treppenstufen dokumentiert werden, welche F. Keller in der Mitte des 19. Jh. vor den eingreifenden Umbauten beschrieb. Dies zeigt, dass das Hofniveau seither um mehrere Dezimeter aufgeschüttet worden war. Damit wurde – wie im Befund ersichtlich – auch die Türschwelle zum Palas angehoben.

Gegen Norden fällt die Felsoberfläche stark ab. Zwei 1974 parallel zur nordöstlichen Umfassungsmauer eingebaute Öltanks bedingten damals einen 3 m tiefen Eingriff, den I. Grüninger mit einer Profilzeichnung dokumentierte. Die Öltanks standen noch auf Lockersedimenten und hatten die Felsoberfläche nicht erreicht. I. Grüninger dokumentierte damals ein Kopfsteinpflaster ca. 1 m unter dem damaligen Niveau. Dieses könnte wiederum das Hofniveau des 19. Jh. anzeigen. Es konnte 2023 nicht mehr gefasst werden. Ein auf ähnlicher Kote dokumentierter Mauerrest wurde erneut gefasst. Dieser konnte als NO-Ecke erkannt werden, welche mit zugehörigen Bodenresten aus Gussmörtel und Sandsteinplatten ein innen verputztes Becken bildete. Die tiefer liegenden Schichten, welche I. Grüninger dokumentiert hatte, konnten aus Sicherheitsgründen lediglich vom Grabenrand aus beobachtet werden. Interessant wären insbesondere die an der durch die Öltanks bedingten Grabensohle liegenden Befunde hinsichtlich älterer Hofniveaus und der Baugeschichte der Gesamtanlage. Die Datierung einer stark Holzkohle führenden Schicht sowie die Überprüfung eines 1974 beobachteten mutmasslichen Mauerrestes in dieser Tiefe wären wichtige Grundlagen gewesen.

Auf der Innenseite der westlichen Toranlage konnte in einem Leitungsgraben die ursprüngliche Verlängerung der nördlichen Torwange in den Hof hinein beobachtet werden. Auch dazu bieten F. Kellers Beschreibungen und Zeichnungen wichtige Aufschlüsse. Allerdings war das Tor bereits zu seiner Zeit nicht mehr intakt, sodass für dessen Verständnis grössere Aufschlüsse nötig wären.

Vor dem Pulverturm, welcher die Nordecke der Burg einnimmt, wurde ein Teil der Fundamente für das Portal des im spätesten 19. Jh. eingerichteten Mausoleums für Thadeusz Kosciuszko dokumentiert. Das Mausoleum erforderte damals einen neuen Durchbruch vom Innenhof in den Pulverturm, welcher Mitte des 20. Jh. wieder geschlossen worden war.

Archäologische Funde: Keramik, Ofenkeramik, Glas, Eisen, Buntmetall.

Faunistisches Material: Tierknochen, unbearbeitet.

Probenentnahmen: Mörtelproben, ¹⁴C, Gesteinsprobe.

Datierung: archäologisch. Mittelalter; Neuzeit.

KA SG, R. Ackermann und J. Held.

Abb. 65. Reinach BL, Hauptstrasse 43. Scheibenfibel aus Buntmetall mit Emailinlagen. Foto Archäologie Baselland.

Rapperswil-Jona SG, Technikum

siehe Bronzezeit

Reinach BL, Hauptstrasse 43

LK 1067, 2 611 398/1 260 139. Höhe 304 m.

Datum der Grabung: Oktober 2022 – März 2023.

Datum der Fundmeldung: 11.10.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 104, 2021, 222 f. (mit weiterführender Literatur); JbAS 105, 2022, 310. Archäologie Baselland, Jahresbericht 2021, 50–53.

Geplante Notgrabung (Bau von zwei Mehrfamilienhäusern mit Einstellhalle).

Grösse der Grabung 1047 m².

Siedlung.

Die Archäologie Baselland führte im Herbst/Winter 2022/2023 eine weitere Notgrabung im Zentrum von Reinach BL durch, ausgelöst durch den Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit Einstellhalle. Auf den umliegenden Parzellen sind aus Untersuchungen der letzten drei Jahrzehnte bereits umfangreiche Siedlungsreste vom Frühmittelalter bis in die Neuzeit bekannt. In den ungestörten Bereichen der zu überbauenden Parzelle setzten sich diese Befunde wie erwartet fort. Nebst Pfostengruben, die teilweise ebenerdigen Bauten zuzuordnen sind, kamen Spuren von 11 Grubenhäusern zum Vorschein, von denen fünf ungestört waren. Eine erste Durchsicht des Fundmaterials datiert diese ins 10. bis beginnende 13. Jh. Funde der Merowinger- und Karolingerzeit sind selten (u. a. ein in geringen Resten erhaltenes Grubenhäuser, evtl. 9. Jh.), trotz der zentralen Lage knapp 100 m südwestlich der Kirche St. Nikolaus, die vermutlich ebenfalls erst aus dem Hochmittelalter stammt. Nebst diversen neuzeitlichen Gruben markieren einige Fundamentreste Vorgängergebäude des nun abgebrochenen Bauernhauses an der Hauptstrasse 43.

Die Grubenhäuser konzentrierten sich auf einen 200 m² grossen Bereich im Westen der Parzelle, rund 50 m von der vermuteten Birstalstrasse entfernt, die durch das mittelalterliche Dorf führte.

Es ist daher denkbar, dass sie ursprünglich in einem Hinterhofbereich hinter den grösseren ebenerdigen Wohnhäusern lagen. Aus den Verfüllungen barg das Grabungsteam neben umfangreichen Gefässkeramik- und Knochenfragmenten sowie Webgewichten zwei aussergewöhnliche Objekte: Eine Scheibenfibel aus Buntmetall mit im Grubenschmelzverfahren erzeugten Emailnagen aus der Zeit um 1000 n. Chr. (Abb. 65) und eine vollständige gelochte Jakobsmuschel, das Zeichen einer erfolgreich durchgeführten Pilgerreise nach Santiago de Compostela. Letztere stammt aus der Verfüllung des jüngsten Grubenhauses. Vereinzelt römische Baukeramikfragmente in den Grubenhausverfüllungen deuten auf den Ursprung des mittelalterlichen Dorfes hin: Im Bereich vom westlichen Rand des Birstals bis hin zum modernen Ortskern lag der römische Gutshof *Rinacum*, der über die Römerzeit hinaus bewohnt blieb und dessen Name sich im heutigen Ortsnamen erhalten hat. Die genaue Lage und Ausdehnung dieser *villa rustica* bleiben allerdings bis auf weiteres noch im Dunkeln.

Archäologische Funde: Gefässkeramik, Metall, Glas (Hälfte eines «Glättglases»), Baukeramik, Schlacke, Stein, Hüttenlehm, Webgewichte.

Faunistisches Material: Tierknochen (unbearbeitet), Muschel.

Probenentnahmen: ¹⁴C, Erdproben, sedimentologische Proben; unbearbeitet.

Datierung: archäologisch. Mittelalter, hauptsächlich 10.–12. Jh.

Archäologie Baselland, R. Marti und J. von Wartburg.

Sagogn GR, Vitg Dado

LK 1194, 2 738 922/1 183 956. Höhe 773 m.

Datum der Grabung: 28.4.–26.6.2023.

Alte Fundstelle.

Notgrabung (Erneuerung der Leitungen in den Gemeindestrassen). Grösse der Grabung ca. 215 m².

Gräberfeld.

Bei den Arbeiten zur Erneuerung der Leitungen in der Via Casut, der Via Starviz, der Via Fraissen und der Via Streia in Sagogn, Dorfteil Vitg Dado, stiessen Bauarbeiter in der Via Casut Ende April 2023 auf menschliche Überreste. Sie informierten die Kantonspolizei, die ihrerseits den Archäologischen Dienst verständigte. Da schnell klar war, dass die Gebeine aus einem grösseren Gräberfeld stammen, wurde eine zweimonatige Notgrabung anberaumt. Bereits 1972 konnten in unmittelbarer Nähe, in der Gassa Cuorta, zwölf Bestattungen gefasst werden. Diese blieben jedoch undatiert.

Bei der diesjährigen Grabung wurden 48 Gräber dokumentiert (Abb. 66). Im Norden der untersuchten Fläche lagen sie nur wenige Zentimeter unter der rezenten Oberfläche resp. direkt unter der bestehenden Werkleitungsinfrastruktur, im Süden dagegen unter einem bis zu 1 m mächtigen, neuzeitlichen Schichtpaket. Der Grossteil der Grablegungen war annähernd Ost-West orientiert, der Kopf der Verstorbenen lag dabei stets im Osten. Sechs Bestattungen wiesen eine Nord-Süd Ausrichtung mit Kopf im Norden auf. Das Gräberfeld zeigte keine eindeutige innere Ordnung und konnte in seiner vollständigen Ausdehnung nicht ge-

Abb. 66. Sagogn GR, Vitg Dado. Schematischer Plan des Gräberfeldes. Plan AD GR, Th. Praprotnik.

fasst werden. Zwar waren die Gräber grundsätzlich in acht Reihen angelegt, oft schnitten sie sich aber und waren auf der Ost-West-Achse versetzt zueinander. In einem Fall lagen vier Bestattungen übereinander.

Zwölf Grabgruben wiesen Steineinfassungen auf. Die aus Lesesteinen geschichteten, max. drei Lagen hoch erhaltenen Steinsetzungen begrenzten die Grabgruben zumeist nur partiell. Lediglich zwei Bestattungen zeigten eine annähernd komplette Einfassung. In neun Gräbern erhielten sich Reste von Holzbrettern. Diese standen entweder senkrecht entlang der Grubenwände oder lagen unter bzw. über dem Skelett. In manchen Fällen zeigten die geradlinig verlaufenden Steinsetzungen indirekt Bretter an. Da keine Eisennägel gefunden wurden, muss von holzverzapften Särgen oder Totenbrettern ausgegangen werden. Möglicherweise handelt es sich auch um Reste von hölzernen Grabeinbauten. Beigaben enthielten nur zwei Bestattungen. Aus dem Grab einer im Alter von 18 bis 23 Jahren verstorbenen Frau stammt eine aus 76 Glas- und drei Bernsteinperlen bestehende Halskette. Typologisch datiert sie in die Zeit zwischen dem 6. und dem frühen 8. Jh. Das Grab eines mindestens 60 Jahre alten Mannes enthielt eine einfache, rechteckige Gürtelschnalle aus Eisen. Die ¹⁴C-Ergebnisse von vier beprobten Bestattungen geben eine Belegungszeit des Gräberfelds zwischen dem 5. und dem 10. Jh. n. Chr. an.

Die menschlichen Überreste wurden von Viera Trancik Petitpierre von der Interkantonalen Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung anthropologischer Funde (IAG) untersucht. Insgesamt konnten neben den 48 Individuen aus den Gräbern mindestens 23 weitere bestimmt werden, deren Knochen verlagert waren und aus den Grabverfüllungen stammen. Ein grosser Teil der Skelette weist degenerative Gelenks- und Wirbelveränderungen auf, welche typisch für schwer arbeitende Bevölkerungsgruppen sind. Weitere Befunde sind neuzeitliche Gruben, welche die Gräber teilweise schneiden, sowie Mauerreste von Vorgängerbauten der rezenten Häuserzeile in der Via Casut.

Archäologische Funde: Eisen, Glas, Hüttenlehm, Keramik, Lavez; ausschliesslich neuzeitlich: Baukeramik, Schlacke.

Anthropologisches Material: Überreste von mindestens 71 Individuen.

Faunistisches Material: Tierknochen, Tierzähne.

Probenentnahmen: ¹⁴C-Proben, Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. Frühmittelalter; Neuzeit. – ¹⁴C. BE-21661.1.1, 1198 ± 28 BP, 707–943 AD, cal. 2 sigma; BE-21662.1.1, 1209 ± 29 BP, 693–891 AD, cal. 2 sigma; BE-21663.1.1, 1306 ± 27 BP, 659–773 AD, cal. 2 sigma; BE-21664.1.1, 1518 ± 28 BP, 437–636 AD, cal. 2 sigma; BE-21665.1.1, 1519 ± 27 BP, 438–636 AD, cal. 2 sigma; BE-21666.1.1, 1528 ± 28 BP, 435–603 AD, cal. 2 sigma. AD GR, Th. Praprotnik.

Saint-Maurice VS, Cure

CN 1304, 2 566 349/1 118 506. Altitude 417–419 m.

Date de la découverte : 15.11.22.

Date des fouilles : 28.11.–5.12.2022.

Site déjà connu.

Fouille de sauvetage non programmée (construction d'une annexe). Surface de la fouille env. 40 m².

Cimetière.

L'agrandissement de la salle paroissiale située au rez-de-chaussée inférieure de la cure de Saint-Maurice a nécessité l'excavation du jardin voisin au sud et la démolition du garage moderne qui s'y trouve. Ce faisant, le mur de soutènement du parvis de l'église, reconnu mal fondé, a dû être sous-muré par des coffrages en ciment. Le terrain a donc été surcreusé plus profondément dans la bordure orientale de la parcelle.

Cette courte intervention a permis de dater les premiers aménagements de l'époque de Théodore, premier évêque connu du

Valais. Un mur sud-est/nord-ouest a été mis au jour. Déjà repéré en 1972 lors de la restauration de la cure, ce mur avait été interprété comme clôture et daté sans beaucoup d'arguments du 10^e ou du 11^e s. Du côté nord-est du mur, trois tombes implantées longitudinalement contre la paroi ont été découvertes. Deux d'entre elles ont été datées par radiocarbone entre 363 et 539 ap. J.-C. pour l'une, et entre 410 et 542 ap. J.-C. pour l'autre. Étant inhumées dans des remblais rapportés postérieurement au mur, elles impliquent une datation plus précoce de ce dernier, lequel a pu enclore un sanctuaire primitif au moins contemporain à Théodore, voire antérieur.

Des bâtiments en terre et bois et en maçonnerie ont été construits contre la face extérieure du mur de clôture. Leur fonction est indéterminée.

Tout le secteur a ensuite subi un arasement important, qui semble signer l'abandon du cimetière et qui fait table rase des anciennes occupations. Ce nivellement correspond peut-être à la construction de la première partie de la cure, vers le 12^e s. L'édifice aurait été agrandi vers le sud à la fin du 14^e ou au début du 15^e s., peut-être en même temps que la consécration de l'église en 1380. Le mur de soutènement du parvis est soit contemporain à ces travaux, soit contemporain à la construction de l'église actuelle entre 1711 et 1717.

Datation : archéologique. Haut Moyen Âge, Moyen Âge ; Époque moderne. – ¹⁴C. T1 : Poz-161585, 1615 ± 30 BP, 410–542 AD (95,4%), cal. 2 sigma ; T2 : Poz-161586, 1640 ± 30 BP ; 363–539 AD (95,4%), cal. 2 sigma.

InSitu Archéologie SA, Sion, M.-P. Guex.

Saint-Maurice VS, Rue Fernand Dubois

CN 1304, 2 566 556/1 118 745. Altitude 408.5–414 m.

Date des fouilles : 1.3.–15.6.2023.

Site déjà connu.

Fouille programmée (surveillance). Surface de la fouille env. 600 m².

Au printemps 2023, les travaux d'édilité entrepris en 2022 par la Commune de Saint-Maurice se sont prolongés dans la rue Fernand Dubois et Ch.-L. de Bons. Deux caissons de 4 m de profondeur ont dû être excavés pour y installer des équipements de forage propres à assurer le franchissement des conduites d'eaux claires et d'égout sous la Grand-Rue. Des vestiges de sols en mortier peints en rouge, anciennement perturbés, ont été repérés dans le profil du caisson ouest. Une maçonnerie en pierres sèches présentant un parement revêtu de mortier au tuileau se trouvait également dans cette même excavation. Elle a été en partie détruite par la même perturbation que les sols en mortier. Dans le caisson est, des murs de maisons autrefois construites le long de la Grand-Rue ont été observés dans la moitié supérieure. L'un des sols se situait environ 1 m sous la rue actuelle et était recouvert par les cendres de l'incendie de 1693. Celles-ci sont datées par une monnaie du début du 18^e s. retrouvée dans le remblai les scellant.

Dans les tranchées aboutissant aux caissons, des restes de maçonneries appartenant à des bâtiments démolis au cours du 20^e s. ont été repérés. L'un d'eux appartient probablement à un buaton (porcherie) figurant sur le cadastre de 1840.

Mobilier archéologique : céramique, ossements (faune), métal.

Prélèvements : mortiers.

Datation : archéologique. Époque romaine ; haut Moyen Âge, Moyen Âge ; Époque moderne.

InSitu Archéologie SA, Sion, M.-P. Guex.

Saint-Maurice VS, Saint-Laurent

CN 1304, 2 566 518/1 118 137. Altitude 420 m.

Date de la découverte : 25.5.2023.

Fig. 67. Saint-Maurice VS, St-Laurent. Plan provisoire des vestiges. En gris : le secteur fouillé en 2023. Plan InSitu Archéologie SA, Sion, M. de Morsier Moret.

Date des fouilles : 25.5.-17.8.2023.

Références bibliographiques : Chronique des découvertes archéologiques dans le canton du Valais en 2020. Vallesia LXX, 2020, 32-33 ; AAS 104, 2021, 225.

Fouille de sauvetage non programmée (changement de l'emprise du projet de construction). Surface de la fouille env. 200 m².

Cimetière.

En 2023, une nouvelle campagne de fouille de la nécropole de Saint-Laurent fait suite à celles menées en 2020 et 2021. 43 tombes supplémentaires ont été repérées sur le bord sud du site sur une surface d'environ 200 m² (40×5-6 m). Elles représentent le quart du corpus total de la nécropole (fig. 67). Orientées globalement selon un axe ouest-est, elles sont parallèles à la façade sud de l'église (démolie en 1959). La limite sud de la zone de fouille semble déterminée par la topographie et la dynamique géomorphologique des lieux. Elle coïncide en effet avec le bord du talweg d'un bras du torrent Mauvoisin; les tombes situées à cet emplacement ont été détruites par ce dernier, complètement ou partiellement. À l'ouest, l'extrémité semble correspondre à la limite ouest de la nécropole, tandis qu'à l'est, elle a été oblitérée par les divers travaux d'aménagements qui ont également fait disparaître le chevet de l'église de Saint-Laurent.

Les tombes sont toutes des inhumations dans des coffrages de bois, avec ou sans pierres de calage insérées le long de la face extérieure des planches. Des réductions sont présentes, mais elles ne sont pas aussi nombreuses que celles retrouvées en 2020 et 2021. Les orientations des tombes sont en majorité ouest-est et nord-sud. Des sépultures d'orientations différentes, nord-est/sud-ouest ou sud-ouest/nord-est, semblent néanmoins former un ensemble à part, tandis que de telles orientations relèvent de l'exception dans le secteur proche de l'église. Les études anthropologiques, paléopathologiques et paléoparasitologiques des

tombes fouillées lors des trois campagnes de fouille sont en cours, de même que les datations par radiocarbone. La première tombe localisée dans un sondage en 2023 a d'ores et déjà fourni une date entre la fin du 7^e et la fin du 9^e s., un intervalle de temps habituel sur le site.

Parallèlement à la nécropole du haut Moyen Âge, le terrain a été fouillé au sud du puits et du cloître. Des négatifs de murs ont été repérés ainsi que les restes d'un sol en petites pierres, témoignant d'une extension de l'édifice à l'est et probablement au sud.

Mobilier anthropologique : 43 tombes.

Prélèvements : sédiments pour tamisage et analyse parasitologique.

Datation : archéologique. Haut Moyen Âge, Moyen Âge ; Époque moderne. - ¹⁴C. Poz-166977, 1215 ± BP, 689-890 AD (95,4%), cal. 2 sigma.

InSitu Archéologie SA, Sion, M.-P. Guex.

Saint-Prex VD, Château, Rue de la Tour 1

CN 1242, 2 524 900/1 148 100. Altitude 374 m.

Date de l'intervention : 5.-7.9.2023.

Références bibliographiques : *Christe, F. (1992) Saint-Prex. Château. Relevé des limites archéologiques sur les façades Est, Nord et Ouest, Archéotech SA ; Troillet, P.-A. (2000) Saint-Prex-Château. Aperçu historique et archéologique succinct, ms. Archéotech SA ; Muller, A./Troillet, P.-A. (2001) Saint-Prex. Château. Analyse et documentation archéologique des façades, Archéotech SA.*

Étude de bâti.

Château.

Fig. 68. Saint-Prex VD, Château, Rue de la Tour 1. Porte haute originelle en paroi ouest du donjon, ultérieurement transformée en fenêtre. Photo Archéotech SA.

Les importants travaux de rénovation de la partie sud du château de Saint-Prex se sont poursuivis cette année avec l'étude des parois intérieures du donjon.

Malgré un décrépiage partiel, cette analyse a permis notamment de vérifier les différentes limites de construction des élévations du donjon déjà observées sur les façades en 2001, dont il est pour l'heure difficile de préciser s'il s'agit de véritables remaniements du donjon ou juste d'étapes de chantier. Une datation des mortiers permettra peut-être de trancher. Dans tous les cas, trois à quatre étapes au minimum se distinguent : la partie inférieure de la grande tour, probablement du second quart du 13^e s. (1234) conservée sur une hauteur de 6-7 m, une deuxième étape caractérisée par un mortier et un agencement différent, la partie sommitale crénelée en tuf et, enfin, la transformation du crénelage en baies-crénneau. Outre ces étapes principales, divers percements et réaménagements ont été mis en évidence, dont notamment des ajouts de niveaux intermédiaires.

Les niveaux de circulation anciens ont pu être datés de 1342-43, tandis que les poutres formant la couverture de la niche de l'entrée originelle en paroi occidentale datent de 1243-44 (fig. 68).

Datation : archéologique ; dendrochronologique ; historique. Moyen Âge, 13^e-14^e s.

Archéotech SA, Épalinges, A. Pedrucci.

Saint-Ursanne JU, Vieille ville

CN 1085, 2 578 465/1 245 980 (Cigogne), 2 578 590/1 246 065 (Ours). Altitude 437 m.

Date des fouilles : 30.8.-7.9.2023.

Date de la découverte : 30.8.2023.

Références bibliographiques : Marchand, K./Babey, U./Saltel, S. (2016-2021) Saint-Ursanne. Rapports d'intervention SAP/OCC. Porrentruy ; Saltel, S. (2017) Saint-Ursanne JU, Vieille Ville. JbAS 100, 2017, 300 ; Marchand, K./Babey, U. (2018) Saint-Ursanne JU, Vieille Ville. JbAS 101, 246 ; Marchand, K./Babey, U. (2019) Saint-Ursanne JU, Vieille Ville. JbAS 102, 226-227 ; Marchand, K./Babey, U. (2020) Saint-Ursanne JU, Vieille Ville. JbAS 103, 128-129 ; Marchand, K./Babey, U. (2021) Saint-Ursanne JU, Vieille Ville. JbAS 104, 231-232 ; Marchand, K./Babey, U. (2022) Saint-Ursanne JU, Vieille Ville. JbAS 105, 315-316.

Fouille de sauvetage programmée (aménagement extérieurs et rénovation de deux restaurants).

Surface de la fouille env. 90 m² (Cigogne) et 30 m² (Ours).

Fig. 69. Saint-Ursanne JU, Vieille Ville. Plan du quart sud-ouest de la vieille ville de Saint-Ursanne, avec l'emplacement de la Collégiale, des restaurants de la Cigogne et de l'Ours, et du tracé des murs de fortification observés (rouge). Plan OCC/SAP JU, Y. Maître.

Durant les travaux de rénovation des restaurants de la Cigogne et de l'Ours, situés en vieille ville, le service archéologique est intervenu afin de compléter certaines données déjà connues partiellement suite aux travaux des années précédentes. Aux deux endroits, des segments de murs de fortification ont été observés (fig. 69).

À la Cigogne, les travaux se sont concentrés au sud du bâtiment, avec le démontage d'une extension, le dégrappage du revêtement de circulation et le creusement de 3 tranchées. C'est à cet endroit que nous avons pu observer et préciser le tracé d'un mur de fortification déjà repéré le long du mur extérieur ouest de la Cigogne en 2017. Les fondations comportent des blocs massifs en calcaire mesurant plus de 120 cm de diamètre et 60 cm de hauteur. Des moellons en calcaire de plus petit module y sont ajoutés. Le tout est lié par un mortier comportant sable et graviers, jaunâtre et pulvérulent. Le mur paraît avoir subi des réfections et des raccords qui rend la lecture difficile (fig. 70).

À l'Ours, les travaux effectués étaient en intérieur. Dans le cadre du creusement d'une fosse pour l'implantation d'un ascenseur, nous avons observé un segment du mur de fortification déjà vu lors de travaux dans la rue Basse en 2019. La largeur des fondations est d'environ 110 cm. Il est conservé sur plus de 120 cm de hauteur. Cependant, l'emprise de fouille ne nous a pas permis d'observer le fond et les premières assises. Nous avons relevé à cet endroit 6 niveaux d'assises composés de moellons en calcaire grossièrement équarris d'un diamètre variant entre 15 et 30 cm, le blocage interne comportant des modules plus petits. Les blocs sont liés par un mortier abondant, rosé, légèrement sableux et très induré.

Ainsi, nous observons que ces deux murs massifs sont construits différemment, les fondations de la Cigogne contenant de très grands modules et un agencement mélangé tandis qu'à l'Ours elles sont composées de moellons bien plus petits et l'agencement est plus régulier. Cela nous amène à penser que leurs datations divergent quelque peu. Cependant, leur localisation indique qu'ils s'inscrivent dans le cadre plus vaste du premier mur d'enceinte de la ville, et qu'ils sont antérieurs au périmètre actuel des fortifications de la vieille ville, datées du 15^e s. Cet agrandissement de l'enceinte urbaine vers l'est a été réalisé suite au grand incendie de 1403 et il est marqué actuellement par deux des trois portes d'entrée de la ville, dites de St-Paul à l'ouest (mentionnée pour la première fois en 1296, reconstruite en 1664) et de St-Pierre à l'est (construite en 1522 et améliorée en 1665). La troisième porte étant celle de St-Jean, situé au sud devant le pont du même nom qui chevauche le Doubs.

Fig. 70. Saint-Ursanne JU, Vieille Ville. Au niveau de l'angle SE du restaurant de la Cigogne, vue du mur de fortification en cours de dégagement (surligné en blanc) et constructions plus récentes autour, vue nord-ouest. Photo OCC/SAP JU, G. Luisoni.

Mobilier archéologique : Céramiques (sans revêtement ; fumi-gées ; glaçurées ; catelles de poêle), tuiles, verre (biconique avec décor de gouttes et gobelet), lithique (grès vosgien).

Datation : archéologique. Moyen Âge tardif.

OCC/SAP JU, G. Luisoni.

Schänis SG, alte Kaplanei (Rathausplatz 3) und Hauptstrasse

LK 1133, 2 721 860/1 224 450. Höhe 422 m.

Datum der Grabung: 6.-13.6. und 4.9.-6.11.2023.

Datum der Baubegleitung: 21.2.-14.8.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Anderes, B. (1970) Die Kunstdenkmäler des Kantons St. Gallen, Band V: Der Bezirk Gaster, bes. 253. Basel; JbAS 102, 2019, 229; 103, 2020, 179.

Ungeplante Notgrabung (Terrainabsenkung im Gartenbereich und Bau Bushaltestelle). Geplante Baubegleitung (Sanierung Hauptstrasse). Grösse der Grabung ca. 50 m². Länge der Baubegleitung ca. 220 Laufmeter.

Siedlung.

Die politische Gemeinde Schänis kämpfte seit längerem mit Feuchtigkeit im Erdgeschoss der ehemaligen Kaplanei. Im Rahmen der im Jahr 2023 durchgeführten Fassadensanierung sollte deshalb das Niveau des Gärtchens zwischen Gebäude und Hauptstrasse abgesenkt und das Gelände mit einer Drainage entlang der Ostfassade entwässert werden. Weiter wurde im Rahmen der gleichzeitig stattfindenden Sanierung der Hauptstrasse die Bushaltestelle verschoben, was den Bau eines neuen Bushäuschens am südlichen Rand des Gartenareals bedingte.

Die Kaplanei gehörte zum ehemaligen Damenstift, deren Gründung in karolingische Zeit zurückreicht. Die Baugeschichte des Kaplaneigebäudes ist unerforscht. Aufgrund der Beobachtungen während der Aussengestaltung beim unmittelbar benachbarten Stiftsgebäude (JbAS 103, 2020, 179) war davon auszugehen, dass das Gartenterrain der Kaplanei stark rezent aufgefüllt worden war, sodass mit der angestrebten Projekttiefe keine archäologischen Befunde zu erwarten waren. In der allerdings leicht tiefer liegenden Hauptstrasse konnten unter den mächtigen Strassenkoffern keinerlei archäologische Befunde mehr erkannt werden. Umso überraschender war es, als nach ca. 80 cm Aushub im Gärtchen rechtwinklig zur Kaplanei verlaufende Mauerzüge und eine aufgrund der enthaltenen Keramik ins 14. Jh. datierende Brandschuttschicht zu Tage traten. Die folgende archäologische Untersuchung im Herbst erfolgte nur bis auf die Projekttiefe. Die tiefer liegenden archäologischen Schichten wurden geschützt und bleiben erhalten. Bereits die tiefst gelegenen, dokumentierten Schichten enthielten Abbruchschutt von Steingebäuden, namentlich zahlreiche Mörtelbrocken. Sie werden als Planieschichten interpretiert und sind älter als die Kaplanei, können aber zeitlich noch nicht absolut fixiert werden. ¹⁴C-Datierungen sind vorgesehen. Die Herkunft des Abbruchschuttes ist unbekannt. Eine aufliegende Geröllschicht wurde wohl als Gelniveau genutzt. Auch sie ist älter als die Steinbaustrukturen. Die weitere Abfolge der Befunde ist noch unklar: Innerhalb der Ostmauer der Kaplanei verbergen sich mehrere Bauphasen. Weiter muss geklärt werden, in welchem stratigrafischen Verhältnis die rechtwinklig zur Kaplanei stehende Mauer zu den einzelnen Mauerabschnitten der heutigen Kaplanei-Ostmauer steht. Auch die Brandschuttschichten können stratigrafisch noch nicht sicher verortet werden; es gilt zu klären, ob diese gleichzeitig oder älter als die Steinbaubefunde einzuordnen sind. Es zeichnet sich insgesamt eine komplexe und verschachtelte Baugeschichte ab. Sicher erst später hinzu kommt ein zweiphasiger Mauersockel mit Ausmassen von 1.35 × 1.30 m, der östlich an der Südostecke der Kaplanei angemauert ist. Seine Funktion bleibt noch unerkannt.

Archäologische Funde: Keramik, Ofenkeramik, Eisen, Buntmetall, Glas.

Abb. 71. Schaffhausen SH, Stadthausgeviert. Eines der Biforienfenster während der Freilegungsarbeiten. Foto KA SH.

Anthropologisches Material: Menschliche Einzelknochen, unbearbeitet.

Faunistisches Material: Tierknochen, unbearbeitet.

Probenentnahmen: ¹⁴C, Mörtelproben, Mikromorphologieproben, archäobiologische Schlammproben.

Datierung: archäologisch. Mittelalter.

KA SG, R. Ackermann, S. Cambianica und J. Held.

Schaffhausen SH, Stadthausgeviert

LK 1031, 2 689 784/1 283 623. Höhe 397.5 m.

Datum der Grabung: 2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 105, 2022, 312-313; JbAS 106, 2023, 269-270; Banteli, K./Bürgin, K. (2017) Schaffhausen im Mittelalter – Baugeschichte 1045-1550 und archäologisch-historischer Stadtkataster des baulichen Erbes 1045-1900. Schaffhauser Archäologie 11/II, 587-604. Schaffhausen.

Geplante Notgrabung und Bauuntersuchung (Umbau, Sanierung).

Siedlung, Kloster.

Seit 2020 laufen die Untersuchungen im Areal des ehemaligen Schaffhauser Barfüsserklosters, welches heute als Stadthausgeviert bezeichnet wird. Die bisher gewonnenen Erkenntnisse wurden 2023 durch weitere Aufschlüsse sowohl im Boden als auch in den Gebäuden ergänzt. Mittlerweile lässt sich ein detailliertes Bild von der Bau- und Nutzungsgeschichte des Areals zwischen

Abb. 72. Seewis im Prättigau GR, Solavers. Südfassade der bestehenden Schildmauer. Vereinfachter Bauphasenplan. AD GR.

dem 11. und 20. Jh. zeichnen. Diese reicht von einer ersten Wall-Graben-Anlage aus dem 11. Jh. über eine frühe städtische Bebauung mit landwirtschaftlich und gewerblich genutzten Flächen und die Gründung des Franziskanerklosters in der Mitte des 13. Jh. bis hin zur nachreformatorischen Aufgliederung und Umnutzung.

Der Ersatz von Leitungen sowie die Anlage eines Fernwärmenetzes boten an mehreren Orten rund um die Klosterbauten Einblicke in deren unmittelbares Umfeld. In Leitungsräumen entlang der Krummgasse wurden mehrere Mauern von Kellern, Fundamenten, dem Westabschluss der Klosterkirche sowie Abwasserkanäle und Wasserbecken gefasst. Südlich der ehemaligen Kirche, in der Stadthausgasse, wurden in den Leitungsräumen Strassenkofferungen und Nutzungsschichten aus der Frühzeit der Stadt Schaffhausen angetroffen. Das Fundmaterial aus dem zugehörigen Nutzungshorizont enthält viele Hornzapfen, was auf die Anwesenheit eines hornverarbeitenden Gewerbes hinweist.

Auch innerhalb des ehemaligen Westtraktes des Klosters wurden Leitungen verlegt. In den von der Archäologie ausgehobenen Leitungsräumen kamen eine vorklösterliche Grube mit Makroresten sowie mehrere Mauerzüge zum Vorschein. Letztere verlaufen leicht versetzt zu den noch bestehenden Klosterbauten, nehmen also auf eine vorklösterliche Bebauung Bezug. Auch das Fundmaterial datiert in die vorklösterliche Zeit. Hingegen ist ein bisher unbekannter, tonnengewölbter unterirdischer Raum als nachreformatorischer Bau einzuordnen. In den zugehörigen Mauern sind Teilstücke der ehemaligen Arkadenbögen des Kreuzganges aus dem frühen 16. Jh. als Spolien verbaut.

Nachdem 2022 umfassende bauarchäologische Untersuchung vorgängig zum eigentlichen Umbau stattgefunden hatten, fand nun eine baubegleitende, ergänzende Dokumentation statt. Dabei überraschte die Entdeckung von zwei Biforienfenstern im sogenannten Guardianshaus (Abb. 71). Dieses bildet den Ostabschluss des 50 m langen Nordtraktes, welcher über den Osttrakt hinausragte. Die beiden spätgotischen Fenstergewände aus Sandstein kamen in der ehemaligen südlichen Aussenmauer im Erdgeschoss zum Vorschein. Sie wurden vermutlich bereits zur Klosterzeit wieder zugemauert, blieben aber noch als einseitig nutzbare Nischen bestehen. Später verschwanden sie vollständig hinter neuzeitlichem Verputz. Die Fenster geben dem zuletzt als Möbel-

lager genutzten Raum eine ganz neue Bedeutung als mögliche Kapelle oder erster Gebetsraum vor dem Bau der Klosterkirche. *Archäologische Funde:* Geschirr-, Ofen- und Baukeramik, Glas, Metallobjekte, behauene Sandsteine.

Faunistisches Material: Knochen und Geweih, unbearbeitet; viele Fischreste.

Probenentnahmen: Mörtel, Holzkohle, Schlammproben (Botanik, Archäozoologie).

Datierung: archäologisch. Hoch- bis Spätmittelalter; Neuzeit.

KA SH, K. Schächli, L. Christen und P. Dietz.

Seewis im Prättigau GR, Solavers

LK 1176, 2 767 792/1 205 931. Höhe 729 m.

Datum der Bauuntersuchung: 20.2.-5.4.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Mooser, A. (1920) Solavers bei Grüsch im Prättigau. Bündnerisches Monatsblatt, 5, 125-135; Poeschel, E. (1930) Das Burgenbuch von Graubünden, 268-270. Zürich; Clavadetscher, O. P./Meyer, W. (1984) Das Burgenbuch von Graubünden, 338-340. Zürich.

Geplante Bauuntersuchung (Sanierung).

Burgruine.

Die Burgruine Solavers steht auf einem zum Tal hin vorgelagerten, felsigen Geländerücken oberhalb des Dorfes Grüsch. Die exponierte Nordseite war durch eine rund 55 m lange Schildmauer geschützt, die stellenweise bis zu 12 m hoch erhalten ist. Dem natürlichen Geländeverlauf folgend steigt diese von den jäh abstürzenden Rändern im Osten und Westen des Burghügels in mehreren grossen Stufen zur Mitte hin an (Abb. 72). Auf dem Burghügel befinden sich die Überreste eines feudalen Wohnbaus, eines überwachsenen Turmfundaments sowie – auf der höchsten Kuppe – einer der Hl. Maria geweihten Kirche. Bereits 1923 wurden die Mauerkronen der Kirche und des Wohnbaus gesichert. Im Frühjahr 2023 stand eine Sanierung der Schildmauer an. Vorgängig dazu führte der AD GR eine Bauuntersuchung derselben durch, die auch kleinflächige Sondagen am Mauerfuss sowie dendrochronologische Beprobungen der noch vorhandenen Bauhölzer beinhaltete.

An der Schildmauer finden sich Spuren von verschiedenen hölzernen An- und Aufbauten, darunter ein Wehrgang. Bemerkenswert sind ferner zwei je mehrere Meter oberhalb der Geländeoberfläche gelegene, ca. 3×2 m grosse Öffnungen, die nachträglich zugemauert wurden. Vermutlich waren darin ursprünglich hölzerne Einbauten integriert, die beidseits der Mauer vorkragten und als Erker bzw. Hurden ausgebildet waren. Die dendrochronologische Analyse lässt darauf schliessen, dass die Schildmauer – und damit die erste nachgewiesene Adelsburg – um etwa 1293/94 errichtet wurde. Wie eine unruhige horizontale Fuge anzeigt, geht der knapp 20 m lange, etwas schmalere und über mehrere Meter komplett verstürzte östliche Mauerabschnitt indes auf einen sekundären Anbau zurück. Dieser ist ebenfalls ins ausgehende 13. oder frühe 14. Jh. einzuordnen. In einer letzten massgeblichen Umbauphase wurden unter anderem die beiden grossen Öffnungen zugemauert und das Tor, welches sich bis dahin ungefähr in der Mitte der Mauer befand, weiter nach Westen verlegt – wahrscheinlich um den Zugang zur Burg zu vereinfachen. Der Sturzbalken des neuen Tors weist ein Fälljahr im Zeitraum 1341–1344 auf, womit ein Anhaltspunkt für die Datierung dieser Phase vorliegt.

In Schriftquellen taucht Solavers ab der ersten Hälfte des 14. Jh. auf. 1338 veräusserten die Herren von Aspermont die Herrschaft Prättigau, zu der auch Solavers gehörte, an die von Toggenburg und die von Matsch; anlässlich einer Güterteilung fiel die Burg 1344 schliesslich an die von Toggenburg – folglich kann der letzte Umbau der Schildmauer mit diesen Besitzänderungen in Verbindung gebracht werden. Wohl im Laufe des 15. Jh. wurde die Burg aufgegeben. Die erstmals 1371/72 erwähnte und bis ins 16. Jh. instand gehaltene Marienkirche dürfte älter sein als die Burg. In Quellen des 15. Jh. heisst es, dass diese von alter Zeit her als Pfarrkirche der Dörfer Seewis und Fanas fungiert habe. Bautypologisch lässt sich die erste Phase der bestehenden Ruine ungefähr ins 13. Jh. einordnen, wobei ein noch älterer Vorgängerbau gut denkbar ist. Archäologische oder historische Hinweise auf eine ältere Befestigungsanlage – in der Literatur zu Solavers wurde wiederholt postuliert, dass die Adelsburg aus einem «frühmittelalterlichen Kirchenkastell» hervorgegangen sei – liegen aber bislang nicht vor.

Archäologische Funde: Keramik.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: Mörtelproben, dendrochronologische Proben.

Datierung: archäologisch; archivalisch; dendrochronologisch. Spätmittelalter.

AD GR, R. Sele.

Sévery, Hautemorges VD, rue de l'Église

CN 1222, 2 523 280/1 1158 760. Altitude moyenne 613 m.

Dates de fouilles : 16.-24.5., 10.8., 15.-24.8., 1.9.2023.

Bibliographie : Weidmann, D. (1983) Sévery, distr. de Cossonay. ASSPA 66, 301-303.

Surveillance archéologique (transformation d'un rural). Surface investiguée env. 425 m².

Église. Tombes.

L'intervention menée à l'occasion de la rénovation d'un bâtiment rural à Sévery, rue de l'Église (commune de Hautemorges) se trouve au nord-est de la région archéologique 75/301, connue pour abriter un établissement antique et une nécropole du Haut Moyen Âge.

La surveillance de terrassement menée sur 400 m² dans l'emprise de l'ancienne ferme a révélé deux fosses et un trou de poteau d'époque indéterminée, dans un secteur déjà fortement décaissé par les travaux de construction précédents.

L'essentiel des vestiges se trouve dans une tranchée de drainage ouverte sur environ 1.5 m de largeur et 20 m de longueur au pied de la façade nord du bâtiment, à une dizaine de mètres de l'église

actuelle. La tranchée recoupe trois murs parallèles orientés sud-ouest/nord-est, dont au moins deux présentent en surface des traces de restauration récente. Les murs reposent sur des fondations maçonnées larges de 0.9-1.1 m, implantées en tranchée étroite dans le substrat morainique remanié. Un charbon prélevé à la base du mur oriental est daté par radiocarbone entre les années 880 et 1020 ap. J.-C.

Quatre tombes à inhumation et une fosse de réduction se développent perpendiculairement à ces murs, suivant un axe général ouest-est, la tête étant placée à l'ouest. Deux fosses étroites creusées dans la moraine, ajustées aux dimensions des individus qu'elles contiennent, matérialisent un premier état de cimetière daté par radiocarbone des 12^e-13^e s. L'analyse de la position des ossements montre que les corps étaient à l'origine placés dans des contenants, ou au moins protégés par un couvercle. Après une phase de remblayage, un deuxième niveau de cimetière est installé, représenté par deux sépultures apparues environ 40 cm sous le sol actuel. L'individu le mieux conservé, enterré en pleine terre ou dans un contenant en matière périssable (linceul, litière, etc.), est daté par radiocarbone du 17^e au 19^e s.

De manière générale, cet ensemble de murs et de tombes peut être mis en relation avec différentes constructions antérieures ou contemporaines de l'église de Sévery, dont l'état actuel date de 1784. Hormis des fragments de tuiles à rebord découverts en position résiduelle, aucun élément ne permet d'avancer un lien avec l'établissement antique identifié sous l'église par Albert Naef en 1904 et partiellement dégagé en 1981 sous le manège adjacent.

Mobilier archéologique : éléments de construction, métal, lithique.

Matériel anthropologique : ossements humains (étude en cours A. Gaillard, Archeodunum Investigations Archéologiques SA).

Prélèvements : charbon, mortier.

Datation : Moyen Âge ; Époque moderne.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, R. Guichon et L. Steiner.

Sierre VS, Granges

CN 1286, 2 602 013/1 122 943. Altitude 504 m.

Date des fouilles : 14.4.-31.10.23 (ponctuellement).

Site déjà connu.

Intervention programmée (mise en valeur). Analyse d'un tronçon d'env. 60 m de mur.

Mur d'enceinte.

Fig. 73. Sierre VS, Granges. Mur d'enceinte en cours de rénovation. Vue du sud-est. Photo InSitu Archéologie SA, Sion.

Le mur d'enceinte encore visible en soutènement de la rue des Remparts à Granges a fait l'objet d'une consolidation finalisée par une mise en valeur. Le mur a été dégagé de la végétation qui le masquait presque totalement, piqué, documenté et analysé, puis rempoché sur une soixantaine de mètres de longueur (fig. 73).

Cette enceinte n'a jamais été rénovée par le passé, excepté une réfection moderne du couronnement sur quelques assises de hauteur au moyen de blocs différents de la pierre utilisée lors de sa construction. Un tronçon du mur a été retrouvé tombé du côté extérieur de l'enceinte.

La mise en œuvre du mur est similaire à celle des maçonneries du château et de la bâtie, en calcaire bleu de Saint-Léonard. La face sud-ouest du mur est passablement érodée ou arrachée et ses joints sont très fragilisés. Aucun niveau de marche n'existe au pied de ce parement ; seules des alluvions fines peuvent y être observées. Le parement nord-est est intact. Le niveau de construction a été repéré à environ 1.8 m sous le sommet conservé de l'enceinte ; aucun mur perpendiculaire ni parallèle ne se trouve dans l'espace investigué.

Datation : Moyen Âge (11^e-12^e s. ?).

InSitu Archéologie SA, Sion, M.-P. Guex.

Stans NW, Dorfplatz 4/5 (Ereignis 280.4)

siehe Neuzeit

Stein am Rhein SH, Blaurockstrasse

LK 1032, 2 706 814/1 280 085. Höhe 421 m.

Datum der Grabung: 2.8.-26.10.2023.

Neue Fundstelle.

Ungeplante Notgrabung (Neuüberbauung). Grösse der Grabung ca. 400 m².

Siedlung.

Die Neuüberbauung an Stelle einer Gärtnerei kommt oberhalb der Altstadt von Stein am Rhein, an der historischen Strassenverbindung hoch zur Burg Hohenklingen, zu liegen. Das als Flurname überlieferte Oberdörfli verfügte im Mittelalter über eine eigene Vertretung im städtischen Rat und wurde gesondert besteuert. Heute kann nur noch ein bestehendes Haus diesem Oberdorf zugeordnet werden. Die Parzelle galt als Fundverdachtsfläche, da der ehemalige Gärtner in den 1960er-Jahren hier angeblich die Grundmauern einer Töpferei gefunden haben soll.

Vor Baubeginn ausgeführte Sondierungen zeigten lagige, mit dem Hang abfallende Schichten ohne eintiefende Strukturen. Auffällig waren die geologischen Verhältnisse mit einer Seekreideschicht und einem Hangmoor. Der wassergesättigte, wenig tragfeste Boden hat der Parzelle im Volksmund den Namen Grundloose (ohne festen Untergrund) eingebracht.

Aus den obersten Schichten und bei der Oberflächenreinigung wurde sehr viel Fundmaterial geborgen, hauptsächlich Geschir- und Ofenkeramik aus dem Mittelalter. Es streute entlang der oben erwähnten Strasse.

Als älteste bauliche Struktur wurde ein ausgeklügeltes Drainage- und Kanalsystem über die ganze Parzelle hinweg erfasst. Es hatte zum Ziel, den Untergrund zu entwässern, bevor er bebaut wurde. Über zwei Kanalarmlen und einer Bollensteinpackung lag das Steinfundament eines Hauses. Seine Innenmasse betrug lediglich 3 x 3.6 m, die Mauern waren gut 40 cm mächtig. An der nördlichen Aussenwand lag eine in den Boden eingetiefte Ofenstruktur, deren Zweck vorläufig nicht klar ist. Das Steinfundament dürfte einen hölzernen Aufbau getragen haben. Im Gebäudeinnern waren keine Reste eines befestigten Bodens erhalten; aus den Auffüllschichten stammen etliche Becherkacheln und ein fast unversehrtes Öllämpchen mit zugehörigem gelochtem Metalldeckel.

Das Fundmaterial ist viel zu zahlreich für ein einziges, kleines Gebäude. Vorläufig besteht die Vermutung, dass an dieser Stelle die Latrineneinhalte aus dem nahe gelegenen Städtchen zwischen-deponiert wurden, um später als Dünger für die Reben und die Gemüsegärten eingesetzt zu werden.

Die Vermutung eines Töpfereistandes konnte nicht bestätigt werden. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass die zahlreiche unglasierte Keramik des Altfundes zu dieser Annahme führte. Vermutlich wurde damals ein anderer Gebäudegrundriss aufgedeckt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Gebäude entlang der Strasse durch die Gärtnereitigkeiten und -bauten zerstört worden sind und somit das Oberdörfli ursprünglich über deutlich mehr Häuser verfügte als bislang nachgewiesen.

Archäologische Funde: Gefässkeramik, Becherkacheln, verbrannter Wandlehm, Ofenlehm, Öllampe, Schlacke, Tonfiguren, Glas, Fingerhut, Spinnwirtel, Paternosterringe, Münzen.

Faunistisches Material: Tierknochen, bearbeitet und unbearbeitet. *Probenentnahmen*: Radiokarbon, Botanik.

Datierung: archäologisch. Hoch- und Spätmittelalter.

KA SH, M. Bertschi.

St. Gallen SG, Altstadt (ehem. Torstrasse 17/heute Schwertgasse 18, Löwengasse 3 und Neugasse 54 Multertor)

LK 1075, 2 746 185/1 254 595. Höhe 667.5 m.

Datum der Baubegleitungen: 10.-12.1.2023 (Torstrasse), 12.6.-11.7.2023 (Löwengasse) und 27.6.-12.7.2023 (Neugasse).

Neue Fundstellen.

Geplante Baubegleitung (Werkleitungssanierungen und Haussanierungen).

Grösse der Baubegleitung ca. 533 m².

Siedlung.

An der Torstrasse 17 wurde im Rahmen der Baubegleitung mittig im Gebäude im Keller die mittelalterliche Stadtmauer (15. Jh.) auf einer Länge von 7 m dokumentiert. Die gefasste Höhe betrug knapp 2 m, wobei die Mauerunterkante nicht erreicht wurde. Die Stadtmauer war Nord-Süd orientiert. Im Süden lief sie in die bestehende Hauswand, während sie im Norden durch eine jüngere Kellermauer gestört wurde. Das Zweischalenmauerwerk war lagenhaft aus vermörtelten Sandsteinen sowie Lesesteinen aufgebaut. Damit zeigt sich ein ähnlicher Befund wie an der Augustinergasse 19 (JbAS 97, 2014, 267).

Bei der Haussanierung an der Löwengasse 3 wurde die Sohle einer Grube gefasst, in deren Verfüllung Tierknochen, Holzreste und viele Holzkohleflitter lagen. Ob es sich aufgrund der grünlichen Verfärbung des Verfüllungsmaterials um eine ehemalige Latrine handelte, sollen weitere Untersuchungen zeigen.

Im Werkleitungsgraben an der Neugasse 54 kam eine stark gestörte, neuzeitliche Mauer zum Vorschein. Ihr dokumentiertes Ausmass betrug 0.5 x 1.5 m bei einer Höhe von 1.7 m. Die Mauerunterkante wurde nicht gefasst. Bei dieser Nord-Süd verlaufenden Mauer handelte es sich um ein Zweischalenmauerwerk, welches aus vermörtelten Sandbruchsteinen diverser Grössen sowie aus Ziegeln errichtet worden war. Stellenweise waren Backsteine verbaut, welche stark an die bereits mehrfach dokumentierten neuzeitlichen Stollen erinnern.

Archäologische Funde: Keramik.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: ¹⁴C, Dendro-, Mörtel-, Mikromorphologie- und Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. Mittelalter; Neuzeit.

KA SG, N. Oertle und M.-J. Fahrni.

St. Gallen SG, Marktplatz (Parz. C0314)

siehe Neuzeit

St. Gallen SG, Tiefgarage Taubenloch (Parz. C4294)

LK 1075, 2 746 090/1 254 569. Höhe 666 m.

Datum der Sondierung: 12.–15.6.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Sennhauser, R. (1996) St. Gallen. Stadt- und Landmauern 2, 213–216. Zürich; JbAS 94, 2011, 285; Schindler, M. P. (2021) Die Plätze in der Stadt St. Gallen. In: C. Jäggi/A. Rumo/S. Sommerer (Hrsg.) Platz da! Genese und Materialität des öffentlichen Platzes in der mittelalterlichen Stadt. Schweiz. Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters Bd. 49, 85–90. Basel.

Geplante Sondierung.

Grösse der Sondierung 7.5 m².

Stadt.

Um das archäologische Potential abzuklären und damit den Aufwand für das geplante Bauprojekt der Neuen Bibliothek kalkulieren zu können, wurde eine 3 x 2.5 m grosse Sondage angelegt. Der Aushub erfolgte bis auf den gewachsenen Boden in 2 m Tiefe. Die Sondage liegt im Bereich des alten Stadtgrabens. Dieser wurde nach der Integration der nördlichen Altstadt in die damals bestehende Stadtbefestigung im 15. Jh. verfüllt.

Unmittelbar unter dem Bodenaufbau der Tiefgarage (Baujahr 1950) folgten bereits die ersten Verfüllschichten. Obwohl die Stadtgrabensohle erreicht wurde, kann nicht mit Sicherheit zwischen natürlichen und anthropogenen Verfüllprozessen unterschieden werden. Mikromorphologieproben konnten aus Sicherheitsgründen nicht entnommen werden, sind aber für eine künftige Grabung vorgesehen. Neben Holzstücken und Keramikfragmenten konnte eine Vielzahl an Hornzapfen mit anhaftenden Schädelfragmenten geborgen werden, welche in allen Verfüllschichten vorhanden waren. Zwei ¹⁴C-Proben aus unterschiedlichen Verfüllschichten datieren ins 13./14. Jh. bzw. ins 15. Jh. und bestätigen die überlieferten Verfüllungsdaten des Stadtgrabens. Die Stadtgrabensohle lag im Süden auf 664.04 m ü. M. und im Norden gegen die Kontermauer hin auf 664.8 m ü. M. Im West-Profil waren die steil abfallenden Schichtverläufe gegen Süden gut ersichtlich. 2010 wurde bei einer Sondierung etwas weiter westlich die Kontermauer von Hermann Obrist dokumentiert (JbAS 94, 2011, 285), ihre Unterkante lag auf 664.47 m ü. M. und sie steckte bis ca. 665.2 m ü. M. in der gewachsenen Moräne. Dies lässt vor der Grabengegenmauer eine breite Berme vermuten, für welche der natürlich gewachsene Untergrund stehen gelassen worden war.

Archäologische Funde: Gefäss- und Baukeramik, Eisen.

Faunistisches Material: Knochen (unbearbeitet), viele Hornzapfen.

Probenentnahmen: ¹⁴C.

Datierung: archäologisch; ¹⁴C; historisch. Mittelalter. - ¹⁴C. ETH-135669, 483 ± 22 BP, 1411–1450 CE, cal. 2 sigma; ETH-135670, 659 ± 22 BP, 1283–1390 CE, cal. 2 sigma.

KA SG, M.-J. Fahrni und N. Oertle.

St. Gallen SG, Unterer Graben (Parz. C0239)

LK 1075, 2 746 164/1 254 861. Höhe 666.7 m.

Datum der Baubegleitung: 11.7.–26.7.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 96, 2013, 238; 97, 2014, 282–284; 99, 2016, 242f.; 100, 2017, 276; 102, 2019, 229–230; 105, 2022, 337f.; 106, 2023, 295.

Geplante Baubegleitung (Werkleitungssanierungen und Errichtung Tiefgaragenausfahrt). Grösse der Baubegleitung ca. 120 m². Stadt.

Im Rahmen der diesjährigen Bauetappe wurde unter anderem der bereits im Jahr 2021 begonnene Aushub für die Tiefgaragenausfahrt fertiggestellt. Dabei konnte die östliche Fortsetzung der damals dokumentierten mittelalterlichen Kontermauer auf einer Länge von 19 m gefasst werden. Sie wies eine Gesamtbreite von rund 2 m und eine gefasste Höhe von bis zu 2 m auf. Das Zwei-

schalenmauerwerk war lagenhaft aufgebaut und bestand aus vermörtelten Sandbruch- und Bollensteinen. Der Mauer Kern setzte sich aus kleineren Bruchstücken und Mörtel zusammen. Im Westen kam sie ca. 3.5 m und im Osten bereits ab ca. 1 m unterhalb des aktuellen Terrains zum Vorschein. Die Mauerunterkante wurde trotz einer Grabtiefe von stellenweise 5 m nicht erreicht. Die Mauerkrone war aufgrund älterer Baumassnahmen gekappt. Durch die bislang stattgefundenen baulichen Interventionen kann die Kontermauer mit kleineren Unterbrüchen auf einer Gesamtlänge von 64 m nachgewiesen werden.

Im Sohlenbereich der Fläche kam nördlich der Kontermauer auf einer Länge von knapp 2 m ein weiterer, 0.5 m breiter gemauerter Bereich zum Vorschein. Er wurde ebenfalls aus vermörtelten Sandbruch- und Bollensteinen errichtet und stiess an die Kontermauer. Gegen Norden hin wurde er durch die moderne Kanalisation gestört. Auf dem Pergamentplan von 1671 ist in diesem Bereich der Kontermauer ein leichter Knick erkennbar. Beim vorgelegten Mauerbereich könnte es sich um eine ältere Bauphase handeln, die später begradigt wurde. Oder er könnte auf das Baulosverfahren zurückzuführen sein, bei dem nicht exakt aufeinander zugearbeitet worden war. Es ist aber auch eine Ansprache als lokale Flickstelle möglich.

Nördlich der Kontermauer wurde ca. 3 m unterhalb des modernen Terrains eine knapp 11 m lange und 0.5 m breite Mauerstruktur dokumentiert, deren originale Ausdehnung aufgrund diverser Störungen unbekannt ist. Der in einer früheren Baubegleitung noch als mögliches Fundament angesprochene Befund wird nach der diesjährigen Etappe eher als rückwertiger Bereich der Kontermauer interpretiert. Für die im Norden gegen den anstehenden Lehm gebaute Mauer wurden dieselben Materialien wie für die Kontermauer verwendet, allerdings ist ihr Aufbau weitaus weniger sorgfältig. Konkrete Hinweise (z.B. historische Nachweise) für die Funktion dieser Mauer fehlen aber.

Archäologische Funde: Gefässkeramik, Baukeramik.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: Mörtelproben.

Sonstiges: Selektive Bergung von Funden.

Datierung: archäologisch. Mittelalter.

KA SG, N. Oertle und M.-J. Fahrni.

Vevey VD, Grande-Place, rue de Lausanne, rue des Deux-Marchés

CN 1244, 2 554 215/1 145 611. Altitude moyenne 377 m.

Date des fouilles : 11.5.–12.9.2023.

Fouille programmée (réfection des services). Surface investiguée 148 m².

Bourg médiéval (porte médiévale et habitat ?).

Des travaux de réfection des services entrepris à la Grande-Place, à la rue de Lausanne et la rue des Deux-Marchés à Vevey ont donné lieu à une surveillance archéologique prescrite par l'Archéologie cantonale (DGIP-Canton de Vaud). Cette opération a mis au jour quatre murs anciens. Les vestiges ont malheureusement subi de nombreux dégâts causés parfois par la pelle mécanique, mais également par des services implantés dans les années 50 et 60, ce qui rend la lecture de la stratigraphie difficile. Deux segments de murs correspondent au dispositif de la Porte au Vent, l'entrée ouest du bourg médiéval. Le premier mur (M1), orienté nord-sud, présente des dimensions assez conséquentes (1.92 m de large). Ce mur est constitué de moellons et de blocs (30 à 50 cm) dont certains sont équarris, pris dans un mortier de chaux blanc très solide. Le deuxième mur (M2), axé est-ouest, observé uniquement au sud de la tranchée, longe cette dernière sur 3.5 m. Constitué de moellons, de boulets et de fragments de calcaire (20 à 35 cm), celui-ci a été observé sur environ six assises. Ces données matérielles corroborent les données historiques et confirment la reconstruction de la Porte au Vent après le grand incendie de 1688.

Deux autres murs (M3 et M4), situés à l'intersection entre la rue du Théâtre et la rue des Deux-Marchés, ont également été repérés durant cette campagne. Ces murs, probablement d'époque moderne, sont très endommagés par des services. Ils sont constitués de moellons et de fragments en calcaire grossièrement équarris (25 à 30 cm) et présentent une orientation nord-sud. Situés à l'ouest du mur d'enceinte, ces murs ont été aménagés sur le fossé désaffecté, adjacent au mur de ville. Leurs présences témoignent de la perte du rôle défensif du mur de l'enceinte, dorénavant intégré dans l'architecture domestique.

Datation : historique. Moyen Âge ; Époque moderne ; Époque contemporaine.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, S. Raszy Dechaume.

Villaz-Saint-Pierre FR, Route de Villarimboud 8 (Le Clos) voir Époque romaine

Wettingen AG, Kloster Westtrakt (Wet.021.2)

LK 1070, 2 666 101/1 256 541. Höhe 380–383 m.

Datum der Ausgrabung: 14.4.2021, 10.–11.1.2022 (Sondierungen); 11.1.–23.3.2023 (Ausgrabung); 26.4., 3.7., 16.8., 1.–5.9., 12.9.2023 (Baubegleitung; sporadisch).

Bibliografie zur Fundstelle: Hoegger, P. (1998) Der Bezirk Baden III. Das ehemalige Zisterzienserkloster Maris Stella in Wettingen. Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau VIII. Basel.

Geplante Notgrabung (Neubauprojekt). Grösse der Grabung ca. 700 m².

Kloster/Konventbau.

Im Zusammenhang des geplanten Umbaus und Erweiterung des Westtrakts der Kantonsschule Wettingen untersuchte die Kantonsarchäologie im Frühjahr 2023 die im Boden erhaltenen Reste des ehemaligen Westtraktes des 1227 gegründeten Zisterzienserklosters, das 1841 aufgelöst und in der Folge als Lehrerseminar genutzt, 1976 zur Kantonsschule umfunktioniert wurde.

Die Ausgrabungen brachten zahlreiche, gut erhaltene Reste aus der 800-jährigen Nutzungsgeschichte des Westflügels zu Tage, der in seinem Unter- bzw. Erdgeschoss ursprünglich dreigeteilt war. An zentraler Stelle befand sich ein Erschliessungsraum, der sog. Ern, welcher der Verbindung der äusseren mit der inneren Klosteranlage sowie der Erschliessung der angrenzenden Räume bzw. Geschosse diente. Nordseitig befand sich der bis zu einer

Abb. 74. Wettingen AG, Kloster Westtrakt. Drohnfoto des nordseitigen Kellers im ausgeräumten Zustand des frühen 16. Jh. Foto KAAG.

Höhe von 2 m erhaltene Gewölbekeller (Abb. 74). Von diesem konnten die Aussenmauern, ein nordseitiger Treppenzugang sowie ein vermutlich rampenartiger Zugang an der Westseite dokumentiert werden. Südlich des Ern lag das Refektorium der Laienbrüder, wo eine im nördlichen Raumbereich errichtete, winkelförmige Mauer den ältesten nachweisbaren Befund bildete. Die spätestens im 14. Jh. errichtete Mauer trennte eine nordseitig erhöhte Zwischenebene von dem tiefer liegenden südlichen Raumabschnitt ab. Sie rahmte ausserdem einen westseitigen Zugang. Insbesondere die Oberflächen des Kellers wiesen Brandspuren auf, die auf den überlieferten Grossbrand von 1507 zurückgehen dürften. In Folge des Wiederaufbaus kam es zu markanten baulichen Veränderungen: Im nordseitigen Keller wurden das Bodenniveau abgesenkt und zwei mit jeweils einem Bogen ausgestattete Trennmauern eingebaut. Man errichtete oder erneuerte eine Treppe zum Ern und vermauerte den westseitigen Zugang. Der Boden wurde mit einer Steinpflasterung aus Bollensteinen ausgeführt und mit einem zentral gelegenen Absetzbecken versehen. Das Gewölbe ersetzte man durch eine Balkendecke.

Das Refektorium wurde nach dem Brand aufgegeben und zum Keller umfunktioniert: Auch hier wurden zwei Trennmauern mit entsprechenden Bogenöffnungen eingebaut. Man gliederte das Niveau zwischen Ern und nördlicher Trennmauer, die vor dem älteren Mauerwinkel zu stehen kam, an und schuf unter Beibehaltung des westseitigen Zugangs ein Zwischengeschoss, das mit einer Steinpflasterung und einem mehrstufigen Treppenabgang ausgestattet wurde. Die über den beiden Kellerräumen bis zum jüngsten Umbau erhaltenen Balkendecken wurden gemäss den dendrochronologischen Untersuchungen um 1510 errichtet.

Mit den Umbauten des 16. Jh. dürfte auch das Wasserversorgungssystem erneuert worden sein: Im Ern konnten die Reste eines gemauerten Kanals dokumentiert werden, dessen Kanalsohle grosse Rinnensteine aufwies. Diese waren in einen Abdichtungslehm eingebettet, aus dem man ein Keramikfragment des 16. Jh. barg.

In einem sekundär angefügten nordwestseitigen Anbau konnte der Rest eines kleinen Latrinenschachts ausgegraben werden, der in seinem unteren Abschnitt mit Funden der Zeit um 1500 verfüllt war.

Zu grösseren baulichen Veränderungen kam es erneut mit der Umnutzung der Klosteranlage. Der auffällige nördliche Abschnitt des Westflügels wurde im Jahr 1883 abgebrochen, der südliche Gebäudeteil zu einer Turnhalle umgebaut. Während das nordseitige Zwischengeschoss aufgegeben bzw. mit verschiedenen Raumeinbauten überlagert wurde, behielt man die beiden südseitigen Kellerräume bei. Grössere Eingriffe fanden letztmals 1956/57 statt, als man die Turnhalle erneuerte.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Knochen, Eisen/Buntmetalle, Münzen, Proben.

Probenentnahmen: ¹⁴C (Lara – Laboratory for the Analysis of Radiocarbon with AMS der Universität Bern; Resultate noch nicht bekannt), dendrochronologische Beprobungen (Unterwasserarchäologie und Dendroarchäologie [UWAD], Walder Felix [AFS]; Bericht noch offen bzw. bei jüngeren Beprobungen Resultate noch nicht bekannt).

Datierung: (bau-)archäologisch; historisch; typologisch; naturwissenschaftlich. Mittelalter; Neuzeit, 13.–20. Jh.

KAAG, R. Bucher.

Windisch AG, Klosterkirche Königsfelden (V.020.6)

LK 1070, 2 658 730/1 259 125. Höhe 360 m.

Datum der Untersuchung: 9./10.8./21.8.–6.9./11./14./19.9.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Maurer, E. (1954) Das Kloster Königsfelden. Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau 3. Basel; Gerber, M. (1986) Die Verwechslung des Männer- und des Frauenklosters zu Königsfelden. Bericht über die Untersuchungen am Mauerwerk der Klosterkirche 1982/83. Brugger Neujahrsblätter,

Abb. 75. Windisch AG, Kloster Königsfelden. Umzeichnung des zweiten Strebepfeilers von Westen der Chor-Südseite. Farblich sind der originale Bestand (Steine matt; dazugehöriger Mauermörtel/Mörtelverputz transparent) und die unterschiedlichen Restaurierungskampagnen dargestellt. Orange: Bauzeit 1320-1330. Blau: Ersatz der Sandsteinblöcke durch Muschelkalkblöcke um 1837. Grün: Ersatz der Sandsteinblöcke (bzw. ihrer Häupter) durch Sandsteinplatten um 1892. Gelb: Ersatz der Sandsteinblöcke/Werksteine durch maschinell gefertigte Steine 1984. Plan KAAG.

105-120; Kurmann-Schwarz, B. (2008) Die mittelalterlichen Glasmalereien der ehemaligen Klosterkirche Königsfelden. *Corpus Vitraerum Medii Aevi* 2. Bern; Gut, C. (2022) Windisch AG, Kloster Königsfelden, Dachstuhl und Westfassade (V.020.6). *JbAS* 105, 318-319.

Geplante Bauuntersuchung (Fassadensanierung). Grösse der Kirche ca. 950 m²; Umfang der dokumentierten Fassaden ca. 1000 m² (Chor) bzw. 350 m² (nördliches Seitenschiff). Klosterkirche.

Die diesjährige Restaurierungskampagne beim Kloster Königsfelden widmete sich den Fassaden des nördlichen Seitenschiffs sowie des Chores der Klosterkirche. Da sich der in den 1980er-Jahren aufgetragene Zementputz in gutem Zustand zeigte, konzentrierte sich die Sanierung auf einzelne Schadstellen sowie schadhafte Werksteine. Die marginalen Eingriffe in die historische Bausubstanz erlaubten insofern nur geringfügige Einblicke. An den freigelegten Stellen des nördlichen Seitenschiffs sowie des Sockelbereiches des Chores konnten die 1984 getätigten Beobachtungen bestätigt und digital nachdokumentiert werden.

Einer genaueren Betrachtung wurde der Chor unterzogen. Der dreijochige Langchor mit 5/8-Polygonabschluss wurde zwischen 1320 und 1330 errichtet und ist mit dreistufigen Strebepfeilern verstärkt (Abb. 75). Diese bilden mit den dazwischen liegenden Chorwänden eine gemeinsame Sockelzone aus, die von einem umlaufenden Sockel- und Sohlbankgesims gerahmt wird. An den Chorwänden bauen darüber elf mit unterschiedlich ausgeformten Masswerken ausgestattete Spitzbogenfenster auf. Die mit Wasserschlägen bekrönten Pfeiler weisen zusätzlich auf halber Fensterhöhe eine Abtreppe auf.

Die Mauern der im Verband gemauerten Chorwände und Pfeiler bestehen aus einem lagig gefügten, tendenziell kleinformatigen Kalkbruchsteinmauerwerk, das Ausgleichlagen aus Ziegelfragmenten (Flach- und Hohlziegel) und Steinabschlägen aufweist. Vereinzelt konnten rechteckige Gerüstbellöcher in einem Abstand von 1.5-1.8 m beobachtet werden.

Es zeigte sich, dass ursprünglich alle verbauten Werksteine - Gewändesteine, Sockel-, Sohlbank- und Kranzgesimse sowie die Platten der Wasserschläge - und die in Läufer-Binder-System aufgeschichteten Blöcke der Pfeiler-Stirnseiten aus Sandsteinblöcken bestanden. An ihnen konnten zahlreiche sich teilw. wiederholende Steinmetzzeichen beobachtet werden.

Die heutige Ausprägung insbesondere der Strebepfeiler ist das Resultat grösserer Restaurierungskampagnen. Die älteste ist für das Jahr 1606 überliefert, als man die Sandsteinblöcke des dritten Pfeilers der Südseite komplett durch solche aus Muschelkalk ersetzte. Der westlich anschliessende Pfeiler weist die Jahreszahl 1837 auf. Sie befindet sich auf einem der Muschelkalkblöcke, aus welchen der obere Pfeilerabschnitt gefügt ist und steht mit den historisch für die Jahre 1836-1840 überlieferten Sanierungsarbeiten im Zusammenhang, als man offenbar die schadhafte Sandsteinblöcke durch entsprechende Muschelkalkblöcke ersetzte. Hierfür wurde das bestehende Mauerwerk entlang der schadhafte Höhe teilweise bis zur mit der Chorwand verzahnten Steinlage abgetragen und unter Verwendung von deutlich mehr Tuffsteinen neu aufgeführt. Der Übergang der Sandstein- zu den Muschelkalksteinlagen erfolgt deshalb jeweils an unterschiedlichen Stellen.

Mit der am westlichen Strebepfeiler der Südseite vorliegenden Jahreszahl von 1892 ist eine weitere Restaurierungskampagne fassbar. Damals wurden nicht nur die bauzeitlichen Masswerkfenster ausgebaut und ersetzt, sondern auch Teile der Fensterleibungen und der noch vorhandenen Sandsteinblöcke/Werksteine der Pfeiler. Charakteristisch dafür sind ca. 15 cm breite, scharrierte Sandsteinplatten, die man den bestehenden, teils gestrafften Sandsteinblöcken vorblendete. Zuletzt ersetzte man schadhafte Sandsteinblöcke während der Sanierungskampagne von 1983/84 durch maschinell bearbeitete Blöcke, insbesondere am Kraggesims und an der Nordseite.

Datierung: bauarchäologisch; typologisch; historisch. Mittelalter, 1313/20–1330; Neuzeit, 1606, 19. Jh. (um 1837 und um 1892), 1983/84.
KAAG, R. Bucher.

Winterthur ZH, Töss, Klosterstrasse 14

LK 1072, 2 695 290/1 260 405. Höhe 432 m.

Datum der Grabung: 1.2.–14.3.2022, 21.7.2022–23.2.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 106, 2023, 277–278; JbAS 105, 2022, 320; JbAS 104, 2021, 237; JbAS 103, 2020, 169; *Christen, L. (2018)* Das Kloster Töss und sein Nachleben. Unpublizierte Masterarbeit Universität Zürich. Zürich; *Niederhäuser, P. (2011)* Vom Schwesternhaus zur Fabrikhalle – eine kurze Geschichte des Frauenklosters Töss. In: S. Volkart, Bilderwelt des Spätmittelalters. Die Wandmalereien im Kloster Töss. Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur 345, 13–21. Winterthur; *Rahn, J. R. (1904)* Das Dominikanerinnenkloster Töss, II. Teil. Seine Bauten und Wandgemälde. Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich 26/3, 125–153. Zürich.

Geplante Rettungsgrabung (Umgebungsgestaltung). Grösse der Grabung 433 m².

Mittelalterliches Kloster. Amt. Fabrikgebäude.

Der Neubau des Technologiezentrums der Maschinenfabrik Rieter AG verursacht seit 2017 diverse archäologische Untersuchungen. Im Zentrum steht das 1233 gegründete Dominikanerinnenkloster Töss, das nach seiner Aufhebung im Zuge der Reformation bis 1798 als Zürcher Amt genutzt wurde. Im Jahr 1833 gelangte das Areal in den Besitz der Firma Rieter AG. Nach dem Erwerb wurden die Gebäude des ehemaligen Klosters ungenutzt oder abgerissen und es entstanden neue Fabrikgebäude.

Die in den Jahren 2019–2020 durchgeführte Grabungskampagne untersuchte ein Areal im nördlichen Ökonomiebereich sowie das Gelände nördlich der Klosterkirche. 2021 und 2022 wurden ungefähr in der Mitte des Klosterareals drei klosterzeitliche Latrinen entdeckt. Die 2022–2023 durchgeführte Kampagne konzentrierte sich rund um die Klostermühle. Dabei wurden neue Leitungen verlegt und das Terrain grossflächig abgesenkt. Es handelt sich hierbei um die letzte Grabungskampagne im Zuge der Umgebungsgestaltung für den Neubau des Technologiezentrums der Firma Rieter AG und die Renovation der ehemaligen Klostermühle.

Während 2022 der Grabungsschwerpunkt westlich der Klostermühle lag, umfasste die Kampagne 2023 das Areal nördlich davon. Die Klostermühle durchlebte diverse Um- und Ausbauphasen, die im Rahmen der Renovation nicht im Detail untersucht werden konnten, da der Verputz nicht entfernt wurde. Ein Dendrodatum von 1270 im Westteil weist auf einen Bau des späteren 13. Jh. hin. Das Gebäude war in einen Wirtschafts- und einen Wohnteil untergliedert und diente bis in die Industriezeit als Mühle. 1860 wurde es in eine Gipserei und zwischen 1939 und 1943 in ein Lehrlingsheim umgebaut.

Die archäologisch untersuchten Überreste datieren vom Hochmittelalter bis in die Neuzeit. Hervorzuheben ist ein Vorgängerbau der Mühle, der unter deren Fundament zum Vorschein kam. Der Befund besteht aus einer circa 80 cm breiten Mauer, wobei nur die nördliche Ausdehnung gefasst werden konnte. Die Mauer setzt sich gegen Süden unter der Klostermühle fort. Die Funktion dieses Vorgängerbaus bleibt unbekannt. Es ist allerdings deutlich sichtbar, dass die Mauer Innen- und Aussenraum trennte. Mithilfe geoarchäologischer Abklärungen konnten ein Bauhorizont und ein darüberliegendes Gelniveau dokumentiert werden, die mit dem Vorgängerbau korrelieren. Die mächtigen Stratigraphien zeigen über dem Gelniveau Sande, die auf Überschwemmungen deuten. Darüber folgen zum bestehenden Mühlengebäude gehörende Nutzungsschichten, darunter ein kompakter Lehmbooden. Zusammen mit diesem Lehmbooden liegt ein Mauerrest vor, der mit dem Fundament der Mühle im Verbund steht und direkt auf

der Mauer des Vorgängerbaus errichtet wurde. Die darüberliegenden Schüttungen datieren schliesslich bis ins 20. Jh.

Auf dem gesamten Mühlenplatz liegt eine ähnliche Stratigraphie vor. Über dem natürlich vorkommenden Tössschotter und den Hochflutsanden folgt ein erstes, klosterzeitliches Gelniveau. Darüber liegen diverse Aufschüttungen und eine Pflasterung, bevor die industriezeitliche Flussteinpflasterung aufliegt. Dank Flugaufnahmen ist bekannt, dass die Flussteinpflasterung bis 1939 das Gelniveau bildete, bevor der Mühlenplatz aufgeschüttet wurde. Ziel der Umgebungsgestaltung ist, das ursprüngliche Terrain inklusive Flussteinpflasterung wieder herzustellen. Die zeitliche Einordnung der Schuttschichten und der älteren Pflasterung stehen noch aus.

Archäologische Funde: Geschirr-, Ofen- und Baukeramik, Flachglas, Münzen, Eisen, Buntmetall, Schlacke, steinerne Architekturfragmente.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holz (Dendrodatierung), Holzkohleproben, Profilkolonnen, organische Proben (bioarchäologisches Schlamm).

Datierung: archäologisch; historisch. Mittelalter; Neuzeit.

KA ZH, S. Chamberlain.

Wölflinswil AG, Steimet (Wfu.023.1)

LK 1069, 2 664 910/1 257 355. Höhe 428 m.

Datum der Grabung: 12.7.–29.11.2023.

Neue Fundstelle.

Ungeplante Notgrabung (Neubauprojekt).

Grösse der Grabung ca. 4500 m².

Früh- und hochmittelalterliche Siedlung.

In Wölflinswil-Steimet begleitete die Kantonsarchäologie Aargau im Jahr 2023 die Aushubarbeiten für eine Überbauung mit 5 Mehrfamilienhäusern. Die Parzelle liegt auf einem kleinen Schwemmfächer. Über Jahrhunderte hatten sich hier 1–1.5 m Lehm abgelagert und die darunter liegenden Siedlungsspuren konserviert.

Jüngste Phase war eine Kulturschicht des 11./12. Jh. In einigen Bereiche waren Kalkstein-Planien angeschüttet worden, um die Hofplätze rund um die Häuser zu stabilisieren und dauerhaft begehbar zu machen. Einige Pfostenbauten und die meisten Grubenhäuser beziehen sich auf diesen Horizont. Sie lieferten Töpfe mit Trichterrändern und geglätteten Lippenrändern, wie sie für das 11./12. Jh. typisch sind. Herausragende Stücke dieser Phase sind mehrere vergoldete Bronzebeschläge, eine Gürtelschnalle sowie eine Emaille-Scheibenfibul mit Agnus-Dei-Darstellung und ein einzigartiges, aus Knochen geschnitztes Messerfuttermal (Abb. 76).

Eines der Grubenhäuser des 11./12. Jh. hatte ein Mauereck durchschlagen, das auf den ersten Blick für römisch gehalten wurde. Tatsächlich handelt es sich aber um einen Steinsockel des 8.–10. Jh. Die in Lehm gesetzten Sockelmauern sind etwa 60 cm breit und gehörten zu einem ca. 10 × 14 m grossen Bau, der in vier Räume unterteilt war. In einem von ihnen lag ein Ofen, mit dem anscheinend auch der benachbarte Raum rauchfrei beheizt wurde. Eine weitere kleinere Feuerstelle dürfte als Kochstelle gedient haben.

Eine Münze, die von Rahel C. Ackermann als Silbermünze des Basler Bischof Theoderich (1041–1055) identifiziert wurde, stammt aus dem Auffassungshorizont des Baus. Sandig überdrehete Ware des 10. Jh. sowie Karbonatit-Ware aus Südbaden und ältere gelbe Drehscheibenware aus der Region Strassburg, die beide ins 8./9. Jh. datieren, grenzen die Nutzungszeit des Gebäudes ein.

Ähnliche, wenn auch grössere Bauten aus Herznach AG und Lausen BL werden als karolingische «Herrenhöfe» bezeichnet. Für Wölflinswil wie für Herznach darf zudem über einen Zusammenhang mit dem Eisenbergbau im Fricktal spekuliert werden.

Abb. 76. Wölflinswil AG, Steimet. Aus Knochen geschnitztes Messerfutteral mit Flechtbandverzierung (11. Jh.). Foto KAAG.

Möglicherweise sassen in den karolingischen «Herrenhöfen» Vorgänger der später urkundlich bezeugten «Grubenvögte». Die älteste Siedlungsphase in Wölflinswil-Steimet ist durch Grubenhäuser und Pfostenbauten des 7./8. Jh. belegt. Die Pfosten-gruben dieser ältesten Phase waren bei der Ausgrabung teilweise

sehr schwer zu erkennen. Sie sind kleiner als diejenigen des 11./12. Jh. und enthielten kaum Kulturmaterial. Im Gegensatz dazu sind die Pfostenlöcher und Grubenhäuser des 11./12. Jh. mit humosem Kulturmaterial verfüllt.

Im südlichen Bereich der Parzelle lag eine Strasse, die schon im 10./11. Jh. angelegt und bis ins 14. Jh. mindestens dreimal erneuert wurde. Einige Münzen und Keramik, die in den Strassenkoffern gefunden wurden, erlauben eine zuverlässige Datierung der verschiedenen Phasen. Zwischen den Steinen des Strassenbelags wurde Eisenerz entdeckt. Die Strasse war offenbar für den Erztransport vom Jura herab nach Wölflinswil gebaut worden.

Archäologische Funde: Bronze (teils vergoldet), Eisen, Silbermünzen, Keramik, Lavez, Knochen.

Faunistisches Material: Tierknochen, unbestimmt.

Datierung: archäologisch. Mittelalter, 7./8.-12. Jh. (Siedlung), 10./11.-14. Jh. (Strasse).

KAAG, M. Maciejczak, D. Wälchli und Ch. Maise.

Würenlingen AG, Tegerfelderstrasse (Wrl.023.2)

LK 1070, 2 661 500/1 265 210. Höhe 361 m.

Datum der Grabung: 20.4.-10.5.2023.

Neue Fundstelle.

Ungeplante Notgrabung (Neubauprojekt).

Grösse der Grabung ca. 1200 m².

Mittelalterliche Siedlung und eisenzeitliche Befunde.

Auf dem Schwemmfächer von Würenlingen im unteren Aaretal waren seit 2020 wiederholt ur- und frühgeschichtliche sowie mittelalterliche Funde und Befunde entdeckt worden. Seitdem gilt der gesamte historische Ortskern als archäologische Verdachtsfläche.

Auf der Parzelle 398 wurde das stattliche Bauernhaus des 18./19. Jh. abgerissen. Der Bereich wurde zusammen mit dem ehemaligen Gartenareal auf der angrenzenden Parzelle 394 mit zwei Mehrfamilienhäusern überbaut.

Im Osten des ehemaligen Gartenareals wurden nach dem Humusabtrag mit dem Metalldetektor relativ viele spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Kleinbronzen und Münzen entdeckt, darunter ein Silber-Brakteat von Laufenburg (14. Jh.). Etwa 50 cm tiefer lag eine Planierschicht aus dem Hochmittelalter (12./13. Jh.) mit sehr viel verziegeltem Fachwerklehm, vermutlich einplanierete Überreste eines abgebrannten Hauses.

Direkt darunter lagen zwei schwach eingetiefte flache Gräben, die Keramik der frühen Eisenzeit enthielten. Funde dieser Epoche sind im Aargau sehr selten. Einige fundleere Pfostenlöcher dürften ebenfalls in diese Zeit datieren.

Im westlichen Bereich des Gartenareals wurde eine bis zu 40 cm dicke Schicht aus grossen Kieseln angetroffen. Sie setzte sich unter dem ehemaligen Bauernhaus fort. Diese Schicht hatte sich im Laufe des Mittelalters gebildet. Da der Bereich recht morastig war, wurden offenbar immer wieder grössere Mengen Steine eingebracht, die das Gelände begehbar hielten.

Insgesamt 5 unterschiedlich alte Grubenhäuser liegen im Bereich dieser Steinpackung. Teils reicht die Steinpackung bis an die Grubenhäuser heran, teils sind die Grubenhäuser mit Steinen verfüllt und werden von der Steinpackung überdeckt. Da die Strukturen mangels Grabungsarbeitern weitgehend mit dem Bagger gegraben werden mussten, ist das Fundmaterial spärlich. Aus der frühesten Phase stammen zwei Eisenmesser, eines davon sehr gross und massiv. Auffällig war auch ein Grubenhäuser, in dessen Verfüllung eine verziegelte Lehmwand lag.

Die Keramik datiert ins 12.-14. Jh. und zeigt damit, dass dieser Ortsteil von Würenlingen deutlich älter ist als lange angenommen. Bisher war man davon ausgegangen, dass das mittelalterliche Würenlingen am Hangfuss in der Nähe der Kirche lag und der 800 m entfernte Bereich an der Tegerfelderstrasse erst ab dem 16. Jh. besiedelt war.

Archäologische Funde: Keramik, Silbermünze, Bronze, Eisen, Knochen.

Probenentnahmen: Sedimentproben für Archäobotanik.

Datierung: archäologisch. Eisenzeit (HaC/D1); Mittelalter.

KA AG, D. Wälchli und Ch. Maise.

Zürich ZH, Altstadt, rechts der Limmat

siehe römische Zeit

 NEUZEIT – ÉPOQUE MODERNE – TEMPI MODERNI

Arbon TG, Bleiche, Rossweidli, Parz. 3764 [2022.001]

siehe Jungsteinzeit

Aristau AG, Kapfstrasse 24 (Haus Kapf) (Ata.023.1)

LK 1110, 2 669 403/1 238 767. Höhe 467 m.

Datum der Bauuntersuchung: 3.–8.10., 27.11.2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Germann, G. (1967) Bezirk Muri. Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau 5, 20–21. Basel.

Ungeplante Bauuntersuchung (Sanierung). Grösse der Liegenschaft ca. 150 m².

Ländlicher Wohnsitz.

Die auf einer Anhöhe (sog. Kapf) über dem Aristauer Dorfteil Althäusern gelegene Liegenschaft, die ursprünglich den Benediktinermönchen von Muri als sommerlicher Erholungssitz diente, war zuletzt in einem schlechten baulichen Zustand, was eine Fassadensanierung auslöste, die auch zu Eingriffen im Innern führte. Ein Teil des freigelegten Bestandes konnte von der Kantonsarchäologie im Herbst 2023 dokumentiert werden.

Die Untersuchung bestätigte, dass das von Abt Plazidius Zurlauben initiierte Gebäude in seinem bis heute erhaltenen Umfang weitgehend auf das Jahr 1687 zurückgeht, wobei der Bau der Herbststreckreue der Mönche dienen sollte. Es handelt sich um ein dreigeschossiges, parallel zur Hangkante stehendes Gebäude in Mischbauweise, das mit einem Gewölbekeller und einer liegenden Dachstuhlkonstruktion ausgestattet wurde. Während die beiden ersten Geschosse aus Mauerwerk bestehen, wurde das zweite Obergeschoss in Riegelbauweise aufgeführt; in derselben Konstruktionsweise wurden auch die Binnen- und die Giebelwände errichtet. Die Geschosse versah man mit regelmässig angeordneten Einzelfenstern. Das längsrechteckige Gebäude ist in eine zentrale Erschliessungszone mit jeweils angrenzenden Räumen gegliedert, wobei die Erschliessung ursprünglich über ein auf die Geschossebenen bezogenes Treppenhaus erfolgte. Von diesem war im zweiten Obergeschoss an der Nordostseite ein 1.2×3.4 m grosser Raum zugänglich, der in der ostseitigen Aussenwand auf Kopfhöhe zwei hochrechteckige Öffnungen aufwies. Mit diesen korrespondiert ein Schacht im darunter liegenden Mauerwerk. Es dürfte sich um den seltenen Nachweis eines inwendigen Abortes handeln, wobei die Öffnungen als Licht- und Lüftungsscharten gedient haben dürften (Abb. 77). Eine weitere Öffnung konnte im ersten Obergeschoss unmittelbar nördlich des Schachtes beobachtet werden. Vermutlich wurden die Fäkalien im EG nach aussen abgeleitet. Die Räume des Riegelgeschosses, die Giebelwände sowie die Fenstergewände und das fassadenseitige Riegelwerk wurden mit zeittypischen balkenbetonten Farbfassungen ausgestattet. Bei zahlreichen Konstruktions- und Füllhölzern handelt es sich um Spolien, der Dachstuhl wurde in Zweitverwendung errichtet. Sie könnten von einem Vorgängerbau – aus der Umfassungsmauer stammt eine sekundär verbaute Säulentrommel mit der Jahreszahl 1601 – oder einem damals auf dem Klosterareal von Muri abgebauten Gebäude stammen, wo es unter Abt Zurlauben zu einem eigentlichen Neubau der Klosteranlage kam.

Nur kurze Zeit nach der Errichtung des Gebäudes wurden im Dachgeschoss zwei Kammern eingebaut und die beiden grossen Räume im zweiten Obergeschoss mit deckenbetonter Rankenmalerei neu gefasst.

Unter Fürststab Gerold I. Laimb erneuerte man die Innenausstattung 1736: Neben dem Hauptportal wurde das Treppenhaus mit Zwischengeschossen erneuert. Der Durchgang in den Abortraum, den man als eigenständigen Raum aufgab, wurde vermau-

ert. Es wurden neue, repräsentative Türen eingebaut, die Decken mit abgehängten Stuckdecken ausgestattet. In den nordseitigen Räumen des zweiten Obergeschosses verkleidete man die Wände mit einer Leinwand mit Tapetenmalerei, ein dazugehöriger Kachelofen des Steckborner Hafnermeisters Daniel wurde sekundär entfernt. Spätestens damals wurde auch das ostseitige Zwerchhaus errichtet.

Die Liegenschaft, zu welcher im 18. Jh. noch ein Lehenhaus und eine Trotte gehörte, wurde um 1800 an Bauern verliehen, 1920 darin ein Gastbetrieb eingerichtet, der später wieder aufgegeben wurde. Heute wird die Liegenschaft privat genutzt. Während der jüngeren Nutzungszeiten wurde sie nur geringfügig verändert, so wurden etwa einzelne Raumausstattungen erneuert und das fassadenseitige Riegelwerk sekundär deckend verputzt.

Probenentnahmen: Unterwasserarchäologie und Dendroarchäologie (UWAD), Felix Walder (Resultate noch nicht bekannt).

Datierung: bauarchäologisch; dendrochronologisch; historisch. Neuzeit, 1687–20. Jh.

KAAG, R. Bucher.

Abb. 77. Aristau AG, Kapfstrasse 24 (Haus Kapf). Detailfoto des bauzeitlichen Aborteinbaus im zweiten Obergeschoss. Zu erkennen sind die beiden Licht-/Lüftungsöffnungen und der Schacht. Der Raum war durch eine Riegelwand (Zapflöcher im linken Bundständer) ausgedehnt und mit einer balkenbetonten Gelbandfassung ausgestattet. Bei den Umbauten von 1736 wurde zwar der Raum aufgegeben, offenbar aber der Abort beibehalten, worauf die auf einen entsprechenden «Sitz» Bezug nehmenden Leisten der Tapeten-Leinwand hindeuten. Foto KAAG.

Basel BS, Martinskirchplatz (2023/08 & 2023/12)

LK1047, 2 611 266/1 267 591. Höhe 265.5–268.5 m.

Datum der Grabung: Februar – November 2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Bernasconi, M./Straumann, S. (2009) 2009/16 Martinsgasse (A). Jber. ABBS 2009, 38–39; Helzig, G. (1984) Vorbericht über die Ausgrabungen auf dem Martinskirchsporn (1980/6, 1982/35, 1983/31). Basler Zs für Gesch. u. Altkde. 84, 312–329; Martin, M. (1967) Martinskirchplatz 3. Basler Zs für Gesch. u. Altkde. 67, XVI–XVII, XXI; Stöckli, W./Reicke, D. (1999) Die bauanalytischen Untersuchungen der Martinskirche von 1982. Jber. ABBS 1999, 269–286.

Geplante Rettungsgrabung (Bau von Sanitäranlagen bei der Sakristei; Pflanzgruben Globus). Grösse der Grabungen ca. 100 m². Siedlung; Gräber.

Zwei verschiedene Bauprojekte (Pflanzgruben zur Fassadenbegrünung des Globus-Neubaus und Neubau von Toilettenräumen an der Nordmauer der Kirche) machten 2023 archäologische Untersuchungen auf dem Martinskirchplatz notwendig. Der Martinskirchsporn gehört zu den archäologisch sensibelsten Zonen in Basel. Die mehrere Meter mächtige Stratigraphie umfasst zahlreiche frühe Siedlungsreste (Spätbronzezeit, Latènezeit, Römerzeit, Frühmittelalter). Die urkundlich erstmals um 1101/03 erwähnte Kirche St. Martin könnte bis ins 7. Jh. zurückreichen. Die umgebenden Bereiche wurden ab dem 9./10. Jh. bis ins frühe 19. Jh. als Bestattungsplatz bzw. Kirchhof genutzt (letzte Bestattung 1814; Abbruch der Friedhofsmauer 1851).

Für die Pflanzgruben wurden an den westlichsten Ausläufern des Martinskirchplatzes rund 66 m² bis auf eine Tiefe von rund 1.5 m untersucht. Neben Aufschlüssen zur mittelalterlichen Hangmauer kamen wie erwartet rund 60 cm unter der modernen Oberfläche die ersten Bestattungen zum Vorschein. Insgesamt konnten mindestens 50 ungestörte und teilweise ungestörte Individuen geborgen werden. Alle liegen in gestreckter Rückenlage mit dem Kopf im Westen. Aufgrund der wenigen Begleitfunde (Gewandhaken, Knochenwürfel, Nadeln, Totenkrone, Sargnägel) datieren die Gräber zwischen dem 17. und 19. Jh. Unterhalb der für das Bauprojekt notwendigen Aushubkote sind weitere intakte Schichten zu erwarten, welche für den Moment geschützt werden konnten. Der Sanitär-Anbau nördlich der Kirche kam auf bereits 1982 untersuchte Fundamente eines Anbaus zu liegen, der im 14. Jh. die Sakristei nach Westen erweiterte und 1851 wieder abgebrochen wurde. Auch die neuen Kanalisationsanschlüsse folgten dem Bestand, so dass bei geringen Bodeneingriffen dafür nur 3 Bestattungen geborgen und Details an den Mauern nachdokumentiert wurden. Ein neuer Schacht hingegen kam in unberührten Grund zu liegen: Im Aushub von ca. 4 m² Fläche und 2.6 m Tiefe zeugen 20 Bestattungen unterschiedlicher Orientierung mit vielen Überschneidungen von der langen und weniger organisierten Belegung dieses Friedhofareals; datierende neuzeitliche Begleitfunde waren nur bei wenigen vorhanden. Schon während der Friedhofsnutzung hatten grosse Bodeneingriffe und Planien mehrere Gräber gekappt oder komplett zerstört. Obschon eine dieser Planien aus Abbruchschutt des 4. Jh. bestand, zeigt die Gefässkeramik darunter, dass hier erst im Spätmittelalter nach Norden aufplaniert wurde. Mehr Einblick in die alte Topographie erlaubte der punktuelle Eingriff nicht, aber randlich an seiner Unterkante kam unter der Sakristei-Anbaumauer eine Lage grosser, heterogener Werksteine zum Vorschein: Es dürfte sich um die Spolienlage der spätantiken Befestigungsmauer des Münsterhügels handeln, deren Fortsetzung 2009 weiter westlich in ähnlich grosser Tiefe dokumentiert wurde. Das Fundmaterial war in den Eingriffen für den Sanitär-Anbau unauffällig, Grabbeigaben blieben aus. Auch beim interessantesten Fund, einer kleinen Münzrolle mit sechs friesischen Denaren um 1100, dürfte es sich eher um ein verlagertes Objekt in einer Grabauffüllung handeln.

Archäologische Funde: Keramik (Spätantike, Spätmittelalter-Neuzeit), Baukeramik (Antike, Spätmittelalter-Neuzeit), Münzen (unbestimmt, spätantik, hochmittelalterlich), Eisen (Sargnägel),

Buntmetall (Gewandhaken, Nadeln), Knochenartefakte (Würfel). Spätantike Rhombische Bodenplatte aus dunklem Kalk.

Anthropologisches Material: Pflanzgruben: mind. 50 Individuen (Neuzeit); Sanitäranbau: 23 Individuen (Mittelalter-Neuzeit).

Faunistisches Material: Tierknochen, noch unbestimmt.

Probenentnahmen: Sediment (Makroreste), Holzkohle (¹⁴C), Stein, Mörtel.

Datierung: archäologisch; historisch. Spätantike–20. Jh.

ABBS, M. Allemann und S. Billo.

Brusio GR, San Romerio

LK 1298, 2 806 366/1 129 131. Höhe 1800 m.

Datum der Bauuntersuchung: 24.7.–28.7. und 2.8.–4.8.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Garbellini, G. (2005) Santa Perpetua e San Remigio, antiche chiese gemelle alle porte della Rezia. Guida alla visita. Sondrio; Poeschel, E. (1945) Die Kunstdenkmäler des Kantons Graubünden. Band VI, 23–24. Basel; Sulser, W. (1954–1955) Kanton Graubünden. Brusio: San Romerio. ZAK 15, 175–176.

Geplante Bauuntersuchung. Grösse der Grabung 8 m².

Kirche.

Anlässlich der Sanierung der Kirche San Romerio fanden 2016 erste archäologische Untersuchungen an der westseitigen Stützmauer statt. Seit dem Sommer 2023 werden die Untersuchungen an der Kirchenanlage weitergeführt. Die Entstehungszeit der Kirche mit ihrer Krypta wird um 1100 vermutet. Der heutige, rechteckige Altarraum mit der Inschrift 1659 am Chorbogen lässt ein älteres Sanktuarium erwarten, was in der diesjährigen Untersuchungsetappe bestätigt wurde. Im Nordwesten der Apsis wurde eine ca. 1.3×2.5 m grosse Sondage angelegt. Dabei konnte das ursprüngliche Sanktuarium, eine halbrunde, eingezogene und gestelzte Apsis, nachgewiesen werden. Von dieser haben sich einzelne Steine des Fundamentes erhalten. Dort, wo die Fundamente fehlen, folgt der Unterbau der ehemaligen Bodenabdeckung dem ursprünglichen Mauerverlauf, sodass die Apsisform rekonstruiert werden kann. Bei der Bodenabdeckung handelt es sich um holzkohlehaltiges Material mit einem dunkelbraunen, siltig-sandigen und humosen Anteil. In diese Schicht waren plattige, schiefrige Steine verlegt. Es dürfte sich dabei um den ehemaligen Boden oder den Unterbau für einen nicht mehr vorhandenen Holzboden in Chor und Schiff handeln. Das Ergebnis zweier ¹⁴C-Analysen eines verkohlten Astholzes aus dieser Schicht ergab den übereinstimmenden Datierungsbereich 1032–1157. In einer weiteren Sondage, 1.5×1.7 m, liess sich am Übergang vom Chor zum Schiff die Mauerverbindung der ehemaligen Apsis mit derjenigen des Schiffes nachweisen. Bei den Schiffswänden dürfte es sich – mit Ausnahme der Westwand – folglich um das Mauerwerk des ursprünglichen Kirchenbaus (Bau 1) aus der Zeit um 1100 handeln. Die Westwand wurde anlässlich der Sanierung in den Jahren 1951–1953 ersetzt. Aus dieser Zeit stammt auch der grossflächig innen und aussen angebrachte, zementhaltige Verputz. Zur ersten Bauphase dürften auch die rundbogig geschlossene Lichtnische in der Südwand des Schiffs sowie der in diesem Bereich vorhandene Fugenmörtel in *pietra rasa* Technik mit Fugenstrich und darüber aufgesetzten, dekorativen Mörtelbändern gehören.

In der Etappe 2023 wurde auch das Fundament des heutigen, rechteckigen Chores partiell freigelegt. Gegen Westen stösst sein Mauerwerk an das von Bau 1. Die am Chorbogen vorhandene Inschrift 1659 ist gemäss Poeschel nicht das Erbauungsdatum des Chores, sie dürfte nur das später eingesetzte Gewölbe datieren. Als mögliches Baudatum der Chormauern verweist Poeschel auf das Jahr 1517, als es zur Vereinigung der Kirche San Romerio mit der Kirche Madonna di Tirano kommt. In dieselbe Bauphase scheint auch der Bau des im Norden angefügten Turms zu gehören. Die Jahrmessungen an einem Sturzholz des Eingangs vom Schiff in den Turm ergaben jedenfalls die Datierung 1515

(Kernholzdatering) mit einem geschätzten Fälljahr im Zeitraum 1516–1520. Ergebnisse von weiteren dendrochronologischen Untersuchungen werden 2024 folgen. Die Erbauungszeit des später hinzugefügten Südannecks ist in der kommenden Etappe zu klären. Die in diesem als Ossuarium genutzten Raum aufgeschichteten Knochen wurden 2023 geborgen und sollen 2024 anthropologisch untersucht werden. Gemäss der ersten Begutachtung handelt es sich um mindestens 85 Individuen.

Die im Umfeld der Kirche im Jahr 2021 durchgeführten geophysikalischen Messungen ergaben eine halbrunde Struktur, die als mögliche Umfriedungsmauer der Kirche gedeutet wurde. Zur Prüfung dieser These wurde im nördlichen Aussenbereich eine ca. 1×1.8 m grosse Sondage angelegt. Sie ergab eine stark verstärkte Mauer von circa 70 cm Breite, wodurch die Interpretation der geophysikalischen Messungen bestätigt wurde.

Archäologische Funde: Glas, Münze, Hufnägel, Freskenfragmente.

Anthropologisches Material: Skelettteile von mindestens 85 Individuen.

Probenentnahmen: Materialprobe (Schicht), Mörtel-/Verputzproben, Holzkohle (¹⁴C).

Datierung: archäologisch; historisch; dendrochronologisch (1515, Kernholzdatering); ¹⁴C. Hochmittelalter; Frühe Neuzeit, Neuzeit. - ¹⁴C. BE-21730.1.1, 953 ± 17 BP, 1032–1156 AC, cal. 2 sigma; BE-21731.1.1, 941 ± 18 BP, 1037–1157 AC, cal. 2 sigma.

AD GR, Y. Alther.

Bülach ZH, Hardwald

LK 1051, 2 682 230/1 266 630. Höhe 425 m.

Datum der Grabung: 3.7.–4.9.2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Archäologie im Kanton Zürich – Kurzberichte zu den Projekten 2021, 4 <https://doi.org/10.20384/zop-766>; 2022, 11 <https://doi.org/10.20384/zop-2975>.

Geplante Notgrabung (Strassenausbau). Grösse der Grabung 160 m².

Strasse. Einzelfunde.

Die Strasse zwischen Bülach und dem Kreisel Chrüzstrass (Abzweigung Bülach/Eglisau/Glattfelden) soll auf vier Spuren ausgebaut und der Kreisel neu gestaltet werden. Das Bauvorhaben beansprucht Flächen für die neue Strassenführung sowie für Installationsplätze und Zufahrtsstrassen, weshalb das Projekt archäologisch begleitet wird. Im direkten Bereich des Projektperimeters sind bislang keine archäologischen Fundstellen bekannt. Diverse Einzelfunde, LiDAR-Auswertungen sowie schon seit längerem bekannte Fundplätze im weiteren Umfeld lassen aber ein grosses archäologisches Potential vermuten. 2021 fanden erste Prospektionsarbeiten statt. 2022 führte die Kantonsarchäologie Zürich erste Baggersondierungen durch. Im Frühjahr 2023 wurden 72 Sondierschnitte entlang der Schaffhauserstrasse angelegt. Da in zwei von ihnen Spuren möglicher historischer Verkehrswege festgestellt wurden, führte die Kantonsarchäologie Zürich eine Grabung durch. In der rund zweimonatigen Untersuchung konnten unter anderem eine Strasse, eine Drainage, zwei unterschiedliche neuzeitliche Kiesschichten sowie weitere kleinere, lokale Strukturen gefasst werden. Das Hauptaugenmerk der Grabung lag auf der gut erhaltenen Strasse, die auf einer Länge von rund 7 m untersucht wurde. Die Strassenbreite betrug rund 3.5 m, ihre Mächtigkeit im Normalfall ca. 30 cm. Der Strassenbau erfolgte offensichtlich einphasig, da zwischen den Schichten des Strassenkoffers keine Überreste einer längeren Benützung zu beobachten waren. Beim Anlegen der Strasse wurde der damalige Oberboden abgetragen, sodass die Strasse auf dem verwitterten periglazialen Rückzugsschotter erbaut werden konnte. Wir dokumentierten vier Fahrspuren, die bereits vor dem Einbringen der untersten Strassenschicht entstanden waren, möglicherweise

während des Strassenbaus, als man in Karren Stein, Kies und Sand heranschaffte.

Bei der angetroffenen Strasse handelt es sich um eine Vorgängerin der heutigen Strasse. Die Strecke ist im Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz (IVS) als Verkehrsverbindung von nationaler Bedeutung mit historischem Verlauf erfasst (IVS ZH 6, Zürich-Schaffhausen). Mit dem Neubau der Strasse im 19. Jh. begradigte man die Strecke. Bei der ausgegrabenen Strasse handelt es sich um die ältere, kurvenreichere Strasse, die in Bauplänen des späten 18. Jh. noch eingezeichnet ist. Das Fundmaterial bekräftigt die Datierung durch das historische Kartenmaterial. Mindestens zwei Münzen des 18. Jh. sowie sieben Hufeisenfragmente des 16./17. Jh. weisen auf eine Benützung in der Neuzeit hin. Zudem konnten im Strassenrassie diverse Eisenfragmente (Pferde- und Reitzubehör, Wagen- und Werkzeugbestandteile) geborgen werden. Kartographisch ist eine frühere Strasse bereits im 17. Jh. verzeichnet.

Archäologische Funde: Metall, Keramik.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Mörtelproben, ¹⁴C-Proben.

Datierung: archäologisch; historisch. Neuzeit, 16.–20. Jh.

KA ZH, P. Stöckli.

Bursinel VD, Château, Route du château 1

CN 1261, 2 513 075/1 143 940. Altitude 432 m.

Date de l'intervention : août 2022 – en cours.

Références bibliographiques : Bissegger, P. (2012) Les monuments d'art et d'histoire du canton de Vaud, VII. Rolle et son district. Les monuments d'art et d'histoire de la Suisse 120, 56–62. Berne.

Surveillance et étude de bâti (rénovation du bâtiment). Surface 900 m² environ.

Château.

Le chantier de rénovation du château de Bursinel s'est poursuivi cette année sur le bâtiment principal. Les investigations ont eu lieu principalement au rez-de-chaussée où les abaissements de sols pour assainissements ont livré de nombreux vestiges d'aménagements intérieurs masqués par les rénovations de 1957 et 1976.

Les murs de l'escalier et du vestibule projeté par l'architecte lausannois Gabriel Delagrange (1715–1794) en 1765 ont été mis au jour, de même que plusieurs murs de refend attribuables également au 18^e s.

Trois pressoirs ont été découverts dans la partie sud du château, derrière la façade à fronton. Deux sont circulaires (diamètre 2.4 m), le troisième est carré et potentiellement plus ancien. Des murs antérieurs sont également apparus sous les pressoirs. Dans un document (ACV PP 809/1, « Compte général des ouvrages et réparations, et des matériaux employés au château de Bursinel, au très noble et généreux de SACCONAY seigneur gouverneur de Payerne, commencé en 1761 et fini en 1770 ») un pressoir est mentionné à cet endroit par le propriétaire Marc-Frédéric-Charles de Saconnay (1714–1788) ; toutefois le matériau utilisé questionne l'attribution de ces aménagements au 18^e s., ces trois éléments étant en granit et donc plutôt à situer chronologiquement au 19^e s.

À l'extérieur, les fondations d'un mur perpendiculaire à la façade occidentale, à l'aplomb de l'angle sud-ouest, ont été mises au jour. Il s'agit vraisemblablement d'un mur médiéval, ne figurant sur aucun des plans cadastraux anciens.

Toutes les façades ont également été analysées, à l'exception de celles du donjon qui le seront prochainement et viendront compléter la riche documentation historique et les nombreuses découvertes effectuées.

Datation : archéologique ; historique. Moyen âge ; Époque moderne.

Archéotech SA, Épalinges, A. Pedrucci et M. Glaus.

Chavornay VD, Église réformée Saint-Maurice

CN 1203, 2 533 610/1 172 640. Altitude 466.49 m.

Date des fouilles : 14.8.-17.10.2023.

Fouille de sauvetage non programmée (creusement de tranchées pour l'installation d'un local de chaufferie, de conduites de gaz et de raccords au bâtiment). Surface 56 m².

Cimetière.

Archéotech SA a été mandatée dans le cadre de l'installation d'un chauffage à distance dans l'église réformée de Chavornay. Raccordé à une chaufferie située dans la parcelle nord du parc attenant au temple (PARC522), ce dernier comportait également le creusement d'une tranchée pour une conduite de gaz souterraine reliant la chaufferie à la Rue de l'Église.

Les deux premiers sondages destinés aux carottages des murs de l'édifice ont révélé des niveaux de remblai contenant du mobilier anthropologique en position secondaire permettant d'appréhender le potentiel archéologique de la zone.

Le sondage 1 a révélé la présence d'une première sépulture (US3) fortement perturbée mais en place, alors que le sondage 2 n'a pas fourni de structure funéraire *in situ*. La surface investiguée dans le cadre du projet a livré douze autres sépultures présentant des ossements en connexion. Leur localisation a nécessité l'élargissement de la surface de fouille dans le but de pouvoir étudier les structures dans leur intégralité.

Entre septembre et octobre 2023 ont été mis au jour 22 sépultures en place, orientées majoritairement ouest-est, excepté trois qui étaient orientées sud-nord (US18, 32 et 55).

L'apparition des premières sépultures se situait à des profondeurs relativement faibles (30 cm) ; elles étaient pour la plupart dans un état de conservation moyen, le plus souvent perturbées par des travaux antérieurs de terrassement. Seuls deux individus étaient intacts.

Bien que les études en laboratoire doivent être encore menées, il apparaît que les deux sexes sont représentés, ainsi que l'ensemble des classes d'âge. Les observations de terrain ont mis en évidence diverses pathologies dentaires (pertes *ante mortem*, caries, abcès dentaires), ainsi que des affections de nosologies distinctes sur les squelettes appendiculaire et axial (fractures, DISH, arthroses, etc.).

La présence de clous, crochets et chas, associée aux observations taphonomiques, permet de déduire l'utilisation de coffrages ou

Fig. 78. Chavornay VD, Église réformée Saint-Maurice. Sondage 3, réduction US43 située directement sous l'individu US37. Vue zénithale de la réduction avant démontage, avec les individus US41 et US45 en arrière-plan. Photo Archéotech SA.

de cercueils. Les observations archéothanatologiques et les épingles et d'agrafes à barbacane découvertes traduisent la présence d'enveloppes souples, vêtements et linceuls. La typo-chronologie des tombes retrouvées à Chavornay et le mobilier métallique constituant les architectures sépulcrales (nombreux clous alignés régulièrement, systèmes de fermeture avec crochets et chas) indiquent que ces tombes datent plutôt de la période moderne.

Des structures secondaires ont aussi été découvertes, dont trois fosses à réduction comportant essentiellement des os longs (fig. 78). La position de ces réductions, placées directement sous un individu, indique que leur mise en place découle d'une gestion pratique de l'espace cimétériel. Une quatrième réduction est composée de deux pieds droit et gauche, d'une main droite, et d'un rachis lombaire présentant tous des connexions strictes et/ou conservant des cohérences anatomiques. Les effets de délimitations linéaires, la présence de clous et l'absence de lien avec des individus adjacents amènent à conjecturer l'utilisation d'un contenant en bois dans lequel ces membres auraient été placés alors que les joints articulaires n'avaient pas disparu. Dans les cas des pieds et de la main, cela signifierait donc que la réduction a eu lieu dans une période relativement courte suivant l'inhumation. Il reste encore à vérifier l'existence de telles pratiques sur le territoire afin de confirmer l'hypothèse d'une réduction sur membres « frais ».

Enfin, une maçonnerie située directement sous trois inhumations et orientée ouest-est, a été mise au jour ; elle pourrait faire partie d'un état antérieur du temple.

Datation : archéologique. Moyen âge ; Époque moderne.

Archéotech SA, Épalinges, V. Remond.

Crissier VD, chemin du Château 2

CN 1243, 2 534 134/1 156 261. Altitude 479 m.

Dates d'intervention : 15.-18.2.2022 et 20.1.-9.3.2023.

Références bibliographiques : Prod'hom, G. (2007) Le Château de Crissier, étude historique non publiée.

Suivi de travaux et opération de sauvetage (aménagement de nouvelles canalisations et documentation des talus du terrassement effectué sans surveillance archéologique).

Surface de fouille 888 m².

Habitat. Château.

Dans le cadre de la rénovation du Château par la commune de Crissier, des travaux en sous-sol ont eu lieu en deux étapes. La première, organisée en urgence à la suite du terrassement réalisé sans surveillance archéologique, a consisté à relever les plans obliques des talus qui ont mis en évidence la présence de cinq fondations de murs et de trois structures en creux. D'après le cadastre, trois de ces murs appartiennent à un bâtiment annexe au Château, aménagé en 1870.

En l'absence de mobilier datant, les autres fondations ne peuvent être datées. Elles n'apparaissent pas dans les archives dont les premiers plans remontent aux années 1601 et coupent des niveaux en place qui ont essentiellement livré des éléments de construction d'époque romaine.

La deuxième étape du projet a consisté en une surveillance archéologique qui a permis, malgré des remaniements importants, de mettre au jour huit aménagements associés au Château et à ses dépendances, matérialisés par des murs, des canalisations et les anciennes caves des annexes, construites au début du 18^e s.

Datation : archéologique ; historique. Époque moderne.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, A. Dorthé.

Cologny GE, Plateau de Frontenex 8

siehe Römische Zeit

Abb. 79. Dietikon ZH, Kronenplatz 11. Dachkonstruktion der Zehntenscheune von 1756/1757d. Foto KA ZH.

Dietikon ZH, Kronenplatz 11

LK 1091, 2 672 623/1 251 019. Höhe 391 m.

Datum der Grabung: 7.11.2022–28.4.2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: *Wahrenberger, S. (2022) Geschichte Kronenareal und Zehntenscheune. Kommission für Ortsgeschichte. Ortsmuseum Dietikon. Unveröffentlicht.*

Geplante Notgrabung (Unterkellerung und Umbau einer Scheune). Grösse der Grabung 396 m².

Mittelalterliche und neuzeitliche Siedlung.

Anlässlich des Umbaus und der Unterkellerung der noch bestehenden, ehemaligen Zehntenscheune von 1756/57 führte die Kantonsarchäologie Ausgrabungen, Baubegleitungen und eine Bauanalyse des bestehenden Gebäudes durch. Die Zehntenscheune liegt unmittelbar am Kronenplatz, an dem bereits in mittelalterlicher Zeit die Landstrasse zwischen Zürich und Baden verlief. Ebenfalls befand sich hier die 1259 erstmals schriftlich erwähnte Taverne «Zur Krone».

Bei den Ausgrabungen liessen sich verschiedene Phasen eruieren. Neben einer Vorgängerscheune aus dem Spätmittelalter oder der Frühen Neuzeit ist die älteste bekannte Nutzung des Geländes in Form von diversen Gruben und Pfostenrücken gefasst, die im 14. Jh. verfüllt worden sind. Obschon keine Hausgrundrisse rekonstruiert werden konnten, dürften die Pfosten von Holzbauten mit Lehmwänden stammen, wie die zahlreichen vorgefundenen gebrannten Lehmfragmente mit Rutenabdrücken zeigen. Eine grosse Menge an Kalottenschlacken deuten auf eine Schmiede in unmittelbarer Umgebung, wenngleich deren Standort nicht bekannt ist. Ebenfalls im 14. Jh. wurden die Pfostenbauten und die Nut-

zung mit den Gruben aufgegeben und auf dem gesamten Gelände eine Planie eingebracht.

Zu einem noch nicht genau ermittelbaren Zeitpunkt im Spätmittelalter oder in der Frühen Neuzeit entstand ein Scheunenbau, der erstmals auf einer topografischen Karte der Herrschaft Wettingen von 1666 abgebildet ist. Da der Ökonomiebau nach der Aufgabe im Zusammenhang mit dem Neubau einer jüngeren Stallscheune systematisch rückgebaut wurde, sind davon lediglich die steinernen Fundamente und Bodenniveaus erhalten geblieben. Ein vermutlich ebenfalls vorhandener, im Baukörper integrierter Wohnteil lag ausserhalb des Grabungsfelds. Die ältere Stallscheune wies im Grundriss einen rechteckigen Baukörper von mind. 17 m Länge und 15 m Breite auf. Im Erdgeschoss bestand sie aus drei Kompartimenten. Während sich im Osten vermutlich das Tenn (Dreschplatz) befand, schloss daran im mittleren Bereich ein langschmaler Stall mit Futtergang an. Der westliche, fast doppelt so breite Raum dürfte ebenfalls als Stall genutzt worden sein. Dort konnten aufgrund jüngerer Eingriffe aber nur noch spärlich Nutzungsniveaus und Inneneinrichtungen nachgewiesen werden.

Unmittelbar vor dem Neubau der Scheune um 1756/57 wurde das ältere Ökonomiegebäude abgebrochen, wobei zuerst die Dachziegel entfernt und anschliessend die Aussenmauern niedergelegt wurden. Das Bauniveau für den Neubau kam dabei unmittelbar auf die Lehm Böden des ersten Scheunenbaus zu liegen.

Die Stallscheune aus dem 18. Jh. war im Besitz des Klosters Wettingen und diente als Zehntenscheune, in der die Zehntabgaben an das Kloster gelagert wurden. Der bauzeitliche Bestand ist noch weitgehend erhalten. Aufgrund der einheitlichen Dendrodaten wurde die Zehntenscheune samt angebautem Wohnteil

(Wohnhaus des Zehntenvogts) frühestens im Herbst/Winter 1756/57 erbaut. Die Zehntenscheune umfasste im Bereich der Stallscheune ein Erdgeschoss, ein Obergeschoss und nachweislich ein heute nicht mehr zugängliches Dachgeschoss. Aus dem bauzeitlichen Bestand stammt ebenfalls das Dachwerk mit seinem liegenden Dachstuhl (Abb. 79). Das Aussehen des Wohnhauses des Zehntenvogts ist hingegen nicht bekannt.

Archäologische Funde: Geschirr- und Ofenkeramik, Sparbüchse, Trinkgläser, Eisen, Buntmetall, Steinobjekte, beinerne Paternosterringe und Abfall der Paternosterherstellung, Münzen.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holz (Holzartenbestimmung), Holzkohleproben, Sedimentproben, Profilkolonnen.

Datierung: archäologisch. Mittelalter; Neuzeit.

KA ZH, L. Burkhardt.

Domat/Ems GR, Via Baselga 14–18, 20–26

LK 1195, 2 753 559/1 189 198. Höhe 582 m.

Datum der Bauuntersuchung: 9.–31.1.2023.

Neue Fundstelle.

Geplante Bauuntersuchung. Grösse der Untersuchung 250 m². Siedlung.

Der geplante Abbruch einer Häuserzeile mit sechs aneinander gebauten Wohnhäusern an der Via Baselga in Domat/Ems veranlasste den Archäologischen Dienst Graubünden bauarchäologische Untersuchungen durchzuführen. Aufgrund nachweislich älterer Bausubstanz fokussierten sich die Arbeiten auf die Häuser Nr. 14, Nr. 16 und Nr. 22 (Abb. 80). Die Häuserzeile liegt im Dorfkern von Domat/Ems, östlich der Kirche S. Mariä Himmelfahrt. Es handelte sich um gemauerte Wohnhäuser, deren Fassaden giebelseitig gegen die Strasse gerichtet waren. Der älteste und ursprünglich freistehende Gebäudeteil findet sich im Haus Nr. 16. Der rechteckige Bau (Innenfläche 5.5×5.2 m) wies ein Keller- und ein Erdgeschoss auf. Die Geschosslagen waren durch eine Balkendecke voneinander getrennt. Im Erdgeschoss war in der Westmauer ein bauzeitlicher, rundbogiger Zugang vorhanden. Hinweise zur ehemaligen Dachkonstruktion fehlen. Das nur partiell regelmässige Mauerwerk dürfte ins Spätmittelalter oder die frühe Neuzeit datieren. Brandspuren am Mauerwerk belegen ein Schadensfeuer. Nach dem Brand, mutmasslich im 16./17. Jh. wurde das Haus Nr. 16 sukzessive umgestaltet und erweitert. Das Kellergeschoss wurde unterteilt und überwölbt, im Erdgeschoss ein Mörtelboden eingebracht. Im Osten erhielt das Kellergeschoss fassadenseitig einen neuen Treppenabgang.

Abb. 80. Domat/Ems GR, Via Baselga 14–18, 20–26. Übersichtsaufnahme der zum Abbruch freigegebenen Häuserzeile. Rechts Haus Nr. 14 und Nr. 16, ganz links Haus Nr. 22. Nach Südosten. Foto AD GR.

Im Jahr 1800 (Splintgrenzdatierung) oder kurz danach wurde das Haus Nr. 16 um ein Geschoss aufgestockt und mit einem Pfettendach eingedeckt. Gleichzeitig dürfte das Gebäude nach Osten erweitert worden sein. Kurz zuvor, im Zeitraum 1756–1768 (1755 Kernholzdatierung) wurde südlich von Haus Nr. 16 das Haus Nr. 14 errichtet. Dieses wies ebenfalls ein gemauertes Keller- und Erdgeschoss auf (Innenfläche 3.7×3.9 m). Das Kellergeschoss war überwölbt. Hinweise zur Dachkonstruktion liegen nicht vor. Zwischen den beiden Häusern Nr. 14 und Nr. 16 blieb zunächst ein gassenähnlicher Freiraum von knapp 4 m Breite bestehen. Dieser Freiraum wurde wohl nur kurze Zeit später mit einem weiteren, unterkellerten Gebäude geschlossen (Innenfläche 2.8×4.9 m). Aufgrund von Umbaumaassnahmen im 21. Jh. ist nicht erwiesen, wie hoch dieser schmale Gebäudeteil ursprünglich reichte.

Gegen Ende des 19. Jhs. – die dendrochronologische Untersuchung ergab die einheitlichen Daten 1886/1887 (beide Splintgrenzdatierung) – wurden die drei Gebäude umgebaut und erhielten ihr heutiges Erscheinungsbild. Zunächst wurden das Haus Nr. 14 und das dazwischen gestellte, schmale Haus zu einem Gebäude vereinigt, um zwei Geschosse aufgestockt und mit einem Pfettendach versehen. Im Anschluss wurde das Haus Nr. 16 um ein weiteres Geschoss aufgestockt und ebenfalls mit einem Pfettendach abgedeckt.

Das Haus Nr. 22 befand sich zwischen Haus Nr. 24 und Haus Nr. 20. Zum nicht unterkellerten Haus Nr. 22 gehörte eine bogenförmige Durchfahrt, welche zum Hinterhof und zu den Wirtschaftsgebäuden führte. Wie sich während der Untersuchung herausstellte, entwickelte sich das Haus Nr. 22 aus zwei nacheinander erstellten Gebäudeteilen, die beide an das ältere Haus Nr. 24 stiessen. Dabei blieb auch hier ein Freiraum zwischen dem Haus Nr. 22 und dem Haus Nr. 20 bestehen, der zunächst nur mit einer gemauerten Toreinfahrt, später mit einer rundbogigen Durchfahrt geschlossen wurde.

Archäologische Funde: Gefässkeramik, Ofenkeramik.

Probenentnahmen: Dendroproben, Mörtelproben.

Datierung: archäologisch; historisch; dendrochronologisch. Spätmittelalter; Frühe Neuzeit, Neuzeit.

1755 (Kernholzdatierung); 1800 (Splintgrenzdatierung); 1886 (Splintgrenzdatierung); 1887 (Splintgrenzdatierung).

AD GR, Y. Alther.

Eglisau ZH, Obergass 47 (Kat. Nr. 378)

siehe Mittelalter

Eschenz TG, Rheinweg 5 [2022.090]

siehe Römische Zeit

Frauenfeld TG, Rathausplatz 2, Schloss Frauenfeld [2022.069]

siehe Mittelalter

Fribourg FR, Avenue de Tivoli

CN 1185, 2 578 197/1 183 695. Altitude 619 m.

Date des fouilles : décembre 2022 – mars 2023.

Références bibliographiques : Strub, M. (1964) La ville de Fribourg : introduction, plan de ville, fortifications, promenades, ponts, fontaines et édifices publics. MAH 5, canton de Fribourg I, 159–162 ; 187–191. Bâle ; Morgan, S. (1995) Étude comparative de cinq projets de fortifications bastionnées pour la ville de Fribourg (1634–1709). FGb 72, 221–275 ; Bourgarel, G. (1996)

Le canton de Fribourg. In : B. Sigel (réd.), *Stadt und Landmauern* 2, 119-123. Zurich ; *Bourgarel, G. (1998)* La porte de Romont ressuscitée. *Pro Fribourg* 121, 13-28 ; AF, ChA 1987-1988, 35-51 ; AF, ChA 1994, 57-60 ; CAF 8, 2006, 254. Suivi de travaux linéaires. Surface de la fouille env. 90 m².

Infrastructure.

Dans le cadre des travaux de terrassement pour l'implantation du chauffage à distance à l'avenue de Tivoli, une section du dispositif de la porterie et de la fortification a été mise au jour et documentée. Une intervention en 1987, dans le cadre des travaux d'établissement d'une galerie commerciale souterraine, avait permis la découverte des premiers éléments enfouis des fortifications fribourgeoises du 17^e s. au niveau de la porte de Romont. Des éléments d'une redoute avaient notamment été identifiés. Son angle sud, ses côtés sud-ouest, sud-est et nord-est avaient été dégagés. On avait pu mettre en évidence que cette dernière avait été construite en avant de la porte de Romont, datée du 14^e s. La redoute constituait un ouvrage avancé, en saillie du mur d'enceinte, correspondant aux nouveaux besoins de la poliorcétique moderne. Porte médiévale et redoute sont encore conservées au 19^e s. comme on peut le voir sur une lithographie de 1829. Au milieu des années 2000, d'autres sections de mur de la redoute ainsi qu'un ouvrage à cornes, son mur de contrescarpe et le fossé situé entre les deux avaient été mis au jour lors de travaux d'aménagement pour des commerces en sous-sol. Le suivi effectué en 2023 apporte de nouveaux éléments sur l'aménagement des défenses extérieures à la ville au 17^e s. Une section du mur nord-ouest de la redoute a pu être identifiée. Dans l'axe de l'avenue de Tivoli, les murs nord et sud d'un pont ont été reconnus. Ils sont conservés sur une hauteur de 2.2 m environ. L'espacement entre les deux parements intérieurs est de 2.7 m sur le tronçon observé. Un ressaut dans la maçonnerie indique le niveau du tablier et par là même celui de la circulation sur l'ouvrage. Un mur transversal à la tranchée plus loin vers l'ouest est interprété comme un mur de contrescarpe. Ces maçonneries présentent des parements constitués de blocs hétérogènes de calcaire et de molasse. Des zones plus irrégulières ou légèrement en saillie correspondent à des placages dus à des phases de réfection. À 3.4 m de profondeur, deux pièces de bois assemblées par tenon et mortaise ont été identifiées. L'une est alignée contre le mur sud et l'autre lui est perpendiculaire. Elles présentent des mortaises témoignant de pièces disparues. Elles pourraient correspondre au soubassement d'un pont en bois antérieur au pont en pierre. Effectué dans l'urgence et alors que le tronçon du CAD avait été annoncé avec un tracé différent, l'enregistrement des données a pu être réalisé et les principales informations consignées, mais un travail complémentaire de mise en forme demeure. La confrontation de ces nouveaux éléments aux découvertes plus anciennes permettra d'affiner la compréhension de cette zone d'accès à la ville. Le dépouillement de certains fonds d'archives a pu également donner un cadre historique supplémentaire aux vestiges. Par un décret du 20 novembre 1855, le Grand Conseil du canton de Fribourg adopte la démolition de la tour de Romont. En 1856, cette dernière sera démolie avec les remparts à proximité, modifiant de manière définitive cette portion de la ville.

Mobilier archéologique : céramique, matériaux de construction, bois.

Prélèvements : bois, lapidaire.

Datation : archéologique ; archivistique ; iconographique. Époque moderne.

SAEF, M. Liboutet et G. Koenig.

Fribourg FR, Bourg

voir Moyen Âge

Fribourg FR, Église Saint-Maurice (Augustins)

voir Moyen Âge

Goldach SG, Kath. Pfarrkirche St. Mauritius (Untereggerstrasse 6, Parz. 360)

LK 1075, 2 752 680/1 260 043. Höhe 456 m.

Datum der Baubegleitung: 30.5.-22.6.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Huber, J. (1993) St. Mauritiuskirche in Goldach, Schweiz. Kunstführer GSK. Bern; Sennhauser, H. R. (Hrsg., 2003) Frühe Kirchen im östlichen Alpengebiet. Von der Spätantike bis in ottonische Zeit, Bd. 1 und Bd.2, 96f., 275. München; Studer, D. (2005) Kunst- und Kulturführer Kanton St. Gallen (Archäologische Beiträge Irene Ebnetter), 173f. Ostfildern; Huber, J. (2016) Goldaha! Original Goldach. Am Fenster zur Geschichte, 155f. Goldach.

Geplante Baubegleitung (Aushub Liftschacht und Sanierung Kapelle).

Grösse der Baubegleitung ca. 186 m².

Sonstiges.

Im nordöstlichen Bereich der katholischen Pfarrkirche St. Mauritius wurden dieses Jahr ein Liftschacht und im Südosten eine Wärmepumpe mit dazugehörigen Anschlüssen installiert. Zeitgleich wurde die Pauluskapelle saniert.

Im Aushubperimeter des Liftschachts wurden zwei aneinander anstossende Mauerfragmente dokumentiert. Es handelte sich um ein 1 m breites, zweischaliges Mauerwerk mit Nord-Süd Orientierung aus vermörtelten Sandsteinquadern und Bollensteinen. Die maximal erhaltene Höhe betrug 1 m, die Unterkante konnte bei beiden Fragmenten nicht gefasst werden. Die westliche Mauer verjüngt sich gegen oben hin. Der Vergleich mit der Aquatinta von J. B. Isenring aus den Jahren 1855/1856 zeigt, dass es sich bei diesen beiden Mauerfragmenten um die ehemalige Friedhofmauer handelt, welche mittels Stützpfählen stabilisiert worden war (Huber 2016).

In der Pauluskapelle waren diverse umgelagerte Menschenknochen vorhanden. Grabgruben o. ä. waren aber keine auszumachen. Die Knochen wurden auf dem Friedhofsareal neu beige-setzt.

Archäologische Funde: Keramik.

Probenentnahmen: Mörtelproben.

Datierung: archäologisch; historisch. Neuzeit.

KA SG, N. Oertle und M.-J. Fahrni.

Gündlischwand BE, Schmelzi

LK 1128, 2 624 530/1 247 780. Höhe 680 m.

Datum der Untersuchung und Sanierung: 11.7.-29.9.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Michel, H. (1950) Buch der Tal-schaft Lauterbrunnen, 1240-1949. Interlaken; Eichenberger, P. (2024) Gündlischwand, Schmelzi. Ein neuzeitlicher Erzverhütungs-ofen aus dem 17. Jahrhundert. ArchBE (in Vorbereitung).

Geplante Sanierung.

Gewerbe. Eisenverhüttung.

Im Rahmen der umfassenden Sanierung eines aus der ersten Hälfte des 17. Jh. stammenden Erzverhütungs-ofens, konnte das noch weitgehend erhaltene Bauwerk untersucht und dokumentiert werden. In unmittelbarer Nähe dieses Hochofens steht auch eine sauber, aus mehrheitlich unbehauenen Steinen gebaute Rampe, mit deren Hilfe die mit Roherz beladenen Karren direkt auf Höhe der Ofen-Beschickungsöffnung, das sind im vorliegenden Fall etwa 4.5 m über Grund, geführt werden konnten. Diese Rampe wurde nur minimal untersucht und bei den Sanierungsarbeiten nicht berücksichtigt.

Der Ofen und die Rampe stehen heute am rechten Ufer der Weissen Lutschine zwischen Gündlischwand und Lauterbrunnen. Das

Umfeld des Ofens sah im 17. Jh. ganz anders aus als heute. Das Tal war breiter und die Weisse Lütschine umfloss hier eine grössere Insel, die auf der linken Seite der Lütschine mit einer Brücke erschlossen war. Während seiner relativ kurzen Betriebszeit zwischen 1638 und etwa 1715 standen der Ofen und die Rampe zusammen mit diversen gewerblichen Bauten wie Pochwerk und Sägerei auf dieser Insel. Mit Ausnahme des massiv gebauten Ofens und der Rampe wurde die Insel aber mitsamt den eventuell noch darauf stehenden Hausresten 1831 durch ein verheerendes Hochwasser weggeschwemmt. Seither stehen die beiden Bauwerke auf der rechten Seite des heute hier nur noch einarmig fließenden Flusses.

Bei der Sanierung wurde die Mauerkrone des Ofens mit einer neuen Steinabdeckung versehen, es wurden Fehlstellen im Mauerwerk ergänzt, die Fugen mit einem diffusionsoffenen Mörtel neu ausgefugt und auf dem Kamin zum Schutz des Ofenschachts ein flaches Metalldach montiert. Als Massnahme für die Entwässerung des Areals wurde auf der Westseite entlang des Ofens eine Sickerleitung verlegt, welche an der Nordecke zur weissen Lütschine hin entwässert.

Datierung: historisch. Neuzeit, 1638 bis Anfang 18. Jh.
ADB, P. Eichenberger.

Heimberg BE, Schulgässli

siehe Bronzezeit

Kaiserstuhl, Hauptgasse 71/72 (Kst.023.3)

siehe Mittelalter

Le Cerneux-Péquignot NE, Maix Baillod

CN 1163, 2 538 535/1 205 110. Altitude 1081 m.

Date des fouilles : 25.9-6.10.2023.

Date de la découverte : 2020.

Site nouveau.

Référence bibliographique : Tremblay, L. (2017) Les fours à chaux modernes du Jura : essai de typo-chronologie. AAS 100, 109-134.

Fouille programmée. Surface de la fouille env. 42 m².

Structure (four à chaux).

Cette intervention a été réalisée dans le cadre d'un projet de recensement et de documentation des fours à chaux de la vallée de la Brévine mené depuis 2020 par Jacques Matthey – retraité originaire de la région – qui collabore bénévolement avec la section Archéologie de l'Office du patrimoine et de l'archéologie du canton de Neuchâtel (OPAN). Le four à chaux en question, situé dans les pâturages du Maix Baillod au Cerneux-Péquignot, se singularise par la présence inhabituelle d'une bande de sédiments à l'aspect vitrifié, large de plus de 30 cm par endroit et qui s'étend sur le pourtour de la chambre de chauffe. Une tranchée de 1.5 × 11 m à travers la structure, ainsi que des ouvertures complémentaires, ont permis de mettre en évidence la fosse de travail, à l'avant du four, et le foyer d'environ 4 m de diamètre. Ces derniers ont été aménagés dans un placage de sédiments périglaciaires de type loess et creusés jusque dans la roche calcaire en place. Les blocs qui délimitaient la fosse de travail ont permis de positionner l'emplacement de la gueule du four, toutefois ses dimensions et sa forme exactes n'ont pas pu être restituées. Le foyer en cuvette, situé en contrebas de la gueule à une faible profondeur (< 1 m), est de forme circulaire et ses parois, laissées naturelles, n'étaient délimitées par aucune maçonnerie. Situés au sommet des parois, une série d'aménagements et de traces de blocs indurés dans le sédiment en négatif, marquaient l'insertion de la première assise de la voûte qui supportait la charge de calcaire à calciner. Ce type de four, dit «de surface», a notamment

été identifié et décrit lors d'opérations préventives liées à la construction de la Transjurane N16 (Tremblay 2017). Il sous-entend l'aménagement d'un boisage important pour soutenir la charge et l'épais manteau argileux qui se développaient en hauteur. Aucune trace de cette armature (trou de poteau, traces d'éléments organiques) n'a toutefois pu être mise en évidence sur le four à chaux du Maix Baillod.

Lors de la fouille, il est apparu que la bande de sédiments vitrifiés se situait le long de la paroi de la chambre de chauffe, où les sédiments encaissants loessique, riches en silice, étaient au contact direct du foyer, à la base de la voûte. Ce qui indique que le four a probablement dû atteindre des pics de températures élevées, jusqu'à 1200 °C, lors du processus de calcination du calcaire. Les éléments siliceux du loess des parois, au contact direct des cendres tourbillonnant dans la chambre, a ainsi pu fondre et former cette couronne de sédiments à l'aspect vitrifié ou glaçuré. Ce phénomène n'a toutefois pas nui au bon fonctionnement de l'opération, puisque la chauffe semble avoir parfaitement fonctionné. L'ensemble de la charge calcinée a en effet été recueillie méticuleusement, à l'exception de quelques fragments de chaux retrouvés lors de la fouille. L'absence de traces de réaménagement et la faible accumulation de sédiments semblent indiquer une utilisation unique de la structure. Un double liseré de chaux sur le fond du foyer intercalé par un liseré de charbons, pourrait toutefois suggérer deux phases d'utilisation.

La typologie du four permet de dater sa construction au 18^e-19^e s. (Tremblay 2017), ce qui paraît cohérent par rapport aux données historiques connues concernant la région de la vallée de la Brévine. Une datation ¹⁴C d'un des charbons prélevés est envisagée et devrait encore préciser la chronologie de la structure.

Prélèvements : échantillons de charbons de bois, sédiments, sédiments vitrifiés, chaux.

Datation : archéologique. Époque moderne, 18^e-19^e s.

Inventeur, J. Matthey ; OPAN-section Archéologie, B. Jakob, P. Jobin et J. Deák.

Männedorf ZH, «Hügeli»

LK 1112, 2 694 873/1 234 102. Höhe 403 m.

Prospektion: 4.4./1.6.2023.

Im bathymetrischen Tiefenmodell des Zürichsees zeichnet sich entlang der Haldenkante vor der Pfahlbaufundstelle Männedorf-Leuenhaab eine regelmässige Reihe hügelartiger Strukturen im Abstand von circa 20 m ab. Ähnliche «Hügeli» sind in jüngerer Vergangenheit am Boden- und Zugersee festgestellt worden.

Das Ziel des Tauchgangs bestand darin abzuklären, ob diese Strukturen anthropogen sind, woraus sie bestehen, ob sie sich datieren und eventuell interpretieren lassen.

Die kreisrunden Strukturen mit Durchmesser von 5-7 m bestehen aus kantigen Steinen (Gesteinsart unbestimmt) und sind im Zentrum rund 50 cm dick. Es wurden keine Funde beobachtet. Neben einem der «Hügeli» wurde eine Reihe dünner Pfähle registriert, die Richtung Seebecken verläuft. Wahrscheinlich handelt es sich um Tannenstichel (Einschätzung aufgrund der beschriebenen Härte). Ob zwischen den Staketen und dem Steinhaufen ein Zusammenhang besteht, ist ungewiss. Aktuell ist weder die Datierung noch die Interpretation der Strukturen möglich.

Datierung: archäologisch. Neuzeit.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Märstetten TG, Kehlhofstrasse 2-5 [2023.036, 2023.072, 2023.073], Bahnhofstrasse 49.1 [2023.071]

LK 1053, 2 707 425/1 271 335. Höhe 425 m.

Datum der Bauuntersuchung: 2.3. und 5.7.2023.

Bauuntersuchungen.

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Denkmalpflege wurden in Märstetten mehrere Gebäude dendrochronologisch beprobt. Darunter befindet sich der sogenannte Alte Kehlhof (Kehlhofstrasse 2), ein zweigeschossiger Giebeldachbau über geländeausgleichendem Unterbau. An drei Deckenbalken und einem Balkenstumpf (Auflager) im Keller sowie sechs Ständern im Dachstuhl erfolgten Holzaltersbestimmungen. Die für die Kellerdecke genutzten Fichtenbalken wurden im Winterhalbjahr 1612/13 gefällt, diejenigen für die Ständer im Dachstuhl im Winterhalbjahr 1525/26.

Ebenfalls untersuchte man die heute als evangelisches Kirchgemeindehaus genutzten Bauten nahe der Kirche Märstetten an der Kehlhofstrasse 3/5. Der Gebäudekomplex besteht aus drei Wohnteilen im Westen und einem Wirtschaftsteil im Osten. Bei den Wohnbauten handelt es sich um aneinandergebaute Fachwerkhäuser auf Sockelgeschossen mit einem gemeinsamen Dach. Die Untersuchung der Wohnbauten und der Scheune konzentrierte sich auf Fichtenbalken der Dachkonstruktionen. Mehrere Bauteile aus der Scheune ermöglichten übereinstimmend eine Datierung zwischen Herbst 1594 und Frühjahr 1595, die Proben aus den Wohnteilen liessen sich leider nicht datieren.

Hinter der Gebäudezeile steht ein zugehöriges, freistehendes Speichergebäude, einem eingeschossigen Ständerbau mit massivem Kellersockel. Von diesem wurden acht Fichtenbalken der Aussenwände und des Dachstuhls untersucht. Über mehrere Bauteile konnte der Ursprungsbau auf 1531/32 datiert werden. Daneben wurden spätere Reparatur- bzw. Umbauarbeiten beob-

Abb. 81. Märstetten TG, Bahnhofstrasse 49.1. Blockbauspeicher, Erd- und Obergeschoss, im 19. Jh. in eine Scheune eingebaut. Foto Amt für Archäologie TG.

achtet und stellvertretend durch eine Probe in den Beginn des 18. Jh. datiert.

Beim ältesten der neu untersuchten Gebäude handelt es sich um einen Blockbauspeicher an der Bahnhofstrasse 49.1, um den im ausgehenden 19. Jh. eine Scheune gebaut worden war (Abb. 81). Der Bau verfügt noch über ein Erdgeschoss sowie ein zweiseitig auskragendes Obergeschoss in Blockbautechnik, ein ursprüngliches Dach ist nicht erhalten. Die Bauteile aus Fichte ermöglichen eine Kernholzdatering des Ursprungsbaus nach 1516.

Probenentnahmen: Bohrkern zur Dendrodatierung.

Datierung: bauarchäologisch; dendrochronologisch. Neuzeit, nach 1500 n. Chr., nach 1506 n. Chr., nach 1511 n. Chr., nach 1514 n. Chr., 1514/15 n. Chr., nach 1516 n. Chr., nach 1518 n. Chr., nach 1519 n. Chr., nach 1522 n. Chr., 1525/26 n. Chr., nach 1526 n. Chr., 1531/32 n. Chr., 1594/95 n. Chr., 1611/12 n. Chr., 1612/13 n. Chr., nach 1701 n. Chr., nach 1874 n. Chr.

Amt für Archäologie TG.

Matran FR, Église

CN 1205, 2 573 854/1 181 756. Altitude 615 m.

Date des fouilles : mars - mai 2023.

Références bibliographiques : Waeber, L./Schuwey, A. (1957) Églises et chapelles du canton de Fribourg, 222–224. Fribourg. Suivi de chantier, sondages (installation de chauffage). Surface de la fouille env. 270 m².

Cultuel/rituel, funéraire, infrastructure.

L'installation d'un système de chauffage nécessitant d'importants travaux a conduit le Service archéologique de l'État de Fribourg à réaliser des sondages en 2022 puis un suivi archéologique des terrassements en 2023 dans l'église de Matran, dédiée à Saint-Julien et mentionnée pour la première fois en 1146.

L'excavation générale de toute la surface de la nef sur une profondeur moyenne de 50 cm et, dans une moindre mesure, du chœur et de la travée de chœur, a permis de retrouver les limites de l'église avant les transformations du 19^e s. Les fondations de l'ancien portail occidental, situées à l'aplomb du plafond peint du 18^e s., marquent une distinction entre les couches archéologiques conservées dans la nef qui sont caractérisées par d'épais remblais de démolition plus ou moins remaniés et les sédiments très organiques bruns typiques des terres de cimetière, sous l'ancien parvis. À proximité des fondations, l'apparition en fond de fouille d'un sarcophage a été l'occasion de réaliser un sondage manuel afin de mieux appréhender la relation stratigraphique entre les éléments. La semelle de fondation du mur a ainsi pu être dégagée sur toute sa hauteur et le sarcophage entièrement fouillé. Dans la nef, les couches superficielles se sont révélées très remaniées. La fréquence des ossements qui y gravitent et les poches charbonneuses éparées supposent un terrassement important dans l'église qui paraît avoir perturbé de nombreuses tombes et les niveaux de démolition provenant vraisemblablement des incendies de la moitié du 17^e s. D'anciens aménagements ont pu être mis en évidence, tels que les bases de l'ancien autel, supprimé au siècle dernier, ou encore un dallage en molasse dans la travée de chœur dont la datation reste encore à définir.

Les terrassements internes presque achevés, le fond de fouille a révélé la présence d'un sarcophage contenant une inhumation, surmonté d'un bloc de moyenne dimension correspondant au vestige d'un couvercle en calcaire de la Molière, sous l'ancien parvis. L'individu est inhumé en décubitus dorsal, la tête à l'ouest, les mains sur les épaules. Le sarcophage de grandes dimensions mesure 2.2×0.75×0.45 m de haut. Ce bloc monolithique n'est pas orné, mais il contient plusieurs encoches telles qu'une fente d'évacuation au fond de la cuve, une crapaudine (probablement destinée à faire pivoter le couvercle), un aménagement céphalique caractéristique ainsi qu'un creux taillé sur le bord qui semble lié à l'ouverture du couvercle. Plusieurs indices permettent de croire que le sarcophage a été remployé en place,

tels que la présence sur le défunt d'une réduction de tombe ou bien le fait que le couvercle soit brisé, sans pour autant que la sépulture n'ait été perturbée par l'ajout des sédiments provenant des couches supérieures. L'absence de mobilier archéologique associé à la tombe ne permet pas de préciser la datation du squelette qui devra être soumis à des datations par radiocarbone. La découverte d'un second sarcophage à l'est de l'ancien portail occidental permet d'exclure le caractère exceptionnel du premier. C'est également l'indice que d'autres sépultures dans la nef doivent se trouver dans des sarcophages monolithes. La tombe 2, encore scellée par son couvercle plat, a été préservée sous le nouveau dallage de l'église.

Mobilier archéologique : lapidaire, métal.

Matériel anthropologique : tombe et réductions.

Datation : archéologique ; ¹⁴C (en cours). Moyen Âge ; Époque moderne.

SAEF, C. Niot.

Oberried BE, Am Quai 43

LK 1208, 2 640 018/1 176 331. Höhe 567 m.

Datum der Grabung: 10.–21.4., 2.–4. und 10.10.2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Frey, J./Amstutz, M. (2024) Oberried Am Quai 43. Ein Blockbau von 1564. ArchBE (in Vorbereitung).

Geplante Bauuntersuchung (Totalabbruch). Grösse der Bauuntersuchung ca. 330 m².

Siedlung.

Das Haus Am Quai 43 in Oberried am Nordufer des Brienzsees wurde gemäss dendrochronologischer Datierung und einer Inschrift im Ostgiebel 1564 erstellt. Es handelt sich um einen Blockbau mit zwei Wohngeschossen auf einem gemauerten Kellergeschoss und unter einem flach geneigten Satteldach, dessen First quer zur Hangneigung, aber parallel zur Hauptwindrichtung steht. Im Vorfeld des geplanten Abbruchs untersuchte der ADB das Haus.

Das Kellergeschoss umfasste mutmasslich drei Keller, die mittels Binnenmauern voneinander abgetrennt waren und von der jeweiligen Giebelseite erschlossen wurden. Ein Mauergeviert in der Südwestecke dürfte bis zur Oberkante des Kellergeschosses mit einer Auffüllung versehen gewesen sein, welche die Grundlage des Bodens der Küche bildete.

Das erste und zweite Wohngeschoss waren als zusammenhängender Blockbau erstellt, wobei die Schwellen des ersten Wohngeschosses sowie die Rähme beider Wohngeschosse etwas breiter waren als die übrigen Kanthölzer. In diese waren ursprünglich die Boden- und Deckenbohlen der Stube und der Kammern eingenuet. Eine nordsüdlich verlaufende, mit den Aussenwänden verkämmte Blockwand trennte das erste und das zweite Wohngeschoss in ein Vorderhaus im Osten und ein Hinterhaus im Westen. Das erste Wohngeschoss setzte sich aus einer Küche in der Südwestecke, einer Eckkammer in der Nordwestecke, der Stube in der Südostecke und einer Kammer in der Nordostecke zusammen. Erschlossen wurde es über eine mit Mantelständern gefasste Türe in der Mitte der südlichen Traufwand, welche über eine – möglicherweise doppelarmige – Treppe entlang der Kellermauer erreicht wurde. Eine ähnlich ausgestaltete Türe verband die Küche mit der Stube. Über die weiteren bauzeitlichen Tür- und Fensteröffnungen ist aufgrund jüngerer Überprägungen nichts bekannt. Die Küche besass eine gemauerte Rückwand mit Nischen für Küchenutensilien und war bis zum Dach hin offen. In der Westwand waren auf der Höhe des zweiten Wohngeschosses Reste eines bauzeitlichen Rauchfangs vorhanden.

Das zweite Wohngeschoss umfasste neben dem Luftraum der Küche drei Kammern. Die nordöstliche Kammer war durch mindestens ein Fenster von ca. 79 cm Höhe in der Ostfassade belichtet. Beide Kammern im Vorderhaus waren über Türen jeweils et-

wa in der Mitte der jeweiligen Westwand erschlossen. Die Kammer in der Nordwestecke war fensterlos. Senkrecht über der Haustüre im ersten Wohngeschoss erschloss eine mit Mantelständer gefasste Türe eine traufseitige Laube entlang der Südfassade, welche auf auskragenden Stichbalken ruhte. Das flach geneigte, weit vor der Ostfassade auskragende Satteldach wurde von den Rähmen des zweiten Wohngeschosses, zwei Mittelpfetten und der Firstpfette getragen. Die Kanthölzer des Aussen bis auf die Inschrift der östlichen Giebelfassade schmucklosen Baus weisen zahlreiche Astlöcher und Risse auf, und die Blockwände bauchten manchenorts stark aus. Diese Ausbauchungen sind auf das – aufgrund des Flössens? – feuchte bis nasse Bauholz und auf baustatische Probleme wie Druckquetschungen an den Stossfugen der Wände zurückzuführen. Beim Abbruch des Gebäudes fiel auf, dass die Balken, anders als üblich, nur wenige Verbindungsdübel aufwiesen. Die mangelhafte Qualität des Bauholzes wurde demnach nicht durch sorgfältige Zimmermannsarbeit kompensiert.

An der Binnenwand zwischen Hauptstube und Küche konnten in den Stossfugen und Längsrissen sogenannte Verpflockungen in Form von Holzkeilen dokumentiert werden. Sie zeugen vom Glauben und den magischen Vorstellungen der damaligen Bewohner.

Archäologische Funde: Holzkeile (Verpflockungen), Eisenmesser, Eisenring, Moos, weitere wenige Eisenfunde.

Probenentnahmen: Dendrochronologie.

Datierung: dendrochronologisch; inschriftlich. Neuzeit, 1564 mit Waldkante sowie Inschrift an Giebelwand Ost.

ADB, J. Frey und M. Amstutz.

Oberriet SG, Adlerstrasse 3, Burg

LK 1096, 2 760 658/1 242 825. Höhe 422 m.

Datum der Baubegleitung: 2.–18.10.2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Broder, L. (1964) Die Burg in Oberriet. Rheintaler Almanach 15, 65–67.

Baubegleitung (Renovation und Inwertsetzung). Grösse der Grabung ca. 73 m².

Siedlung.

Die «Burg» gilt als Zoll- und Zehntenhaus des Abts von St. Gallen und wurde gemäss einer Jahreszahl auf einem Bauholz spätestens um 1539 errichtet. Das gemauerte Erdgeschoss des stattlichen Baukörpers verfügt über gotische Fenstergruppen, die bei Renovierungen im 20. Jh. wiederhergestellt wurden. Im Kellergeschoss zeugen zwei mächtige, aber nachträglich eingezogene Tonnengewölbe von frühen Umbaumaassnahmen. Das Obergeschoss in Fachwerkbauweise mit hölzernen Innenwänden verfügt noch über bemerkenswert gut erhaltene, spätgotische Kielbögen. Die Gemeinde Oberriet erwarb die «Burg» und plant das Gebäude zukünftig für besondere Anlässe zu nutzen. Um die Zugänglichkeit zu verbessern, wird an der Nordseite ein Treppenhaus inklusive Lift errichtet (Begleitung durch kant. Denkmalpflege St. Gallen).

Vorgängig durchgeführte Sondierungen erbrachten den Nachweis eines zunächst nicht näher charakterisierbaren Anbaus. Im Zuge der Baubegleitung kam ein Mauergeviert von ca. 3.5 m Seitenlänge zum Vorschein, von dem nur spärliche Reste des Aufgehenden erhalten waren. Die Mauern waren mit Bruchsteinen aus Schrottenkalk in einer Kalkmörtelbindung errichtet, die gegen die Baugrube bzw. gegen die nördliche Aussenmauer der «Burg» gesetzt worden waren. Gut 0.8 m unter dem gegenwärtigen Niveau kam im Inneren des Gevierts ein massiver Zementgussboden zum Vorschein. Die Verfüllung erfolgte nach Ausweis der eingebrachten, überaus heterogenen Abfälle im 20. Jh. Mindestens ein älterer Boden aus hochwertigem Kalkmörtelguss deutet auf eine längere Nutzungszeit ebenso hin, wie zwei bis drei Schichten Putz an den Innenwänden des Gevierts. Bei der Entnahme von Mörtelproben aus den Mauerkerne kam ein

Rundholz zum Vorschein, dessen ^{14}C -Datierung den einzigen Hinweis auf die Errichtungszeit des Anbaus liefert (1618 AD \pm 22, cal. 2 sigma). Zum Teil zentimeterdicke Versinterungen lassen an stehende Abwässer denken, die hier gesammelt wurden und für die Interpretation des Befunds von Bedeutung sind: Ein heute verschlossener, aber noch gut erkennbarer Durchgang mit einer hölzernen Laibung im Obergeschoss weist zusammen mit dem archäologischen Befund auf einen Abortanbau hin, der wahrscheinlich im 20. Jh. abgetragen worden war.

Archäologische Funde: Münze (in Restaurierung), Keramik.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Bauholz im Mörtelverband für ^{14}C -Datierung.

Datierung: Neuzeit.

KA SG, K. Oberhofer.

Oberuzwil SG, Dorfplatz/Rösslikreuzung

LK 1074, 2 727 095/1 254 583. Höhe 565.9 m.

Datum der Baubegleitung: 28.3.-7.9.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Näf, A. (1930) Die Ausgrabung in Oberuzwil und ihre Beziehungen zur Geschichte des Dorfplatzes. Untertoggenburger Neujahrsblätter für Jung und Alt 2, 33-44.

Geplante Baubegleitung (Neugestaltung, Instandstellung Werkleitungen).

Grösse der Baubegleitung ca. 700 m².

Siedlung.

Im Rahmen des Sanierungsprojekts im Bereich Rösslikreuzung wurden sämtliche Werkleitungen erneuert bzw. neu verlegt. Die Projekttiefe betrug 1.5-2 m. Das gegen Süden ansteigende Gelände wurde gemäss Zeitzeugen massiv aufgeschüttet, was auch durch beinahe alle Grabenprofile bestätigt werden konnte. Daher wurden darunterliegende Schichten kaum tangiert.

Im Grabenprofil auf Höhe des Gemeindehauses (Flawilerstrasse 3) konnte unter der Aufschüttung ein Nord-Süd orientiertes Mauerfundament dokumentiert werden, dessen gefasste Länge 6.5 m betrug. Das Fundament war 60 cm hoch erhalten (Unterkannte gefasst). Der Aufbau aus grossen Bruchsteinen, Lesesteinen und Dachziegelfragmenten war unsystematisch. Aufgrund der Ausrichtung und der Lage dürfte es sich um den Rest einer Grenzmauer gehandelt haben. Direkt unter der Mauer konnte ein schlecht erhaltener Pfosten freigelegt werden, wobei unklar ist, ob dieser zur Mauerkonstruktion gezählt werden muss oder durch die Mauer gekappt wurde. Eine dendrochronologische Analyse ist in Bearbeitung.

Eine nördlich davon gelegene Holzkonstruktion umfasste senkrecht stehende, 23 cm breite und 2-4 cm dicke Holzbretter. Sie konnten auf einer Länge von ca. 2 m dokumentiert werden und waren 55 cm hoch erhalten. Die Unterkannte wurde nicht erreicht. Die Bretter waren auffallend rund angeordnet. Die genaue Funktion ist nicht bekannt (Silo? Latrine? Grabenspriesung?). Eine dendrochronologische Analyse ist auch hier in Bearbeitung.

Archäologische Funde: Keramik.

Probenentnahmen: Dendrochronologie, ^{14}C , Mörtel.

Datierung: archäologisch; historisch. Neuzeit.

KA SG, M.-J. Fahrni und N. Oertle.

Oltingen BL, Hauptstrasse 48

LK 1088, 2 637 461/1 253 680. Höhe 574 m.

Datum der Bauuntersuchung: September 2022 - Januar 2023.

Neue Fundstelle.

Geplante Bauuntersuchung. Untersuchte Fläche 50 m², 2 Etagen. Hochfirstständerbau.

In der Ökonomie des Bauernhauses an der Hauptstrasse 48 in Oltingen hat sich ein Teil eines Hochfirstständerbaus aus dem Jahre 1513/14 erhalten. Das Untersuchungsobjekt gehört damit

Abb. 82. Oltingen BL, Hauptstrasse 48. Zwei Querbinden der Hochfirstständerkonstruktion. Blickrichtung Osten. Foto Archäologie Baselland.

zu den fünf ältesten der bisher datierten Hochfirstständerbauten des Kantons Basel-Landschaft. Das Untersuchungsobjekt steht an der Weggabelung der Hauptstrasse mit dem Herrenweg, welcher zur Kirche hinaufführt. Auf einer Federskizze von Georg Friedrich Meyer um 1680 ist das Gebäude mit strohgedecktem Satteldach ohne Walm dargestellt. Die aktuellen Besitzverhältnisse sind verschachtelt, denn bereits im 18. Jh. wurde das nordöstliche Eck abgetrennt und durch einen separaten Wohnbau ersetzt. Zwei Drittel des restlichen Gebäudes wurden in den 1980er-Jahren umgebaut und darin die Holzkonstruktion entfernt. Die Bauuntersuchung beschränkte sich somit auf den verbliebenen Ökonomieteil, der maximal einen Viertel der ursprünglichen Grundfläche des Hochfirstständerbaus ausmachte. Die Raumnutzung von Tenn und Stall entspricht noch der bauzeitlichen Aufteilung. Der Hochfirstständerbau wies zum Untersuchungszeitpunkt noch drei Querbinden auf (Abb. 82), zur Bauzeit muss in der Längsachse auf beiden Seiten mindestens je ein weiterer vorhanden gewesen sein. Dies ergibt eine ursprüngliche Gebäudegrösse von 11.8 m Höhe, etwa 11.5 m Breite und mindestens 15 m Länge. Die drei dokumentierten Querbinden sind nur halbseitig bis zur Firstachse erhalten. Im untersuchten Bereich waren aber ein Grossteil der bauzeitlichen Hölzer noch vorhanden oder liessen sich aufgrund von leeren Blattsassen ergänzen.

Die mittigen Hochfirstständer gründeten auf Einzelsteinen. Als weitere senkrechte Konstruktionshölzer existierten bloss die Wandständer, welche die Fassade bildeten. Ein breites Vordach, welches von einem Vordachbug mit Zugband gehalten wurde, schützte die Holzwände. Die Rofen waren im First durch Scherzapfen mit Holznagel verbunden und ohne weitere Befestigung über den Firststrähm gelegt. An der Rofenschwelle waren sie ebenfalls nicht befestigt, diese hängende Konstruktion der Dachhaut erlaubte den Schwund aller Hölzer, ohne die Dachfläche zu schwächen. Ein Kopfband vom Wandständer zum Bundbalken erleichterte den Aufstellprozess, ein Langband vom Wandständer über den Bundbalken an den Hochfirstständer sicherte die Stabilität der Konstruktion. Weitere Langbänder, welche von den Hochfirstständern über den Untersträhm bis an den Firststrähm reichten, sicherten die Längsaussteifung. Alle Verbindungen waren verblattet, bloss der Firststrähm war auf die Hochfirstständer gezapft. Die Dachneigung betrug 45°. Es wurden keine Hinweise auf Unterteilungen im ursprünglichen Dachraum gefunden, der Garbenboden auf 3.9 m war somit der höchste Boden. Nachträglich, vermutlich im 18. Jh., wurde ein Zwischenboden mittels einer Art liegender Stuhlkonstruktion auf ca. 7 m Höhe eingebaut. In der Stallachse haben beide Hochfirstständer eingelassene

Quersprossen, so dass sie als Einbaumleitern von der Höhe des Bundbalkens bis zum Unterfirst hinaufführten. Aufgrund der fehlenden Stabilität des Zwischenbodens wurde für die Bauuntersuchung ein Gerüst im Gebäude aufgestellt. Die Hochfirstständerkonstruktion wurde nach der Untersuchung bis auf einen Querbund in der Brandwand abgerissen.

Probenentnahmen: Dendrochronologie.

Datierung: dendrochronologisch. Neuzeit, 1513/14.

Archäologie Baselland, N. Näf.

Oron VD, Palézieux-Village, Route d'Oron

CN 1244, 2 553 380/1 156 379. Altitude 634 m.

Date des fouilles : 2.-4.5. et 15.-31.5.2023.

Date de la découverte : avril 2023.

Site nouveau.

Fouille de sauvetage non programmée (aménagement d'une chambre de comptage). Surface de la fouille env. 55 m².

Cimetière, tombes.

Une intervention de sauvetage a été prescrite à la suite de la découverte fortuite d'ossements humains lors d'un terrassement à l'entrée du village de Palézieux, dans un secteur situé hors région archéologique. Durant cette opération, 23 sépultures et quatre portions de maçonneries formant l'angle nord-ouest d'un enclos ont été identifiées. Trois tombes n'ont pas été fouillées en raison

de leur localisation en limite de l'emprise. Deux autres sépultures, dont la présence a été déduite sur la base de l'organisation régulière du cimetière, ont été entièrement détruites par le terrassement. Au final, 15 sépultures ont été documentées en plan et trois partiellement dans le profil oriental. Une seule phase d'ensevelissement a été mise en évidence, suggérant une utilisation courte de ce lieu d'inhumation.

Le site est localisé à 20 m environ au nord du temple actuel, édifié entre 1828 et 1830, sur les ruines d'une église mentionnée dès 1196 et attestée sous le vocable de Saint-Pierre dès 1421. À l'occasion de la construction du nouvel édifice, les archives mentionnent l'achat d'une portion de pré de 20 toises (180 m²), afin de ne pas creuser dans des sépultures dont les dépouilles ne seraient pas entièrement « consommées ». Un cimetière est par conséquent mis en fonction vers 1828, sans précision concernant la date de sa fermeture. Sur le plan cadastral de 1868, on ne trouve aucune trace d'un espace funéraire à cet emplacement. En revanche, une parcelle d'une superficie de 44 perches (396 m²), partiellement clôturée, y est représentée (fig. 83). Ces murs correspondent parfaitement aux tronçons de maçonneries mis au jour lors de l'intervention. Sur ce même plan, un nouveau cimetière toujours en fonction apparaît plus à l'ouest. En considérant la durée de 20 ans minimum imposée par les règlements entre deux cycles d'inhumation pour que la décomposition soit complète, ainsi que l'intervalle de temps du souvenir jusqu'à l'oubli,

Fig. 83. Oron VD, Palézieux-Village, Route d'Oron. Plan des vestiges en surimpression du plan cadastral de 1868 (ACV Gb294b), avec le temple (43) et la parcelle clôturée (42). Photo Archeodunum SA.

on peut supposer que ce lieu d'inhumation n'a pas été utilisé au-delà de 1848, et certainement moins de dix ans.

Les sépultures sont implantées en quatre lignes régulières, distantes de 20 à 30 cm, à l'exception d'une tombe placée parallèlement au mur occidental. Les fosses, disposées en quinconce, ont une orientation majoritairement ONO-ESE, avec la tête du défunt à l'ouest. Trois individus ont cependant la tête à l'est et dans la sépulture axée sud-nord, la tête du défunt est au sud.

La découverte d'éléments d'assemblage en fer (clous et tiges), de pellicules de bois ou de traces organiques atteste l'utilisation d'un cercueil cloué pour chaque sépulture. Elle est généralement corroborée par les observations archéothanatologiques, indiquant une décomposition du corps survenant en espace vide.

Les fosses sont de forme rectangulaire, avec des parois verticales et un fond plat. Elles sont clairement surdimensionnées en longueur et en largeur (15–20 cm) afin de faciliter la descente des cercueils. La profondeur maximale observée est de 147 cm, mais en tenant compte des travaux de nivellement, elle peut être estimée entre 150 et 180 cm, ce qui correspond aux normes en vigueur.

Repérée dans le talus oriental, l'unique sépulture de petit immature mise au jour a été excavée nettement moins profondément que celles des adultes. À l'origine, elle devait mesurer entre 60 et 90 cm (57 cm conservés). Ce constat indique que les tombes de fœtus, périnatales et petits immatures ont été détruites lors du terrassement effectué avant notre intervention.

Mobilier archéologique : agrafes vestimentaires, boutons, épingles, perles en verre, couronne mortuaire, clous, crochets de cercueils.

Matériel anthropologique : 19 squelettes.

Datation : historique. Époque moderne (1828–1850 ?).

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, S. Thorimbert.

Payerne VD, Les Rammes

CN 1184, 2 561 630/1 185 485. Altitude 450 m.

Date des fouilles : octobre 2022.

Référence bibliographique : AVd. Chroniques 2022, à paraître ; *Glaus, M. (2022) Payerne (VD). Les Rammes (PARC 18 - DPP5668). Intervention 12984. Sondages archéologiques dans la zone de l'ancienne grange de la Dîme, du 11 au 14 octobre 2022, Archéotech SA, Épalinges, 31 octobre 2022.*

Fouille de sauvetage programmée (transformation d'un parking, avec construction d'un niveau sous-terrain). Surface 1870 m².

Habitat.

Le projet de transformation du parking des Rammes, comprenant la création d'un niveau souterrain touche une parcelle située dans l'ancien bourg de Payerne, à proximité immédiate de l'ancien mur de ville. Cette portion du territoire du bourg comprenait, à l'origine, l'ancienne grange des Dîmes, encore bien identifiable sur des cadastres historiques (ACV, Gb 314 c, plan cadastral de 1779, fol°2).

Après une opération de diagnostic en octobre 2022, mettant au jour de nombreux vestiges, tant médiévaux que contemporains, l'Archéologie cantonale a mandaté Archéotech SA afin de réaliser une fouille complète de cette parcelle, en mettant l'accent sur les niveaux d'occupation précédemment mis en lumière dans les sondages, notamment des couches de terres noires, observables sur une vingtaine de centimètre d'épaisseur.

Dans la partie sud du chantier, le décapage général a dégagé les vestiges d'un bâtiment moderne, déjà partiellement observé en 2022. Les murs, bien que réalisés avec des boulets et des pierres liées avec un mortier mêlant de la chaux et du ciment, ont été installés sur des fondations comprenant du gravier lié avec du ciment (fig. 84). Ce bâtiment est installé dans des couches de dépôts fluviaux, recoupant des fosses plus anciennes.

La partie nord du chantier concentre la majeure partie des vestiges. Outre une portion très congrue du mur occidental de la

Fig. 84. Payerne VD, Les Rammes. Vue générale vers le sud du bâtiment moderne entièrement mis au jour. Photo Archéotech SA.

Fig. 85. Payerne VD, Les Rammes. Vue d'un tonneau entièrement dégagé, recoupant une fosse antérieure. Photo Archéotech SA.

grange des Dîmes, de très nombreuses structures en creux ont été mises au jour. Plusieurs alignements de trous de poteau, dont certains recelant encore des restes des poteaux, sont disposés à intervalles réguliers dans l'emprise de ladite grange des Dîmes, recoupant parfois des lambeaux de niveaux de sols plus anciens. De plus, plusieurs tonneaux enterrés ont été documentés, témoignant peut-être d'un emploi artisanal de cette zone (fig. 85). Sous ces différents aménagements, de nombreuses fosses ont été mises au jour, vestiges d'une occupation bien antérieure de cette zone avant la construction de la grange des Dîmes.

Mobilier archéologique : faune, terre cuite architecturale, fer, bois (poteaux).

Prélèvements : charbon pour ¹⁴C, bois pour dendrochronologie.

Datation : historique ; archéologique. Pré- ou protohistorique ? ; Moyen Âge ; Époque moderne.

Archéotech SA, Épalinges, M. Glaus et A. Tenud.

Peissy GE, Route de Peissy 48, Parcelle 11067

CN 1300, 2 490 701/1 118 866. Altitude 486.6 m.

Date des fouilles : 21.9.–23.11.2023.

Date de la découverte : 19.7.2023.

Site nouveau.

Fouille de sauvetage non programmée (projet de construction). Surface de la fouille env. 240 m².

Habitat rural.

Dans le hameau de Peissy (commune de Satigny), une fouille préventive a été ouverte à la suite de sondages positifs effectués par le propriétaire d'un domaine viticole qui cherchait à connaître la profondeur du terrain naturel molassique en amont d'un projet de construction. Ayant constaté la présence d'une couche calcinée particulièrement nette, recouverte par un remblai de destruction riche en tuiles, charbons et blocs de molasse, le propriétaire a contacté le SAGe. Les bâtiments existants de la propriété font partie d'un ensemble remarquable et représentatif des domaines genevois organisés autour d'une cour commune, auquel le recensement architectural cantonal attribue une valeur patrimoniale élevée, en vertu de la qualité des éléments anciens conservés. La cour est actuellement barrée par un mur, mais la couche calcinée découverte à l'est de ce dernier laissait présager qu'elle était autrefois délimitée par un autre édifice, une hypothèse rapidement confirmée par la fouille. Outre le niveau de plancher calciné très bien conservé, trois des murs du bâtiment, ainsi que les fragiles vestiges d'une paroi intérieure légère sur le quatrième côté, ont été mis au jour. Le bâtiment, d'environ 14 m de largeur et dégagé sur environ 7 m de profondeur, se poursuit hors limite de fouille. Un alignement de sept poteaux subdivise intérieurement et longitudinalement le bâtiment qui, dans sa partie orientale, semble disposer de trois espaces distincts, dont deux sont dotés de planchers et délimités par une sablière basse marquant l'emplacement de la paroi occidentale. Le niveau de circulation du troisième espace, dénué de plancher, est aménagé à même la molasse préalablement aplanie. La partie occidentale du bâtiment fonctionne différemment. Une succession de dalles irrégulières de molasse semble offrir un cheminement longitudinal d'environ 1 m de largeur, entre deux parois légères marquées au sol par d'étroites sablières basses, également calcinées, calées par des rangs de galets. Deux évacuations d'eau, matérialisées chacune par deux rangées de galets parallèles recouverts de dalles de molasse, prennent naissance au pied du mur nord ; la première sous le plancher du local nord-est, la seconde dans l'espace nord-ouest. Toutes deux convergent au-devant du mur occidental où un canal plus conséquent creusé dans la molasse, d'une vingtaine de centimètre de largeur et de profondeur, se poursuit vers le sud-est, en passant sous le mur du bâtiment. À l'extérieur du bâtiment, l'évacuation d'eau est couverte par des dalles encastrées dans le banc de molasse naturelle qui affleure à l'air libre et qui constitue le niveau de circulation. Outre ce bâtiment dont la fonction n'a pas encore été reconnue, un mur légèrement désaxé par rapport à la façade nord atteste l'existence d'une phase antérieure. Côté sud-est, quatre fosses sont creusées à même la molasse. L'un d'elles est antérieure au bâtiment, comme le montre le chevauchement des structures. Les trois autres fosses, qui fonctionnent ensemble et auxquelles on accède par trois marches taillées dans le substrat, étaient déjà partiellement abandonnées lors de l'incendie du bâtiment. Ce bâtiment est antérieur au cadastre de 1721 sur lequel il ne figure plus, ce que confirment les résultats de l'analyse ¹⁴C d'un échantillon prélevé sur le plancher, fixant une fourchette temporelle entre le 16^e et le milieu du 17^e s.

Mobilier archéologique : céramique, métal.

Prélèvements : Bois calciné, sédiments, macrorestes.

Datation : archéologique ; ¹⁴C. Époque moderne. - ¹⁴C. ETH-138167, 309±20 BP, 1504-1646 AD, cal. 2 sigma.

SAGe, G. Consagra, I. Plan et A. Poncet.

Petit-Val BE, Châtelat, Milieu du village 4

CN 1105, 2 581 535/1 235 735. Altitude 800 m.

Date de l'intervention : ponctuellement d'octobre 2022 à novembre 2023.

Date de la découverte : octobre 2022.

Site nouveau.

Références bibliographiques : Gerber, Ch. (2024) Petit-Val, Châtelat, Milieu du Village 4. Une maison paysanne à pignon frontal du 17^e siècle. ArchBE (en prép.)

Analyse de bâti programmée limitée au logement (assainissement complet du bâtiment). Surface des investigations env. 180 m².

Habitat.

Classée de digne de protection dans le Recensement architectural, la maison paysanne du Milieu du village 4 se dresse en bordure de la route cantonale qui relie Bellelay aux Gorges du Pichoux. Mitoyenne à l'est, elle dispose de deux façades principales (sud et ouest) et appartient d'un point de vue typologique aux fermes dites à pignon frontal. Seul le logement, établi sur deux niveaux, a fait l'objet d'une étude archéologique de bâti succincte par le SAB.

Au rez-de-chaussée, la cuisine occupe une position centrale entre la cave voûtée, au nord, et la chambre de séjour, flanquée d'une petite chambre (le cabinet), au sud. On accède à la cuisine depuis le jardin, situé à l'ouest, ou à partir de la grange, par un petit couloir. Une cage d'escalier lambrissée relie le cabinet et les deux chambres en enfilade de l'étage.

Malgré le maintien de nombreuses surfaces enduites, les observations réalisées au gré de l'avancée des travaux ont permis de mettre en évidence deux chantiers principaux. Au premier, on peut attribuer – sous réserve d'observations ultérieures – une série de petites baies à chambranles moulurés post-gothiques et la porte de cuisine de la façade ouest, dont le linteau calcaire est daté 1680. À l'intérieur, la disposition des pièces devait être similaire à celle de la phase suivante ; on restitue, pour la chambre de séjour, un plafond à poutres apparentes chanfreinées et plusieurs niches (à lumière et à documents) aménagées dans les murs. La cuisine était peut-être plafonnée en bois.

Le second chantier marque la transformation en profondeur de la maison avec une reprise des façades : ouverture de baies plus grandes, réalisation d'une porte de grange à chambranle calcaire mouluré sommé d'une clef portant un écu taillé daté 1794. Les plafonds des chambres du logement sont rehaussés, alors que des lambris habillent les parois ; l'élégant plafond à médaillon central octogonal de la chambre de séjour relève du même chantier. La voûte réalisée au-dessus de la cuisine provoque le bouchage de deux petites baies gothiques visibles en façade ouest. Enfin, la bâtisse reçoit une nouvelle charpente à poteaux, pannes, sous-pannes et faux-entrants (dendro 1792/93).

En l'état et au vu des éléments post-gothiques des façades, une phase antérieure à 1680 reste envisageable, mais seule une analyse des façades décrépies permettra de lever le doute.

Prélèvements : dendrochronologie.

Datation : historique (inscriptions) ; dendrochronologique.

Époque moderne.

SAB, Ch. Gerber.

Pomy VD, Froide Fontaine

CN 1203, 2 540 450/1 178 950. Altitude 517 m.

Date des fouilles : 27 janvier 2023.

Références bibliographiques : Weidmann, D./Pignat, G./Wagner, C. (2007) Vu du ciel. Archéologie et photographie aérienne dans le canton de Vaud. Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, 74-75. Lausanne.

Fouille de sauvetage programmée (construction nouvelle). Surface 15 m².

Habitat. Artisanat métallurgique.

Trois sondages ont été effectués à l'emplacement d'un projet de construction d'un bâtiment en bois aux abords de la villa romaine de Pomy Froide Fontaine repérée en vues aériennes (Weidmann/Pignat/Wagner 2007). Dans l'un d'eux, une fosse a été découverte à l'interface entre la terre végétale et la couche naturelle morainique (alt. sup. 516.55 m). Visible dans le profil sud sur une longueur de 74 cm et une épaisseur de 15 cm, elle pré-

sente des bords évasés et un fond vraisemblablement plat. Le comblement est constitué d'un limon sableux noirâtre comportant de nombreux fragments de bois calcinés et une scorie de métal. Le terrain encaissant est rubéfié sur quelques centimètres d'épaisseur. Cette structure en creux semble se développer en dehors des limites du sondage. La vidange partielle de son contenu montre qu'elle s'élargit et s'approfondit en direction du sud.

La rubéfaction du terrain encaissant et la présence de bois calciné soutiennent une interprétation comme foyer. Il est probablement en lien avec une activité métallurgique située à proximité, matérialisée par la scorie découverte dans le comblement. La datation radiocarbone donne une fourchette chronologique entre 1640 et 1700, entre 1720 et 1820 et de 1910 et plus, respectivement à 26 %, 54.8 % et 14.4 % de probabilité (ICA 14C-7254).

Mobilier archéologique : scories.

Datation : ¹⁴C. Époque moderne.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, F. Menna.

Posieux FR, Abbaye d'Hauterive

voir Moyen Âge

Rapperswil-Jona SG, Altstadt Rapperswil, Mühlegasse und Hintergasse 22

LK 1112, 2 704 230/1 231 560. Höhe 416 m.

Datum der Grabung: 13.-24.11.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Schnellmann, M. (1940) Zur ältesten Baugeschichte der Stadt Rapperswil. Die Ausgrabungen auf dem Hauptplatz in Rapperswil im Frühjahr 1936 und ihr Ergebnis für die älteste Baugeschichte der Stadt. Sonderdruck aus «Der Geschichtsfreund», Beilage zu «Die Linth und Rapperswiler Nachrichten»; Anderes, B. (1966) Die Kunstdenkmäler des Kantons St. Gallen, Band IV. Der Seebezirk. Die Kunstdenkmäler der Schweiz, 176–235. Basel; Sennhauser, R. (1996) Kanton St. Gallen. In: B. Sigel (Hrsg.) Stadt- und Landmauern. Stadtmauern in der Schweiz. Kataloge, Darstellungen, Band 2. Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH Zürich, Band 15.2, 209–212. Zürich; JbAS 103, 2020, 161f.; 104, 2021, 221f.

Geplante Baubegleitung (Werkleitungsbau und Umbau Altstadt-Haus). Grösse der Baubegleitungen ca. 16 Laufmeter resp. 8 Laufmeter.

Siedlung.

In einem rund 60 cm tiefen Leitungsgraben entlang der südlichen Flucht der Mühlegasse wurde im Bereich der an die Fischmarktstrasse stossenden Liegenschaft eine Mauer auf einer Länge von 4 m oberflächlich aufgeschlossen. Die Gasse scheint nicht immer durchgehend Bestand gehabt zu haben, sondern im Bereich der Fischmarktstrasse zeitweise überbaut gewesen zu sein. Darauf deuten auch die verschiedenen Editionen der Siegfriedkarte aus dem späten 19. und frühen 20. Jh.

Im Rahmen eines Umbauprojektes der Hintergasse 22 müssen verschiedene Leitungen innerhalb und im unmittelbaren Umfeld der Liegenschaft erneuert werden. Es ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass in der nördlichen Häuserzeile der Hintergasse Einblicke in den Untergrund möglich sind. Allerdings bleiben diese im konkreten Fall kleinräumig. Es zeigt sich, dass die hinter dem Haus steil zum Schlosshügel/Lindenhof aufsteigende Mollasserippe unter dem Gebäude weiterhin steil nach Süden abfällt. Die südliche Hausfassade an der Hintergasse, welche den im Verhältnis zum Gassenniveau um ca. 1.2 m höher liegenden Laubengang einschliesst, steht nicht auf dem Fels, sondern auf Moränensedimenten. Innerhalb des Laubengangs zeichnen sich möglicherweise ältere Nutzungsniveaus ab. Im Gebäudeinnern

scheinen die ehemaligen Nutzungsniveaus ebenfalls tiefer gelegen zu haben. Eine Holzkohle führende Schicht in der nördlichen Gebäudehälfte könnte auf ein Brandereignis hindeuten. Parallel zum Umbau finden an den aufgehenden Gebäudeteilen im Auftrag der kantonalen Denkmalpflege durch Brigitte Moser, Büro für Bauforschung und Kunstgeschichte GmbH, bauarchäologische Untersuchungen statt.

Archäologische Funde: Steinmörser (Rohling), Keramik.

Faunistisches Material: Tierknochen (unbearbeitet).

Probenentnahmen: Mörtel- und ¹⁴C-Proben.

Datierung: archäologisch; historisch. Neuzeit.

KA SG, R. Ackermann und M. Schnyder.

Rapperswil-Jona SG, Rapperswil, Schloss

siehe Mittelalter

Romainmôtier VD, Cure, Chemin Derrière l'Église 13

CN 1202, 2 525 306/1 171 824. Altitude 658 m.

Intervention : avril–octobre 2023.

Références bibliographiques : Fontannaz, M. (1986) Les cures vaudoises, Histoire architecturale 1536–1845. Lausanne.

Surveillance de tranchées de drainage et analyse du bâti (rénovation du bâtiment).

Cure.

Dans le cadre de la rénovation de la cure de Romainmôtier, englobant l'assainissement des pieds de façades pour l'installation de drainages et le décrépiage de deux façades, une intervention archéologique a été prescrite. Cette dernière s'est déroulée en deux temps : une première campagne, réalisée en avril à la suite du décrépiage des façades, a consisté à l'analyse des façades sud et est. Une seconde phase, menée en automne 2023, comprenait un suivi de tranchées pour l'installation d'un drainage au pied de la façade orientale.

L'analyse des façades est venue conforter les informations fournies par les sources historiques. La cure présente une construction unitaire et homogène, faite d'un appareil assis de moellons, de galets et de blocs en emploi de calcaire jaune. La construction remonte à 1748, comme l'indique la date gravée sur la table de la baie surplombant la porte d'entrée, à la suite de la décision des Bernois de reconstruire une cure pour remédier au mauvais état de conservation des deux précédentes.

Bien que les archives nous informent que des travaux d'entretien et des réfections, essentiellement à l'intérieur, ont été menés, les deux grandes transformations à l'extérieur de la cure sont, sur la façade sud, le percement de la façade pour l'ajout d'un garage et la modification de la fenêtre le surplombant en une porte-fenêtre menant au balcon aménagé au-dessus dudit garage (phase 2). Sur la façade est, une des baies du sous-sol a été surélevée à un certain moment (phase indéterminée), agrandissant ainsi le jour de cette fenêtre. La tranchée de drainage, large de 110 cm pour 90 cm de profondeur, au pied de la façade orientale, a permis d'observer les fondations de la cure et la tranchée étroite creusée dans le substrat argileux. Le fond de fondation n'a toutefois pas été atteint.

Datation : archéologique. Époque moderne, 1748.

Archéotech SA, Épalinges, S. Paudex.

Saint-Brais JU, Le Péquie

CN 1105, 2 575 395/1 259 225. Altitude 984–987 m.

Date des fouilles : 19.6.–30.8.2023.

Date de la découverte : 19.6.2023.

Références bibliographiques : Jeanbourquin, G. (1987) Planey – St-Brais. Saignelégier.

Fig. 86. Saint-Brais JU, Le Péquie. Plan de répartition des inhumations sur le site. Photomontage OCC/SAP JU, Y. Maître.

Fouille de sauvetage programmée (terrassement avant la construction d'une maison familiale).

Surface de la fouille env. 350 m².

Un ancien cimetière, dont l'existence était localement connue, a été mis au jour dans le village de Saint-Brais. Il est situé dans la partie sud de la localité et se trouve à l'intérieur de la zone à bâtir. Ayant été informé d'une demande de permis de construire à cet endroit, le service archéologique a décidé de réaliser une tranchée de sondage diagnostique à l'emplacement du futur bâtiment. Plusieurs squelettes sont apparus dès le début du terrassement. La fouille a donc été étendue afin de couvrir la totalité de la surface concernée par les travaux et documenter les nombreuses inhumations présentes (fig. 86).

Le cimetière est installé sur un site en pente, vis-à-vis de l'église située à environ 180 m au nord sur l'autre versant. Les inhumations se trouvent sur toute la surface de la pente, mais nous observons une plus forte concentration de tombes au nord, en contrebas, à l'endroit où devait se former une légère terrasse soutenue par le mur nord qui clôturait le cimetière. Nous connaissons approximativement les limites sud et nord, ce qui forme un espace d'environ 15 m. Les limites est et ouest ne sont pas définies, mais il semble y avoir un espace d'au moins 25 m. Les sépultures se rattachent au 17^e s. d'après le mobilier retrouvé. L'emplacement du site et la configuration des tombes, avec à ce jour 29 enfants et adolescents (moins de 20 ans) pour 54 corps

et de nombreuses inhumations multiples, permettent de supposer qu'il s'agit d'un cimetière de pestiférés. Dans la mémoire locale, il aurait servi à inhumier les corps des malades décédés durant la dernière vague de peste qui a traversé les Franches-Montagnes entre 1629 et 1640. Le cimetière aurait aussi pu être utilisé durant la guerre de 30 ans (1618-1648), période particulièrement mouvementée pour la région, pour des personnes décédées d'autres causes que la peste. Cependant, une répartition différente de la population, avec moins d'enfants et plus d'hommes serait attendue dans ce cas.

Enfin, nous pouvons préciser qu'une seconde campagne de fouille est envisagée au printemps 2024 afin de compléter nos données. Elle aurait lieu de concert avec les travaux de construction de la maison, à l'arrêt pour le moment, et couvrirait deux petites surfaces au nord-ouest et au nord-est du site encore non investiguées car hors-emprise de la maison elle-même.

Mobilier archéologique : Céramiques (coquillère ; sans revêtement ; fumigées ; glaçurées), mobilier funéraire (perles et médailles de chapelet ; perles de bracelet ; agrafes de linceul ; médailles ; bagues), petit mobilier métallique (lames de couteau, clous, boucle), mobilier lithique (silex et pierres à fusil ; grès vosgien), scories de fer, tube à pipe, os de faune et os humains isolés.

Datation : historique ; archéologique. Époque moderne. OCC/SAP JU, G. Luisoni.

Sainte-Croix VD, Mont des Cerfs, Gittaz-Dessous, Gittaz-Dessus, Combe à Lambert

CN 1182, 2 526 600/1 184 501. Altitude 1175 m.

Date des fouilles : 13.10.2021–25.4.2023.

Sites nouveaux.

Fouille de sauvetage programmée (plateformes pour six éoliennes et pose de conduites électriques). Surface de la fouille env. 24'000 m².

Fours à chaux. Voie historique.

Un suivi de terrassement a été effectué à Ste-Croix en lien avec la construction de six éoliennes réparties entre les secteurs du Mont des Cerfs (plateformes 2 à 4) et de la Gittaz Dessus (plateformes 5 à 7).

Sept murgiers situés sur les plateformes 5 et 6 sont effectivement, comme supposé avant notre intervention, des tertres d'épierrage de pâturages afin d'en améliorer l'herbage.

Dans le même secteur, les vestiges de la voie historique (RA 124/308) sont par endroit conservés sous le chemin actuel, mais aucune trace de constructions en lien avec des bâtiments disparus du hameau de la Gittaz-Dessous n'a été mise en évidence.

Un premier four à chaux a été découvert près de cette zone (plateforme 7, fig. 87). Mesurant 5 m de diamètre, il est situé à 400 m au sud-ouest du hameau qui existe au moins depuis 1785. Le four n'est pas antérieur à la première moitié du 16^e s. d'après les résultats des datations radiocarbone.

La partie est d'un second four à chaux a été dégagée entre les plateformes 3 et 4, en bordure de piste. Mesurant 3 m de diamètre et pas antérieur à la seconde moitié du 17^e s., il est peut-être en lien avec les deux bâtiments du Mont des Cerfs distants d'environ 200 m au nord-ouest qui figurent sur une carte de 1785 (extrait de carte des frontières de l'Est-Michaud d'Arçon, 1785, IGN). Un clou de socque a été mis au jour dans le mur de la chambre de chauffe. Cette découverte est importante, car pour la première fois dans la région, ce type d'objet a été trouvé en contexte (communication orale Murielle Montandon, Caligae).

Ces deux structures sont à classer parmi les fours dits périodiques à longue flamme, semi-enterrés avec appel d'air à mi-hauteur, représentatifs de l'époque moderne (Tremblay 2017, Les fours à chaux du Jura : essai de typo-chronologie. AAS 100, 109-134). Les aménagements connexes liés directement ou indirectement à l'activité des chauffourniers (carrières, aires de travail, fosses, zones de rebus de déchets de l'exploitation de la chaux, de stockage, etc.) n'ont pas été mis au jour. Placés judicieusement près d'un chemin, le calcaire était certainement prélevé à partir d'affleurements de surfaces situés sur place et le bois

Fig. 87. Sainte-Croix VD, Mont des Cerfs. Vue aérienne du four à chaux ST2. Photo Archeodunum SA, X. Petit.

de combustible pouvait être fourni par les forêts environnantes. Relevons pour finir la remise en état du terrain après leur utilisation pour des activités agropastorales.

Cette opération a donc permis de mettre en évidence deux fours à chaux inédits puisqu'insoupçonnables en surface contrairement à de nombreuses autres structures similaires. Ces découvertes prouvent que leur densité dans le massif jurassien doit être nettement plus importante que ne le montrent les relevés LiDAR à disposition.

Mobilier archéologique : clou de socque.

Datation : archéologique ; ¹⁴C. Époque moderne.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, F. Menna.

Salenstein TG, Schloss Arenenberg, Park Ost [2016.067]

LK 1033, 2 721 995 / 1 281 425. Höhe 453 m.

Datum der Grabung: 23.–24.6.2016, 18. und 30.6.2020, 19.4.2022–14.6.2023 (tageweise).

Bibliografie zur Fundstelle: Gügel, D./Egli, C. (2005) Arkadien am Bodensee. Europäische Gartenkultur des beginnenden 19. Jahrhunderts. Frauenfeld; Gubler, R. (2011) Gartenarchäologie im Park von Schloss Arenenberg – vom Landschaftspark des kaiserlichen Exilheims zur Schafweide und Baudeponie und wieder zurück. ZAK 68, 4, 303–338; Gubler, R. (2008) Gartenarchäologie im Park von Schloss Arenenberg. Topiaria helvetica: Jahrbuch, 54–61; Raimann, A./Erni, P. (2001) Schloss Arenenberg. Die Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau VI, Der Bezirk Steckborn, 281–291. Bern.

Grabung. Grösse der Grabung 490 m².

Baubegleitung.

Schlosspark.

Die Geschichte des Parks Arenenberg beginnt 1817 mit dem Kauf des Schlossguts durch Hortense de Beauharnais, der Mutter von Napoleon III. Ab 1820 wurde ein Landschaftspark samt verschie-

Abb. 88. Salenstein TG, Schloss Arenenberg, Park Ost. Aufstellen des Pavillons auf der wiederentdeckten historischen Bodenplatte. Foto Amt für Archäologie TG.

dener Bauten wie einem Springbrunnen, einer Grotte, einem Pavillon oder einer Eremitage angelegt. 1906 schenkt Kaiserin Eugénie, die Frau von Napoleon III., den Arenenberg dem Kanton Thurgau, der in der Schlossanlage das Napoleonmuseum sowie eine landwirtschaftliche Schule (heute ein Bildungs- und Beratungszentrum) betreibt. Die historische Parkanlage wurde nach der Übernahme durch den Kanton teilweise landwirtschaftlich genutzt, teilweise sogar verschüttet. Ab 2004 wurde der westliche Teil freigelegt, archäologisch dokumentiert und wiederhergestellt. Seit 2016 wurde auch die Rekonstruktion des östlichen Teils geplant und 2022–2023 unter archäologischer Begleitung umgesetzt.

Eine Massnahme war die Freilegung einer Brücke über ein Bachtobel bei der östlichen Zufahrt zum Schlossareal. Diese war in den 1960er-Jahren bis auf die nördliche Wange eingedeckt, die freigelassene Seite war mit einer Betonplombe bis auf einen kleinen Bachdurchlass verschlossen worden. Das Bauwerk wurde nun wieder aufgedeckt und dokumentiert. Es besteht aus einem Backsteinbogen, die Stirnmauern oberhalb des Bogens sind aus Rorschacher Sandsteinquadern aufgebaut, deren Masse stark divergieren. Wahrscheinlich wurde Restmaterial anderer Bauten zur Verblendung verwendet. Brüchige Ziegel sowie die meisten, ebenfalls brüchigen Sandsteinquader wurden ersetzt und der Putz auf den Bogen restauriert. Die Brückengeländer aus Ziegelhalbschalen mit Sandsteinstützen und einer Abdeckung aus Sandsteinplatten sowie die Kiesfahrbahn wurden erneuert. Die historische Brücke kann nun für den Langsamverkehr wieder genutzt werden. Der über künstliche Schwellen («Kaskaden») in Richtung Untersee fließende Bach wurde zudem im unteren Abschnitt renaturiert.

Ein sogenannter Pavillon war 1957 leicht verschoben an einem neuen Standort aufgestellt worden. Nun sollte er wieder an den ursprünglichen Aufstellungsort zurück. Im Rahmen der Freilegungsarbeiten für die neue Fundamentierung wurde die erhaltene historische Bodenplatte entdeckt. Es handelt sich um einen rechteckigen, etwa 2,9×5,7 m grossen Belag aus Naturasphalt aus dem Val-de-Travers auf einer Gussmörtelfundamentierung, die von rechteckigen, grauen Sandsteinquadern eingefasst ist. Die Bodenplatte ist von einer Abwasserrinne für das Traufwasser umgeben, das über eine unterirdische Drainage aus Ziegeln auf den Hang geleitet wird. Auf dem Asphaltboden hatten sich Abdrücke von Tierpfoten und Möbeln erhalten. Das Bauwerk wurde restauriert, u.a. füllte man dabei Bruch- und Fehlstellen im Asphaltboden mit dem Material aus den Mienen im Val-de-Travers. Der Pavillon, ein Nachbau der 1950er-Jahre des Originals aus dem 19. Jh. mit innen und aussen bemaltem Zeltdach und Holzständern, wurde restauriert und auf dem historischen Fundament wieder aufgestellt (Abb. 88). Er ist von einem Serpentinweg erschlossen, der nach historischem Vorbild wieder von Baumreihen gesäumt wird.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Eisenfragmente, Metallblech, bemaltes Holz.

Faunistisches Material: wenige Tierknochen.

Probenentnahmen: Holz (Baumstrunk).

Datierung: archäologisch; historisch: Neuzeit.

Amt für Archäologie TG.

Sarmenstorf AG, Bettwilerstrasse 1, 3, 5 (Sar.023.1)

LK 1110, 2 661 518/1 240 308. Höhe 545 m.

Datum der Grabung: 16.–27.2.2023.

Neue Fundstelle.

Geplante Bauuntersuchung.

Historischer Firstständerbau.

Das untersuchte Gebäude steht giebelständig an der Hauptkreuzung im Dorfkern von Sarmenstorf. Es handelt sich um einen zweigeschossigen, unterkellerten Flarz, der sich aus 3 Wohneinheiten und einem Ökonomietrakt zusammensetzt (Abb. 89).

Abb. 89. Sarmenstorf AG, Bettwilerstrasse 1, 3, 5. Gebäudeansicht aus östlicher Richtung. Der spätmittelalterlich/frühneuzeitliche Kernbau lag im rechten Hausteil Nr. 3/5. Der linke Hausteil Nr. 1 entstand nach 1789 und wurde im 19./20. Jh. erweitert. Foto KAAG.

Das Gebäude wurde einerseits bauarchäologisch untersucht, um seine Schutzwürdigkeit und Schutzfähigkeit abzuklären, andererseits um seine Geschichte für die Nachwelt zu dokumentieren. Der Grund dafür sind sowohl die BNO-Revision der Gemeinde als auch ein geplantes Umbau- und Abbruchvorhaben.

Dem Flarz liegt ein spätmittelalterlich/frühneuzeitlicher Firstständerbau mit flachgeneigtem Dach zu Grunde («Tätschdachhaus»). Dieser Kernbau ist sowohl in der Längs- als auch in der Querachse dreischiffig und verfügt über einen beinahe quadratischen Grundriss von 11×12,5 m. Obwohl der Dachstuhl nicht erhalten geblieben ist, muss die ursprüngliche Firsthöhe aufgrund baulicher Spuren 8–9 m betragen haben. Der Kernbau wurde zu einem unbekanntem Zeitpunkt quer zum First unterteilt. Möglicherweise geschah dieser Vorgang bereits nach 1689, als das flachgeneigte Dach durch eine steilgieblige Dachstuhlkonstruktion ersetzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen war der Kernbau zu Beginn ein reiner Wohnbau, der sich aus einer grossen Stube, einer Hinterstube und einer im Mittelschiff gelegenen Küche zusammensetzte. Vermutlich gehörten auch eine Nebenstube und Küchenkammer im EG sowie Schlafkammern im OG dazu. Der Haupteingang führte in einen mit der Küche verbundenen Korridor, wo auch die Erschliessung des OGs vermutet wird. Die Unterkellerung folgte zu einem späteren Zeitpunkt. Von der kernbauzeitlichen Ausstattung scheint nur wenig übriggeblieben zu sein, da im Zuge späterer Umbauten ein Teil der Wände und Schwellen zurückgebaut und oder übertäfelt wurde. Eine absolute Datierung war nicht möglich, sodass der Kernbau typologisch ins 15. oder 16. Jh. datiert werden muss. Im Zuge des Umbaus/Abbruchs sind weitere Erkenntnisse zu offenen Fragen zu erwarten, vor allem in jenem Hausteil, der bis jetzt noch nicht untersucht werden konnte. Nach 1689 wurde der Kernbau zu einem steilgiebligen Dachfirstständerbau mit stehender Konstruktion und einer Firsthöhe von ca. 12,5 m umgebaut («Hochstudhaus»). Mit dem Umbau wurde das Gebäude um einen Ökonomietrakt ergänzt. Dadurch wurde es 4–7 m länger. Im Verlaufe des 17. bis 20. Jh. wurde im Zuge weiterer Umbauten die kernbauzeitliche Substanz weiter reduziert. Grösster Eingriff stellt der Ersatz der Stubenfassade durch eine Riegelkonstruktion im späten 18. oder 19. Jh. dar.

Nach 1789 erfolgte unter Verwendung zahlreicher Spolien eine erneute Verlängerung des Dachfirstständerbaus. Dabei löste der heutige Ökonomietrakt mit Tenne und Stall die bestehende Ökonomie ab. Vor allem aber wurde unter dem Walm eine dritte Wohneinheit angehängt, die als Riegelbau aufgeführt wurde. Im frühen 19. Jh. wurde der Walm durch ein Sparrendach mit stehendem Dachstuhl und weiteren Kammerungen ersetzt. Die Ofenkunst aus grünen und polychrom bemalten Blattkacheln sowie die Vertäfelungen des 18. und 19. Jh. sind mehrheitlich erhalten geblieben. Im 20. Jh. wurde das Gebäude auf drei Seiten erweitert und partiell modernisiert.

Probenentnahmen: Dendroproben. Dendrobericht AG/Sarmenstorf, Bettwilerstrasse 1–5, Nr. 548.000.2023.01. (Archäologischer Dienst des Kantons Bern [ADB], Prähistorische und Unterwasserarchäologie, Dendrolabor).

Datierung: typologisch (15./16.Jh.); dendrochronologisch (nach 1689, nach 1789, nach 1834). Neuzeit.

KAAG, C. Gut.

Schaffhausen SH, Stadthausgeviert

siehe Mittelalter

Sennwald SG, Salez, Schloss Forstegg

LK 1115, 2 755 740/1 234 800. Höhe 460 m.

Datum der Baubegleitung: 17.7. –12.12.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Vogler, W. (1995) Merian in der «Regio in planis» (1): Die Burg Forsteck. Terra plana 1, 11–13; Kaiser, M. (2014) Johann Ardüfers Festung Forstegg: Ein bedeutender Festungsingenieur in der Zeit des Dreissigjährigen Krieges. Werdenberger Jahrbuch 27, 29–38.

Baubegleitung (Renovation). Grösse der Grabung ca. 151 m².

Siedlung.

Die Kantonsarchäologie begleitete auch im Berichtsjahr die Renovationsarbeiten auf Schloss Forstegg. Der Ausbau zu einer Festung mit einem sternförmigen Grundriss und einem vorgelagerten Graben geht auf Johannes Ardüser kurz nach Beginn des Dreissigjährigen Kriegs zurück. Die zwischen 1622 und 1627 errichtete Anlage ist als Geländemerkmale und anhand restaurierter Wallabschnitte immer noch gut erkennbar. In den vergangenen Jahren beschränkten sich die Tätigkeiten hauptsächlich auf das um 1625 errichtete Zeughaus, ehe die Umgebungsgestaltung in den Vordergrund rückte. Im Zuge der Ertüchtigung und des Ausbaus der Infrastruktur ergaben sich konkrete Fragestellungen an den archäologischen Gesamtbefund. Eine davon bezieht sich auf die Wasserversorgung der Anlage. Zwar ist eine Teuchelleitung vom Steinenbach bei Sennwald kommend aus historischen Quellen bekannt, doch konnte diese bei den jüngsten Tätigkeiten in der unmittelbaren Nähe der neuzeitlichen Befestigung archäologisch nicht nachgewiesen werden. Weitere Fragen betreffen Details zur baulichen Ausführung der Bastionen. Nachdem auf der südwestlichen Bastion eine Loggia errichtet werden soll, kamen bei vorbereitenden Arbeiten für die Fundation Gerölle und Bruchsteine zu Tage, die der ursprünglichen Füllung zuzurechnen sind. Nahe dem erwähnten Zeughaus liessen sich lediglich Planierungen des 20. Jh. zur Schaffung eines pittoresken Gartenambientes feststellen. Ein am Fusse der mittelalterlichen Turmbrüstung partiell aufgedeckter Baukörper konnte bis anhin nicht genauer untersucht werden, wird aber mit der frühneuzeitlichen Befestigungsanlage in Verbindung zu bringen sein.

Archäologische Funde: Keramik.

Faunistisches Material: Knochen.

Datierung: Neuzeit.

KA SG, K. Oberhofer.

Stans NW, Dorfplatz 4/5 (Ereignis 280.4)

LK 1170, 2 670 651/1 201 091. Höhe 450.44 m.

Datum der Grabung: 21.8.–31.10.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Obrecht, J./Springer, A./Weber, E. (2011) Stans NW vor dem grossen Dorfbrand von 1713. Archäologische Befunde und Funde der Ausgrabungen Dorfplatz und Spittelgasse 2003. Antiqua 49. Basel.

Geplante Notgrabung (Bau einer Wohnüberbauung). Grösse der Grabung ca. 200 m².

Siedlung.

Abb. 90. Stans NW, Dorfplatz 4/5. Blick von Süden auf die Überreste des Kachelofens Pos. 69, welche auf den Verfüllungsschichten des Kellers auflagen. Foto ProSpect GmbH, J. Mader.

Der Neubau im Hinterhof des Dorfplatzes 4 und 5 führte im Sommer 2022 zu archäologischen Sondierungen (Ereignis 280.2). Dabei konnten zwei Mauerfundamente angeschnitten werden, die durch die Funde ins Spätmittelalter und in die Neuzeit datiert werden. Im Herbst 2023 wurde eine Notgrabung durchgeführt. Ausgehend von den Befunden der Sondierung konzentrierte sich diese auf den südlichen Teil des Hinterhofs, entlang der Nordfassaden der beiden Gebäude. Mit der Sondierung und der Grabung wurde die Firma ProSpect GmbH von der Fachstelle Archäologie Nidwalden beauftragt.

Den anstehenden Untergrund bildeten eine braue, homogene Siltschicht und ein grauer, sandiger Bachschotter (Schwemmablagerungen; Höhe ab 450.07 m ü. M. bis zur Unterkante der Baugrube auf 448.8 m ü. M.). In diese waren drei Gruben und ein mit Steinen eingefasster Schacht eingetieft worden (Pos. 72, 127, 145 und 183). Von den Gruben konnten die Pos. 127 und 145 vollständig gefasst werden. Es handelt sich dabei aufgrund der vielen Funde und unterschiedlichen Verfüllungsschichten wohl um Abfallgruben aus der Neuzeit. Die dritte Grube, Pos. 183, konnte nur teilweise erfasst werden, da sie über den östlichen Grabungsrand hinauslief. In deren Verfüllung fanden sich Keramikscherven des Spätmittelalters (15. Jh.?). Bei dem mit Steinen eingefassten, runden Schacht Pos. 72 handelte es sich wohl ebenfalls um einen Latrinenschacht, der nach den enthaltenen Keramikscherven derzeit ins 14. Jh. datiert wird. Diese Latrine wurde in einer späteren Phase als Sickerschacht umgenutzt. In dieselbe spätere Phase kann auch eine mit Steinen eingefasste Wasserrinne Pos. 64 datiert werden, welche von einem benachbarten Gebäude kommend in den Schacht mündete. Das Gebäude, von dem die Wasserrinne abging, konnte in der stufenartig eingetieft. Im Osten des Gebäudes konnte zudem ein in den anstehenden Boden eingetiefter Keller freigelegt werden, welcher bis in eine Tiefe von 448.12 m ü. M. hinabreichte. Er war mit mehreren Schuttschichten verfüllt worden. Über diesen befanden sich, nicht *in situ*, die Überreste eines Kachelofens Pos. 69 (Abb. 90). Ob diese gleichzeitig mit den Verfüllungen des Kellers datieren, muss anhand der Funde noch geklärt werden. Die Mauerfundamente des Gebäudes waren nur noch minimal erhalten. Es ist anzunehmen, dass das brauchbare Baumaterial entnommen wurde. Das Gebäude wurde von einer dünnen Brandschicht überlagert, welche vielleicht vom Stanser Dorfbrand aus dem Jahre 1713 stammt. Auch dies verlangt allerdings noch genauere Abklärungen anhand der Funde. Über der Brandschicht konnten mehrere Planierschichten gefasst werden. Auf diese folgten zwei Mörtelgruben (Pos. 3 und 173). Die Mörtelgrube Pos. 173 konnte nur im nördlichen Profil gefasst werden, da sie durch die Fundamente einer

modernen Remise gestört wurde. Die zweite Mörtelgrube Pos. 3 konnte nur teilweise gefasst werden, da sie über den östlichen Grabungsrand hinauslief. Sie stand mit mehreren, wohl kurz aufeinander folgend eingebrachten Bauplanien in Verbindung. Beide entstanden wohl bei der erneuten Überbauung des Areals nach dem Brandereignis, können aber keinem Bauwerk zugewiesen werden.

Archäologische Funde: Geschirr-, Ofen-, Baukeramik, Eisen, Buntmetall, Münzen, Glas.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: Holz-, Holzkohle- und Bodenproben.

Datierung: Spätes Mittelalter; Neuzeit.

Fachstelle Archäologie Nidwalden/ProSpect GmbH, F. Bätischer.

St. Gallen SG, Marktplatz (Parz. C0314)

LK 1075, 2 746 145/1 254 600. Höhe 667.9 m.

Datum der Ausgrabung: 23.10.–7.12.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: v. Fels, H. R. (1934) Nachrichten, Kanton St. Gallen. ASA NF 36,217; JbAS 94, 2011, 285; 97, 2014, 284; 105, 2022, 314f.; Rigert, E./Schindler, M. P. (2012) Archäologie in Stiftsbezirk und südlicher Altstadt – Der Befund. In: J. M. Dare (Hrsg.) Von Gallus bis zur Glasfaser, Archäologie in Stiftsbezirk und Altstadt St. Gallen. 152. Neujahrsblatt des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen, 23–44, bes. 41f. St. Gallen; Rigert, E./Ebnetter, I. (2012) St. Gallen – Latrinen als Fundgruben. In: J. M. Dare (Hrsg.) Von Gallus bis zur Glasfaser, Archäologie in Stiftsbezirk und Altstadt St. Gallen. 152. Neujahrsblatt des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen, 85–96. St. Gallen; Schindler, M. P. (2021) Die Plätze in der Stadt St. Gallen. In: C. Jäggi/A. Rumo/S. Sommerer (Hrsg.) Platz da! Genese und Materialität des öffentlichen Platzes in der mittelalterlichen Stadt. Schweiz. Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters Bd. 49, 85–90. Basel.

Geplante Grabung (Ausbau Fernwärmenetz).

Grösse der Grabung ca. 99 Laufmeter, ca. 129 m². Stadt.

Der Ausbau des Fernwärmenetzes bedingt einen Leitungsgraben quer über den Marktplatz/Bohl. Das Bauvorhaben liegt in einem stadtgeschichtlich und archäologisch äusserst wertvollen Bereich, denn hier treffen die bestehende Altstadt und die im 15. Jh. befestigte nördliche Altstadt aufeinander. Die diesjährige Bauetappe konzentrierte sich auf die Grabenabschnitte beim Marktplatz. Zu den stratigrafisch ältesten Befunden gehören fünf geostete, beigablenlose Körperbestattungen (Abb. 91). ¹⁴C-Analysen von vier Gräbern (Grab 3 muss nachdatiert werden) ergaben Daten vom späten 7. bis ins 9. Jahrhundert. Die Datierung ins Frühmittelalter ist sensationell, zeigt sie doch die weite Ausdehnung gegen Norden des vom Kloster St. Gallen beanspruchten Areals. Die Entdeckung von Gräbern ist für die archäologische Forschung und die Stadtgeschichte zudem eine grosse Neuigkeit, zwischen dem Klosterareal und St. Mangen waren bislang keine Bestattungen aktenkundig (Rigert/Schindler 2012).

Der Bericht zu den archäologischen Beobachtungen anlässlich des 1933 erfolgten Baus von Bank- und Restaurantgebäude (Marktplatz 1 und 2) erwähnt nur die Reste des 1877 abgebrochenen Rathauses und weitere Befunde (u. a. Latrinen), aber keine Gräber. Dass dies zu relativieren ist, zeigt die mündliche Überlieferung der Familie von Archäologie-Kuratorin Rebecca Nobel MA. Ihr Grossvater Eugen Nobel (1910–1998) arbeitete zusammen mit seinem Vater Johann Nobel in den 1930er-Jahren auf der Baustelle Marktplatz 1 und 2. Dabei seien sie auf Skelette gestossen, die man damals als Überreste eines Pestfriedhofs angesprochen habe. Die Knochen seien aber rasch beiseite geräumt und entsorgt worden. Die aktuellen Grabfunde bestätigen diese Geschichte. Erstaunlich ist, dass keinerlei Überlieferung zu den Gräbern vorhanden war (wie z.B. bei der Johanneskapelle beim Stadthaus), obwohl man wohl hin und wieder bei Bauarbeiten auf menschliche Knochen gestossen sein musste. In der näheren Umgebung ist auch kein Kapellen- oder Kirchenstandort bekannt. Eine vertiefte Diskussion wird erst nach Vorliegen der ¹⁴C-Daten möglich sein.

Im Fernwärmegraben konnten mehrere Mauerfragmente dokumentiert werden. Diese waren deutlich jünger als die Bestattungen, wurden sie doch stellenweise direkt über den menschlichen

Abb. 91. St. Gallen SG, Marktplatz. Zwei Körpergräber als älteste Befunde, im Vordergrund Mauerrest des alten Rathauses. Foto KA SG.

Überresten errichtet. Bei einigen Mauern dürfte es sich aufgrund von Aufbau und Lage um Reste des alten Rathauses und des Kornhauses gehandelt haben. Beide Gebäude wurden im 15./16. Jh. erbaut bzw. ausgebaut und im 19. Jh. abgebrochen. Zu den jüngsten Befunden gehören zwei neuzeitliche Sandsteinkanäle, wovon der grössere im Stadtplan von 1863 eingezeichnet ist. Dieser Ost-West orientierte Kanal wies eine Breite von mind. 2 m auf und konnte auf einer Länge von 5 m gefasst werden. Das Lichtmass betrug 1 x mind. 1.7 m, wobei die Kanalsohle nicht gefasst wurde. Die Wände bestanden aus vermörtelten Bruchsteinen, die mit rohen Sandsteinbruchquadern (wohl «Rorschacher Sandstein») verkleidet waren. Ihre Oberfläche wurde bahnengepitzt und dann mit der Zahnfläche, dem Krönel und mit relativ groben Zahneisen weiterbearbeitet bzw. ausgebnert (Angaben Steinmetz Christoph Holenstein, St. Gallen). Als Abdeckung dienten grosse Sandsteinplatten (2 x 1.2 m). Im Kanalinneren wurden im Rahmen jüngerer Baumassnahmen eine Betonröhre und zahlreiche Zuleitungen installiert.

In der Baugrube des bestehenden Gebäudes Marktplatz 1 konnte auf 3.2 m ein zweiter, deutlich kleinerer Ost-West orientierter Sandsteinkanal (30 x 40 cm) gefasst werden. Die Abdeck- sowie die Bodenplatten waren beidseitig gefalzt, sodass die Kanalwandungen darin platziert werden konnten.

Archäologische Funde: Gefäss- und Baukeramik, Hüttenlehm, Glas, Eisen, Buntmetall.

Anthropologisches Material: Körperbestattungen.

Faunistisches Material: Knochen (unbearbeitet).

Probenentnahmen: ¹⁴C, Dendrochronologie, Mörtel, Mikromorphologie, Sediment.

Datierung: archäologisch; historisch. Mittelalter; Neuzeit. - ¹⁴C. Grab 1: ETH-139650, 1212 ± 22 BP, 709–721 und 772–885 AD, cal. 2 sigma; Grab 2: ETH-139651, 1225 ± 22 BP, 703–739 und 772–883 AD, cal. 2 sigma; Grab 4: ETH-139653, 1212 ± 22 BP, 709–721 und 772–885 AD, cal. 2 sigma; Grab 5: ETH-139654, 1234 ± 22 BP, 687–743 und 772–880 AD, cal. 2 sigma.

KA SG, M.-J. Fahrni, N. Oertle und M. P. Schindler.

Villaz-Saint-Pierre FR, Route de Villarimboud 8 (Le Clos)
voir Époque romaine

Wölflinswil AG, Pfarrscheune (Wfw.023.2)

LK 1069, 2 641 995/1 256 893. Höhe 457 m.

Datum der Bauuntersuchung: 11.7.–12.9.2023 (mit Unterbrüchen).

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Hunziker, E./Ritter-Lutz, S. (2019) Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau 10. Der Bezirk Laufenburg, 451–453. Bern.

Geplante Bauuntersuchung (Umnutzung). Grösse der Liegenschaft ca. 160 m².

Siedlung (Vielzweckbau)

Der geplante Umbau und die Umnutzung der Pfarrscheune als Veranstaltungsort erlaubte es der Kantonsarchäologie Aargau, das Gebäude im Vorfeld bauarchäologisch zu dokumentieren. Die untersuchte Liegenschaft befindet sich westlich des Dorfkerns auf dem Kirchhügel. Südlich der Pfarrkirche St. Mauritius steht innerhalb des ummauerten Pfarrhofes die Pfarrscheune in unmittelbarer Nähe des Pfarrhauses.

Die Pfarrscheune präsentiert sich heute als 15.5 x 10.2 m grosser, zweigeschossiger Mauerbau, der zwei Gebäudeteile aufweist (Abb. 92). Die älteste Mauer der Scheune stammt wahrscheinlich aus einer schriftlich belegten Reparaturphase von 1657/1661–1662 und trennt heute den Nord- und Südteil. Ursprünglich bildete sie die südliche Giebelmauer der Scheune, wie die nun zugemauerten Fenster sowie der Abdruck eines Dachstuhls im Giebel-

Abb. 92. Wölflinswil AG, Pfarrscheune. Im Vordergrund der Nordteil der Scheune von 1845/46 mit dem bauzeitlichen Portal von Nordosten aus gesehen. Im Hintergrund die 1777 im Süden angebaute Fruchtschütte. Foto KAAG.

bereich belegen. Die im Verband mit der Giebelwand liegende Ostwand weist ein bauzeitliches Rundbogenportal mit einem Gewände aus Muschelkalk auf. Der Sturz des Portals datiert dendrochronologisch zwischen 1493 und 1528. Der abgegangene Dachstuhl, die Dendrodatierung des Sturzes sowie unsicher datierte Spolien im Nordteil weisen auf eine ursprünglich ältere Pfarrscheune hin, die bereits vor der Reparaturphase 1657 bestand. Möglicherweise handelte es sich dabei um einen Holzbau, der versteinert wurde und dessen Konstruktionshölzer später in verschiedenen Bauphasen der Pfarrscheune wiederverwendet wurden.

Um 1777 folgte die Errichtung des Südteils der Pfarrscheune, die sogenannte Fruchtschütte. Der fast quadratische, 10.2 x 10 m grosse Anbau wurde südlich an die ursprüngliche Giebelwand angebaut. Im Innern unterteilt eine bauzeitliche Trennmauer mit zwei Durchgängen das Erdgeschoss in zwei Räume. In der Mitte befand sich das Tenn. Im Nebenraum war möglicherweise die in Schriftquellen genannte Waschküche untergebracht. Das Obergeschoss der Fruchtschütte mit eisenvergitterten Fenstern diente als Lagerraum. Verschiedene Zahlen-Graffiti (Abrechnungen) an den Wänden deuten auf eine Funktion als Zehntenscheune hin. Die Funktion des Nordteils in dieser Zeit ist unbekannt. Denkbar wäre aber eine Nutzung als Stall oder zusätzlicher Lagerraum.

Anfangs des 19. Jh. wurde mehrfach eine Erneuerung der als baufällig beschriebenen Scheunen angestrebt, was 1845/46 in einen grossräumigen Umbau des Gebäudes mündete. Dabei wurde ein Grossteil des Nordteils abgebrochen. Anschliessend wurde ein wesentlich kleinerer, nach Süden hin eingekürzter Bau mit Walmdach und mit einem tonnengewölbten Gemüsekeller erbaut. Zeitgleich wurde eine Laube hinzugefügt, die sich über die gesamte Westfassade des Gebäudes zieht. Die Tenntore der Fruchtschütte wurden erneuert und ein Stall und eine Waschküche in den Nebenraum eingebaut. Die Decke des Stalles wurde herabgesenkt, um darüber Platz für eine Heubühne zu schaffen. Die Trennmauer wurde mit Futterluken für den Stall durchbrochen und die Durchgänge zugemauert. Die Lagerung des Zehnten schien nun nicht mehr die vorherrschende Funktion der Scheune zu sein, sondern die Bewirtschaftung des Pfrundgutes und Multifunktionalität schienen in den Vordergrund zu rücken.

Es folgten immer wieder kleinere Reparaturen und Umbauten. In den 1970er-Jahren wurde eine «Bibecke» im Obergeschoss der Fruchtschütte eingerichtet, was mit der Aufgabe der Heubühne

einhergeht. Ab der Mitte des 20. Jh. diente die Scheune vor allem als Abstellraum für die Gerätschaften und Requisiten der Pfarrgemeinschaft.

Probenentnahmen: Unterwasserarchäologie und Dendroarchäologie (UWAD), Felix Walder, Bericht Nr. 2280.

Datierung: bauarchäologisch; dendrochronologisch. Neuzeit, 16.–20. Jh.

KAAG, J. Lingg.

Ziefen BL, Mühlegasse 2 und 4

LK 1087 und 1088, 2 619 991/1 253 242. Höhe 430 m.

Datum der Grabung: Oktober 2023.

Datum der Bauuntersuchung: Mai 2021 – Oktober 2023.

Neue Fundstelle.

Geplante Bauuntersuchung. Untersuchte Fläche 400 m², 2 Etagen.

Mühlensemble mit Mühlegebäude, aus Wohnteil und Mahlmühle bestehend, freistehende Ökonomie und Stock.

Ziefen hat sich aus zwei Siedlungskernen entwickelt: Aus dem heutigen Oberdorf mit einer Mühle und einem Eigengut beim Kirchhügel. Der Besitzer des Eigengutes, zu dem auch die 1302 erstmals erwähnte Pfarrkirche St. Blasius gehörte, hatte offenbar von den Grafen von Frohburg die Mühle zur Pacht erhalten. Gegen Ende des 13. Jh. gingen das Eigengut und das frohburgische Lehen an einen Zweig der Eptinger. Heute ist das Mühlegebäude im Bauinventar des Kanton Basel-Landschaft als kommunal schützenswerter Bau eingetragen und der zugehörige freistehende Ökonomiebau gilt als erhaltenswert. Die Gebäude wurden zuletzt seit Jahren nicht mehr genutzt. Aus diesem Grund wurde ein umfassender Um- und Neubau geplant, was eine bau- und bodenarchäologische Begleitung durch die Archäologie Basel-Land erforderte. Das Ensemble besteht aus einem Mühlegebäude mit traufseitigem Radhaus und Mühlekanal im Westen. Westlich des Mühlekanals steht das grosszügige, mehrteilige Ökonomiegebäude. Und im Nordosten wird der Hof von einem Wohnhaus mit leicht erhöhtem Sockelgeschoss und darüber gebautem Fachwerkbau abgeschlossen. Das Hauptobjekt, das Mühlegebäude, ist zweigeschossig und wird in Firstrichtung hälftig in einen Wohnteil im Osten und der Mahlmühle entlang des Radhauses im Westen aufgeteilt.

Georg Friedrich Meyer zeichnete das Mühlegebäude in seinem Dorfprospekt von 1680 als hohes, fensterloses Gebäude mit Satteldach und zwei Wasserrädern (Abb. 93). Direkt im Norden

Abb. 93. Ziefen BL, Mühlegasse 2 und 4. Federzeichnung des Mühlensembles von G. F. Meyer 1679. Staatsarchiv Basel-Landschaft.

anschliessend bildete er das oben erwähnten Wohnhaus und die langgestreckte Ökonomie ab. Bis 1936 betrieb lediglich ein einzelnes Wasserrad die Mahlsteine. Mit der Elektrifizierung wurden diese Vorrichtungen durch eine neue Turbine und eine neue Mahleinrichtung ersetzt.

Die Untersuchung zeigte, dass es zu der im 13. Jh. in den Quellen erwähnten Mühle keine Hinweise gibt. Das untersuchte Mühlegebäude weist ein noch von Russ geschwärztes Dachgerüst auf, welches zu einem einst mit Rofen gedeckten Gebäude eines firstungebundenen, einfach stehenden Stuhles mit Firstsäulen gehörte. Die Bauhölzer aus Föhre wurden frühestens im Frühjahr 1529 verbaut. Im 4.2 m hohen stehenden Stuhl ist kein Hinweis für einen eingebauten Zwischenboden zu erkennen. Zur Verstärkung des Dachgerüsts und wohl für mehr Lagerraum wurde mit einem frühestens 1697(d) eingebauten stehenden Stuhl ein zusätzlicher Boden eingezogen. Und wohl spätestens dann wurden die Rofen durch Sparren ersetzt. Die Mahlmühle in der westlichen Gebäudehälfte entlang des Radhauses war mit einem Mahltisch ausgestattet. Das würde auch bedeuten, dass der Mahlraum einst 4.8 m hoch war und das obere Geschoss erst später eingezogen wurde. Der Kernbau des Ökonomieteils besteht aus zwei Achsen mit Stall und Tenn (wie auch von G. F. Meyer skizziert) und wird von einem stehenden Sparrendach mit vier Bundachsen überdeckt, welches frühestens 1643(d) errichtet wurde und damit den Kernbau datiert. Im nordwärts anschliessenden jüngeren Ökonomieteil, mit frühestens 1839(d) erstelltem Dachgerüst, befinden sich eine Remise und die Ruine eines zweistöckigen, befensterten Steinbaus (Werkstatt? Wohngebäude?). Ganz im Norden befindet sich ein zuletzt als Waschküchen genutzter Anbau mit Pultdach. Die Lücke zwischen Tenn und Mühlegebäude wurde Richtung Süden nach 1900(d) mit einem weiteren Stallanbau geschlossen. Die Ausstattung der Fassade, des Tenntors und der Fenster zeigen weitgehend Merkmale des 19. und 21. Jh.

Archäologische Funde: Keramik, darunter ein Feierabendziegel mit Inschrift «1724».

Probenentnahmen: Dendroproben.

Datierung: bauarchäologisch; dendrochronologisch; archivalisch (Brandlagerbücher). Neuzeit, Kernbau mit Dachkonstruktion nach 1529.

Archäologie Baselland, C. Spiess.

Zollikon ZH, Isenbüel

siehe Eisenzeit

Abb. 94. Zürich ZH, Fluntern, USZ Campus Mitte 1|2. Bestattungen des Spitalfriedhofs. Die Schädel wurden bei der Autopsie aufgeschnitten. Foto KA ZH.

Zürich ZH, Fluntern, USZ Campus Mitte 1|2

LK 1091, 2 684 108/1 247 783. Höhe 456 m.

Datum der Grabung: 27.2.-15.12.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Käser, L./Quartierverein Fluntern und Universitätsspital Zürich (2019) Illustrierte Geschichte des Züricher Cantonsspitals und der medizinischen Poliklinik - nebst medizinischen, topographischen und kulturellen Nebenwirkungen https://www.zuerich-fluntern.ch/Dateien/kantonsspital-und-kultur.pdf?_sm_pdc=1&_sm_rid=N6bRLNqJMMvVNTJFV DqvDfsRL6RZJ1LN5kvH7qN (aufgerufen am 23.11.2023).

Geplante Notgrabung (Spitalneubau). Grösse der Grabung 3572 m².

Spitalfriedhof.

Anlass der Grabung ist der Spitalneubau Campus Mitte 1|2 im Rahmen der Gesamterneuerung des USZ Kernareals. Auf dem heutigen Areal des Universitätsspitals Zürich stand im 19. Jh. das alte Kantonsspital, von dem heute nur noch ein Teil des ehemaligen Anatomietrakts erhalten ist. Gegenüber befand sich der Spitalfriedhof, der von 1838-1883 in Betrieb war. Viele der alten Gräber wurden bei Neubauten bereits zerstört und das ursprüngliche Friedhofsgelände ist mittlerweile stark verkleinert. Die ungestörte Friedhofsfläche und der Grabungsperimeter wurden durch Sondierungen definiert. Aus Spitalakten, unter anderem Patienten- und Totenregister, ist bekannt, dass im Spital jährlich bis zu 300 Personen verstarben, von denen 85-90% im Spitalfriedhof bestattet wurden. Hochrechnungen nach den ersten Grabungskennntnissen liessen schätzen, dass sich in der ungestörten Fläche noch ca. 1800 Bestattungen befanden.

Die Bestattungen auf dem Spitalfriedhof lagen teils sehr eng nebeneinander, in von Nord nach Süd verlaufenden Reihen. Vor allem zwei Arten von Bestattungen waren auf dem Friedhof vorhanden: Einzelbestattungen und sogenannte anatomische Bestattungen. Die meisten Einzelbestattungen lagen in einer gestreckten Rückenlage mit gekreuzten Händen über dem Becken oder mit gestreckten Armen neben dem Körper. Die Ausrichtung war meistens gegen Osten, wobei auch immer wieder Einzelbestattungen mit Ausrichtung nach Westen oder in Bauchlage gefunden wurden. Viele Särge der einzeln Bestatteten hatten zudem kleine Sichtfenster am Kopfende eingebaut. Mit wenigen Ausnahmen haben alle Verstorbenen einen aufgesägten Schädel, was darauf hindeutet, dass bei den meisten nach dem Tod eine Autopsie durchgeführt wurde (Abb. 94).

Noch mehr von der Forschung und Lehre am damaligen Kantonsspital zeugen die anatomischen Bestattungen. Hier befanden sich jeweils in einem Sarg verschiedene seziierte und menschliche Körperteile und Gliedmassen, aber auch Tierknochen, teilweise ebenfalls mit Sezierspuren. In diesen Bestattungen lagen verschiedenste Fundobjekte, unter anderem viele Glasfläschchen, Objektträger und eine metallene Klistierspritze. In einigen der Einzelbestattungen waren auch persönliche Gegenstände wie Zahnprothesen, Fingerringe, eine Halskette oder eine Taschenuhr zu finden.

Die Anzahl der geborgenen Skelette beläuft sich bei Grabungsende auf 1881.

Archäologische Funde: Glas, Metall, Keramik, Textilien, Kunststoff.

Anthropologisches Material: Skelette in Einzelbestattungen und anatomischen Bestattungen.

Faunistisches Material: Knochen.

Datierung: historisch. Neuzeit, 1838-1883.

KA ZH, T. Ramsey.

Zürich ZH, Neumarkt 22

LK 1091, 2 683 670/1 247 470. Höhe 416 m.

Datum der Bauuntersuchung: 24.7.-10.8., 12.9.2023.

Geplante Untersuchung Nord- und Südfassade.

Abb. 95. Zürich ZH, Neumarkt 22. Hofseitige Südfassade, 2. Obergeschoss: Brüstungsbereich mit Fensterbank (nach 1551d), Bodenkonstruktion mit tragendem Balkenrapport und Füllbalken. Foto Stadtarchäologie Zürich.

Mittelalterliches und neuzeitliches Wohnhaus.

Die im Rahmen von Sanierungen erfolgten Untersuchungen ergaben insbesondere im Fall der Südfassade, wo der schadhafte Verputz grossflächig abgetragen worden war, bemerkenswerte Befunde. Dieser Hausteil ist gegenüber dem östlichen Nachbarn Neumarkt 24 leicht vorspringend. Er wandte sich ursprünglich auf ganzer Höhe gegen den Hof; im 19. Jh. erhielt er einen eingeschossigen Anbau. Die älteste Bausubstanz gehört zu einem auf drei Geschossen fassbaren Ständerbau aus Holz. Nuten zeigen, dass die Gefache der Riegelwand des 2. Obergeschosses ursprünglich mit Holzbohlen gefüllt waren, die später durch Mauerwerk ersetzt wurden. Gegen Westen und Osten waren die Fassaden als Flechtwände mit Lehmverputz ausgeführt. Der Boden des 2. Obergeschosses besteht aus dicht liegenden Balken, die die Zwischenräume des tragenden Balkenrapports füllen. Im 1. Obergeschoss befindet sich ein vierfaches Reihenfenster mit gekehlten Holzpfosten. Gleich bearbeitet sind die Seitengewände des Dreifachfensters im 2. Obergeschoss; die später eingesetzten Mittelpfosten sind gefast. Unter diesem Fenster erhalten ist eine massive, die ganze Fassadenbreite einnehmende Fensterbank aus Eiche mit sehr breiter Abfasung und Ausläufen (Abb. 95). Sie ist dendrochronologisch kurz nach 1551 datiert. Alle Hölzer weisen Reste einer roten Farbfassung auf. Das 3. Obergeschoss, dessen östliche Brandmauer 1979 durch die Stadtarchäologie untersucht wurde, war gegenüber dem darunterliegenden Stockwerk um 60 cm zurückversetzt errichtet worden. Von dem den Rücksprung bedeckenden Pultdach konnte jetzt vom Gerüst aus ein kurzer Rafen dokumentiert werden. Das Vorsetzen des 3. Obergeschosses auf die untere Fassadenflucht erfolgte wohl im 17. Jh. Im Erdgeschoss war der östliche Eckständer später durch eine Seitenmauer, die auch den Rähmbalken aufnahm, ersetzt worden.

Datierung: bautypologisch; dendrochronologisch. Neuzeit.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Stadtarchäologie, A. Motzsch; Atelier Berti, Kohler & Wyss, F. Wyss; ProSpect GmbH, P. Moser.

Zürich ZH, Rämistr. 24 «Seilerei Denzler»

LK 1091 2 683 838/1 246 902. Höhe 436 m.

Datum der Bauuntersuchung: 6.9. und 3.11.2023.

Bibliografie: Grunder, K. (2005) Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich, Neue Ausgabe Band IV, Die Stadt Zürich IV, Die Schanzen und die barocken Vorstädte. Bern.

Geplante Bauuntersuchung. Stadtbefestigung.

Infolge des geplanten Ausbaus des Bahnhofs Stadelhofen gelangten zwei ehemalige Durchgänge der barocken Stadtbefestigung Zürichs in den Fokus der Stadtarchäologie. Diese sog. Poternen führten durch die Kurtine zwischen St. Anna- und Geissbergbastion auf den Wallgang sowie in den Befestigungsgraben.

Die Poternen sind heute Teil der ehemaligen und heute im Schutzinventar befindlichen Seilerei Denzler. Darin werden diese zwei übereinander liegenden Durchgänge noch als Kasematten angesprochen. Sie sind auf mehreren historischen Plan- und Bildquellen identifizierbar. Beide messen im Licht 2.2×2.3 m. Die obere Poterne ist heute Teil einer Wohnung und auf 11 m Länge begehbar. Die untere ist 39 m lang, in der originalen Substanz erhalten und endet in einer vor 1832 angebrachten Zumauerung. Die Gewölbe wurden in den 1640er-Jahren mutmasslich im Untertagebau in die Moräne gegraben und mittels eines Lehrgerüsts fortlaufend mit Hausteinen aus Sandstein ausgemauert.

Die originale, stadtseitige Stützmauer des Hauptwalls samt drei Pfeilern mit Anzug ist auf 35 m Länge und 4 m Höhe erhalten.

Es handelt sich um die Wiederentdeckung eines der noch wenigen intakten Bauelemente der Zürcher Schanzenanlage aus dem 17. Jh. Die Ansprache als Poternen zusammen mit der originalen Stützmauer rückt sie ins richtige Licht. Die Anlage wurde von Geomatik und Vermessung Stadt Zürich 3D-vermessen und von der Stadtarchäologie fotografisch und beschreibend dokumentiert.

Datierung: archäologisch; historisch. Neuzeit, 1640er-Jahre.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Stadtarchäologie, M. Zürcher.

ZEITSTELLUNG UNBEKANNT - ÉPOQUE INCERTAINE - REPERTI NON DATATI

Dompierre FR, Route de Domdidier
voir Époque romaine

